

**A utilização de Ambientes Virtuais
em contexto educativo: a perspectiva dos professores
do 1º Ciclo do Ensino Básico
– Estudo de caso**

Nelson Alexandre Fernandes Gonçalves

VOLUME II - ANEXOS

**Dissertação apresentada
à Universidade do Minho – Braga
como requisito parcial para a obtenção do Título de
Mestre em Educação
Especialidade Tecnologia Educativa**

Orientador da dissertação
Professor Doutor Paulo Dias

Instituto de Educação e Psicologia
Universidade do Minho

Braga
Outubro 2002

AGRADECIMENTOS

Durante os últimos anos, muitos foram aqueles que contribuíram para a vida deste trabalho. Recebi o apoio e incentivos de muitos sob as mais variadas formas. A todos o meu sincero agradecimento.

Em particular:

Ao Professor Doutor Paulo Maria Bastos Dias, muito especialmente, pelo incentivo, pela confiança e orientação sempre dispensados.

Aos Professores Doutores Alexandre Frery, Ana Amélia Amorim Carvalho, António José Mendes, Feliz Ribeiro Gouveia, Jorge Trindade, Luís Borges Gouveia, Márcio Serolli Pinho, e Pedro Albuquerque, Pedro Pimenta, Rosa Costa e Vítor Duarte Teodoro pelo apoio dado durante a validação dos questionários QSP e QUAV.

Ao Dr. Jorge Lima pela disponibilização do questionário sobre literacia por si desenvolvido e pela disponibilidade que sempre demonstrou para a troca de ideias.

À Dr^a Maria Adalgisa Brito pela disponibilidade que demonstrou ao autorizar a utilização de um espaço do Pólo de Caldas da Rainha da Escola Superior de Educação de Leiria, do qual era Coordenadora, para a recolha de dados.

Ao Armando Pereira, Miguel Carolino e Paulo Aranha pelas profícuas conversas em torno de temas tão apaixonantes como os castelos, a Ordem do Templo e a História.

A todos os professores do 1º ciclo que participaram neste estudo e sem os quais este trabalho não se teria realizado.

À minha família pelo afecto e apoio que demonstraram em todos os momentos.

À Raquel pela sua paciência e carinho que foram essenciais para que eu pudesse percorrer este caminho.

A utilização de Ambientes Virtuais
em contexto educativo: a perspectiva dos professores do 1º Ciclo do
Ensino Básico
– *Estudo de caso*

por:

NELSON ALEXANDRE FERNANDES GONÇALVES

RESUMO

Este estudo debruça-se sobre a perspectiva dos professores do 1º Ciclo relativamente à utilização em contexto educativo de um Ambiente Virtual explorado através de um sistema imersivo. Pretende-se construir uma descrição detalhada e aprofundada do processo de exploração experimentado pelos professores e da sua perspectiva sobre as potencialidades educativas do mesmo. Será dado um especial relevo à usabilidade do AV e à sensação de presença experimentada pelos utilizadores.

O conteúdo do modelo virtual está subordinado ao tema global da Idade Média em Portugal, Século XII, e aborda conceitos relativos à arquitectura militar do período românico e à história da Ordem do Templo. O AV é uma representação tridimensional de um castelo românico português construído pelos Templários.

O presente trabalho insere-se claramente no âmbito do paradigma qualitativo de investigação. A generalização não é o objectivo imediato da nossa investigação e a ênfase é colocada nas dimensões interpretativa e subjectiva do fenómeno educacional. É nossa intenção conhecer de forma aprofundada um processo e o modo como os seus participantes o interpretam. Trata-se de um estudo com finalidades descritivas e interpretativas.

No que respeita à recolha de dados, foi utilizada a entrevista como instrumento central em conjugação com a aplicação de 3 questionários, o registo dos percursos e a observação, por intermédio da análise de registos vídeo.

Globalmente, a análise dos dados sugeriu que existe uma relação entre a usabilidade e a presença, especialmente a presença sensorial. Revelou que os professores entrevistados estão disponíveis para utilizar esta tecnologia, conseguem intuir as suas vantagens mas revelam pouca imaginação na integração desta ferramenta na sua prática pedagógica.

A utilização de Ambientes Virtuais
em contexto educativo: a perspectiva dos professores do 1º Ciclo do
Ensino Básico
– *Estudo de caso*

por:

NELSON ALEXANDRE FERNANDES GONÇALVES

ABSTRACT

This study approaches the educational use of Virtual Environments on the perspective of the Primary school teachers. It is intended to construct a deepened and detailed description of the exploration process implemented by the school teachers and of its perspective on the educational potential. A special attention is given to VE usability and the sense of presence.

We developed a Virtual Environment for study purposes. The VE is a 3D reconstruction of a Portuguese Romanesque castle, XII Century, built by the Knights Templar. The VE was built to demonstrate several medieval military architectural features and to offer an insight about the Templars.

We used 6 interviews, 3 questionnaires and videotape analysis to collect the field data and content analysis as well as descriptive and inferential statistics to analyse it.

Globally, the data analysis suggests the existence of a strong correlation between usability and the presence, sensorial presence. It showed us that the interviewed school teachers are available to use VE technology. They know some educational advantages by intuition in spite of presenting some difficulties in using the technology in their classes.

Índice

ANEXO I – IMAGENS ILUSTRATIVAS DE DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS EXISTENTES	1
ANEXO II – FICHA TÉCNICA DO CYBERPUCK	4
ANEXO III – COMPARAÇÃO ENTRE MOTORES GRÁFICOS DO <i>SOFTWARE</i> DE ENTRETENIMENTO	5
ANEXO IV – FICHA TÉCNICA DO VFX1	7
ANEXO V – <i>SOFTWARE</i> UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE VIRTUAL	10
ANEXO VI – PRINCIPAIS FICHEIROS UTILIZADOS PELO MOTOR DE JOGO “QUAKE”	15
ANEXO VII – MODELOS UTILIZADOS NO QCT	17
ANEXO VIII – PLANTA GERAL DO QCT	20
ANEXO IX – IMAGENS DO QCT	22
ANEXO X – LOCALIZAÇÃO DOS AGENTES VIRTUAIS	31
ANEXO XI – QUESTIONÁRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS FORMANDOS	33
ANEXO XII – QUESTIONÁRIO SOBRE A SENSACÃO DE PRESENÇA	38
ANEXO XIII – QUESTIONÁRIO SOBRE USABILIDADE DE UM AMBIENTE VIRTUAL	41
ANEXO XIV – GRELHA DE ANÁLISE DOS REGISTOS VÍDEO	46
ANEXO XV – GUIÃO DE ENTREVISTA	47
ANEXO XVI – DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS FORMANDOS (LITERACIA INFORMÁTICA)	52
ANEXO XVII – DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO	68
ANEXO XVIII – CODIFICAÇÃO DOS AGENTES VIRTUAIS E DAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONSTITUEM O A V	70
ANEXO XIX - PROTOCOLO DA ENTREVISTA REALIZADA A 21	73
ANEXO XX - PROTOCOLO DA ENTREVISTA REALIZADA A 12	84
ANEXO XXI - PROTOCOLO DA ENTREVISTA REALIZADA A 15	96
ANEXO XXII - PROTOCOLO DA ENTREVISTA REALIZADA A 25	107
ANEXO XXIII - PROTOCOLO DA ENTREVISTA REALIZADA A 18	117
ANEXO XXIV - PROTOCOLO DA ENTREVISTA REALIZADA A 10	128
ANEXO XXV - CATEGORIAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS	137
ANEXO XXVI – DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO SOBRE A SENSACÃO DE PRESENÇA (QSP)	139

ANEXO XXVII – DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO SOBRE USABILIDADE DE UM AMBIENTE VIRTUAL (QUAV)	149
ANEXO XXVIII – ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS	157
ANEXO XXIX – ANÁLISE DOS REGISTOS VÍDEO	195
ANEXO XXX – ANÁLISES EXPLORATÓRIAS	198

ANEXO I – IMAGENS ILUSTRATIVAS DE DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS EXISTENTES

Figura 1 - Realidade Artificial (Stuart, 2001)

Figura 2 - Simulador de veículo (Stuart, 2001)

Figura 3 - Realidade Aumentada (Stuart, 2001)

Figura 4 - BOOM (Stuart, 2001)

Figura 5 - RV de tipo *Fishtank* (Stuart, 2001)

Figura 6 - CAVE (Stuart, 2001)

Figura 7 - RV imersiva com HMD e luva de dados (Stuart, 2001)

ANEXO II – FICHA TÉCNICA DO CYBERPUCK

Figura 1 - Cyberpuck e cabo em repouso.

Figura 2 - Cyberpuck a ser utilizado durante imersão.

Figura 3 - Cyberpuck a ser utilizado durante imersão - plano aproximado.

O Cyberpuck foi um dos primeiros periféricos para RV a ser comercializado. Foi concebido para facilitar o controle e navegação em ambientes explorados com tecnologia de RV e em diverso *software* de entretenimento.

Este periférico foi produzido em duas versões: a Gameport e a ACCESS.bus. Na versão Gameport, o periférico é ligado a um qualquer computador pessoal tal como um vulgar *joystick*. É compatível tanto com o Sistema Operativo Windows 95, e seguintes, assim como com as aplicações DOS que permitem a utilização de *joystick*. Na sua versão ACCESS.bus, o periférico é ligado ao próprio capacete VFX1 ou à respectiva placa hospedeira, instalada no interior do computador pessoal servido pelo mesmo capacete.

As principais características deste periférico são as seguintes:

- design ergonómico, traduzido numa enorme leveza e adaptabilidade para utilização tanto por dextrímanos como por esquerдинos,
- três botões configuráveis para *input*,
- design *free floating* (para utilização livre, na mão, sem base de apoio),
- permite controle a rotação em torno dos eixos Z e X (Pitch e Roll) numa amplitude de +/- 45°.

ANEXO III – COMPARAÇÃO ENTRE MOTORES GRÁFICOS DO *SOFTWARE* DE ENTRETENIMENTO

Título	Quake	Quake II	Quake III: Arena	Unreal	Unreal Tournament
Editora (Ano de edição)	id Software (1996)	id Software (1997)	id Software (1999)	Epic MegaGames & Digital Extremes (1998)	Epic Games & Digital Extremes (1999)
Processador	Qualquer processador da classe Pentium.	Pentium 90MHz	-Pentium 233 Mhz MMX (com placa de vídeo com 8MB) -Pentium II 266 Mhz (com placa vídeo com 4 MB) -AMD 350 Mhz K6 (com placa de vídeo com 4 MB)	Pentium 166 Mhz	233 MHz Pentium MMX ou AMD K6.
Memória RAM	-MD-DOS 5.0: 8 MB -Windows95: 16 MB	-Windows95: 16 MB -NT4.0: 24 MB	64 MB	16 MB	32 MB
Espaço no disco rígido	80 MB	25 MB	128 MB	100 MB	100 MB
Sistema Operativo	MS-DOS 5.0	Windows 95 e Windows NT 4.0	Windows 95 e Windows NT 4.0	Windows 95 e Windows NT 4.0	Windows 95 e Windows NT 4.0
Multi-utilizadores	Suporta ligação através da Internet e LAN	Suporta ligação através da Internet e LAN	Suporta ligação através da Internet e LAN	Suporta ligação através da Internet e LAN	Suporta ligação através da Internet e LAN
Código-fonte	Sob o regime GNU General Public License é disponibilizado o código-fonte do motor original, de diversas ferramentas utilizadas no seu desenvolvimento, de outras ferramentas editadas para melhorar o desempenho do motor através da Internet e Rede (Quakeworld e Glquakeworld) e de versões posteriores do próprio motor (Winquake, e Glquake).	Sob o regime GNU General Public License é disponibilizado o código-fonte do motor de jogo original.	O código-fonte do motor de jogo e das diversas ferramentas utilizadas no seu desenvolvimento está disponível mediante o pagamento de 250.000 USD (mínimo) ou 5% dos lucros das vendas.	Não é feita distinção entre as diferentes versões do motor. A licença é relativa ao código-fonte do Unreal Engine e respectivas ferramentas de desenvolvimento em todas as suas versões. Preço não disponível.	

Título	Quake	Quake II	Quake III: Arena	Unreal	Unreal Tournament
Aspectos positivos	<ul style="list-style-type: none"> - Exige hardware pouco sofisticado. - Enorme quantidade de ferramentas para edição disponíveis gratuitamente através da Internet. - Enorme quantidade de material original existente que pode ser reutilizado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Exige hardware pouco sofisticado. - Boa qualidade de som e imagem. 	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente qualidade na imagem e som. - Excelente desempenho através da Internet/Rede. - Dimensão da comunidade de jogadores e reunida em torno 	<p>3D sound card support Dolby SurroundSound: 360-degree Dolby</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Enorme qualidade na imagem e som. - Excelente desempenho através da Internet/Rede. <p>Mínimo: Desejável: Ótimo: 3D sound card support Dolby SurroundSound: 360-degree Dolby</p>
Aspectos negativos	<ul style="list-style-type: none"> - Pouca qualidade do som e imagem (relativamente aos outros motores aqui apresentados). - Dificuldade em criar cenários abertos, de grande dimensão. 		<ul style="list-style-type: none"> - Exige hardware muito sofisticado. - <p>Necessita de placa aceleradora 3d com OpenGL</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Incompatibilidade com diversas placas gráficas e de som. - Necessita de hardware bastante sofisticado para poder apresentar as suas melhores - Com hardware pouco sofisticado é muito lento. 	

ANEXO IV – FICHA TÉCNICA DO VFX1

Figura 1 - VFX1 a ser utilizado durante imersão - plano aproximado.

Figura 2 - VFX1 a ser utilizado durante imersão.

ECRÃS e IMAGEM

- 2 ecrãs com sistema de focagem individual,
- 3D estereoscópico Smart Visor – resolução 789(RGB)x230 x 2 263x230 True Pixels,
- LCD 0.7” a cores (181,470 pixels), matriz activa,
- Compatível com aplicações VGA standard,
- 256 cores,
- Dimensão da imagem:
 - o Vertical – 10.6 mm,
 - o Horizontal – 14,3 mm,
 - o Proporciona o equivalente a um ecrã com cerca de 120 polegadas observado à distância de 3 metros.

ÓPTICA

FOV (Field of View – Campo de Visão)

- vertical: 26.4 graus
- horizontal: 35.5 graus
- diagonal: 45.0 graus

SISTEMA DE DETECÇÃO DO POSICIONAMENTO E MOVIMENTO DA CABEÇA - VIRTUAL ORIENTATION SYSTEM (VOS) HEAD TRACKER

- Alcance angular:
 - o Vertical: +/- 70 graus
 - o Horizontal: 360 graus
- Resolução angular:
 - o Vertical: 0.077 graus
 - o Horizontal: 0.251 graus
- Três graus de liberdade:
 - o Yaw: 360 graus
 - o Pitch: +/- 70 graus
 - o Roll: +/- 70 graus

PLACA VIP (VFX1 INTERFACE PROTOCOL)

- Não necessita de ligação porta de série,
- Ligação à placa gráfica (no mínimo VGA) através de ligação do tipo VESA
- Taxa de actualização (*Refresh Rate*) de 60Hz (60 vezes por segundo),
- Utiliza *ACCESS.bus Connectivity Standard*: aceita até 125 dispositivos ligados simultaneamente, taxa de transferência de 100Kbit/segundo.

LIGAÇÕES

- 2 cabos de ligação entre placa de som e Placa VIP (para auscultadores e microfone),
- Placa VIP requer uma *slot* de 8 bit PC ISA,
- Placa VIP comunica com placa gráfica (no mínimo VGA) através de ligação do tipo VESA,
- 1 cabo *26-pin D-connector* estabelece comunicação entre capacete e Placa VIP transmitindo dados vídeo, áudio e VOS (detecção do posicionamento e movimento da cabeça).

AUDIO

- Auscultadores stereo de alta fidelidade concebidos pela AKG: 20Hz – 20KHz,
- Ligação possível com qualquer placa de som stereo para computador pessoal standard,
- Para som 3D é necessária uma placa de som com essa funcionalidade,
- Microfone incorporado no capacete.

AJUSTAMENTOS

- SmartVisor pode ser levantado (quando não está a ser utilizado) ou baixado até se ajustar à face do utilizador,
- Ecrãs podem ser ajustados à distância interpupilar do utilizador,
- Cada ecrã possui um regulador de focagem individual.

REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador pessoal do tipo IBM PC ou compatível com processador do tipo 386, 486, Pentium ou superiores.
- Placa gráfica (no mínimo VGA) com ligação VESA (ISA, VLB, PCI),
- *Slot* ISA vazia,
- Um *base port* (260,280, 2A0, 2C0) e um IRQ (5, 7, 10, 11, 12, 15) livres
- Placa de som stereo.

ANEXO V – SOFTWARE UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE VIRTUAL

Título: QPed II

Autor: Pete Callaway

Funcionalidades e utilização: Esta aplicação permite editar e criar ficheiros do tipo PAK. Foi utilizada para editar os ficheiros PAK disponibilizados pelo motor original do jogo Quake e em diversas MOD. É particularmente útil para extrair e substituir ficheiros de som, modelos 3D, configurações, programação, ficheiros BSP e imagens existentes dentro dos ficheiros de tipo PAK. Esta versão encontra-se disponível na Internet de forma gratuita.

Título: q-ART 1.0 – Lite

Autor: Worldwide MicroTronics

Funcionalidades e utilização: Aplicação que permite criar e editar ficheiros do tipo WAD. Foi utilizada para extrair as texturas inseridas no mapas ou níveis disponíveis com o jogo original e em diversas MOD, para editar vários ficheiros WAD disponibilizados na Internet e para criar os ficheiros WAD por nós utilizados durante o desenvolvimento do QCT. Esta versão encontra-se disponível na Internet de forma gratuita.

Título: qME 3.0 Lite

Autor: 3D-Matrix

Funcionalidades e utilização: Aplicação que permite criar e editar os ficheiros do tipo MDL. Foi utilizada para editar os modelos 3D disponíveis com o motor original do jogo Quake e em diversas MOD e para criar alguns modelos 3D originais. Esta versão encontra-se disponível na Internet de forma gratuita.

Figura 1 – Área de trabalho do programa qME e modelo 3D de um cavaleiro

Título: Qoole 2.50

Autor: Matthew Ayres e Paul Hsu

Funcionalidades e utilização: Editor de mapas ou níveis para o motor de jogo Quake e QuakeII. Foi utilizado para criar o mapa ou cenário que serve de suporte ao QCT. Actualmente, esta ferramenta, assim como versões posteriores, está disponibilizada através da Internet. Existem várias ferramentas similares totalmente gratuitas e disponíveis através da Internet.

Figura 2 – Área de trabalho do programa QOOLE

Título: Paint Shop Pro 6.0 (versão *shareware*)

Autor: Jasc Software

Funcionalidades e utilização: Editor de imagem bastante sofisticado, com bastantes funcionalidades e de fácil utilização. Foi utilizado para editar ou criar diversos elementos gráficos utilizados pelo motor de jogo, tais como texturas ou *skins* (imagem que envolve o modelo 3D). A versão *shareware* encontra-se disponível na Internet de forma gratuita.

Título: Pcx2lmp 1.1

Autor: Richard Nichols

Funcionalidades e utilização: Aplicação que converte os ficheiros com extensão PCX para a extensão LMP. Foi utilizada para converter as imagens dos menus do motor do jogo Quake previamente modificadas para o formato original utilizado pelo mesmo motor de jogo. Esta versão encontra-se disponível na Internet de forma gratuita.

Título: Lmp2pcx 2.0

Autor: Kevin Waugh

Funcionalidades e utilização: Aplicação que converte os ficheiros com extensão LMP para a extensão PCX. Foi utilizada para converter as imagens presentes nos menus do motor do jogo Quake para um formato que possibilitasse a sua modificação numa aplicação do tipo editor de imagem. Esta versão encontra-se disponível na Internet de forma gratuita.

Título: Light

Autor: id Software

Funcionalidades e utilização: Aplicação disponibilizada pela id Software que permite compilar todos os dados relativos à iluminação do mapa. Consoante os pontos de luz introduzidos e respectiva intensidade, o compilador calcula os efeitos de iluminação: luminosidade e sombras. Esta versão encontra-se disponível na Internet de forma gratuita e é disponibilizada juntamente com todos os editores de mapas para Quake.

Título: qbsp

Autor: id Software

Funcionalidades e utilização: Aplicação disponibilizada pela id Software que permite compilar os dados relativos ao mapa convertendo o ficheiro criado pelo editor de mapas, com a extensão MAP, para BSP, o ficheiro executado pelo motor do jogo. É o compilador essencial, sem ele não é possível converter o mapa criado no editor para um formato executável pelo motor de jogo. Esta versão encontra-se disponível na Internet de forma gratuita e é disponibilizada juntamente com todos os editores de mapas para Quake.

Título: rvis+

Autor: Tyrann

Funcionalidades e utilização: Esta aplicação é uma versão melhorada do **Vis**, aplicação disponibilizada pela id Software para otimizar os ficheiros de tipo BSP de forma a obter um desempenho de maior qualidade aquando da sua execução no motor de jogo. No essencial, esta aplicação calcula todas as perspectivas de utilizador possíveis de existir aquando da exploração do mapa, aliviando a carga de processamento exigida ao motor de jogo durante a execução do mesmo mapa. Esta versão encontra-se disponível na Internet de forma gratuita.

Título: Binedit v1.8

Autor: Timothy Gordon

Funcionalidades e utilização: Aplicação que permite editar os ficheiros com extensão BIN. Foi utilizado para modificar o ecrã que surge após o encerramento do motor de jogo Quake. Esta versão encontra-se disponível na Internet de forma gratuita.

Título: Cool Edit v.96 (versão de demonstração)

Autor: Syntrillium Software Corporation

Funcionalidades e utilização: Aplicação que permite editar ficheiros de som de diferentes formatos. Foi utilizado para editar os ficheiros de som utilizados no QCT. Esta versão encontra-se disponível na Internet de forma gratuita.

ANEXO VI – PRINCIPAIS FICHEIROS UTILIZADOS PELO MOTOR DE JOGO “QUAKE”

.WAV O motor de jogo Quake utiliza ficheiros de som do tipo *waveform* (.wav) com um formato áudio PCM, 22.050 Hz; 8 Bit; Mono.

.BSP E nos ficheiros do tipo Binary Space Partition Tree (.bsp) que está contida toda a informação que é apresentada pelo motor de jogo. Estes ficheiros contêm a lista de identificação e localização de todas as entidades presentes no mapa, assim como uma descrição detalhada do próprio mapa (faces, limites, vértices e texturas aplicadas). Resultam da compilação dos dados contidos nos ficheiros do tipo **MAP**.

.MDL Formato utilizado pelo motor de jogo para armazenar os modelos 3D de polígonos. Cada ficheiro deste tipo contém uma lista de triângulos (a forma do modelo), uma lista de *frames* de animação e uma textura de tipo *skin* (imagem que envolve o modelo construído com os triângulos).

.SPR Os ficheiros *sprites* (.spr) são utilizados pelo motor de jogo Quake para exibir objectos que o motor não consegue representar correctamente através de polígonos porque possuem uma forma demasiado detalhada ou porque ocupariam demasiados recursos de processamento.

Os *sprites* são sobretudo utilizados para representar animações como explosões ou fogo e são construídos a partir de listas de imagens 2D exibidas em sequência.

.DAT Ficheiros onde estão armazenados as linhas de código de programação que definem o comportamento das entidades.

- .MAP** Estes ficheiros contêm toda a informação relativa ao mapa que está a ser desenvolvido. Os ficheiros com esta extensão não podem ser executados pelo motor de jogo. Antes de poderem ser executados, os ficheiros deste tipo necessitam de ser compilados. Após a compilação, os ficheiros são convertidos em formato **BSP**.
- .RC** Os ficheiros do tipo *resource* (.rc) contêm instruções relativas a configurações e definições várias destinadas a ser executadas pelo motor de jogo.
- .CFG** Os ficheiros do tipo *config* (.cfg) contêm os parâmetros de configuração relativos ao teclado e *rato*.
- .LMP** Formato utilizado pelo motor de jogo Quake para armazenar as imagens presentes nos menus do motor do jogo. A edição destas imagens exige a sua conversão prévia para um formato de imagem mais comum.
- .WAD** Ficheiros que se assemelham a bibliotecas de texturas. Indispensáveis durante a criação dos mapas, tornam-se desnecessários após a compilação dos mesmos pois a sua informação passa a estar integrada dentro dos ficheiros do tipo **BSP**.
- .PAK** Este tipo de ficheiros tem como função permitir agrupar os diversos ficheiros de variados formatos que a execução do motor do jogo Quake exige. Deste modo, inserindo os diversos ficheiros de variados formatos dentro de um só ficheiro com uma só extensão, de um só formato, fica facilitada a instalação do motor do jogo.
- .BIN** Ficheiros onde estão contidos os elementos a exibir no ecrã final, aquele que é exibido após o utilizador ter decidido sair do motor de jogo, encerrando-o.

ANEXO VII – MODELOS UTILIZADOS NO QCT

ID	Modelo	Origem
1	Pequeno panela de ferro com sopa, assente em três pernas e com uma colher.	Original
2	Duas foices	Original
3	Arca de madeira fechada com chaves de ferro	Adaptado
4	2 livros fechados, um livro aberto e vela acesa	Adaptado
5	Instrumentos agrícolas (pá, forquilha, enxada, ancinho, vara de madeira)	Original
6	3 lanças e escudo redondo	Adaptado
7	Conjunto de barris	Adaptado
8	Conjunto de grandes vasilhas de barro	Adaptado
9	Duas bestas	Adaptado
10	Arco e aljava com flechas	Original
11	Conjunto de 3 arcas de madeira e uma de ferro fechadas	Adaptado
12	Balde com água	Original
13	Conjunto de 3 escudos francisco com a cruz dos templários	Adaptado
14	Pequeno carro de madeira para tracção de força humana	Adaptado
15	Machado	Original
16	Caldeirão de ferro com sopa e concha (<i>trolion</i>) no interior	Adaptado
17	Travessa (<i>inferturia</i>) com dois peixes e faca	Original
18	Escudela (<i>conca</i>)	Original
19	Trave de madeira onde estão suspensas duas aves e um cutelo	Original
20	Travessa (<i>inferturia</i>) com naco de carne	Original
21	Caixa de madeira com pães e outros alimentos cobertos com pano escuro	Original
22	Bigorna com martelo, espada e lâmina de foice	Adaptado
23	Faca e duas colheres (<i>cocleares</i>)	Original
24	Pão	Original
25	Árvore	Adaptado
26*	Pequena panela de ferro com sopa	Original
27*	Instrumentos agrícolas (pá, forquilha, enxada, ancinho, vara de madeira)	Original
28	Arca de madeira aberta com 2 pães, escudela (<i>conca</i>) e colher (<i>coclear</i>), cutelo, pequeno saco de couro e vestuário (sapatos e panos indistintos)	Original
29	Arca de madeira fechada	Adaptado
30*	Homem de idade a dormir sentado no chão	Adaptado
31	Tronco de bovino num espeto, a assar, juntamente com banco e cutelo	Original
32*	Javali morto com uma lança e duas flechas espetadas	Adaptado
33*	Gato a dormir	Adaptado

34*	Vasilha de barro decorada	Adaptado
35	Cutelo, colher (<i>coclear</i>), almofariz e espeto	Original
36	Arca de madeira fechada	Adaptado
37	Arca de madeira aberta com vestuário dobrado, sapatos, pequeno saco de couro e faca pequena.	Original
38	Escudo francisco com cruz dos templários e espada	Adaptado
39	Dois copos	Original
40	Jarra de barro (<i>alcala</i>)	Original
41*	Trabalhador agrícola 1	Adaptado
42	Homem a dormir no chão coberto com manta	Adaptado
43	Peão (Soldado com escudo, lança, espada e elmo)	Adaptado
44	Arqueiro (Soldado com arco, aljava e espada)	Adaptado
45*	Mão com Cyberpuck (representação virtual da mão do utilizador)	Adaptado
46	Corvo	Adaptado
47*	Trabalhador agrícola 2	Adaptado
48	Arqueiro 1	Adaptado
49*	Cão	Adaptado
50	Besteiro	Adaptado
51*	Peixe	Adaptado
52	Cavaleiro 1	Adaptado
53	Sargento das cavalariaças	Adaptado
54	Sargento cozinheiro	Adaptado
55	Camponês	Adaptado
56	Trabalhador agrícola 3	Adaptado
57	Capataz	Adaptado
58	Cavaleiro 2	Adaptado
59	Sargento	Adaptado
60	Escudeiro	Adaptado
61	Sargento portador do estandarte Beaucent	Adaptado
62	Trabalhador agrícola 4	Adaptado
63	Padre	Adaptado
64*	Caçador	Adaptado
65	Sargento ferreiro	Adaptado
66	Peão	Adaptado
67	Trabalhador agrícola 5	Adaptado
68	Ovelha 1	Adaptado
69	Cavalo 1	Adaptado

70	Ovelha 2	Adaptado
71*	Cavalo 2	Adaptado
72	Tocha	Adaptado
73	Fogo	Adaptado

Objectos com animação: 4, 30, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.

Objectos estáticos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Agentes virtuais: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

Nota: Os modelos não utilizados nas versão final do QCT estão assinalados com um asterisco (*)

ANEXO VIII – PLANTA GERAL DO QCT

- | | |
|--|--|
| 1- Cavalariças | 8- Forno |
| 2- Escadas de acesso ao caminho da ronda | 9- Animal a assar |
| 3- Cisterna | 10- Pavilhão das refeições, dormida e arrumações |
| 4- Latrina | 11- Torres adossada à muralha |
| 5- Casa dos soldados | 12- Porta principal |
| 6- Ferreiro | 13- Porta da traição |
| 7- Cozinha | 14- Torre de Menagem |

ANEXO IX – IMAGENS DO QCT

Figura 1 - Menu principal

Figura 2 - Porta principal do castelo (perspectiva do interior) e uma das escadas de acesso ao adarve

Figura 3 -Fachada da Torre de Menagem

Figura 4 - Perspectiva aérea global

Figura 5 - Cisterna (perspectiva aérea)

Figura 6 - Torre de Menagem (perspectiva do adarve)

Figura 7 - Oficina do ferreiro

Figura 8 - Quarto dos cavaleiros

Figura 9 - Porta da Torre de Menagem (perspectiva do interior)

Figura 10 - Cavalariças e cavalos

Figura 11 - Mesas das refeições e escudeiro

Figura 12 - Cozinha

Figura 13 - Andar de entrada na Torre de Menagem e cavaleiro

Figura 14 - Topo da Torre de Menagem e hurdício

Figura 15 - Perspectiva de entrada no castelo

Figura 16 - Ferreiro

Figura 17 - Mesa de refeições dos cavaleiros

Figura 18 - *Wireframe* da Torre de Menagem

Figura 19 - Perspectiva aérea global

ANEXO X – LOCALIZAÇÃO DOS AGENTES VIRTUAIS

- 1- Sargento
- 2- Padre
- 3- Cavaleiro
- 4- Capataz

- 5. Sargento responsável pelo estandarte
- 6. Sargento responsável pelas cavalariaças
- 7. Sargento ferreiro
- 8. Cavaleiro
- 9. Sargento cozinheiro
- 10. Servo responsável pela cisterna
- 11. Servo
- 12. Escudeiro

ANEXO XI – QUESTIONÁRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS FORMANDOS

Questionário para caracterização dos formandos

© 2001 Paulo Dias, José Luís Ramos
e Jorge Lima

Nº de identificação <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> (a preencher pelo investigador)

O presente questionário encontra-se organizado em duas partes, A, B e C e visa permitir uma recolha de informação destinada à caracterização do perfil dos participantes na experiência, quer ao nível da familiarização com as tecnologias de informação e comunicação, quer ao nível da frequência de utilização.

Reitera-se o princípio da confidencialidade dos respondentes e a utilização dos dados somente para o processo de investigação em curso. Agradecemos a sua colaboração.

Parte A

1. Dados gerais

NOME: _____

- 1.1. Idade _____ anos
- 1.2. Tempo de serviço _____ anos
- 1.3. Sexo M F
- 1.4. Bacharelato Indique qual _____
- 1.5. Licenciatura Indique qual _____
- 1.6. Mestrado Indique qual _____
- 1.7. Outro Indique qual _____
- 1.8. Endereço de correio electrónico Indique qual _____
- 1.9. Website pessoal Indique qual _____

2. Disponibilidade de acesso à Internet

- 2.1. Em casa
- 2.2. Na Escola
- 2.3. Outro Indique qual _____

Parte B

Por favor, para responder assinale com um círculo a sua opção e utilize as seguintes escalas:

Frequência	Nível de à vontade
1. Nunca 2. Raramente 3. Algumas vezes por mês 4. Várias vezes por semana 5. Todos os dias	1. Nada à vontade 2. Pouco à vontade 3. À vontade 4. Muito à vontade

Frequência		Nível de à vontade
	1. Procedimentos básicos	
1 2 3 4 5	1.1. Abrir ficheiros e pastas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.2. Guardar ficheiros.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.3. Criar ficheiros e pastas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.4. Mudar o nome a ficheiros e pastas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.5. Copiar ficheiros.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.6. Mover ficheiros e pastas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.7. Localizar ficheiros e pastas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.8. Apagar ficheiros e pastas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.9. Recuperar ficheiros e pastas apagados.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.10. Organizar ficheiros e pastas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.11. Aceder a ficheiros e pastas numa disquete.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.12. Aceder a ficheiros e pastas num CD-ROM.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.13. Comprimir ficheiros e pastas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.14. Descomprimir ficheiros e pastas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.15. Formatar disquetes.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.16. Utilizar o <i>Explorador do Windows</i> .	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.17. Organizar o <i>Ambiente de Trabalho do Windows</i> .	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.18. Abrir um programa.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.19. Minimizar janelas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.20. Maximizar janelas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.21. Redimensionar janelas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.22. Configurar a <i>Barra de Tarefas do Windows</i> .	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.23. Alterar a data e a hora.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.24. Criar um atalho.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.25. Regular o som das colunas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.26. Gravar um som.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.27. Instalar programas.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.28. Instalar um rato.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.29. Instalar uma impressora.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.30. Configurar o acesso a uma rede local.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.31. Copiar ficheiros para um CD-R ou CD-RW.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.32. Copiar o conteúdo de um CD-ROM para um CD-R ou CD-RW.	1 2 3 4

(Continuação)

Frequência	Nível de à vontade
1. Nunca 2. Raramente 3. Algumas vezes por mês 4. Várias vezes por semana 5. Todos os dias	1. Nada à vontade 2. Pouco à vontade 3. À vontade 4. Muito à vontade

Frequência		Nível de à vontade
	2. Ferramentas gerais	
1 2 3 4 5	2.1. Utilizar um processador de texto.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	2.2. Utilizar um programa de desenho/pintura.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	2.3. Utilizar um apresentador gráfico.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	2.4. Utilizar uma folha de cálculo.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	2.5. Utilizar um gestor de bases de dados.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	2.6. Utilizar um compactador/descompactador de ficheiros.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	2.7. Utilizar um programa antivírus.	1 2 3 4
	3. Outras ferramentas	
1 2 3 4 5	3.1. Utilizar enciclopédias digitais.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	3.2. Utilizar outras aplicações multimédia digitais.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	3.3. Utilizar jogos digitais.	1 2 3 4

Parte C

Por favor, para responder assinale com um círculo a sua opção e utilize as seguintes escalas:

Frequência	Nível de à vontade
1. Nunca 2. Raramente 3. Algumas vezes por mês 4. Várias vezes por semana 5. Todos os dias	1. Nada à vontade 2. Pouco à vontade 3. À vontade 4. Muito à vontade

Frequência		Nível de à vontade
	Ferramentas de comunicação	
	1. Correio (e-mail)	
1 2 3 4 5	1.1. Utilizar um gestor de comunicações online.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.2. Abrir mensagens.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.3. Enviar mensagens.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.4. Responder a mensagens.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.5. Reencaminhar mensagens.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.6. Apagar mensagens.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.7. Anexar documentos a uma mensagem.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.8. Assinalar a prioridade de uma mensagem.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.9. Criar pastas para mensagens.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.10. Criar novos contactos.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.11. Criar grupos.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	1.12. Definir regras de recepção de mensagens.	1 2 3 4
	2. World Wide Web	
1 2 3 4 5	2.1. Utilizar um navegador (browser) para a Web.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	2.2. Pesquisar informação num motor de busca.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	2.3. Pesquisar informação num motor de motores de busca.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	2.4. Guardar uma página no disco.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	2.5. Transferir um ficheiro de um local virtual.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	2.6. Transferir um ficheiro para um local virtual.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	2.7. Utilizar um editor de páginas Web.	1 2 3 4
	3. Fórum de discussão	
1 2 3 4 5	3.1. Aceder a um fórum de discussão.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	3.2. Consultar as mensagens já existentes no fórum.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	3.3. Responder a uma questão.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	3.4. Lançar um novo tópico de discussão.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	3.5. Gerir um tópico de discussão.	1 2 3 4

(Continuação)

Frequência	Nível de à vontade
1. Nunca 2. Raramente 3. Algumas vezes por mês 4. Várias vezes por semana 5. Todos os dias	1. Nada à vontade 2. Pouco à vontade 3. À vontade 4. Muito à vontade

Frequência		Nível de à vontade
	4. Conversa on-line (chat)	
1 2 3 4 5	4.1. Escolher um "nick name" (alrunha).	1 2 3 4
1 2 3 4 5	4.2. Entrar e conversar numa sala de conversa.	1 2 3 4
	5. Notícias (news)	
1 2 3 4 5	5.1. Subscrever um grupo de notícias.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	5.2. Ler notícias.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	5.3. Colocar uma notícia.	1 2 3 4
	6. Videoconferência	
1 2 3 4 5	6.1. Utilizar um gestor de comunicações com possibilidades de videoconferência.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	6.2. Participar numa videoconferência.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	6.3. Estabelecer ligações para uma videoconferência.	1 2 3 4
	7. Software de suporte para trabalho cooperativo	
1 2 3 4 5	7.1. Aceder a um portal que disponibiliza espaços para trabalho colaborativo.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	7.2. Criar, num desses portais, um espaço de trabalho colaborativo.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	7.3. Participar num espaço de trabalho colaborativo.	1 2 3 4
	8. Listas de distribuição de correio electrónico	
1 2 3 4 5	8.1. Subscrever uma lista de distribuição.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	8.2. Enviar mensagens para uma lista de distribuição.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	8.3. Responder a mensagens numa lista de distribuição.	1 2 3 4
1 2 3 4 5	8.4. Anular a subscrição de uma lista de distribuição.	1 2 3 4

Muito obrigado pela sua colaboração.

ANEXO XII – QUESTIONÁRIO SOBRE A SENSAÇÃO DE PRESENÇA

Nº de
identificação

(a preencher pelo
investigador)

QSP - Questionário sobre a Sensação de Presença

© 2002 Nelson A. F. Gonçalves

O presente questionário encontra-se organizado em duas partes e visa recolher informações que permitam compreender melhor a experiência de exploração de um ambiente virtual. O propósito deste questionário NÃO é avaliar o seu desempenho ou as suas habilidades.

A equipa de investigação garante a confidencialidade do tratamento das respostas e a sua utilização exclusivamente para os objectivos do presente estudo. Agradecemos a sua colaboração.

IDENTIFICAÇÃO

1.1

Nome: _____

PARTE A

As afirmações que se seguem pretendem identificar as suas opiniões acerca da experiência que protagonizou. Não existem respostas correctas ou erradas.

Leia atentamente cada afirmação e assinale com um círculo o número que corresponde ao seu grau de concordância ou discordância, de acordo com a seguinte escala:

discordo totalmente 1	discordo 2	não discordo nem concordo 3	concordo 4	concordo totalmente 5	
1. Estive consciente dos acontecimentos que ocorriam na sala à minha volta durante a experiência.	1	2	3	4	5
2. Durante a experiência, nunca me senti a visitar um outro local.	1	2	3	4	5
3. O ambiente pareceu-me inverosímil.	1	2	3	4	5
4. Senti-me tentado(a) a falar com alguns dos “seres vivos”.	1	2	3	4	5
5. Durante a experiência, perdi a noção da passagem do tempo.	1	2	3	4	5
6. A componente visual da experiência pareceu-me quase real.	1	2	3	4	5
7. O ambiente que explorei pode ter existido durante a Idade Média.	1	2	3	4	5
8. A componente sonora (sons) da experiência pareceu-me irreal.	1	2	3	4	5
9. Senti que estava inserido no próprio ambiente.	1	2	3	4	5
10. Não senti qualquer emoção (antipatia/simpatia) em relação aos “seres vivos” que encontrei.	1	2	3	4	5

PARTE B

Por favor, assinale com um círculo o número que corresponde ao grau em que sentiu, durante a experiência que protagonizou, cada um dos sintomas abaixo identificados. Utilize a seguinte escala:

1. Não senti
2. Senti poucas vezes
3. Senti várias vezes
4. Senti muitas vezes

	NS	PV	VV	MV
1. Aumento de salivação	1	2	3	4
2. Transpiração	1	2	3	4
3. Vômitos	1	2	3	4
4. Enjoo	1	2	3	4
5. Dores musculares	1	2	3	4
6. Dor de cabeça	1	2	3	4
7. Fadiga ocular	1	2	3	4
8. Visão embaçada	1	2	3	4
9. Tonturas	1	2	3	4
10. Vertigens	1	2	3	4
11. Desequilíbrio	1	2	3	4
12. Sensação de voar	1	2	3	4
13. Confusão/ sentir-se confuso	1	2	3	4
14. Sentir-se perdido	1	2	3	4

Muito obrigado pela sua colaboração.

ANEXO XIII – QUESTIONÁRIO SOBRE USABILIDADE DE UM AMBIENTE VIRTUAL

Nº de identificação

(a preencher pelo investigador)

QUAV - Questionário sobre Usabilidade de um Ambiente Virtual

© 2002 Nelson A. F. Gonçalves

O presente questionário visa permitir uma recolha de informação destinada a avaliar e caracterizar a experiência dos utilizadores durante a exploração de um ambiente virtual. O propósito deste questionário NÃO é avaliar o seu desempenho ou as suas habilidades.

A equipa de investigação garante a confidencialidade do tratamento das respostas e a sua utilização exclusivamente para os objectivos do presente estudo. Agradecemos a sua colaboração.

IDENTIFICAÇÃO

1.1

Nome: _____

As afirmações que se seguem pretendem identificar as suas opiniões acerca da experiência que protagonizou. Não existem respostas correctas ou erradas.

Leia atentamente cada afirmação e assinale com um círculo o número que considera adequado.

1. Globalmente, a componente sonora (vozes e outros sons) da experiência deixou-me:

5	4	3	2	1
Muito satisfeito	Satisfeito	Nem satisfeito Nem insatisfeito	Insatisfeito	Muito insatisfeito

2. Movimentar-me dentro do ambiente foi uma experiência que me deixou:

5	4	3	2	1
Muito satisfeito	Satisfeito	Nem satisfeito Nem insatisfeito	Insatisfeito	Muito insatisfeito

3. Aprender a movimentar-me dentro do ambiente constituiu uma tarefa:

1	2	3	4	5
Muito difícil	Difícil	Nem difícil Nem fácil	Fácil	Muito fácil

4. Durante a experiência, poder olhar em qualquer direcção foi uma experiência que me deixou:

5	4	3	2	1
Muito satisfeito	Satisfeito	Nem satisfeito Nem insatisfeito	Insatisfeito	Muito insatisfeito

5. O comportamento dos agentes virtuais (“seres vivos”) existentes no ambiente deixou-me:

1	2	3	4	5
Muito insatisfeito	Insatisfeito	Nem satisfeito Nem insatisfeito	Satisfeito	Muito satisfeito

6. Aprender a escolher a direcção com o capacete de realidade virtual foi:

1	2	3	4	5
Muito difícil	Difícil	Nem difícil Nem fácil	Fácil	Muito fácil

7. Aprender a utilizar o “cyberpuck” foi:

5	4	3	2	1
Muito fácil	Fácil	Nem difícil Nem fácil	Difícil	Muito difícil

8. A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas no capacete tornou a exploração do ambiente:

1	2	3	4	5
Muito difícil	Difícil	Nem difícil Nem fácil	Fácil	Muito fácil

9. Compreender a utilidade dos agentes virtuais (“seres vivos”) que encontrei durante a experiência foi uma tarefa:

5	4	3	2	1
Muito fácil	Fácil	Nem difícil Nem fácil	Difícil	Muito difícil

10. Aprender a movimentar a cabeça tendo em conta o cabo que se encontrava preso ao capacete foi:

5	4	3	2	1
Muito fácil	Fácil	Nem difícil Nem fácil	Difícil	Muito difícil

11. Globalmente, a componente visual da experiência deixou-me:

1	2	3	4	5
Muito insatisfeito	Insatisfeito	Nem satisfeito Nem insatisfeito	Satisfeito	Muito satisfeito

12. Durante a experiência, perceber de onde provinham os sons que ouvia constituiu uma tarefa:

1	2	3	4	5
Muito difícil	Difícil	Nem difícil Nem fácil	Fácil	Muito fácil

13. Descobrir que o período histórico representado no ambiente era a Idade Média foi:

1	2	3	4	5
Muito difícil	Difícil	Nem difícil Nem fácil	Fácil	Muito fácil

14. A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas deixou-me:

1	2	3	4	5
Muito insatisfeito	Insatisfeito	Nem satisfeito Nem insatisfeito	Satisfeito	Muito satisfeito

15. Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou:

1	2	3	4	5
Muito insatisfeito	Insatisfeito	Nem satisfeito Nem insatisfeito	Satisfeito	Muito satisfeito

16. Durante a experiência, saber situar-me dentro do ambiente (responder à questão: “Onde estou?”) constituiu uma tarefa:

5	4	3	2	1
Muito fácil	Fácil	Nem difícil Nem fácil	Difícil	Muito difícil

17. A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me:

1	2	3	4	5
Muito insatisfeito	Insatisfeito	Nem satisfeito Nem insatisfeito	Satisfeito	Muito satisfeito

18. Utilizar o “cyberpuck” foi uma experiência que me deixou:

5	4	3	2	1
Muito satisfeito	Satisfeito	Nem satisfeito Nem insatisfeito	Insatisfeito	Muito insatisfeito

19. A utilização deste ambiente virtual constituiu uma experiência:

1	2	3	4	5
Muito difícil	Difícil	Nem difícil Nem fácil	Fácil	Muito fácil

20. Aspectos que gostaria de sugerir, acrescentar:

Muito obrigado pela sua colaboração.

ANEXO XIV – GRELHA DE ANÁLISE DOS REGISTOS VÍDEO

Sujeitos	Satisfação	Navegação	Presença	Dificuldades	Transição
Nº de identificação do sujeito	Descrição de comportamentos que indiquem satisfação do utilizador (expressões faciais como sorrisos, expressões ou comentários verbais, etc.)	Descrição de comportamentos relativos à navegação no AV (manipulação do capacete, manipulação do cyberpuck, etc.)	Descrição de comportamentos que sugiram a existência ou ausência de sensação de presença	Descrição de comportamentos dos utilizadores que indiquem dificuldades.	Tempo tomado pelos utilizadores no primeiro cenário (antes de entrarem no castelo)

ANEXO XV – GUIÃO DE ENTREVISTA

Apresentação

- apresentação do investigador
- apresentação do problema da pesquisa
- explicação do papel pedido ao entrevistado
- pedido de autorização para gravar entrevista

1. O que é que o levou a participar nesta experiência?

Objectivo	Questão	Questões alternativas ou para aprofundar (a colocar se necessário)
Caracterizar a utilização do computador em contexto educativo.	2. Utiliza o computador na sua profissão?	Sim: 3.1 De que modo? Como? 3.2 Para quê? Com que objectivos? 3.3 Com que frequência? 3.4 Em que áreas? Não: porquê?
	3. Pode descrever com o maior pormenor possível as actividades que costuma desenvolver com os alunos utilizando o computador?	Sim: 5.1 Para quê? Com que objectivos? 5.2 Com que frequência? 5.3 Em que áreas? Não: porquê?
	4. Tendo em conta a sua experiência de utilização do computador nas aulas, que estratégias lhe parecem obter um maior sucesso e insucesso?	
	5. O uso do computador veio modificar de algum modo o seu desempenho enquanto professor?	Sim: Em quê? Não: Porquê?
	6. Considera que a utilização do computador modificou o desempenho dos seus alunos?	Sim: Em quê? Não: Porquê?

Objectivo	Questão	Questões alternativas ou para aprofundar
Conhecer as concepções de ensino dos sujeitos.	7. Utilizando palavras suas, como é que define o conceito de aprender?	a) O que é para si aprender?
	8. Utilizando palavras suas, como é que define o conceito de ensinar?	a) O que é para si ensinar?
	9. Como é que costuma avaliar os seus alunos?	a) Que instrumentos e estratégias utiliza para saber se os alunos “realmente aprenderam”?
	10. Descreva-me com o maior pormenor possível um dia normal de aulas.	- identifique as áreas, descreva as estratégias utilizadas, a sequência das actividades.
	11. Quais as estratégias que mais utiliza nas suas aulas?	- para cada uma das estratégias identificadas: 13.1 Com que frequência costuma utilizar essa estratégia? 13.2 Em que áreas? 13.3 De que modo?
	12. Qual é o papel do aluno no processo de ensino-aprendizagem numa abordagem orientada pelas tecnologias /AV?	
	13. Qual é o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem numa abordagem orientada pelas tecnologias /AV?	

Objectivo	Questão	Questões alternativas ou para aprofundar
<p>Conhecer percepção dos sujeitos sobre a utilidade educativa dos AV explorados através de sistemas imersivos.</p>	<p>14. Na sua opinião, acha que este tipo de tecnologia pode ser utilizado em contexto educativo no 1º ciclo?</p>	<p>Sim: 14.1 como? Descreva com o maior detalhe possível uma situação concreta em que esta tecnologia podia ser utilizada. 14.2 Com que objectivos? Para quê? 14.3 Identifique outras situações em que esta tecnologia pode ser utilizada.</p> <p>Não: 14.4 porquê?</p>
	<p>15. Na sua opinião, que constrangimentos podem impedir a generalização desta tecnologia às escolas do 1º Ciclo?</p>	
	<p>16. Como se pode ultrapassar esses constrangimentos?</p>	
	<p>17. Se esta tecnologia fosse utilizada nas escolas de 1º ciclo, o que é que aconteceria? Que impacto é que essa generalização teria?</p>	<p>Que impacto teria, na sua opinião, a utilização desta tecnologia no 1º Ciclo?</p>
	<p>18. Na sua opinião, a utilização desta tecnologia nas escolas do 1º ciclo poderia trazer algumas vantagens ao processo de ensino-aprendizagem?</p>	<p>Sim: quais? Em/Para quê?</p>
	<p>19. E desvantagens?</p>	<p>Essas desvantagens podem ser solucionadas? Como?</p>
	<p>20. Era capaz de utilizar um sistema semelhante aquele que experimentou com os seus alunos?</p>	<p>Sim: 18.1 como? Descreva com o maior detalhe possível uma situação concreta em que utilizaria esse sistema. 18.2 Com que objectivos? Para quê?</p> <p>Não: 18.3 Porquê?</p>

Objectivo		Questão	Questões alternativas ou para aprofundar
Caracterizar a sensação de presença que o sujeito sentiu.	Presença sensorial	21. Durante a experiência, que aspectos lhe pareceram reais? Porquê? 22. Durante a experiência, que aspectos lhe pareceram irrealis? Porquê?	a) Na experiência, o que é que achou mais real? a) Na experiência, o que é que achou mais irreal?
	Realismo social	23. Na sua opinião, o Ambiente Virtual que visitou é uma reconstrução de um castelo que realmente existiu ou é produto da imaginação? Porquê?	
	Presença espacial	24. Houve algum momento em que você conseguiu abstrair-se/esquecer-se de que estava no gabinete, na sala?	Sim: o que é que sentiu exactamente? Quando? Em que momento(s)?
	Envolvimento	25. Durante a experiência, o que é conseguia ver, ouvir ou sentir que não fazia parte do ambiente virtual?	a) Esqueceu-se da minha presença?
	Presença Social	26. O que é que sentiu em relação aos “seres vivos” que encontrou?	a) Simpatizou ou antipatizou com algum dos “seres vivos em particular”? Quais? Porquê?
Identificar algumas características do sujeito que podem indicar maior/menor propensão para sentir presença		27. Quando vê um filme no cinema ou na televisão costuma emocionar-se? 28. E a ler um livro?	a) Já chorou a ver um filme na televisão ou cinema? Sim: Com que frequência isso acontece? Porque é que acha que isso acontece?
		29. Costuma enjoar quando anda de carro ou barco?	Sim: Com que frequência?

Objectivo	Questão	Questões alternativas ou para aprofundar
Conhecer a percepção do sujeito relativamente à usabilidade do AV utilizado	30. Se pudesse implementar alterações no AV: a) que aspectos introduzia,? Porquê? b) Que retirava ou modificava? Porquê? c) O que é que mantinha? Porquê?	
	31. Que dificuldades sentiu durante a exploração do Ambiente Virtual?	
	32. Imagine que explorava o mesmo ambiente virtual utilizando um monitor para ver o espaço e o rato/teclado para se movimentar. Acha que gostava mais ou menos? Porquê?	
	33. Acha que era mais fácil ou mais difícil explorar o Ambiente Virtual? Porquê?	

34. Gostaria de acrescentar mais algum dado antes de terminarmos esta entrevista?

ANEXO XVI – DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS FORMANDO (LITERACIA INFORMÁTICA)

1. GLOBAIS

- a) A verde são assinalados os sujeitos que foram seleccionados para a entrevista por apresentarem os resultados mais elevados no QSP.
- b) A vermelho são assinalados os sujeitos que foram seleccionados para a entrevista por apresentarem os resultados menos elevados no QSP.

FREQUÊNCIA

Sujeito	Parte B	Parte C	Total
4	2,82	1,76	2,29
5	3,28	2,55	2,92
6	1,78	1,23	1,51
10	2,62	1,55	2,09
11	1,31	1,33	1,32
12	2,37	1,38	1,88
13	3,47	1,64	2,56
14	1,94	1,08	1,51
15	2,49	1,27	1,88
16	2,81	1,32	2,07
17	3,12	2,56	2,84
18	2,61	1,66	2,14
19	3,47	2,07	2,77
20	2,72	1,42	2,07
21	1,57	1,21	1,39
22	2,29	1,65	1,97
23	2,41	1,46	1,94
25	1,67	1,38	1,53
26	4,94	3,46	4,20
27	2,2	2	2,10
28	2,99	2,4	2,70

NÍVEL DE À VONTADE

Sujeito	Parte B	Parte C	Total
4	2,81	1,76	2,29
5	3,2	2,86	3,03
6	2,1	1,22	1,66
10	2,6	1,32	1,96
11	1,31	1,33	1,32
12	2,67	1,37	2,02
13	3,1	3,15	3,13
14	1,83	1,07	1,45
15	2,28	1,24	1,76
16	2,65	1,37	2,01
17	3,01	2,67	2,84
18	2,77	1,59	2,18
19	3,61	2,23	2,92
20	2,64	1,72	2,18
21	1,51	1,19	1,35
22	2,42	2,07	2,25
23	2,18	1,44	1,81
25	1,74	1,44	1,59
26	3,97	2,75	3,36
27	2,03	1,66	1,85
28	3,76	2,47	3,12

1.1 FREQUÊNCIA

PARTE B

Sujeitos	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Média
4	2,75	2,71	3,00	2,82
5	3,78	2,71	3,33	3,28
6	1,63	1,71	2,00	1,78
10	3,03	2,17	2,67	2,62
11	1,50	1,43	1,00	1,31
12	2,44	2,00	2,67	2,37
13	3,47	2,43	4,50	3,47
14	2,16	2,00	1,67	1,94
15	2,84	2,29	2,33	2,49
16	2,71	1,71	4,00	2,81
17	3,41	3,29	2,67	3,12
18	2,50	2,00	3,33	2,61
19	3,56	2,86	4,00	3,47
20	2,45	2,71	3,00	2,72
21	2,00	1,71	1,00	1,57
22	2,26	2,29	2,33	2,29
23	3,09	2,14	2,00	2,41
25	1,78	1,57	1,67	1,67
26	4,81	5,00	5,00	4,94
27	2,78	2,14	1,67	2,20
28	3,53	3,43	2,00	2,99
Média	2,78	2,40	2,66	2,61

PARTE C

Sujeitos	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8	Média
4	2,08	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,76
5	4,17	3,29	2,40	4,00	2,00	1,00	1,33	2,25	2,55
6	1,50	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00	1,00	1,23
10	2,25	2,57	1,60	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,55
11	1,08	1,14	2,60	1,50	1,33	1,00	1,00	1,00	1,33
12	2,75	2,29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38
13	3,67	3,43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,64
14	1,00	1,29	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00	1,00	1,08
15	2,17	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,27
16	2,50	1,57	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32
17	4,08	4,40	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,56
18	2,91	3,00	1,40	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,66
19	4,00	4,43	1,60	1,50	1,67	1,00	1,33	1,00	2,07
20	1,92	2,17	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,25	1,42
21	2,50	1,14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21
22	2,67	2,83	1,40	2,00	1,33	1,00	1,00	1,00	1,65
23	2,00	2,43	1,40	1,50	1,00	1,33	1,00	1,00	1,46
25	1,83	1,86	1,00	2,00	1,33	1,00	1,00	1,00	1,38
26	5,00	5,00	2,00	5,00	3,67	2,00	1,00	4,00	3,46
27	3,33	2,00	2,80	1,50	3,33	1,00	1,00	1,00	2,00
28	4,50	3,71	2,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	2,40
Média	2,76	2,60	1,58	1,88	1,68	1,06	1,03	1,26	1,73

1.2 NÍVEL DE À VONTADE

PARTE B

Sujeitos	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Média
4	2,72	2,71	3,00	2,81
5	3,75	2,86	3,00	3,20
6	2,16	2,14	2,00	2,10
10	3,13	2,00	2,67	2,60
11	1,50	1,43	1,00	1,31
12	2,53	2,14	3,33	2,67
13	3,53	2,43	3,33	3,10
14	2,10	1,71	1,67	1,83
15	2,35	2,14	2,33	2,28
16	2,44	1,86	3,67	2,65
17	3,03	2,67	3,33	3,01
18	2,84	2,14	3,33	2,77
19	3,53	3,29	4,00	3,61
20	2,35	2,57	3,00	2,64
21	1,97	1,57	1,00	1,51
22	2,45	2,14	2,67	2,42
23	2,53	2,00	2,00	2,18
25	1,97	1,57	1,67	1,74
26	3,90	4,00	4,00	3,97
27	2,44	2,00	1,67	2,03
28	3,72	3,57	4,00	3,76
Média	2,71	2,33	2,70	2,58

PARTE C

Sujeitos	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8	Média
4	2,08	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,76
5	3,67	3,14	2,80	4,00	2,67	2,00	2,33	2,25	2,86
6	1,42	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00	1,00	1,22
10	2,17	2,43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32
11	1,08	1,14	2,60	1,50	1,33	1,00	1,00	1,00	1,33
12	2,83	2,14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37
13	3,17	3,14							3,15
14	1,00	1,50	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,07
15	1,92	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,24
16	2,00	2,43	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37
17	3,55	4,00	3,80	4,00	3,00	1,00	1,00	1,00	2,67
18	2,91	2,43	1,40	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,59
19	3,58	3,71	2,40	1,50	2,00	2,00	1,67	1,00	2,23
20	2,45	2,50	2,00	1,00	2,33	1,00	1,00	1,50	1,72
21	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,19
22	2,42	2,50	1,80	3,00	2,00	1,00		1,75	2,07
23	2,00	2,71	1,00	1,50	1,00	1,33	1,00	1,00	1,44
25	1,67	2,00	1,00	2,50	1,33	1,00	1,00	1,00	1,44
26	4,00	4,00	2,00	4,00	3,00	1,00	1,00	3,00	2,75
27	2,33	1,71	2,20	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,66
28	3,75	3,14	3,20	4,00	2,67	1,00	1,00	1,00	2,47
Média	2,50	2,46	1,71	2,08	1,73	1,12	1,11	1,28	1,81

2. DADOS DA PARTE A

IDADE E TEMPO DE SERVIÇO

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
IDADE	21	41,57	41,00	46	6,57	30	60
TSERVIÇO	21	19,67	19,00	15*	6,41	8	33

* Existem múltiplas modas. É apresentado o valor menor.

SEXO

	Frequência	Percentagem
Feminino	16	76,2
Masculino	5	23,8
Total	21	100,0

HABILITAÇÕES

	Frequência	Percentagem
Bacharelato	11	52,4
Licenciatura	10	47,6
Mestrado	0	0
Outro	0	0
Total	21	100,0

ENDEREÇO DE CORREIO ELECTRÓNICO

	Frequência	Percentagem
Não	14	66,7
Sim	7	33,3
Total	21	100,0

3. DADOS DA PARTE B

3.1 FREQUÊNCIA

PROCEDIMENTOS BÁSICOS

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
1.1. Abrir ficheiros e pastas.	21	4,14	4,00	5	1,06	2	5
1.2. Guardar ficheiros.	21	4,29	4,00	5	,85	2	5
1.3. Criar ficheiros e pastas.	21	3,62	4,00	5	1,40	1	5
1.4. Mudar o nome a ficheiros e pastas.	21	3,43	3,00	3	1,25	1	5
1.5. Copiar ficheiros.	21	3,48	4,00	4	1,12	1	5
1.6. Mover ficheiros e pastas.	21	3,00	3,00	4	1,38	1	5
1.7. Localizar ficheiros e pastas.	21	3,52	4,00	3*	1,17	1	5
1.8. Apagar ficheiros e pastas.	21	3,29	4,00	2*	1,38	1	5
1.9. Recuperar ficheiros e pastas apagados.	20	2,30	2,00	1	1,34	1	5
1.10. Organizar ficheiros e pastas.	20	2,70	2,00	2	1,26	1	5
1.11. Aceder a ficheiros e pastas numa disquete.	21	3,86	4,00	4	1,01	2	5
1.12. Aceder a ficheiros e pastas num CD-ROM.	21	3,10	3,00	3	1,22	1	5
1.13. Comprimir ficheiros e pastas.	21	1,71	1,00	1	1,01	1	4
1.14. Descomprimir ficheiros e pastas.	21	1,76	1,00	1	1,18	1	5
1.15. Formatar disquetes.	21	2,00	2,00	1	1,22	1	5
1.16. Utilizar o <i>Explorador do Windows</i> .	21	3,05	3,00	4	1,32	1	5
1.17. Organizar o <i>Ambiente de Trabalho do Windows</i> .	21	2,48	2,00	2	1,08	1	5
1.18. Abrir um programa.	21	4,14	4,00	4	,85	2	5
1.19. Minimizar janelas.	21	3,95	4,00	4	1,02	2	5
1.20. Maximizar janelas.	21	3,90	4,00	4	1,09	2	5
1.21. Redimensionar janelas.	19	3,32	4,00	4	1,29	1	5
1.22. Configurar a <i>Barra de Tarefas do Windows</i> .	21	2,52	2,00	2	,93	1	5
1.23. Alterar a data e a hora.	20	2,00	2,00	2	1,08	1	5
1.24. Criar um atalho.	21	2,19	2,00	2*	1,03	1	5
1.25. Regular o som das colunas.	21	2,95	3,00	2	1,20	1	5
1.26. Gravar um som.	21	2,05	1,00	1	1,47	1	5
1.27. Instalar programas.	21	1,95	1,00	1	1,20	1	5
1.28. Instalar um rato.	21	1,67	1,00	1	,97	1	5
1.29. Instalar uma impressora.	21	1,67	1,00	1	,97	1	5
1.30. Configurar o acesso a uma rede local.	21	1,29	1,00	1	,56	1	3
1.31. Copiar ficheiros para um CD-R ou CD-RW.	21	2,10	2,00	1	1,37	1	5
1.32. Copiar o conteúdo de um CD-ROM para um CD-R ou CD-RW.	21	1,76	1,00	1	1,22	1	5

* Existem múltiplas modas. É apresentado o valor menor.

FERRAMENTAS GERAIS

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
2.1. Utilizar um processador de texto.	21	4,10	4,00	4	,77	2	5
2.2. Utilizar um programa de desenho/pintura.	21	2,81	2,00	2	1,08	1	5
2.3. Utilizar um apresentador gráfico.	21	2,52	2,00	2	1,08	1	5
2.4. Utilizar uma folha de cálculo.	21	2,29	2,00	2	1,19	1	5
2.5. Utilizar um gestor de bases de dados.	20	1,70	1,50	1	,98	1	5
2.6. Utilizar um compactador/descompactador de ficheiros.	21	1,48	1,00	1	,93	1	5
2.7. Utilizar um programa antivírus.	21	1,86	1,00	1	1,24	1	5

OUTRAS FERRAMENTAS

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
3.1. Utilizar enciclopédias digitais.	20	2,70	3,00	3	1,17	1	5
3.2. Utilizar outras aplicações multimédia digitais.	21	2,48	2,00	2	1,25	1	5
3.3. Utilizar jogos digitais.	21	2,71	3,00	2*	1,23	1	5

* Existem múltiplas modas. É apresentado o valor menor.

3.2 NÍVEL DE À VONTADE

PROCEDIMENTOS BÁSICOS

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
1.1. Abrir ficheiros e pastas.	21	3,4286	4,0000	4,00	,7464	2,00	4,00
1.2. Guardar ficheiros.	21	3,4286	4,0000	4,00	,6761	2,00	4,00
1.3. Criar ficheiros e pastas.	21	3,0952	3,0000	4,00	,9437	1,00	4,00
1.4. Mudar o nome a ficheiros e pastas.	21	3,1905	3,0000	4,00	,9808	1,00	4,00
1.5. Copiar ficheiros.	21	3,0952	3,0000	3,00	,8309	1,00	4,00
1.6. Mover ficheiros e pastas.	21	2,6667	3,0000	3,00*	1,1106	1,00	4,00
1.7. Localizar ficheiros e pastas.	21	3,1429	3,0000	3,00	,8536	1,00	4,00
1.8. Apagar ficheiros e pastas.	21	3,2857	4,0000	4,00	,9024	1,00	4,00
1.9. Recuperar ficheiros e pastas apagados.	20	2,3000	2,0000	1,00	1,1743	1,00	4,00
1.10. Organizar ficheiros e pastas.	20	2,6000	2,5000	2,00*	1,1425	1,00	4,00
1.11. Aceder a ficheiros e pastas numa disquete.	21	3,4762	4,0000	4,00	,6016	2,00	4,00
1.12. Aceder a ficheiros e pastas num CD-ROM.	21	2,9048	3,0000	3,00*	,9952	1,00	4,00
1.13. Comprimir ficheiros e pastas.	21	1,6667	1,0000	1,00	,9661	1,00	4,00
1.14. Descomprimir ficheiros e pastas.	21	1,6667	1,0000	1,00	1,0646	1,00	4,00
1.15. Formatar disquetes.	21	2,0952	2,0000	1,00	1,2209	1,00	4,00
1.16. Utilizar o <i>Explorador do Windows</i> .	20	2,9000	3,0000	3,00	,9119	1,00	4,00
1.17. Organizar o <i>Ambiente de Trabalho do Windows</i> .	21	2,7619	3,0000	2,00	,9952	1,00	4,00
1.18. Abrir um programa.	21	3,5714	4,0000	4,00	,5071	3,00	4,00
1.19. Minimizar janelas.	21	3,7143	4,0000	4,00	,4629	3,00	4,00
1.20. Maximizar janelas.	21	3,6667	4,0000	4,00	,5774	2,00	4,00
1.21. Redimensionar janelas.	19	3,2105	4,0000	4,00	,9763	1,00	4,00
1.22. Configurar a <i>Barra de Tarefas do Windows</i> .	21	2,8571	3,0000	3,00	,8536	1,00	4,00
1.23. Alterar a data e a hora.	20	2,7000	3,0000	3,00*	1,1286	1,00	4,00
1.24. Criar um atalho.	21	2,2857	2,0000	2,00	1,1019	1,00	4,00
1.25. Regular o som das colunas.	21	3,4286	4,0000	4,00	,7464	2,00	4,00
1.26. Gravar um som.	21	2,0000	2,0000	1,00	1,1402	1,00	4,00
1.27. Instalar programas.	21	2,0952	2,0000	1,00	1,1792	1,00	4,00
1.28. Instalar um rato.	21	2,0952	2,0000	1,00	1,0911	1,00	4,00
1.29. Instalar uma impressora.	21	2,0952	2,0000	1,00	1,1360	1,00	4,00
1.30. Configurar o acesso a uma rede local.	21	1,3333	1,0000	1,00	,5774	1,00	3,00
1.31. Copiar ficheiros para um CD-R ou CD-RW.	21	2,1429	2,0000	1,00	1,0623	1,00	4,00
1.32. Copiar o conteúdo de um CD-ROM para um CD-R ou CD-RW.	20	1,8500	1,0000	1,00	1,0894	1,00	4,00

* Existem múltiplas modas. É apresentado o valor menor.

FERRAMENTAS GERAIS

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
2.1. Utilizar um processador de texto.	21	3,6667	4,0000	4,00	,4830	3,00	4,00
2.2. Utilizar um programa de desenho/pintura.	21	2,9048	3,0000	3,00	,8891	1,00	4,00
2.3. Utilizar um apresentador gráfico.	20	2,6000	3,0000	3,00	,9947	1,00	4,00
2.4. Utilizar uma folha de cálculo.	21	2,2381	2,0000	1,00	1,0911	1,00	4,00
2.5. Utilizar um gestor de bases de dados.	21	1,7143	2,0000	1,00	,8452	1,00	4,00
2.6. Utilizar um compactador/descompactador de ficheiros.	21	1,3810	1,0000	1,00	,7400	1,00	4,00
2.7. Utilizar um programa antivírus.	21	1,8095	1,0000	1,00	1,0305	1,00	4,00

OUTRAS FERRAMENTAS

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
3.1. Utilizar enciclopédias digitais.	21	2,7619	3,0000	3,00	,9437	1,00	4,00
3.2. Utilizar outras aplicações multimédia digitais.	21	2,5238	3,0000	3,00	1,0779	1,00	4,00
3.3. Utilizar jogos digitais.	21	2,8095	3,0000	4,00	1,0779	1,00	4,00

4. DADOS DA PARTE C

4.1 FREQUÊNCIA

CORREIO ELECTRÓNICO

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
1.1. Utilizar um gestor de comunicações online.	20	3,2500	3,5000	5,00	1,5174	1,00	5,00
1.2. Abrir mensagens.	21	3,7619	4,0000	4,00*	1,2209	1,00	5,00
1.3. Enviar mensagens.	21	3,6190	4,0000	5,00	1,3593	1,00	5,00
1.4. Responder a mensagens.	21	3,5238	4,0000	4,00	1,3645	1,00	5,00
1.5. Reencaminhar mensagens.	21	2,9524	3,0000	1,00*	1,5645	1,00	5,00
1.6. Apagar mensagens.	21	3,4762	4,0000	4,00*	1,3645	1,00	5,00
1.7. Anexar documentos a uma mensagem.	21	2,8571	3,0000	1,00*	1,5260	1,00	5,00
1.8. Assinalar a prioridade de uma mensagem.	21	1,8095	1,0000	1,00	1,4359	1,00	5,00
1.9. Criar pastas para mensagens.	21	2,2381	2,0000	1,00	1,5781	1,00	5,00
1.10. Criar novos contactos.	21	2,3810	2,0000	1,00	1,4992	1,00	5,00
1.11. Criar grupos.	21	1,5238	1,0000	1,00	1,0779	1,00	5,00
1.12. Definir regras de recepção de mensagens.	21	1,7143	1,0000	1,00	1,1892	1,00	5,00

* Existem múltiplas modas. É apresentado o valor menor.

WORLD WIDE WEB

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
2.1. Utilizar um navegador (browser) para a Web.	21	3,2381	3,0000	5,00	1,4458	1,00	5,00
2.2. Pesquisar informação num motor de busca.	21	3,2857	4,0000	4,00	1,3093	1,00	5,00
2.3. Pesquisar informação num motor de motores de busca.	21	2,8571	3,0000	3,00	1,4243	1,00	5,00
2.4. Guardar uma página no disco.	21	3,0476	3,0000	2,00	1,2440	1,00	5,00
2.5. Transferir um ficheiro de um local virtual.	21	2,0000	2,0000	1,00	1,2649	1,00	5,00
2.6. Transferir um ficheiro para um local virtual.	20	1,7000	1,0000	1,00	1,1286	1,00	5,00
2.7. Utilizar um editor de páginas Web.	18	1,7222	1,0000	1,00	1,1275	1,00	5,00

FORUM DE DISCUSSÃO

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
3.1. Aceder a um fórum de discussão.	21	1,7619	2,0000	1,00	,9437	1,00	4,00
3.2. Consultar as mensagens já existentes no fórum.	21	1,6190	1,0000	1,00	,9207	1,00	4,00
3.3. Responder a uma questão.	21	1,7619	1,0000	1,00	1,0443	1,00	4,00
3.4. Lançar um novo tópico de discussão.	21	1,4286	1,0000	1,00	,8701	1,00	4,00
3.5. Gerir um tópico de discussão.	21	1,3333	1,0000	1,00	,7303	1,00	4,00

CONVERSA ON-LINE

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
4.1. Escolher um "nick name" (alunha).	21	1,8571	2,0000	1,00	1,0142	1,00	5,00
4.2. Entrar e conversar numa sala de conversa.	21	1,9048	2,0000	1,00	1,2209	1,00	5,00

NOTÍCIAS

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
5.1. Subscrever um grupo de notícias.	21	1,4762	1,0000	1,00	,7496	1,00	3,00
5.2. Ler notícias.	21	2,1429	2,0000	1,00*	1,3522	1,00	5,00
5.3. Colocar uma notícia.	21	1,4286	1,0000	1,00	,6761	1,00	3,00

* Existem múltiplas modas. É apresentado o valor menor.

VIDEOCONFERÊNCIA

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
6.1. Utilizar um gestor de comunicações com possibilidades de videoconferência.	21	1,0476	1,0000	1,00	,2182	1,00	2,00
6.2. Participar numa videoconferência.	21	1,0952	1,0000	1,00	,3008	1,00	2,00
6.3. Estabelecer ligações para uma videoconferência.	21	1,0476	1,0000	1,00	,2182	1,00	2,00

SOFTWARE DE SUPORTE PARA TRABALHO COLABORATIVO

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
7.1. Aceder a um portal que disponibiliza espaços para trabalho colaborativo.	21	1,0476	1,0000	1,00	,2182	1,00	2,00
7.2. Criar, num desses portais, um espaço de trabalho colaborativo.	21	1,0000	1,0000	1,00	,0000	1,00	1,00
7.3. Participar num espaço de trabalho colaborativo.	20	1,0500	1,0000	1,00	,2236	1,00	2,00

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CORREIO ELECTRÓNICO

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
8.1. Subscrever uma lista de distribuição.	21	1,2381	1,0000	1,00	,7003	1,00	4,00
8.2. Enviar mensagens para uma lista de distribuição.	21	1,2857	1,0000	1,00	,7171	1,00	4,00
8.3. Responder a mensagens numa lista de distribuição.	21	1,2381	1,0000	1,00	,7003	1,00	4,00
8.4. Anular a subscrição de uma lista de distribuição.	21	1,2857	1,0000	1,00	,7838	1,00	4,00

4.2 NÍVEL DE À VONTADE

CORREIO ELECTRÓNICO

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
1.1. Utilizar um gestor de comunicações online.	20	2,6500	3,0000	4,00	1,1367	1,00	4,00
1.2. Abrir mensagens.	21	3,1429	3,0000	3,00	,8536	1,00	4,00
1.3. Enviar mensagens.	21	3,0000	3,0000	4,00	1,0000	1,00	4,00
1.4. Responder a mensagens.	21	3,0000	3,0000	4,00	1,0000	1,00	4,00
1.5. Reencaminhar mensagens.	20	2,7000	2,5000	4,00	1,2183	1,00	4,00
1.6. Apagar mensagens.	21	3,0952	3,0000	4,00	,9952	1,00	4,00
1.7. Anexar documentos a uma mensagem.	21	2,6667	3,0000	4,00	1,1547	1,00	4,00
1.8. Assinalar a prioridade de uma mensagem.	21	1,8095	1,0000	1,00	1,0779	1,00	4,00
1.9. Criar pastas para mensagens.	21	2,1905	2,0000	1,00	1,2091	1,00	4,00
1.10. Criar novos contactos.	21	2,2857	2,0000	1,00	1,2306	1,00	4,00
1.11. Criar grupos.	20	1,5500	1,0000	1,00	,8256	1,00	4,00
1.12. Definir regras de recepção de mensagens	21	1,8095	2,0000	1,00	,9808	1,00	4,00

WORLD WIDE WEB

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
2.1. Utilizar um navegador (browser) para a Web.	21	2,8571	3,0000	3,00	1,0142	1,00	4,00
2.2. Pesquisar informação num motor de busca.	21	2,9048	3,0000	3,00	1,0443	1,00	4,00
2.3. Pesquisar informação num motor de motores de busca.	21	2,6190	3,0000	3,00	1,0713	1,00	4,00
2.4. Guardar uma página no disco.	20	2,7500	3,0000	3,00	,8507	1,00	4,00
2.5. Transferir um ficheiro de um local virtual.	19	2,1053	2,0000	2,00	,9366	1,00	4,00
2.6. Transferir um ficheiro para um local virtual.	19	1,8421	2,0000	1,00*	,9582	1,00	4,00
2.7. Utilizar um editor de páginas Web.	17	1,7647	2,0000	1,00	,9034	1,00	4,00

* Existem múltiplas modas. É apresentado o valor menor.

FORUM DE DISCUSSÃO

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
3.1. Aceder a um fórum de discussão.	20	1,8000	1,5000	1,00	,9515	1,00	4,00
3.2. Consultar as mensagens já existentes no fórum.	20	1,8500	1,5000	1,00	1,0400	1,00	4,00
3.3. Responder a uma questão.	20	1,8500	1,0000	1,00	1,0894	1,00	4,00
3.4. Lançar um novo tópico de discussão.	20	1,6500	1,0000	1,00	1,0400	1,00	4,00
3.5. Gerir um tópico de discussão.	20	1,4000	1,0000	1,00	,5982	1,00	3,00

CONVERSA ON-LINE

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
4.1. Escolher um "nick name" (algunha).	19	2,1053	2,0000	1,00	1,1970	1,00	4,00
4.2. Entrar e conversar numa sala de conversa.	19	2,0526	2,0000	1,00	1,2236	1,00	4,00

NOTÍCIAS

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
5.1. Subscrever um grupo de notícias.	20	1,6500	1,0000	1,00	,8127	1,00	3,00
5.2. Ler notícias.	20	2,1000	2,0000	1,00*	1,0208	1,00	4,00
5.3. Colocar uma notícia.	20	1,4500	1,0000	1,00	,7592	1,00	3,00

* Existem múltiplas modas. É apresentado o valor menor.

VIDEOCONFERÊNCIA

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
6.1. Utilizar um gestor de comunicações com possibilidades de videoconferência.	20	1,1000	1,0000	1,00	,3078	1,00	2,00
6.2. Participar numa videoconferência.	20	1,1500	1,0000	1,00	,3663	1,00	2,00
6.3. Estabelecer ligações para uma videoconferência.	20	1,1000	1,0000	1,00	,3078	1,00	2,00

SOFTWARE DE SUPORTE PARA TRABALHO COLABORATIVO

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
7.1. Aceder a um portal que disponibiliza espaços para trabalho colaborativo.	19	1,1579	1,0000	1,00	,5015	1,00	3,00
7.2. Criar, num desses portais, um espaço de trabalho colaborativo.	19	1,0526	1,0000	1,00	,2294	1,00	2,00
7.3. Participar num espaço de trabalho colaborativo.	18	1,1111	1,0000	1,00	,4714	1,00	3,00

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CORREIO ELECTRÓNICO

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio - padrão	Mín.	Máx.
8.1. Subscrever uma lista de distribuição.	20	1,2500	1,0000	1,00	,5501	1,00	3,00
8.2. Enviar mensagens para uma lista de distribuição.	20	1,3000	1,0000	1,00	,5712	1,00	3,00
8.3. Responder a mensagens numa lista de distribuição.	20	1,3000	1,0000	1,00	,5712	1,00	3,00
8.4. Anular a subscrição de uma lista de distribuição.	20	1,2500	1,0000	1,00	,6387	1,00	3,00

ANEXO XVII – DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

I. OBJECTIVOS DESTA PESQUISA

A nossa investigação pretende estudar a utilização de ambientes virtuais em contexto educativo. Pretendemos conhecer melhor a perspectiva dos professores sobre esta tecnologia e de que modo esta pode ser utilizada na prática pedagógica.

Esta investigação envolve a experimentação de um ambiente virtual. Esta experiência visa recolher dados que nos permitam conhecer melhor a experiência de utilização de um ambiente virtual através de um sistema imersivo e identificar aspectos a melhorar em futuras versões.

II. PROCEDIMENTOS

Após o preenchimento de um questionário inicial relativo à sua literacia informática, será explorado um ambiente virtual tridimensional. Para levar a cabo a sua exploração, utilizará um capacete de realidade virtual e um “cyberpuck”. Após a exploração, deverá preencher outros dois questionários relativos à experiência que protagonizou.

O propósito desta experiência NÃO é avaliar o seu desempenho ou habilidades. Na realidade, estamos interessados em avaliar o ambiente virtual e a tecnologia que utilizou para explorar o mesmo.

A sessão tem um tempo máximo estimado em uma hora. Este tempo inclui a exploração do ambiente virtual e o preenchimento dos questionários. Pode dar por terminada a sua participação em qualquer momento.

Todas as informações recolhidas com base no seu contributo são confidenciais. Garantimos a confidencialidade do tratamento dos dados recolhidos e a sua utilização exclusivamente para os objectivos do presente estudo.

Por respeito à originalidade e veracidade das respostas e comportamentos produzidos pelos sujeitos durante a investigação, deverá abster-se de discutir quaisquer aspectos relativos a esta experiência com os seus colegas antes do final do período de experimentação e recolha de dados (31 de Julho de 2002).

III. RISCOS

A experiência proposta envolve a utilização de um capacete de realidade virtual e de um “cyberpuck”. A participação nesta experiência obriga a estar de pé no centro de uma sala, a utilizar o capacete de realidade virtual e o “cyberpuck”, enquanto explora o ambiente virtual proposto.

A experiência pode obrigar a ter de rodar a sua cabeça, tronco e pernas. A intensidade da luz e som presentes no ambiente virtual estão dentro dos limites normais.

Se se sentir pouco confortável devido a tonturas, fadiga ocular ou enjoos pode retirar o capacete de realidade virtual para descansar durante alguns instantes. Se não se sentir confortável pode dar por terminada a sua participação.

Caso sofra de epilepsia deverá abster-se de participar.

IV. BENEFÍCIOS DA SUA PARTICIPAÇÃO

A sua participação neste projecto é um importante contributo para a recolha de dados e informações que permitam melhorar a concepção de ambientes virtuais de aprendizagem e compreender melhor a sua utilização em contexto educativo.

V. ANONIMATO E CONFIDENCIALIDADE

Os resultados deste estudo serão confidenciais, estando o seu anonimato salvaguardado. A divulgação de quaisquer dados que possam colocar em causa o seu anonimato carece da sua autorização prévia por escrito.

A sua experiência irá ser gravada através de câmara de vídeo. As gravações serão guardadas em lugar seguro e poderão ser visionadas, para fins de investigação, apenas pelo investigador Dr. Nelson A. F. Gonçalves. A utilização da gravação vídeo para quaisquer outros fins carece da sua autorização prévia por escrito. A exibição da sua gravação vídeo a outras pessoas carece da sua autorização prévia por escrito.

VI. PAGAMENTOS E RECOMPENSAS

A sua participação é voluntária e não envolve qualquer tipo de pagamento ou recompensa.

VII. DESISTÊNCIA

Pode abandonar esta investigação em qualquer momento e independentemente do motivo.

VIII. AUTORIZAÇÃO

Após ter lido e compreendido as condições de participação, declaro que aceito voluntariamente participar nesta investigação e que não tenho conhecimento de qualquer motivo ou razão que possa impedir a minha participação.

Declaro ainda aceitar que a minha participação seja filmada, para fins de investigação, desde que se salguarde o meu anonimato e que essas gravações sejam apenas visionadas pelo investigador Dr. Nelson A. F. Gonçalves.

Assinatura

Data

Nome (em maiúsculas)

Contacto: telefone

Correio electrónico (opcional)

ANEXO XVIII – CODIFICAÇÃO DOS AGENTES VIRTUAIS E DAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONSTITUEM O AV

1. PLANTA GERAL DO AV COM DIVISÃO POR ÁREAS E RESPECTIVA CODIFICAÇÃO

2. CÓDIGO DAS ÁREAS PERTENCENTES À TORRE DE MENAGEM (LETRAS) E AGENTES VIRTUAIS (NÚMEROS)

- 1- SARGENTO
- 2- PADRE
- 3- CAVALEIRO
- 4- CAPATAZ

3. PLANTA GERAL COM A LOCALIZAÇÃO DOS AGENTES VIRTUAIS

- 5. SARGENTO PORTADOR DO ESTANDARTE
- 6. SARGENTO RESPONSÁVEL PELAS CAVALARIÇAS
- 7. SARGENTO FERREIRO
- 8. CAVALEIRO
- 9. SARGENTO COZINHEIRO
- 10. SERVO
- 11. SERVO
- 12. ESCUDEIRO

1 ANEXO XIX - PROTOCOLO DA ENTREVISTA REALIZADA A 21

- 2
- 3
- 4 ENT: O que é que a levou a aceitar participar nesta experiência?
- 5 21: Eu queria mesmo ver e experimentar e isso para mim é ponto assente. Experimento
- 6 sempre, não interessa se vai correr bem, se vai correr mal. Quando me falam numa
- 7 experiência aceito sempre, se me correr bem, melhor (risos), se me correr pior,
- 8 paciência. Além disso, é aquilo que eu lhe dizia há bocado: sou um bocado cusca, sou.
- 9 Sou mesmo, tenho um espírito de curiosidade muito grande.
- 10 ENT: Costuma utilizar o computador na sua profissão?
- 11 21: Sim, costume. Por exemplo a nível de fichas, faço imensas, enquanto que aqui até
- 12 há alguns anos fazia à mão. Tenho muitas dessas, que ainda me servem e que passo para
- 13 computador e, agora, faço em computador e com os miúdos utilizo na escola. Para mim,
- 14 utilizo por exemplo a nível de ofícios, informação aos pais, amigos, na escola, pronto...
- 15 ENT: Tem computador em casa?
- 16 21: Sim, tenho. Utilizo muito o da escola, e mais o de casa para fichas, porque não
- 17 tenho tempo de fazer na escola. Porque essas fichas que eu faço é normalmente, depois
- 18 das aulas. Saio às 3 e meia e sou capaz de ficar até às 4 e preparo... e... preparo aquilo
- 19 que tenho mais para preparar para o dia seguinte.
- 20 ENT: Com que frequência é que faz essas fichas?
- 21 21: Como eu tenho muito poucos anos de escolaridade, não as faço com muita
- 22 frequência, mas faço-as todas as semanas. Todas as semanas, faço 1 ou 2 fichinhas.
- 23 Como só tenho um aluno de cada ano, tenho facilidade e não há ritmos diferentes. O
- 24 que está no 2º é só aquele e vai no seu ritmo, se tivesse outro aluno podia ter outros
- 25 ritmos... e faço muito aquele tipo de trabalho... hoje demos um assunto, ao fim do dia
- 26 eles vão embora, e naquela meia hora faço uma fichinha para ver se consolida na aula
- 27 seguinte o que demos. Estudo do meio, matemática, qualquer área.
- 28 ENT: Não tem áreas que costume?
- 29 21: Não, para qualquer das áreas eu faço, para qualquer uma, e então 3 ou 4
- 30 perguntinhas sobre aquilo que dei atrás, e no dia seguinte, quando ele vem para a escola,
- 31 faz essas fichas antes de eu avançar. Assim sei se não consolidou, se vamos trabalhar
- 32 mais, porque tenho essa vantagem... Se tivesse 3 ou 4, se calhar era diferente.
- 33 ENT: E que actividades desenvolve com os alunos?
- 34 21: Eles mesmo vão ao computador, vão ao computador diariamente. Eu, por exemplo,
- 35 já tive esse problema a nível dos recreios, ... sei que eles são só 3 e por isso, quando está
- 36 mau tempo, e a escola mesmo no verão é muito ventosa, eles não podem ir para a rua e
- 37 no intervalo são capazes de pedir para ir para o computador por muito estranho que
- 38 pareça. Embora eles façam trabalhos durante o tempo lectivo, até a minha do 1º ano
- 39 começou logo no principio a ir ao computador Tinha de identificar a letra de imprensa
- 40 com a letra manuscrita, e eu depois dava-lhe letra manuscrita para ir ao computador ver
- 41 a diferença. Em muito pouco tempo, ela nunca tinha visto um computador, nunca tinha
- 42 experimentado e neste momento ela faz parágrafos, começa um texto com letra
- 43 maiúscula, consegue apagar letra por letra se for preciso, anda para trás e para a frente e
- 44 isso foi tudo uma experiência que ela fez durante o ano. Por exemplo, neste momento
- 45 que ela lê e escreve, ela vai ao computador No principio, fazia muito tipo de cópia, eu
- 46 dava 3 frases e ela fazia, ...e aprendeu assim. Num ápice, aprendeu isto tudo e gosta
- 47 imenso de ir para o computador e escrever. Ela usa uma coisa e, por estranho que
- 48 pareça, ela faz uma coisa que eu não consigo, fazer desenhos com aquela coisa o
- 49 Paintbrush e ela vai lá e faz desenhos e pinta-os à base de figuras geométricas ou seja
- 50 identifica-as... que eu, às vezes, vejo-a a fazer e pergunto: - que figura é essa?. As cores

51 aprendeu aí. E ela punha a cor, mas não sabia o nome e eu dizia : - então pintaste esse
52 quadrado de que cor?, e ela não sabia as cores porque não tinha feito o pre-escolar.
53 Entrou para a escola e aprendeu as cores assim, e as figuras geométricas aprendeu aí. E
54 eu acho que ela aprendeu com mais facilidade do que eu. A brincar ela faz coisas
55 giríssimas e depois tem a facilidade de imprimir logo e ver. Ela olha para aquilo e
56 aquilo para ela são verdadeiras obra de arte. E até para mim, não só para ela. O do 2º
57 ano, por exemplo, já é um aluno que vai fazer o texto e que por exemplo, para mim ele
58 dá muito menos erros a fazer no computador, do que manualmente - talvez porque
59 também o computador assinala o erro e porque lhe dá o erro, ele descobre porque está
60 errado- Se ele fizer manualmente, eu digo-lhe que tem um erro e ele está ali mais tempo
61 para descobrir o erro, do que no computador, o que eu acho estranho. No computador
62 identifica imediatamente o erro e corrige, aliás, eu acho que, para ele, dá-lhe mais prazer
63 corrigir o erro no computador do que à mão... apagar a palavra e voltar a escrevê-la. O
64 andar com a tecla para trás, o clicar, o apagar só aquela letra , para ele dá-lhe muito
65 mais prazer.
66 ENT: Quando corrige é já depois do texto estar escrito?
67 21: Sim , sim é posterior a isso, eu identifico-lhe o erro, pode não ser a vermelho, e
68 mando corrigir. E normalmente, por exemplo, ele dá respostas de interpretação ao texto
69 e ele tem de ir ao texto procurar as palavras, e tentá-las corrigir, outras tem mais
70 dificuldade , sei lá, faço-lhe perguntas, qual é a palavra mãe, qual é a família da palavra,
71 como se escreve assim, macieira, maçã, ... No computador não é preciso esta conversa,
72 no computador ele vê o erro assinalado e imediatamente quando mo dá já vem
73 corrigido.
74 ENT: E o do 4º ano?
75 21: Esse faz varias coisas no computador, até porque tem computador em casa e
76 trabalha sozinho. Eu estou a trabalhar com o 1º e o 2º e ele está no computador a
77 escrever, e depois no intervalo vão para o computador jogar. Isso é uma verdade, eu ,às
78 vezes, digo-lhes, vão lá fora apanhar um pouco de sol e eles não... Vão para o
79 computador e jogavam os 3. O do 4º ano levou um CD com jogos e eles puseram
80 aquilo, não fui eu.
81 ENT: Que tipo de jogos?
82 21: Não sei.
83 ENT: Em que tipo de áreas, a utilização do computador é mais frequente? Com que tipo
84 de frequência?
85 21: Diariamente. Porque eu tenho essa facilidade, são 3 e eu tenho o computador ali
86 mesmo ao lado. Até com a minha do 1º ano, damos uma letra nova e damos 3 ou 4
87 palavras, e eu tenho a facilidade de dizer:- ò Ana, vai lá ao computador escrever essa
88 palavra! Ela vai, escreve a palavra, eu vejo, ela volta para o lugar e continuamos a aula.
89 Eu tenho essa vantagem, tenho só 3 alunos. O computador está sempre ligado. Eles
90 ligam logo de manhã quando chegam à escola. Se estiver a trabalhar mais com o 2º ano
91 a manipular objectos para a matemática, o do 4º ano está encantado no computador a
92 fazer um texto. Quando eu acabo de dar a aula ao do 2º ano, ele traz-me o texto para eu
93 o ver e imprimir e meter no dossier . Eu acho que é uma vantagem em relação a uma
94 turma de 17 ou 18. Provavelmente, se estiverem a dar uma letra é mais difícil dizer : -
95 vai lá escrever essa palavra ao computador e eu consigo fazer isto. Com a do 1º ano, na
96 matemática, eu dei as figuras e as cores e é 1 vantagem....
97 ENT: Tendo em conta a sua experiência com o computador nessas idades, que
98 actividades ou estratégias lhe parecem ter mais ou menos sucesso?
99 21: Eu acho que têm... é a essa nível, ao nível da ortografia, a correcção de erros, e
100 ah....uma coisa engraçada,... Por exemplo, quando eu dei os parágrafos, o escreverem

101 um bocadinho para a direita , o mudarem de linha, por estranho que pareça, feito
102 manualmente na folha, dificilmente o fazem, eu mando-os fazer um texto, mas isto é
103 sempre, eles começam a escrever aqui e passam para ali, trek...trek..trk....o parágrafo
104 continua sempre no mesmo sitio. Se forem para o computador , fazem os parágrafos
105 todos. É impressionante, eu às vezes digo: - Ouve lá, foste passar isso ao computador?
106 Ali têm aquele cuidado, eu acho que é próprio que eles têm o cuidado de começar um
107 bocadinho para a direita e a seguir é o próprio computador, ao passo que se for manual
108 são eles que têm de ver. A correcção com que eles fazem isso é muito notória no
109 computador, assim como a correcção dos erros, eles corrigem na hora. (.....)
110 (...)Assim como os acentos, uma maneira fácil que eu tive de os interiorizar mesmo que
111 o A tem o acento para o lado esquerdo, foi com o computador, porque senão é sempre
112 A, no computador é escusado porque eles põem o acento para ali e dá erro, e eles
113 imediatamente põem o acento para o outro lado. Eu acho que a língua portuguesa é uma
114 das áreas.

115 ENT: E quais as actividades em que obtém menor sucesso?
116 21: Menor sucesso, não sei, talvez até porque eu não faça nenhuma, onde não tenha
117 sucesso. (risos).Eu vi à partida que resultavam, experimentei, continuei (risos). Agora
118 assim de menor sucesso, não estou a ver.

119 ENT: Acha que o uso do computador veio modificar o seu desempenho como
120 professora?
121 21: Sim, sim, em tudo, desde a apresentação do trabalho ao tempo, é muito diferente
122 feito em computador e feito à mão, até para eles perceberem. Por muito bem que nós
123 escrevamos, tínhamos sempre alunos a perguntar o que é isto, que palavra é esta, e com
124 o computador é lógico que eles lêem à primeira. Eu acho que a nível de apresentação é
125 muito superior à ficha manuscrita que eu fazia.

126 ENT: E no caso dos alunos, acha que o computador veio modificar o desempenho dos
127 alunos?
128 21: Eu só tive computador nesta escola. É a 1ª vez que tive computador no sitio em que
129 estou a trabalhar. Passei a ter computador quando tive turmas de 2, 3 alunos porque,
130 quando tive turmas de 20 e tal alunos, o trabalho não tem nada a ver. É muito difícil
131 comparar porque o trabalho que eu fazia até ir para aquela escola, com turmas grandes
132 com 2 anos e 3, em grupos, e com 3 alunos, portanto não posso mesmo comparar o
133 trabalho. Não tenho experiência de trabalhar com computador em turmas grandes e não
134 consigo comparar. Não sei , se tivesse 1 turma grande , como é que eu iria funcionar
135 com o computador Não sei como iria programar o trabalho deles com o computador
136 .Não sei. Imagino que se eu tivesse para aí um 4º ano, se fossem para aí 15 alunos, não
137 faço ideia como é que iria reger, não sei. Se calhar, podiam passar textos. Se tivesse 1
138 turma de 4º ano, teria de ver...

139 ENT: Como é que definia, por palavras suas, o que é aprender?
140 21: Aprenderé complicado (risos) não...., é porque , se calhar, não sei... Eu acho que
141 é diferente, o aprender sendo eu professora e o aprender tendo sido aluna.

142 ENT: Sendo professora, o que é para si aprender?
143 21: Para mim aprender é essencialmente eles conseguirem, para já estar bem, estar bem
144 dentro da sala, terem uma boa relação com tudo aquilo de que se vão servir, desde a
145 professora que está presente, aos colegas que estão ao lado independentemente de
146 serem de outros anos, e todo o material que eles têm à disposição e...isso para mim é
147 essencial, e depois os meus, volto a repetir, o facto de serem cada um de cada ano
148 manuseiam tudo, vão buscar livros, não tenho 1 turma inteira à espera,ao do 4º ano
149 não foi preciso dar-lhe nada, não lhe dei nada, ele tinha o manual de estudo do meio, e
150 ele dizi21:- então amanhã, nós vamos começar a dar isto?, e eu dizi21:- Ah!, pode ser.

151 No dia seguinte, ele chegava, e dizia então vamos começar com o ciclo da água,...Se eu
152 tivesse 1 turma, não funcionava assim.

153 Mas eu noto uma grande diferença de há uns anos para cá... porque eu, quando tinha
154 uma turma grande, eu nesta escola estou há 3 anos, era 1 turma fantástica do 4º ano.
155 Alunos com todo o espírito de querer aprender, Tinham 1 curiosidade , uma coisa
156 assustadora. Sempre que eu pedia alguma coisa, eles iam para casa e pediam os livros
157 dos irmãos. Para mim, foi uma surpresa muito grande porque, há 1 ano atrás, tinha tido
158 1 turma em que os alunos tinham tido muita dificuldade em ler. Foi horrível pois eles
159 não conseguiam procurar, não conseguiam ver, não conseguiam ler 1 texto. Foi horrível,
160 pois fiquei com a sensação que não tinha feito nada. No ano seguinte apanhei a turma
161 boa, que traziam coisas demais, enciclopédias, livros, tive de lhes dizer para pararem,
162 sabia que se eles fossem para o ciclo e fizessem trabalhos de investigação não tinham
163 dificuldade. Neste caso, talvez por eu ter tido essa turma de 4º ano, chego ali e apanho
164 só 1 aluno do 4º ano e isso para mim....começo a dizer:- Tens de ir procurar, vais ver
165 que é mais giro e isso tudo... Eu tenho tido sempre 1 aluno do 4º (risos), sai 1 do
166 terceiro passa para o 4º, eu sei que ele podia ter utilizado mais os computador por
167 exemplo, ir à Internet , isso tudo, mas na aula não podia pois tenho problemas com a
168 Internet na escola. Problemas de ligação. Se conseguir ligar num dia, na semana
169 seguinte já não consigo. Eles têm muita dificuldade ali na escola em entrar na Internet,
170 não sei porquê, não sei se é a hora, se é do dia, mas ele faz muito desse tipo de trabalho
171 em casa,

172 ENT: Por palavras suas, o que é para si ensinar?

173 21: Não sei muito bem explicar o que é ensinar, ensinar é fazer com que eles aprendam
174 (risos) , precisamente, fazer com que eles aprendam,

175 ENT: E o aprender?

176 21: O aprender é conseguir mais algum conhecimento do que aquilo que eles já trazem,
177 ou completamento desse conhecimento que já têm, porque eles vêm cheios de
178 conhecimento hoje em dia. As crianças, que hoje vêm para a escola, já trazem um
179 manancial de conhecimentos e eu acho que aprender é dar continuidade a isso,
180 completar esses conhecimentos e até a nível de vocabulário, eles trazem um vocabulário
181 que nós podemos completar e ajudar a dizer e a utilizar, e eles passam porque até acham
182 piada à palavra nova. Eu acho que vai muito nessa sequência em todas as áreas, o
183 aprender tem de vir muito de uma procura deles e até a própria curiosidade deles. Eles
184 virem para a escola e perguntarem , trazem muito isso talvez porque, não sei, os meus
185 alunos não têm muito, os pais trabalham muito fora, e eles estão muito tempo sozinhos,
186 fazem muitas perguntas sobre coisas que estiveram a ver, a fazer e, não sei..., não sei...,
187 para mim é isso, acrescentar mais àquilo que eles já sabem, completar digamos tudo
188 aquilo que eles trazem.

189 ENT: Como é que costuma avaliar os seus alunos?

190 21: Eu nunca fiz aquele tipo de avaliação ao fim do ano, ao fim do período. A avaliação
191 foi sempre contínua, e tive o cuidado de explicar isso aos pais. Logo no 1º dia de aulas
192 tenho 1 reunião com os pais, e explico que a avaliação que faço dos alunos é feita no
193 trabalho que eles vão fazendo, dia a dia, e que não estejam à espera que no fim do
194 período eu faça fichas. Sempre fiz assim, já há muitos anos, muito pouca gente fazia
195 isso e eu já o fazia. Nunca tive problemas a esse respeito. Os pais sempre aceitaram
196 bem.. Por meio de fichas de consolidação como eu lhes chamo, não são fichas de
197 muitas perguntas nem nada, não lhes chamo fichas de avaliação, e eu faço fichas com
198 perguntas sobre questões que eles acharam mais importantes para eles, que lhes
199 despertou mais curiosidade ,- eu sinto isso - mais interesse, assim como também há
200 outras que eu acho importantes e eles não... Isso também faço (risos)..., faço muito esse

201 trabalho de avaliação, faço-o quase diariamente. Já me aconteceu ter alunos em que eu
202 dizi21:- Meninos, para a semana vamos ter 1 ficha final de semestre ! e eles..., foi
203 muito complicado. E eu notei que, embora tivessem feito pois eles acabam por fazer,
204 mas notei que nesses dias eles estão mais tensos, mais nervosos, e logo que entram
205 perguntam vamos fazer a ficha de avaliação. E eu cortei um bocado com isso. As fichas
206 que eles fazem ao longo do ano estão num dossier e os pais podem ver esse dossier. Nas
207 reuniões de avaliação, vêm sempre os pais com os filhos, sempre fiz isso, eles entram e
208 enquanto eu estou a falar com uns, eu atendo-os sempre individualmente, os miúdos já
209 sabem e vão buscar o dossier e estão a ver com os pais, normalmente é mais a mãe, os
210 trabalhos, o trabalho que foi feito durante aquele período todo. Eu noto que é nessa
211 altura que eles fazem as maiores críticas aos colegas, enquanto estão na frente dos pais,
212 e é muito engraçado porque quando os pais os começam a questionar sobre aquilo que
213 ali têm eles dizem logo como defesa que os outros fizeram mais erros que eles. E faço
214 assim com todos... Conforme vou despachando, são os pais que chegam ao pé de mim e
215 já fazem perguntas sobre o dossier. Normalmente não sou eu que dou informação
216 nenhuma, são os pais que me questionam sobre os trabalhos que estiveram a ver no
217 dossier. Depois nessa altura entrego a ficha de avaliação que fiz de cada aluno mas os
218 pais se calhar não sentem necessidade de ler esse papel, se calhar faço mal, é assim que
219 avalio os meus alunos.

220 ENT: Descreva com o maior detalhe possível um dia normal de aulas.

221 21: Chego, estaciono o carro, eles normalmente chegam ao mesmo tempo que eu, os
222 meus alunos não são da aldeia, eles vêm de outro sitio, os pais revezam-se, uns dias traz
223 um, outros dias traz outro, entramos normalmente juntos, eu abro a porta da sala, e eles
224 entram, e eu entro e fecho a porta.

225 ENT: A que horas é que chega?

226 21: Eu nisso sou muito pontual: 9 horas eu estou na escola, e eles também não chegam
227 muito atrasados. Eles entram, fecha-se a porta de fora e isso é muito importante, pois a
228 escola é muito isolada e não há vizinhos, tenho um bocado receio e eles sabem que as
229 portas têm de estar fechadas porque pode entrar alguém para o hall e nos não damos por
230 ela, e têm tarefas estipuladas, um vai abrir as casas de banho, outro vai pôr a data ao
231 quadro, o material não é preciso distribuir pois cada um tem o seu espaço na sala, 2 ou 3
232 mesas só para eles, e temos uma mesa de trabalho no centro da sala e então nessa mesa
233 de trabalho, são 4 ou 5 mesas daquelas mesas pequeninas juntas, onde nós trabalhamos
234 normalmente a não ser que seja trabalho individual e então cada um dirige-se para o
235 seu lugar para fazer e onde eles estão normalmente sentados. Primeiro porque são
236 pequeninos e eu de pé parece que os enfrento um bocado de alto. Então eles apresentam
237 o trabalho que levaram para casa, que não é obrigatório, se eles por exemplo saíram
238 com os pais e não puderam fazer, chegam e dizem: - Professora não fiz, e isso evita
239 que haja desculpas, e normalmente eles fazem os trabalhos todos. Corrijo o trabalho na
240 frente deles, e então até às 9 e um quarto nós corrigimos o trabalho de casa. A partir
241 dessa hora, não se corrige mais nada e nós começamos a trabalhar normalmente
242 conforme as áreas. Trabalhamos até à hora do intervalo, a mesma área mas consoante os
243 anos, a minha do 1º ano ainda tem pouca autonomia pois é muito pequenina, os outros
244 não, já fazem sozinhos, normalmente um esta a trabalhar matemática, outro esta a
245 trabalhar língua portuguesa e até ao intervalo eles estão a fazer e têm essa facilidade
246 porque estão todos ao pé de mim, qualquer dúvida que têm fazem logo, dizem logo e eu
247 mesmo que esteja a falar com outro, vou ajudando.

248 ENT: Essas dúvidas são das tais fichas que estava a falar?

249 21: Não, podem não ser. Pode ser trabalhos dos livros, o do 4º ano já pode ir buscar o
250 dicionário, procurar a palavra, e pede ajuda para escolher a melhor. É esse tipo de

251 dúvida que eu estou sempre a tirar e não têm de esperar que eu acabe com uns para
252 começar com outros. Se eu tivesse 1 turma maior, tinha de dizer esperem ai que já vos
253 atendo. Tenho a vantagem de trabalhar com os 3 na mesma mesa e poder ir ajudando
254 uns e outros. Fazem o intervalo às 10 e meia. Das 9 e um quarto às 10 e meia eles
255 trabalham a área que começamos. E é o período que eu acho que eles dão mais. É esse
256 bocado da manhã. É nesse bocado que eles fazem um trabalho mais exaustivo, sei lá,
257 mais completo. Às 10 3 meia, no intervalo vão lanchar, depois, no intervalo passa-se
258 isso não querem sair como são só 3, às vezes lá saem os 2 rapazes para ir jogar um
259 bocadinho à bola, e a rapariga diz logo se pode ir para o computador, é sempre, sempre,
260 sempre, e eles não gostam de jogar à bola com ela e eu lá vou tendo aquela conversa de
261 chacha, ela é mais pequenina, joguem lá com a Teresa... Outras vezes, ficam logo os 3,
262 podemos ir jogar no computador? Eles vão ao computador mas é para jogar lá os jogos
263 que eles trazem, pronto. Depois vamos para a segunda parte que normalmente,
264 corrigimos o trabalho que eles estiveram a fazer. Se já estiver corrigido, mudamos de
265 área, ate à hora de almoço. Ou seja no período da manhã, normalmente eu trabalho duas
266 áreas, e sai-se para almoçar ao meio dia; voltam à 1 e o período da tarde é assim, da 1 às
267 2, normalmente trabalho 1 ou 2 áreas... Tenho normalmente a preocupação de trabalhar
268 3 áreas... Nem sempre o faço é verdade, são língua portuguesa, estudo do meio e
269 matemática. Das 2 às 3 é quando eles partem para todo aquele trabalho que gostam, vão
270 buscar livros, às vezes o do 4º ajuda muito o do 2º ano, vão buscar livros que é quase
271 como completar as 3 áreas que trabalharam durante o dia. Mas esse trabalho não tem
272 área específica, pode ser de qualquer área. Às vezes fazem cartazes. Tenho 1 dia da
273 semana que é totalmente diferente, que é o dia deles, que é à 6ª feira. É um dia que eu
274 lhes dou para eles escolherem rigorosamente aquilo que querem fazer nesse dia, a não
275 ser o período da manhã que está inteiramente destinado à educação física. É o dia em
276 que vai a carrinha buscá-los, vamos todos para o pavilhão, trabalhar com outras escolas.
277 Têm educação física, que fazem com alunos de outras escolas... Para os meus, é muito
278 importante, noto que eles não estão habituados a conversar com outros, e por isso é
279 muito importante conviver com os outros colegas. O maior sonho da vida da Ana é estar
280 ao pé das outras colegas. Noto isso e noto que têm dificuldade a nível de oralidade .
281 Quando vimos da ginastica, são horas de almoçar e eles ficam já em casa para almoçar.
282 Entram à 1 e escolhem a actividade que vão fazer. Eles optam muito, o que é natural,
283 pela expressão plástica – tenho lá um armário de expressão plástica – e eles muitas
284 vezes à 5ª feira dizem:- Professora, tens de comprar isto e isto pois amanhã, eu quero
285 fazer isto. Eu explico logo isso no 1º dia de aulas que a 6ª feira é o dia deles. Eu trago o
286 material que eles pedem e ai muito sinceramente, eu não ajudo. Por exemplo a minha
287 Ana nunca tinha visto uns guaches, no 1º dia que ela disse que queria pintar, porque
288 ouviu os outros dizer, e lá pegou na folha e foram os outros que lhe explicaram. Eles
289 fazem, claro, e eu estou ali ao lado e vou controlando, e posso dizer tens de limpar isso,
290 não ponham tanto guache, etc. Utilizam as técnicas da colagem, do recorte, e depois
291 fazem muitas vezes as suas pecinhas, com estes reconheço que é mais difícil do que
292 com a outra turma que tive do 4º ano, essa turma do 4º ano gostava muito mais de
293 expressão dramática, estes como são 3 procuram mais a expressa plástica do que eu
294 tenho pena, gostava que eles variassem mais, tirando um dia ou outro que vêm cá para
295 fora, a fazerem jogos que eles próprios inventam, mas recorrem muito mais à expressão
296 plástica. Tenho pena que eles não recorram à expressão dramática mas reconheço que
297 não têm essa facilidade. Nota-se que eles estão muito empenhados porque é um trabalho
298 que é deles. E fazem coisas muito engraçadas e muito perfeitinhas. Depois quando lá vai
299 alguém fazem questão de mostrar que fizeram isto ou aquilo. Fazem muitas experiência
300 nessas 6ª s feiras, por exemplo, misturar cores e eu deixo-os, experimentam muito os

301 recortes e colam, trabalham com massas e feijões e usam isso tudo nos trabalhos, trazem
302 frascos e fizeram instrumentos musicais, são experiências deles, eu não digo nada.
303 ENT: Nos outros 5 dias que estratégicas considera que utiliza mais no trabalho com
304 eles? Que estratégias ou actividades utiliza mais?
305 21: Eu acho que repito um pouco todas. Há actividades que têm a ver mais com umas
306 áreas do que com outras, por exemplo investigar em livros tem mais a ver com o estudo
307 do meio, manusear materiais tem mais a ver com matemática, o do 4º ano constrói o
308 metro, fazem gráficos fazem experiências com flores. A língua portuguesa é que é um
309 trabalho que é mais feito como, eu penso, um juntar das outras 2 por escrito, quando
310 escrevem estão a fazer a língua portuguesa, fazem textos deles, são capazes de escrever
311 coisas do estudo do meio em língua portuguesa. A língua portuguesa está portanto
312 metida em todas as outras áreas, pronto, tenho aquela parte em que dou mesmo a
313 gramática, em que explico, isso aí, eu não sei dar de outra maneira, a gramática ainda
314 tem de ser explicada, em língua portuguesa trabalho muito à base da escrita e leitura.
315 ENT: E o quadro, utiliza o quadro?
316 21: O quadro? Utilizo muito, muito. Eles escrevem muito no quadro, muito, muito,
317 muito, o mesmo trabalho que faço no computador eu faço no quadro, por exemplo, vai
318 ao quadro escrever esta frase, ate desenhos eles fazem.... sem dúvida, eles têm uma
319 paixão pelo quadro. A matemática eles gostam muito de fazer no quadro. Até nos
320 intervalos, eles às vezes dizem podemos ir fazer desenhos ao quadro. Não se pode dizer
321 que seja mesmo um intervalo, é mais uma pausa. O intervalo não é aquela coisa que vão
322 todos lá fora, estão lá meia hora e depois vêm.
323 ENT: Relativamente à experiência – ambiente virtual, castelo - se se utilizasse aquele
324 tipo de tecnologia em contexto de sala de aula, na sua perspectiva, qual era o seu papel?
325 21: A mim cabia-me fazer nada mais do que dar a informação que a mim me foi dada.
326 Portanto, a colocação do capacete, a regulação do óculo, o manusear o manípulozinho,
327 explicar-lhes a posição, e provavelmente não faria mais e eles estariam a andar
328 livremente lá dentro.
329 ENT: E qual é que acha que seria o papel dos alunos?
330 21: Eu penso que para além de se divertirem imenso, eu acho, e isso faz muita falta
331 também, acho que, pois... lá está... o professor, às vezes, transmite muito dele aos seus
332 alunos, a curiosidade de ir procurar, de ir espreitar, de ir ver o que se esta a lá passar, e
333 isso podia depois vir cá para fora e despertar-lhes mais essa curiosidade. Acho que isso
334 era um ponto forte. E o conhecimento de um novo ambiente por exemplo. Eles
335 visitarem aquele que nos visitamos que eu não sei se seria ao mais próprio para eles, a
336 Idade Media, mas saberem como era, a Idade Media, o castelo, o viverem lá dentro, eu
337 penso que isso mesmo que fosse outro ambiente, eu não sei que tipos de ambientes há
338 mas por exemplo podiam ser assuntos, como o fundo do mar... Imagine, eles visitarem
339 o fundo do mar, as grutas, verem os tipos de peixes, depois tirarem o capacete, para
340 representarem o peixe que lhes chamou mais a atenção, onde é que ele vivia, o habitat,
341 eu penso que essa característica, o terem vivido lá dentro, com o capacete, sentirem esse
342 ambiente e reproduzirem para o papel ou até oralmente, contarem, eu penso que eles
343 contariam cada um a sua coisa. E eu penso que esse espaço a seguir ao ambiente seria
344 importantíssimo a nível de vocabulário, eu acho óptimo, e acho que o material não é tão
345 difícil de manusear assim. E penso que eles, como crianças, ainda têm mais facilidade
346 do que nós, e eu acho que é um material fácil de manusear por crianças, e fazendo aqui
347 um à parte, por crianças com dificuldades motoras. Não é assim tão difícil, repare, uma
348 criança que esteja numa cadeira de rodas, pode manusear com facilidade. Mesmo o virar
349 a cadeira ele pode virar. Tem alguma facilidade nisso, eu penso que até para esses
350 miúdos o entrarem e terem a possibilidade de entrar dentro de 1 coisa, despertaria de

351 factos qualquer coisa... Este é um material que lhes pode trazer vivências enormes para
352 eles, quanto mais para os nossos alunos que já são curiosos por natureza. Acho que lhes
353 despertaria o interesse pelo conhecimento. Não é nada assim de tão complicado de
354 manusear mesmo para crianças do 1º ano. Conforme o ambiente em que eles entrassem.
355 Fiz essa experiência e depois fui para casa e pensei nisso. Acho que os miúdos com isto
356 era uma coisa fora de série.

357 ENT: Acha que esta tecnologia pode ser utilizada em contexto educativo no 1º ciclo?
358 21: Sim, sim, sim, como eu lhe disse ainda há bocado, conforme o ambiente que se for
359 dando. Imagine, houve uma altura aí, eu não fui, mas ouvi falar, imagine um ambiente
360 destes que segue o percurso interno do corpo humano, no 4º ano, já viu o que é a criança
361 pôr o capacete e de repente sente-se dentro do corpo humano e vai passar pelo coração,
362 e vai ao estômago, fazer aquele percurso? Não sei se há, mas é 1 hipótese, que façam
363 um ambiente que seja ir pelo corpo humano, repare é 1 aula que está dada.

364 ENT: Descreva-me a situação em que se podia processar?
365 21: O capacete teria de estar, eu utilizaria o material como o computador, estava na sala
366 e se fosse como eu, utilizava-o quando fosse, quando fosse necessário....se tivesse
367 vários ambientes, utilizaria todos, podíamos estabelecer uma tabela e decidir quem é
368 que vai hoje, quem vai amanhã, como fazemos com o computador, olha eu tenho esse
369 ambiente aí, quem é que vai experimentar, e depois ele põe e transmite aos outros, se
370 não houvesse possibilidade de irem 20 podia ser mesmo variado, por exemplo, 3 vão
371 usar o capacete para ir ao fundo do mar, pronto.

372 ENT: Na sua turma?
373 21: Com os meus 3 pequeninos eu se calhar dava a possibilidade de irem todos e depois
374 iríamos falar, também fazia tal e qual... Ninguém contava a ninguém sem pôr, depois
375 tirava o capacete e eu punha também o capacete, porque gostei muito e então íamos
376 contar a experiência que tínhamos vivido dentro. E dizer e cada um iria completar.
377 Tenho quase a certeza que iria ser muito interessante pois da maneira que conheço os
378 meus alunos, iria ser um despique entre eles, o que cada um viu iria ser mais
379 interessante e mais bonito do que os dos outros. E provavelmente estou a imaginar eles
380 dizerem posso lá ir outra vez, ver para confirmar, porque eles são um bocadinho
381 teimosos.

382 ENT: Se eu lá fosse colocar na escola o material, antes de eles começarem a colocar o
383 capacete, o que é que eu iria ver?
384 21: Se calhar não diziam nada. Normalmente quando entra alguém na escola eu faço
385 questão de apresentar a pessoa que lá vai.

386 ENT: E em relação à tecnologia?
387 21: Explicava e nem me atrevia a usar o capacete sem explicar nada, e Deus me livre,
388 nem eles o punham, tinha mesmo de explicar pormenorizadamente, estar ao lado deles,
389 provavelmente os meus alunos têm esse problema e eu penso que é um problema de
390 sentirem, não sei se é por estarem a trabalhar sozinhos e eu noto isso. Têm muito falta
391 da minha presença, para eles é uma questão de segurança, portanto, eu duvido que
392 depois de pôr o capacete me pudesse afastar muito, a não ser quando eles se abstraíssem
393 totalmente, aí provavelmente eu saía e eles não se apercebiam. Mas no princípio não,
394 eles precisavam de sentir que eu estava ali. Tinha de lhes explicar tudo.

395 ENT: Isso tudo é o quê?
396 21: Tinha de lhes explicar que era um capacete, como é que trabalhava, não lhes fazia
397 mal nenhum, não dava choque, podiam manusear à vontade. Eu própria tinha de agarrar
398 e mostrar. O manipulo teria de ser antes do capacete, e dizer maozinha para a frente,
399 maozinha para trás, eu primeiro fazer para eles terem confiança absoluta de que o
400 material é seguro. Penso que o maior problema seria a pegar, e usar óculo, tinha de ser

401 aos poucos, e eles experimentarem. Provavelmente eles começavam primeiro por afastar
402 até que teria de ser aos poucos, regularem, tentar ali...e assim levá-los a ver que a
403 experiência não os magoou. Isso levar um bocado de tempo. Talvez 30 a 45 minutos.
404 ENT: Porquê?
405 21: Porque eles tinham de se sentir muito seguros. Se eles não se sentirem seguros com
406 o material, iam estar o resto do tempo dentro do ambiente mas com medo de de repente
407 desse alguma coisa...isso da segurança é muito importante. Eles têm de se sentir seguros no
408 espaço e com aquilo com que estão a trabalhar, depois aí penso que depois desse
409 período de estarem à vontade, a partir daí penso que entrariam à vontade.
410 ENT: Depois ia um de cada vez, e experimentavam os 3?
411 21: Sim, experimentavam os 3 e depois eu punha-os a conversar.
412 ENT: Na sua opinião que tipo de constrangimentos podiam impedir a utilização desta
413 tecnologia no 1º ciclo?
414 21: Eu penso que se for tudo bem explicado, se eles se sentirem seguros, poderem tocar
415 as coisas, - eu vi a Ana que nunca tinha visto um computador, nunca andou no pre-
416 escolar e pensava que o computador era uma televisão, eu disse não isto é muito melhor
417 que uma televisão, ...ela tacteou tudo, tocou, primeiro tocava assim, com um bocado de
418 medo, mas eu faço isso normalmente com todo o material, até com o de expressão
419 plástica – tenho muito a experiência do experimenta e toca, aliás, mesmo a falar, eu
420 gesticulo imenso, Para mim, o corpo é como uma ferramenta, daí eu gostar muito de
421 expressão dramática.
422 ENT: Se esta tecnologia fosse generalizada, que impacto acha que teria?
423 21: Muito positivo, continuo a pensar, abria-lhes muitas experiências, o facto de
424 vivenciarem as coisas, o impacto do ambiente é diferente do ouvir-se dizer, do que está
425 escrito no livro, repare, eu senti isso, senti-me lá dentro, senti-me a andar na rua, senti-
426 me a entrar e eu penso que nada substitui isso sobretudo no 1º ciclo. Um ambiente para
427 o 1º ano, 5 minutinhos, eu, a esses, dava-lhes a possibilidade de poderem falar. Quando
428 estão com o capacete o poderem estar a comentar, comigo, por exemplo eu estar ao lado
429 dela e ela poder-me estar a contar (do 1º ano), e dizer: Olha, estou a ver isto, e isso foi
430 uma coisa que nós não fizemos aqui, eu fiz em silêncio. No 1º e 2º anos, eu dava-lhes a
431 possibilidade de poderem estar a comentar directamente, pois eles sentem essa
432 necessidade. Para mim é importante eles expandirem quando vêem as coisas, até num
433 filmezito, ver em silêncio é bom para o quarto ano, pois até ajuda a concentração,
434 porque já vão entrar para o ciclo e há coisas que não se podem interromper. Uma das
435 desvantagens que eu tenho é não ter uma televisão na escola e isso eu gostava de ter.
436 Para mim é muito importante a reacção do imediato, sobretudo no 1º ano. Se eles não
437 passarem pelo comentar no imediato, têm dificuldade em perceber depois mais têm de
438 ficar em silêncio e concentrados.
439 ENT: Que desvantagens é que vê na utilização destas tecnologias?
440 21: Eu aqui só vejo 1 desvantagem... é que se por acaso a criança não consegue e se se
441 sentir mal com aquilo na cabeça e isso pode acontecer e acredito que haja crianças que
442 não consigam mesmo ver.
443 ENT: Qual é o impacto em relação aos professores da utilização desta tecnologia?
444 21: Eu penso que se, à partida favorece os alunos, desde o diálogo ao terem vivido, para
445 nós é trabalho que está facilitado, eu depois mais facilmente lhes poderei falar nesse
446 assunto. Facilitava o trabalho do professor. Eu acho que sim.
447 ENT: Se eu fosse lá pôr este material que tipo de objectivos é que queria atingir?
448 21: Primeiro, o facto de eles poderem estar dentro do ambiente, vivenciarem, esse seria
449 o objectivo principal. É um conhecimento quase palpável, e depois permitia desenvolver
450 a oralidade, a conversa, o saber nomes, que depois vão questionar, como se chamava

451 aquilo, seria um acréscimo de vocabulário. E até quem sabe a imaginação. E agora se
452 perguntasse... e se fossem à lua, que tipo de ambiente podiam descrever....? Eu acho
453 que, a nível de professor, facilitava mesmo, facilitava tudo, a nível de conhecimento,
454 vocabulário, oralidade.
455 ENT: Era capaz de utilizar um sistema destes nas suas aulas?
456 21: Era.
457 ENT: Que área escolhia?
458 21: Estudo do meio.
459 ENT: Sugira um tema para se construir um ambiente virtual.
460 21: Conforme os anos de escolaridade. Para o 4º ano, eu escolhia o corpo humano. Ou
461 então para o 3º, que é no 3º que se dá. Para o 4º ano, escolhia o ciclo da água, acho que
462 era girissimo. Eles, por exemplo, entrarem dentro de 1 nuvem, terem assim aquelas
463 gotinhas e descerem, transformarem-se em granizo, e mergulho num lago, devia ser o
464 máximo.... No 3º ano escolhia o corpo humano, o aparelho digestivo, os alimentos a
465 entrarem no estômago, a transformarem-se...No 2º ano e 1º ano se calhar escolhia os
466 animais. Tudo o que tivesse a ver com animais.
467 ENT: Na experiência que teve que aspectos lhe pareceram mais reais?
468 21: Os sons pareceram muito reais, a profundidade das coisas, parece que ainda as estou
469 a ver, isso talvez mais real.
470 ENT: E o que é que lhe pareceu menos real?
471 21: Se calhar o material com que estava construído o castelo. As pedras, agora penso
472 que depois de andar lá era tudo muito real, eu senti-me entrar na porta, o material da
473 lareira pareceu-me mais real.
474 ENT: Acha que aquele castelo que visitou é produto da imaginação ou reprodução de
475 um castelo real?
476 21: Se calhar eu acho que não, é um castelo real. Primeiro, o facto de poder virar à
477 esquerda e à direita... ruas mais estreitas, não eram caminhos de ficção, ou seja, não
478 havia caminhos que uma pessoa dissesse ,se fosse na vida real, isto não acontecia.
479 Aquilo que lá estava de facto podia existir num castelo real.
480 ENT: Houve algum momento durante a experiência em que se tivesse esquecido que
481 estava aqui?
482 21: A partir do momento em que vi a placa que dizia castelo, abstrai-me completamente
483 de tudo.
484 ENT: Esqueceu-se da minha presença aqui?
485 21: Completamente, nadinha, nadinha, nem presença nem nada, mas eu sou um bocado
486 assim.
487 ENT: Lembra-se do que é conseguia ver e ouvir que não fazia parte da experiência?
488 21: Exteriores, nada, nada, nada.
489 ENT: Lembra-se que encontrou uma série de seres vivos. De quais?
490 21: Lembro, mas os humanos não cheguei a encontrar, falei com eles mas não os
491 cheguei a encontrar. Eu vi, de facto, à minha frente uma túnica, mas depois
492 desapareceu, não sei se seria ou não. Foi quando eu parei, quando me deu a sensação
493 que ia ao encontro dessa túnica.
494 ENT: Chegou a ver animais?
495 21: Vi, vi, vi um pássaro, um corvo, uma coisa assim, e ouvi uma ovelhinha, ai,... já não
496 me lembro, lembro-me de ouvir. Mas eu estava com tanta pressa de entrar lá para
497 dentro.
498 ENT: Quando vê televisão ou vê cinema costuma emocionar-se?
499 21: Costumo. Eu até costumo dizer que choro com o telejornal. Emociono-me muito.
500 ENT: E a ler um livro?

501 21: Também. Talvez não tanto como na televisão.
502 ENT: Costuma enjoar de carro ou de barco?
503 21: Não. Quando era miúda enjoava de avião.
504 ENT: Se pudesse fazer modificações que aspectos mudava no ambiente virtual?
505 21: Fiquei com uma duvida, pois acho que andei muito pouco, andei devagar, se tenho
506 ido um pouco mais depressa teria tido acesso a outras coisas? Punha a figura humana a
507 aparecer. Eu ouvi a voz, mas vi quem falou, punha a figura. Eu fiquei-me na estrebaria,
508 e aí eu punha os animais. Na lareira acrescentava utensílios, o balde, a panela, o banco.
509 ENT: E o que é retirava ou modificava?
510 21: Por exemplo, gostava de, quando fui ver o poço, à entrada, gostava de o ver mesmo,
511 poder-me debruçar, aí foi onde perdi mais tempo, quando espreitei pela chaminé
512 gostava muito de ter tido a possibilidade de espreitar mesmo, ir a esses pormenores, é o
513 que eu digo, eu sou muito cusca.
514 ENT: Sugestões para mudar o ambiente?
515 21: Mantinha os percursos, achei-os muito interessantes, gostava que se mantivesse a
516 possibilidade de andar para trás, de poder olhar à esquerda, à direita.
517 ENT: Que dificuldades é que sentiu?
518 21: Não senti nenhuma, palavra que não, só tive pena de ter pouco tempo. Eu gostava de
519 ficar lá mais meia hora. Andar por ali. Não senti receios de nada, estava completamente
520 à vontade com o material. Uma coisa de que não falei: é o peso do capacete. Esqueci-
521 me. É importante para as crianças. Se calhar o material podia ser mais leve. Para uma
522 criança de 1º ano pode ser um pouco pesado.
523 ENT: Se a tivesse convidado para vir ver aquilo que viu num computador normal sem
524 capacete, com o teclado e o rato...
525 21: Eu tinha mais dificuldade.
526 ENT: Porquê?
527 21: Não sei.
528 ENT: E do que é que gostava mais?
529 21: Do capacete sem dúvida.
530 ENT: Porquê?
531 21: Porque com o écran e teclado eu trabalho normalmente, sem duvida que preferia o
532 capacete. Se bem que eu gostava de uma coisa 21: era ver alguém a andar com o capacete.
533 Eu própria não.
534 ENT: É a maior parte das pessoas, acha que gostava mais ou menos?
535 21: Eu acho que gostavam mais com o capacete.
536 ENT: E os alunos?
537 21: Acho que gostavam mais com o capacete, pois com o teclado e o computador eles já
538 trabalham. A não ser os alunos de que lhe falei há bocado que não conseguissem ver...,
539 que não se sentiam bem a usar o capacete. Até era giro fazer 1 experiência com as 2
540 coisas, com o capacete e com o teclado e monitor.
541 ENT: Há alguma coisa que gostasse de falar, de acrescentar e que eu não tenha falado?
542 21: Eu gostava de estar junto a um écran a ver o que tinha andado a fazer. Gostava de
543 ver bem pois é diferente estar aqui a ver.

1 ANEXO XX - PROTOCOLO DA ENTREVISTA REALIZADA A 12

- 2
- 3
- 4 ENT: O que é que a levou a participar nesta experiência?
- 5 12: Não pensei muito nisso, sinceramente (risos) (pausa) não pensei muito nisso.
- 6 Pronto, mas achei que era... o professor convidou-me e eu aceitei, nem pensei muito
- 7 bem no que é que me levava a participar ou não. Mas... mas achei também que era uma
- 8 experiência interessante. Que eu nunca tinha tido, nunca tinha tido e também gostava de
- 9 experimentar, não é? (risos)
- 10 ENT: Costuma utilizar o computador na sua profissão? Enquanto professora?
- 11 12: Sim.
- 12 ENT: De que modo? Para fazer o quê, exactamente?
- 13 12: Para fazer o quê... ora bem... com os alunos? Ou ... ou... pronto, no Complemento de
- 14 Formação utilizei bastante, não é.
- 15 ENT: Enquanto aluna?
- 16 12: Enquanto aluna.
- 17 ENT: E enquanto professora? Tem computador em casa?
- 18 12: Sim, sim, tenho.
- 19 ENT: Enquanto professor pode utilizar o computador sem ser directamente com os
- 20 alunos.
- 21 12: Sim, sim.
- 22 ENT: Portanto, o que eu lhe perguntava era: como é que costuma utilizar o computador?
- 23 Utiliza-o para fazer o quê?
- 24 12: Na minha profissão?
- 25 ENT: Sim.
- 26 12: Utilizo para fazer fichas, para fazer convites, comunicados aos pais, fichas para os
- 27 alunos. Sei lá... utilizo para fazer pesquisa na internet, pronto para coisas para depois
- 28 trabalhar com os miúdos... também faço com os miúdos às vezes, não seria tanto como
- 29 eu gostaria mas... pronto... mas tenho feito. Mandámos um e-mail, no ano passado, no
- 30 ano passado não, este ano lectivo. Mandámos um e-mail para outras escolas, foi muito
- 31 giro, eles gostaram muito. Depois eles responderam, foi muito engraçado.
- 32 ENT: Para que escolas é que enviaram o e-mail? Lembra-se?
- 33 12: Lembro. Mandei para duas escolas do meu concelho escolar... pronto mandei para
- 34 duas escolas do meu concelho escolar, uma delas respondeu, a outra não. Pronto, mas
- 35 nós temos todas computador e ligação à internet, no concelho. Portanto, dá para fazer
- 36 intercâmbios. Depois, uma aluna ainda sugeriu que se fizesse para o Jardim mas o
- 37 Jardim não tinha internet. não dava, pronto. Mas foi muito giro, eles gostaram muito.
- 38 Utilizo nos intervalos, para eles jogarem. E depois toda a parte administrativa: ofícios...
- 39 ENT: Com que frequência é que costuma utilizar o computador nessas tarefas?
- 40 12: Eu utilizo todos os dias, praticamente, se formos a ver. Praticamente todos os dias,
- 41 ou na escola ou em casa ou... pronto, utilizo quase todos os dias. Para eles jogarem, eles
- 42 jogam todos os dias, e pronto quase sempre é preciso eu fazer um ofício ou ir fazer
- 43 qualquer coisa.
- 44 ENT: diga-me uma coisa, que tipo de jogos é que os alunos costumam jogar?
- 45 12: É assim, nós temos poucos. Nós temos muito poucos. Eles utilizam alguns que eu
- 46 levo de casa, que são dos meus filhos (risos)
- 47 ENT: Lembra-se dos nomes?
- 48 12: Lembro. É aquele da matemática... como é que se chama... (pausa)
- 49 ENT: São jogos educativos?

50 12: O “contar e ordenar”. sim são jogos educativos, o “contar e ordenar” há aquele da
51 “floresta mágica”, de matemática também. Eles têm lá o “Zoo virtual” instalado no
52 computador, uma colega emprestou e... eu não sei instalar lá no disco... não consigo,
53 não consigo instalar lá... de maneira que eu podia instalar os meus, instalar lá, mas ainda
54 não consegui fazer isso (risos). Pronto, mas o filho da colega é que instalou lá esse.
55 Tivemos lá também aquele do esqueleto, como é que ele se chama? Da porto editora...
56 ENT: Corpo humano?
57 12: Sim, do corpo humano, que é o “professor esqueleto”, que eles gostavam muito.
58 Entretanto fizemos... fiz o trabalho do seminário com aquele “uma aventura no país das
59 letras”, portanto estava lá e eles também jogavam. Portanto, utilizava com o miúdo em
60 questão e os outros miúdos também jogaram. Essencialmente, é esses. Houve umas
61 vezes que também consegui, e que nem sempre se consegue, ligação à internet, às vezes
62 é um bocado difícil, e à hora do intervalo às vezes é complicado. Depois da hora da
63 saída é mais fácil mas pronto eles estão lá é no horário lectivo. E já consegui também
64 uma vez entrar naquela página do Batatoon e eles tiveram a jogar, pronto mas não
65 consegui fazer isso muitas vezes, mas alguma vez jogaram já, na internet. Pronto,
66 essencialmente, é esse tipo de jogos. Eles agora aprenderam também a fazer desenhos
67 no Paint e gostavam muito. Começaram a fazer desenhos e desligaram-se um bocado
68 dos jogos e começaram na parte dos desenhos. Mas eles gostam muito e no intervalo
69 entretêm-se muito a jogar.
70 ENT: Já vi que utiliza o computador não só com os alunos mas também para fazer uma
71 série de outras tarefas, nomeadamente os ofícios, relacionadas com a parte
72 administrativa. De qualquer modo, centrando-se no trabalho directo com os alunos,
73 pode descrever com um pouco mais de detalhe como é que utiliza o computador com
74 eles?
75 12: Portanto, quando fazemos pesquisa vamos todos para ao pé do computador, é um
76 bocado complicado, mas é a única forma. Sou eu que trabalho com o rato, eles estão a
77 ver mas pronto, é assim, eles são 11 e só temos um computador. Pronto, também foi o
78 primeiro ano, não deu assim ainda para fazer experiências muito directas com os
79 próprios miúdos além dos jogos e dos desenhos e não sei quê. Eles a escrever ainda não
80 fiz.
81 ENT: Então é sobretudo jogos, nos intervalos, pesquisa na internet e o paint.
82 12: Trabalhar eles directamente com computador sim, é.
83 ENT: E utiliza essas actividades para todas as áreas ou há algumas áreas em particular?
84 12: Todas as áreas do currículo?
85 ENT: Sim.
86 12: Sim, não faço assim... ah a pesquisa na internet?
87 ENT: Por exemplo.
88 12: Por exemplo, fizemos pesquisa da perspectiva histórica do concelho. Do próprio
89 concelho... entretanto, eu também tinha feito lá no Complemento de Formação e
90 também fomos ver, não é. Mas além dessa também pesquisamos noutras. Foi isso...
91 mais para o estudo do meio, talvez. É mais para o estudo do meio
92 ENT: E em relação ao Paint? O Paint é utilizado para todas as áreas ou para algumas
93 áreas em especial?
94 12: Não, o Paint foi utilizado assim mais tipo recreativo, para eles brincarem, não foi
95 utilizado com um objectivo pedagógico.
96 ENT: e a pesquisa? Quantas vezes é que fez pesquisa?
97 12: Não fiz muitas, fiz umas 3 vezes pesquisa, talvez. Umas 3 vezes, à volta disso.
98 Depois também vimos foi cd-roms, isso eu esqueci-me de dizer, temos, quer dizer a
99 minha colega tem, a Diciopédia da Porto Editora, que levou para a escola, isso foi mais

100 os de 3º e 4º ano que fizeram. Portanto, faziam bastante, mas isso já não fui eu que fiz, a
101 minha colega fazia bastante pesquisa na Diciopédia, eu, como tinha 2º, pronto... 3º e
102 4º ano não, estou a mentir, foi mais o 4º ano. Eu tinha 2º e 3º mas pronto, não utilizei
103 muito, não utilizei a Diciopédia. Utilizei foi um cd que nós tínhamos lá, de arte, galeria
104 de arte, eram 3 cd's, e o nosso projecto tinha a ver com arte, arte e ciência, e nós
105 tivemos a ver o cd, depois imprimi algumas imagens do cd, fizemos um cartaz, pronto
106 integrado no projecto. Utilizei o cd como trabalho relacionado com o projecto
107 ENT: Como fonte de informação?
108 12: Sim, como fonte de informação para depois poder trabalhar, fizemos um cartaz “o
109 que é para mim a arte”, e utilizámos as imagens que eram imagens de artistas, de
110 artistas plásticos, pintores, e depois recortámos, recortámos as imagens aos bocadinhos
111 e depois no próprio cartaz eles escreveram “o que é para mim a arte”, escrevemos uns
112 textinhos e depois eles, portanto, colaram as imagens que tirámos do computador.
113 Portanto, foi essencialmente.... também só temos um computador há um ano, como eu
114 estou a dizer, só no ano lectivo passado...
115 ENT: O computador foi colocado pelo projecto internet nas escolas?
116 12: Não. Foi a câmara que fez um protocolo qualquer e que instalou em todas as escolas
117 do concelho.
118 ENT: Tendo como base essas experiências, essas actividades, que implementou com os
119 seus alunos, utilizando o computador na sala, que estratégias é que lhe pareceram ter um
120 maior sucesso?
121 12: Do trabalho directo com os miúdos?
122 ENT: Sim.
123 12: Eu acho que todas elas tiveram sucesso. Porque eles gostam muito. O computador é
124 assim uma motivação muito forte para eles. eu acho que sim. Eu acho que podia utilizar
125 mais e espero utilizar mais, foi um ano também complicado para mim, como é óbvio,
126 não é, os complementos e tal (risos). Mas é verdade, nós para nos debruçarmos um
127 bocadinho mais a fundo numa coisa, há outras que têm de ficar um bocadinho para trás.
128 Essas coisas exigem um trabalho de fundo, exigem planificação e exigem isso tudo e às
129 vezes uma pessoa não consegue dar resposta a tudo. Não estou a aqui a tentar desculpar-
130 me, não é... mas é verdade...pronto.... aquele trabalho de fundo que eu podia ter feito
131 antes para planificar, para... isso não foi feito, portanto, foram actividades que foram
132 feitas assim um bocadinho assim... esporadicamente.
133 ENT: Voltando à questão, tendo em conta essas actividades que levou a cabo...
134 12: Quais a mais interessantes ou que foram mais proveitosas. Eu continuo a achar que
135 foram todas. (risos)
136 ENT: Lembra-se de trabalhar enquanto professora sem ter um computador?
137 12: Claro.
138 ENT: Na sua opinião, o computador veio modificar o seu desempenho enquanto
139 professora? A sua forma de trabalhar é diferente com o computador ou é semelhante?
140 12: Quer dizer... as orientações pedagógicas eu acho que são as mesmas. Pronto, eu não
141 mudei a minha forma de estar como professora por causa do computador. Agora, que
142 ele trouxe uma mais valia muito grande para a minha sala de aula, eu também sou
143 privilegiada porque tenho um computador dentro da minha sala, por muito que nós
144 queiramos, que nós façamos intercâmbio, eu e a minha colega, o facto de eu ter o
145 computador na minha sala ajuda porque eu em qualquer momento... pronto, posso
146 interromper a aula ou posso... pronto, é diferente, é diferente. Já me desviei da
147 pergunta...
148 ENT: A mais valia, íamos na mais valia.

149 12: (risos) Exactamente, eu acho que é de facto uma mais valia para a minha actividade
150 pedagógica dentro da sala. Não alterou... quer dizer, como é que eu hei de explicar...
151 não alterou a minha forma de ensinar ou... eu penso que não, não alterou. Mas que
152 veio... que dizer, não alterou... não alterou pedagogicamente, quer dizer as minhas
153 orientações... agora, se calhar alterou um bocado a dinâmica dentro da sala. A própria
154 dinâmica da sala é capaz de ter alterado, porque se eu não tivesse um computador dentro
155 da sala, pronto, eles ao intervalo não podiam jogar... pronto, havia uma série de coisas,
156 não podia fazer pesquisa na internet, que dizer alterar... a dinâmica alterou um pouco,
157 alterou um pouco. Agora, a minha forma de estar e a minha forma, a minha maneira, a
158 minha pedagogia dentro da sala de aula eu penso que não. Agora, veio foi talvez
159 reforçar e facilitar um bocadinho o meu trabalho como professora, isso acho que sim ,
160 acho que veio ajudar bastante.

161 ENT: E em relação ao aluno? Acha que o computador veio modificar em alguma coisa
162 no desempenho do aluno?

163 12: Do ponto de vista do aluno, eu acho que sim, eu acho que o computador é uma
164 motivação muito grande para os miúdos hoje em dia, eu acho que eles hoje, pronto, eles
165 nasceram na era dos computadores. É verdade... na minha geração não se punha tanto
166 esse problema, havia um computador já eu era adulta (risos) e pronto, eles nasceram na
167 era dos computadores e eu acho que o computado para eles é assim... uma motivação
168 muito grande e tudo o que está, quer dizer uns mais do que outros, há sempre uns
169 miúdos que se interessam mais há outros que desligam um bocadinho mais, mas de uma
170 maneira geral, o computador é assim uma fonte de informação e uma fonte de
171 motivação muito grande para eles. eu acho que sempre que nós íamos fazer um trabalho
172 no computador eles estavam sempre interessados e eles estavam motivados para... eu
173 acho que do ponto de vista deles de facto o computador é um meio importante na sala
174 de aula.

175 ENT: Utilizando palavras suas, como é que define o conceito de aprender? O que é para
176 si aprender?

177 12: Essa é difícil... (muitos risos) o que é que é aprender... aprender... (pausa) aprender é
178 adquirir conhecimento mas adquirir mesmo. Não é tomar banho em conhecimento, não
179 sei se ‘tá a perceber a minha ideia (risos). Não é ser bombardeado com conhecimentos é
180 adquirir mesmo esses conhecimentos, é a própria pessoa interiorizar aquilo... aquilo que
181 aprendeu não será bem o caso... mas pronto. (pausa) pronto.

182 ENT: Pode dizer o que é que é para si ensinar?

183 12: essa também... pois se calhar são duas coisas que estão relacionadas... ensinar é
184 tentar transmitir os conhecimentos, embora eu sei que isso hoje em dia já não é bem
185 assim, aquela história das pedagogias pra pra pra activas (rios) mas pronto, vou pôr isso
186 de lado, eu vou falar da minha experiência enquanto professora (risos).

187 ENT: Exactamente.

188 12: E vamos deixar as teorias de parte (risos). Pronto, aprender... eu acho que é isso, é
189 adquirir conhecimento, pronto, é interiorizar os conhecimento que não tem de ser coisas
190 que são impingidas pelos outros, adquirir conhecimento pode ser adquirir conhecimento
191 voluntariamente, pode ser ir à internet e procurar coisas, não tem que ser um professor a
192 ensinar. Eu acho que isso é que é aprender, adquirir conhecimento porque se não se
193 adquirir conhecimentos, conhecimento no geral, não estou a falar só dos conhecimentos
194 do currículo da escola, pronto.

195 ENT: Ainda há pouco utilizou a expressão “para a pessoa aprender não precisa o
196 professor de ensinar”.

197 12: Sim

198 ENT: O que é que entende por esse ensinar? O que significa “o professor ensinar”?

199 12: (silencio)
200 ENT: A 12 é professora, a função do professor é muitas definida como aquele que
201 ensina. o que é esse ensinar?
202 12: Quer dizer, hoje em dia o ensinar é diferente do ensinar há vinte anos.
203 ENT: Porque é que diz isso?
204 12: Porque há 20 anos atrás o ensinar era um ensinar repetitivamente e decorar coisas e
205 ... pronto. Hoje em dia é diferente, o ensinar hoje em dia é aquela história das
206 competências (risos) portanto é nós pretendermos que as crianças... pronto é isso,
207 adquiram competências para poderem eles autonomamente também aprender. Portanto,
208 hoje em dia utiliza-se muito mais... embora eu sempre utilizei, mas pronto... aquele tipo
209 trabalhos de grupo e ... que eu acho que são forma de aprender muito diferentes do que
210 era há vinte anos. O professor punha o mapa e dizia “Meus meninos, Lisboa é aqui,
211 Guarda é ali e o rio não sei quantos”... eu já não sou desse tempo, felizmente, embora
212 (risos) desse tempo como professora, já não sou desse tempo como professora. Mas
213 pronto, hoje em dia é diferente, ensinar é sempre tentar transmitir conhecimentos, ainda
214 hoje é, o nosso objectivo e nós ficamos muito contentes quando eles vão para o 2º ciclo
215 e têm muito boas notas, é verdade, ficamos assim todas babosas (risos). Portanto, o
216 nosso objectivo é de facto que eles tenham sucesso e depois saiam quando saem do 1º
217 ciclo e consigam e tenham sucesso como alunos. Portanto, eles para terem sucesso
218 como alunos têm que ter conhecimentos adquiridos. Portanto, o nosso objectivo é esse,
219 transmitir conhecimentos. Agora, a forma de transmitir esses conhecimentos é que pode
220 ser muito diferente. E hoje é muito diferente do que era há uns anos atrás. Não sei se
221 respondi à pergunta... (risos)
222 ENT: Como é que costuma avaliar os seus alunos? Costuma avaliar os seus alunos?
223 12: Pronto, avaliar tenho de avaliar, não é...
224 ENT: Como é que costuma avaliar os seus alunos? Que tipo de instrumentos utiliza?
225 12: Sou obrigada a isso. Mas é assim, eu acho... eu tenho um conceito de avaliação
226 assim um bocadinho especial (risos). Eu acho que... pronto, há pessoas e há colegas
227 minhas isto sem eu de forma nenhuma querer estar a criticar nem nada disso... mas eu
228 acho que as pessoas, há muitas pessoas que dão muita importância à avaliação e por
229 vezes perde-se muito tempo a avaliar e está-se pouco tempo a ensinar. Eu avalio os
230 meus alunos todos os dias, eles todos os dias estão a ser avaliados, portanto na
231 observação, na relação com eles. eu todos os dias... eu conheço-os bem. Nós no
232 primeiro ciclo também temos o benefício de estar com eles 5 horas por dia, todos os
233 dias. Nós quando chegamos ao final do ano conhecemos os alunos, eu acho que muito
234 bem. Os meus já são meus há 3 anos e eu já os conheço melhor ainda. Quando é só um
235 ano, às vezes não é tanto assim. Quando estamos um ano numa escola, às vezes não é
236 tanto assim porque às vezes quando começamos a conhecer realmente os alunos é
237 quando nos vamos embora. Porque um ano às vezes não é... pronto, a pessoa chega num
238 meio diferente, numa escola diferente e primeiro que se aperceba muito bem da situação
239 e tal, às vezes demora um certo tempo. Já me desviei outra vez
240 ENT: Como é que costuma avaliar os seus alunos?
241 12: Em relação à avaliação. Como eu estava a dizer, a avaliação eu faço todos os dias.
242 Procuo fazer, embora haja colegas que já não fazem, as chamadas fichas de avaliação.
243 Eu faço. Faço normalmente 2 por trimestre. Não faço aquela avaliação mensal todos os
244 meses, por isso é que eu acho que as pessoas se preocupam muito em avaliar. Porque há
245 pessoas que passam o mês preocupadas em fazer a ficha de avaliação para aquele mês.
246 E só se preocupam com aquilo e depois a criança vai fazer aquela ficha e depois quando
247 acabou aquela já está preocupada em fazer a do mês seguinte. E eu acho que isso... a
248 preocupação no nosso ciclo, eu acho que não é tanto estar com aquela preocupação de

249 avaliar o aluno, eu acho que é muito mais importante que eles aprendam e saibam, a
250 dinâmica da sala de aula, é mais importante que a avaliação, penso eu. Agora, eu faço
251 essas fichas de avaliação porquê? Porque eu no final do ano também... quer dizer, no
252 final do ano não, trimestralmente eu também tenho que fazer uma avaliação, não é. E eu
253 preciso também de um registo escrito. Há quem diga que basta ir ao dossiê do aluno,
254 tirar alguns trabalhos, e pôr no processo e tal. Para mim, isso não serve muito de termo
255 de comparação ou de elemento de avaliação porque, pronto eu todos os dias procuro que
256 eles façam bem e se não fazem bem emendam e pronto. E nós precisamos às vezes de
257 uma referência, o que ele fez se está bem, está bem, se está mal, está mal, pronto um
258 registo mesmo daquilo que ele faz. E eu não tenho assim um dia especial que faço para
259 as fichas de avaliação. Faço duas por trimestre, normalmente. Acho que é importante.
260 Por outro lado, acho que é importante também eles se irem habituando a esse tipo de
261 coisas por se não depois vão para o 2º ciclo, como eu sei de casos, que depois chegam
262 lá, nunca viram uma ficha de avaliação e aquilo para eles é um tormento, eles também
263 têm de se ir habituando, não é. Embora não é aquela avaliação bem, bem... pronto, eles
264 não têm medo nenhum, nem vão nervosos, é uma ficha como as outras, para eles, mas
265 pronto é bom também eles irem se habituando a ter uma ficha que tem uma
266 classificação e que tem... pronto. Embora seja uma classificação qualitativa, não é
267 quantitativa. É assim. Não dou assim uma grande importância, estar com aquela
268 preocupação de ir avaliar, não, isso não. Mas pronto a avaliação tem de ser feita, na
269 medida do necessário.

270 ENT: Descreva-me um dia normal de aulas para si.

271 12: Bem isso depende do dia. Há dias melhores e há dias piores. (risos). É nos dias em
272 que eles se portam mal ou não? (risos)

273 ENT: Um dia normal.

274 12: Isso depende dos dias, não é... nós entramos na sala de aula. Depois há sempre um
275 chefe de turma que vai distribuir os dossiês, que vai fazer esse tipo de coisas.
276 Demoramos sempre um bocadinho, distribuir e não distribuir os dossiês, recolhem os
277 trabalhos de casa, o chefe de turma é que faz isso, recolhe os trabalhos de casa, distribui
278 os dossiers. Depois corrigir, às vezes há certos... eu normalmente corrijo os trabalhos
279 individualmente mas se há contas ou... pronto, há certos trabalhos que eu gosto de
280 corrigir no quadro. Se há trabalhos para corrigir no quadro, corrigem os trabalhos no
281 quadro. Depois... depois varia muito, quer dizer... (risos) começar pela língua
282 portuguesa ou começar pelo estudo do meio... bem não interessa, vamos lá ver, assim
283 um dia de estudo do meio... que eu dê estudo do meio... novo. Portanto, matéria nova.
284 Normalmente eu junto o 2º e o 3º ano, quando dá, às vezes há certas coisas que não dá...
285 mas pronto, eu prefiro mesmo que os outros ouçam qualquer coisa, é claro não estou
286 com o objectivo de ir avaliar se eles sabem aquilo ou não... porque para já é complicado
287 ter dois anos na mesma sala e não vou dizer olha agora vocês vão... porque se os mando
288 fazer outro trabalho por vezes não estão com atenção e estão mas é a ouvir aquilo que
289 eu estou a dizer aos outros. De maneira que, eu na maior parte das vezes, quando dá, eu
290 opto por juntá-los e dar aos dois. Portanto, tudo depende, lá está. É muito complicado.
291 Eu estudo do meio também gosto de dar sempre uma coisa diferente ou vêem um filme
292 ou dou um texto comum, uma história... e costumo partir daí. Depois conversamos, eles
293 conversam, as experiências deles, o que é que eles sabem, o que é que eles não sabem,
294 conversamos sobre o assunto ou conversamos sobre a história ou conversamos sobre o
295 filme... por exemplo, ou sobre o texto.... mas normalmente eu dou sempre um
296 suportezinho... pronto não vou falar daquilo assim olha meninos hoje vou falar sobre
297 isto e pronto... conversamos sobre aquilo, depois fazem uma fichinha de aplicação do
298 livro, ou levo eu uma ficha minha ou que tirei de um livro, também não estou sempre a

299 inventar, não é.(risos) mas pronto, às vezes também tiro de outros livros. Fazem uma
300 fichinha de aplicação, eu gosto de dar o estudo do meio a fazer sempre um suporte
301 visual, ou cartazes para a parede, gosto de fazer isso, gosto, ou pintam desenhos, eu
302 acho que é importante que eles não vejam só assim o estudo do meio como aquela
303 conversa que... pronto, que eles depois concretizem, fazem uma pintura ou pintam um
304 cartaz, ou fazemos um cartaz nós...portanto, gosto de concretizar com alguma coisa que
305 depois fica lá assim escarrapachadinha na parede. Eu tapo as paredes todas, nunca tenho
306 espaço para a parede, aquilo é uma coisa terrível porque eu ponho tudo na parede.
307 Depois de estudo do meio, ou matemática ou a língua portuguesa, ou fazemos uma
308 fichinha de matemática ou fazemos uns problemas. O 2º ano trabalha-se a leitura, tem
309 de ser trabalhada quase todos os dias, ou todos os dias mesmo, ou... lêem um texto ou...
310 lemos... normalmente, faço de duas maneiras, às vezes vêm ler um de cada vez ao pé
311 de mim, às vezes leio eu oralmente para todos e depois cada um lê , mas torna-se um
312 bocado monótono às vezes porque depois estão ali 7 a ler e depois eles lêem
313 devagarinho, pronto eles já não estão com atenção nenhuma, pronto faço às vezes de
314 uma maneira e às vezes de outra. Leitura e depois fazem também uma fichinha de
315 língua portuguesa ou um textinho, às vezes dou também assim um desenho e eles
316 constroem uma história sobre aquele desenho. Gosto de fazer também aquele tipo de
317 histórias por imagens, com sequência de imagens, depois eles pintam, recortam,
318 ordenam e fazem um textinho... pronto, é mais ou menos isto.

319 ENT: Quais as estratégias que utiliza mais vezes nas suas aulas?

320 12: Quais as estratégias... (risos) estratégias quê? Para que área? Para todas as áreas?

321 ENT: Sim.

322 12: Dentro da sala, não é? Dinâmica dentro da sala...é assim, eles trabalham muito
323 individualmente ainda. Embora eu procure muitas vezes fazer trabalho de grupo mas
324 nem sempre isso é possível. Utilizo mesmo para a matemática às vezes , eles gostam
325 muito de fazer problemas em grupo, há agora aqueles problemas novos, tipo charada e
326 não sei quê, que eles gostam de resolver em grupo. Faço às vezes trabalhos de grupo.
327 Fazem trabalho individual, pronto todo o tipo de fichas, de escrita, fazem trabalho
328 individual, faço trabalho directo com a turma, ou com o grupo, portanto ou com 3º ano
329 ou com o 2º ano... por exemplo, problemas no quadro ou, sei lá...às vezes faço texto
330 colectivo, também, e aí já é a turma toda. É muito diversificado (risos) eu procuro
331 também fazer actividades diferentes, não faço assim todos os dias a mesma coisa até
332 porque para mim é muito monótono, eu gosto de variar. Mas também não faço isso só
333 por causa de mim, não é... faço também porque acho que é importante para eles.

334 ENT: Mas tem estratégias a que recorre mais vezes do que outras?

335 12: O trabalho individual acaba por predominar, acaba por predominar, sem dúvida.
336 Mas também faço trabalho de grupo, também trabalho de pares, também faço. Mas o
337 individual de facto predomina.

338 ENT: Aquela tecnologia que esteve a experimentar é muitas vezes designada como
339 ambiente virtual. Numa abordagem em que se utilizasse um ambiente virtual no
340 processo de ensino-aprendizagem...

341 12: No primeiro ciclo?

342 ENT: Sim.

343 12: Isso é sonhar não é? (Risos).

344 ENT: Qual é que acha que seria o papel do professor?

345 12: (silêncio) Não faço a mínima ideia.

346 ENT: E do aluno?

347 12: (silêncio) Está a tentar perguntar-me se eu acho que isso seria bom ou se isso seria...

348 ENT: Não.

349 12: Qual seria o papel do professor e qual seria o papel do aluno (silêncio)
350 ENT: Se utilizasse esta tecnologia...
351 12: Bem o professor tem a parte técnica. O professor tem que dominar a técnica para
352 poder implementar isso, não?
353 ENT: Dominar a técnica em que sentido?
354 12: Saber utilizar o capacete e o computador e essas coisas. Se não souber utilizar não
355 pode implementar isso na sala de aula. O papel do professor, se calhar, será ter
356 conhecimento e dominar as técnicas necessárias para poder utilizar.
357 ENT: E o aluno?
358 12: Estamos a falar de uma coisa assim que eu acho que é de outro planeta (risos). Para
359 mim, não é.
360 ENT: Considera que esta tecnologia pode ser utilizada no 1º ciclo?
361 12: Poder, pode. Eu acho que é muito utópico (risos) ou irrealista, neste momento,
362 pronto se calhar eu é que ... não sei, mas eu acho que é irrealista.
363 ENT: Porquê?
364 12: Para os meios que nós temos nas nossas escolas hoje em dia e para a... e para a
365 formação dos professores e... para isso tudo, eu acho que estamos a falar de uma coisa
366 que para mim é muito irreal na minha escola (risos) eu acho... se calhar estou... se calhar
367 daqui por 5 anos já não falo assim, deus queira que não mas...
368 ENT: Se os professores tivessem formação e se esse problema da tecnologia estivesse
369 resolvido, se houvesse a tecnologia na sala, como é que acha que se poderia utilizar?
370 12: Eu acho que... por exemplo, naquele que eu tive a experiência, que foi o único, que
371 era da idade média, passado no tempo da idade média. Pronto, eu acho que isso era
372 interessante, até em termos de estudo do meio, para eles terem conhecimento das coisas
373 de uma forma mais real. Em vez de estarmos a falar na idade média que é assim e é
374 assado, eles viam. Nós utilizamos os filmes mas a realidade... como é que aquilo se
375 chama?
376 ENT: Pode chamar realidade virtual.
377 12: Realidade virtual. pronto, é diferente, é diferente de um filme, a pessoa está ali, está
378 a viver praticamente como se estivesse lá a viver as situações. Portanto, isso podia ser
379 útil, eu acho que sim, podia trazer uma mais valia ao primeiro ciclo.
380 ENT: E se esta tecnologia tivesse generalizada no primeiro ciclo, que tipo de impacto é
381 que isso teria?
382 12: (silêncio)
383 ENT: Falou numa mais valia...
384 12: Sim falei. como eu acho que o computador é uma mais valia, eu acho que a
385 realidade virtual também o podia ser, uma mais valia.
386 ENT: A mesma em relação ao computador, ou diferente?
387 12: (silêncio)
388 ENT: Consegue concretizar melhor essa mais valia?
389 12: Em termos de visitar locais, de ir... de ter conhecimento de épocas. Não sei quais
390 são os tipo de realidade virtual que existem, portanto estou a falar completamente à toa
391 (risos) eu só posso falar daquilo que eu vi, dos outros não sei. Eu acho que é uma forma
392 de eles estarem lá e poder... estarem lá entre aspas... e poderem ter uma experiência
393 quase real das coisas. O tal transmitir conhecimentos... não é estar a dizer assim meus
394 meninos a idade média era assim, eles vestiam-se assim e faziam assim.... portanto ali
395 estão a ver e estão como se estivessem lá a viver a situação e isso permite eles terem um
396 conhecimento mais real das coisas, portanto eu penso que sim, que pode ser... que pode
397 ser importante. Podia ser... que eu acho... para mim, para mim é completamente irreal
398 mas pronto.

399 ENT: Deu o exemplo do castelo e do estudo do meio. Consegue ver outras áreas onde a
400 tecnologia podia ser aplicada?
401 12: Outras áreas? Podia... por exemplo, a numeração romana, eles irem ver os romanos
402 (risos) sei lá... (silêncio) na língua portuguesa... não sei... eu não tenho conhecimentos
403 para poder falar.
404 ENT: Referiu algumas vantagens da utilização da tecnologia, e desvantagens? Se esta
405 tecnologia estivesse generalizada, fosse utilizada no primeiro ciclo, que desvantagens
406 que poderiam existir?
407 12: Eu acho que não. Se aquilo não tiver nenhum problema a nível físico, de... tirando a
408 parte física, eu acho que desvantagens não, não tem desvantagens.
409 ENT: Era capaz de utilizar um sistema deste género com os seus alunos?
410 12: Se eu tivesse lá escola e se eu soubesse utilizar (risos) eu acho que sim.
411 ENT: Como é que utilizava?
412 12: Se quiser lá ir à minha escola para o ano, eu não me importo nada (risos).
413 ENT: Imagine que nós combinávamos aqui uma situação desse género.
414 12: Tudo bem. Mas tem é que lá ir que eu não domino nada dessa tecnologia .
415 ENT: Eu montava o equipamento todo, mas descreva-me como utilizava com os alunos.
416 12: Isso tinha que estar na planificação, não é. Teria que programar uma manhã ou uma
417 tarde para isso, depois depende do tipo de cenário que lá fosse... pronto, que os miúdos
418 fossem ver. Depois isso podia estar integrado no próprio estudo do meio ou no próprio
419 currículo.
420 ENT: Imagine que eu colocava na sua escola este equipamento com este mesmo
421 ambiente ou outro qualquer à sua escolha e depois observava a aula. O que é que eu iria
422 ver?
423 12: Primeiro eles iam ter a experiência, iam estar lá, iam ver.
424 ENT: Pode descrever com mais detalhe? Qual era a sequência dos acontecimentos?
425 12: Ah... pronto, só há um capacete, tinha de ser um de cada vez, eles iam lá, viam,
426 observavam, depois íamos conversar sobre o assunto. Íamos ver o que é que eles viam,
427 as experiências deles, eu acho que trabalhava isso como eu trabalho por exemplo um
428 filme ou um cd-rom. Eu acho que trabalhava da mesma forma, só o tipo de tecnologia é
429 que era diferente. Depois conversávamos sobre as experiências deles, íamos conversar
430 todos, o que é que eles viram, o que é que eles não viram, qual era aquele ambiente,
431 pronto, integrar, puxar um bocadinho para a parte dos conteúdos programáticos e depois
432 tentar explorar isso e depois podiam fazer uma expressão plástica ou fazer um texto, ou
433 ir fazer ligação com a língua portuguesa, pronto.
434 ENT: Que objectivos é que teria a utilização desta tecnologia? O que é que se poderia
435 pretender atingir com a utilização desta tecnologia?
436 12: Objectivos para quem?
437 ENT: Em relação aos alunos.
438 12: Eu gostaria que eles ficassem, em relação aquele não é?, gostaria que eles ficassem
439 com uma noção do que é um ambiente da idade média. Que eles vissem como é que eles
440 se vestiam, como eram as casas, o tipo de objectos, o tipo de armas que eles utilizavam,
441 que eles ficassem a conhecer um ambiente da idade média, eu acho que era esse o meu
442 objectivo, e também que eles contactassem com novas tecnologias, acho que também é
443 importante.
444 ENT: Durante a sua experiência, que aspectos lhe pareceram mais reais?
445 12: (silêncio)
446 ENT: E em oposição, que aspectos lhe pareceram mais irreais?
447 12: Mais irreais eu achei os bonecos, entre aspas.
448 ENT: Porquê?

449 12: A maneira como eles falavam, via-se que eram bonecos, não eram pessoas. Isso foi
450 o que eu achei mais irreal, pronto que não correspondia muito à realidade. Mais reais...
451 eu acho que todo o ambiente. Pronto, as casas, os objectos, que eram reais... quer dizer
452 que eram reais não... os cavalos também me pareceram bastante reais. E depois o
453 movimento, aquela sensação de movimento que nós temos é bastante real. Aquela
454 sensação de quando se chega ao... que se vai cair, que fez-me um bocado de confusão, o
455 bater nos objectos, parecia mesmo que estava a bater porque aquilo faz... isso eu acho
456 que é talvez o que é mais... como é que eu hei de dizer... o que nos dá assim uma
457 sensação bastante real mas é também o que nos marca... não é bem marcar... não
458 encontro muito bem a palavra para dizer isso... da experiência. É talvez , a mim, pelo
459 menos a mim, o que me deu assim uma sensação... realista, se calhar é isso.

460 ENT: Na sua opinião, o castelo que visitou é a reconstrução de um castelo que existiu
461 ou produto da imaginação?

462 12: (risos) Eu acho que pode ser as duas coisas.

463 ENT: Porquê? Consegue explicar isso?

464 12: Tanto pode ser uma coisa que foi imaginada por alguém e que foi ... mas pronto lá
465 está... desenhado... é um bocado complicado (risos).

466 12: Não sei...

467 ENT: Houve algum momento, durante a experiência, em que conseguiu abstrair-se,
468 esquecer-se de que estava na sala?

469 12: Não sei... acho que não. Eu tinha lá um fio a incomodar-me muito. (risos) eu não me
470 deixava abstrair porque eu... aquele fio de vez em quando eu queria me virar para o
471 outro lado e não deixava tinha que fazer a volta ao contrário (risos).

472 ENT: O que é que consegui ver ou ouvir que não fazia parte o ambiente virtual?

473 12: Não, isso não via nada, nem ouvia nada. Agora eu tinha a noção de que estava na
474 sala, nunca me abstraí assim completamente de que estava na sala.

475 ENT: Nunca se esqueceu da minha presença, por exemplo?

476 12: Não.

477 ENT: Lembra-se de encontrar alguns seres vivos: homens e animais?

478 12: Sim.

479 ENT: O que é que sentiu em relação a esses seres vivos? Sentiu alguma simpatia ou
480 antipatia em especial?

481 12: Não.

482 ENT: Não sentiu nada de diferente, de especial, em relação a algum deles?

483 12: Não.

484 ENT: Quando vê televisão, ou quando vai ao cinema, costuma emocionar-se?

485 12: Às vezes. Eu não sou assim de muitas emoções (risos) mas sim, às vezes, às vezes...

486 ENT: Já chegou a chorar?

487 12: Já.

488 ENT: É frequente?

489 12: Não. Não é frequente, é preciso ser assim uma coisa que me toque mesmo muito
490 fundo para eu me emocionar. Não é muito facilmente (risos).

491 ENT: E a ler um livro?

492 12: Também.. é preciso ser realmente uma coisa muito forte. Não sou assim de me
493 emocionar facilmente.

494 ENT: Costuma enjoar de carro ou de barco?

495 12: Nunca. Nunca enjoiei.

496 ENT: Se pudesse implementar algumas alterações no ambiente virtual, o que é que
497 introduzia?

498 12: Movimento.

499 ENT: Mais movimento? Em que sentido?
500 12: Ver as pessoas a mexer. Sei lá, por exemplo aquela mesa que lá estava, podiam estar
501 pessoas lá a comer. Imagens com mais movimento, todos os que vimos, pelo menos os
502 que eu vi, eram praticamente parados. Alguns bonecos rodavam e... mas era um
503 movimento assim irreal. Se calhar mais movimento, mais personagens e mais
504 movimento. O espaço é um bocado vazio. Acho eu. as casas vazias, mesmo na rua,
505 pronto não há pessoas, não há animais, pronto não há muito movimento.
506 ENT: Lembra-se dos personagens que encontrou? Dos humanos que encontrou?
507 12: Penso que sim. Também não foram muitos. Lembro-me do primeiro cavaleiro que
508 tinha assim um capote castanho, depois havia assim outro no primeiro andar com um
509 fato claro, e havia um outro que também tinha um fato castanho, tenho impressão. Acho
510 que foram os três que eu vi.
511 ENT: Lembra-se de alguma coisa que eles tenham dito?
512 12: Não. Sei que eles falaram mas não me lembra já o que é que eles disseram.
513 ENT: Que aspectos é que retirava ou modificava?
514 12: (silêncio) Punha as portas a abrir todas. É muito chato estarmos ali a querer entrar
515 na porta e aquilo não abre. (risos) acho que sim, todas as portas abriam, a pessoa podia
516 entrar onde quisesse à vontade, sem limitações
517 ENT: Que dificuldades é que sentiu durante a experiência? Há pouco referiu o cabo,
518 para além do cabo que outras dificuldades sentiu?
519 12: Dificuldades técnicas?
520 ENT: Todas as dificuldades.
521 12: Alguma dificuldade no domínio do... como é que se chama aquela coisa?
522 ENT: Cyberpuck?
523 12: Dessa coisa a (risos). Alguma dificuldade nisso. Mais no início, para o fim já vamos,
524 se calhar, temos alguma experiência e vamos conseguindo dosear melhor a velocidade.
525 Que quando se roda aquilo anda muito depressa, devia ser assim mais... ou se calhar sou
526 eu que sou um bocado lenta (risos). Mas pronto, se calhar... faz um bocado impressão
527 quando se roda e aquilo é tão rápido que a pessoa fica assim... se fosse um movimento
528 mais lento como se nós estivéssemos... pronto quando nós vamos a passear ou vamos
529 num carro vemos as imagens mais lentas, ali é tudo muito mais rápido. Ou se calhar fui
530 eu que também não soube dominar aquilo bem e andei depressa demais, não sei. (risos)
531 mas se calhar mais... embora eu para o fim depois também tentei começar a dosear um
532 bocadinho mais. Mas talvez a rapidez do movimento, que punha mais lento... e mais... e
533 o cabo, se calhar se fosse maior, se fosse maior se calhar já dava mais margem de
534 manobra para rodar
535 ENT: Imagine que visitava o mesmo ambiente virtual mas utilizava um monitor para
536 ver e um rato e um teclado para se movimentar. Acha que era mais fácil ou mais difícil
537 explorar o ambiente?
538 12: Eu acho que era mais fácil mas perdia-se muito.
539 ENT: Porque é que acha que era mais fácil?
540 12: Se calhar porque já estou mais habituada (risos) com o rato (risos). Já estamos
541 mais... já é uma técnica que nós já adquirimos e já temos prática.
542 ENT: Porque é que acha que se perdia muito?
543 12: Porque sim, porque eu acho que se nós fizéssemos o mesmo percurso num monitor
544 não dava a sensação que estava lá realmente no ambiente, eu acho que não, é diferente.
545 ENT: Acha que gostava mais com o monitor e rato ou com o capacete?
546 12: Com o capacete. Eu acho que dá outra experiência.
547 ENT: Porquê?

548 12: Porque... porque é assim, com o capacete nós não estamos a ver mais nada, estamos
549 ali dentro do ambiente, só vemos aquela imagem, e é de facto como se estivéssemos lá.
550 Eu acho que no monitor não dá, não dá essa sensação, porque pronto nós estamos aqui,
551 eu estou a ver o monitor, estou a ver a janela, estou a ver o teclado, estou... além de o
552 monitor ser... ser muito mais pequeno, muito mais pequeno. Eu acho que... agora
553 falando um bocado pessoalmente, eu acho que... eu como não gosto muito de... se
554 calhar... pronto, não nasci na era dos computadores... mas eu não sou uma pessoa muito
555 motivada por jogos de computador e... é uma coisa que não me motiva muito, estar ali e
556 fazer percursos e não sei quê... se calhar por causa disso também eu acho que num
557 capacete é muito mais interessante. Se calhar tem a ver também com uma opinião
558 pessoal, não é. Mas eu acho que se perde muito num monitor, é a minha opinião, claro.
559 ENT: Quer acrescentar alguma coisa antes de esta entrevista terminar?
560 R: não. Só que se quiser fazer com os meus alunos está à vontade (risos).

1 ANEXO XXI - PROTOCOLO DA ENTREVISTA REALIZADA A 15

2

3

4 ENT: O que é a levou a participar nesta experiência?

5 15: Olhe, um dos pontos foi porque o conhecia e não me fazia diferença nenhuma até
6 porque se isto era um trabalho que tinha de fazer uma pessoa também precisa de ver e
7 nesse aspecto... logo por isso eu acho que não diria que não a não ser que não pudesse
8 de forma nenhuma e depois também havia a curiosidade da experiência em si, fazer a
9 experiência em si. Foram os dois motivos.

10 ENT: Utiliza o computador na sua profissão?

11 15: Sim

12 ENT: Como ?

13 15: Para fazer mais aquele tipo... tem de se fazer ofícios todos os dias, tem de se fazer
14 cartas, tem de se fazer... basicamente isso eu faço todos os dias e mais do que uma vez
15 por dia. Depois, gosto às vezes de jogar quando tenho tempo. Agora tem sido um
16 bocadinho difícil porque eu sou uma pessoa assim... tenho muita coisa para fazer e
17 gosto de fazer muita coisa e eu acho que para computadores e internet e essas coisas
18 todas tem de se perder muito tempo. E eu às vezes ou por falta de tempo ou por falta de
19 paciência tem sido um bocado difícil entrar nesse esquema mas de qualquer das
20 maneiras tenho tentado fazer um esforço e tenho utilizado cada vez mais, mesmo para ir
21 à internet, para fazer aquela conversação que ainda 'tá assim um bocadinho... mas tenho
22 tentado porque vejo que falo com as outras pessoas e é útil e gosto

23 ENT: Utiliza a internet com que frequência e com que objectivos?

24 15: Posso dizer assim uma ou duas vezes por semana, três no máximo. Porque às vezes
25 preciso de ver qualquer coisa que é preciso nos serviços ou... alguém me diz olha vai
26 ver isto ou vai ver aquilo e eu vou. E às vezes ponho-me também a ver se consigo
27 superar algumas falhas e pergunto e não sei quê e faço assim mesmo só mesmo por...
28 para aprender, por curiosidade.

29 ENT: Utiliza o computador directamente com os alunos?

30 15: Sim. Mas isso é só por... para eles escreverem ou para irem à internet também
31 procurar alguma coisa para depois tirar. Por exemplo, querem fazer um trabalho sei lá,
32 sobre Camões ou sobre... agora lembro-me deste porque estive lá com os miúdos a tirar
33 uma coisa sobre Camões... e nós vamos lá com eles, dizemos aquilo e eles tiram.

34 ENT: Pode descrever-me um situação concreta em que tenha utilizado o computador
35 com os alunos?

36 15: Esta. Era um trabalho sobre Camões e eles queriam uma fotografia do Camões e não
37 havia assim nada, e fomos à internet procurar uma fotografia do Camões, depois a
38 fotografia do Camões não conseguíamos imprimi-la na disquete porque tínhamos que
39 ir... passar para a disquete porque tínhamos de ir imprimir num outro sítio, não havia,
40 naquele sítio não tínhamos impressora. E pronto, depois lá conseguimos. Quer dizer, eu
41 e os miúdos estávamos praticamente todos no mesmo... Aliás, havia um dos garotos que
42 se calhar até sabia mais que eu, se calhar não sabia mesmo mais que eu, mas pronto era
43 um grupo de quatro.

44 ENT: A 15 foi para internet pesquisar com os alunos?

45 15: Sim.

46 ENT: Como é que se efectuou essa pesquisa? Foi a 15 que mexeu no computador?

47 Foram os alunos?

48 15: Não, foi mais um garoto do que... fomos todos, uns diziam uma coisa outros diziam
49 outra.

50 ENT: Quantos eram?

51 15: Eram quatro meninos.
52 ENT: Isso no âmbito de um dos projectos?
53 15: Sim.
54 ENT: E quem é que pesquisou na internet?
55 15: Havia um miúdo que era o que estava mais... estava até mais dentro disso do que eu
56 e
57 foi ele, foi mais ele até do que eu, eu estava ali para estar com eles e assim mas o miúdo
58 se calhar sozinho conseguiria fazê-la só que pronto era um trabalho de grupo e eu
59 estava com eles.
60 ENT: Com que frequência é que acontece uma actividade desse género?
61 15: Com os alunos?
62 ENT: Sim, a 15 com os alunos.
63 15: Muito poucas.
64 ENT: utiliza o computador com os alunos de outra forma para além dessa?
65 15: Sim.
66 ENT: Qual é a mais frequente?
67 15: É escrever, é passar textos, fazer textos, irem buscar os desenhos para porem nos
68 textos...
69 ENT: Descreva-me uma situação em que utilizou o computador com os alunos nessas
70 actividades. Como é que essas actividades acontecem, exactamente?
71 15: Eles fazem o texto à.. eles estão na turma com os professores e depois fazem os
72 textos, os textozinhos, e depois a gente quer... porque nós temos... um desses projectos
73 que é o do longe fazer perto que eu nomeei ali é precisamente a comunicação através
74 de cartas, que agora este ano lectivo já não se fez não se fez mesmo, fax ou correio
75 electrónico. Como chegámos a ter o correio electrónico muito cheio, não éramos
76 capazes de aquilo funcionar, enviávamos às vezes por fax. Quando enviávamos por fax
77 eles escreviam, sempre no computador, isso era comum fazer-se isso, eles fazerem o
78 texto passar o texto no computador, uma pessoas ensina-os a marginalizar e aquelas
79 coisas todas para ficar certinho e a ir buscar o desenho lá ao wordart e pronto.
80 ENT: com que frequência?
81 15: Isso fazíamos muita vez, uma vez por semana ou duas... seguramente.
82 ENT: Tendo em conta a sua experiência na utilização do computador, que actividades
83 parecem obter um maior sucesso?
84 15: Olhe, eu acho que resultam a nível de escrita.
85 ENT: Porquê?
86 15: A nível de escrita porque se eles dão erros, para já o computador corrige os erros e
87 nós também corrigimos, e não é muito estar a com quatro miúdos, normalmente eram
88 quatro cinco miúdos, estar assim com todos sem ser no ecrã do computador e depois
89 porque eles também se desinibem e vão ver isto e vão ver aquilo, e até para nós
90 professores também eu acho que é bastante bom porque a maior parte de nós, muitos de
91 nós se calhar aprendemos mais com os alunos do que eles conosco. Há uma
92 interligação.
93 ENT: Quais as actividades é que lhe parecem ter menos sucesso?
94 15: Eu não sei, eu não sei se se pode considerar que algumas actividades que eles
95 façam...porque são experiências novas, ainda há muitas crianças que só na escola é que
96 vêem... no universo onde eu trabalho ainda há muitas crianças que só na escola é que
97 vêem os computadores e têm acesso a mexer nos computadores. Não sei se haja assim
98 umas tarefas de insucesso, se calhar em termos de comportamento eles ficam excitados
99 e assim, só nessa base, porque de resto não me parece que o que se tem feito seja para...
100 não haja qualquer coisa de positivo para eles e para os docentes também.

101 ENT: O uso do computador veio modificar de algum modo o seu desempenho enquanto
102 professor?

103 15: Eu não sou a pessoa se calhar mais dentro disso porque como já lhe disse tenho
104 estado muito menos ligada aos alunos do que quando estava com turma mesmo. É
105 assim, eu acho... é melhor, é mais interessante exactamente pelas razões que já aponte
106 que é eu tem sido os garotos de certa maneira ou o que preciso de fazer para eles que me
107 tem ajudado também a entrar nisto.

108 ENT: Como é que o computador modificou o seu trabalho?

109 15: Modificou muito porque eu até há uns cinco anos se calhar, eu nem...eu não ligava
110 nenhuma e achava que “ah vocês são malucos” e “é cá preciso tanta coisa”, computador
111 e não sei quê, a gente dá aulas na mesma e não sei quê. Entretanto, senti necessidade e
112 aprendi sozinha. O pouco que sei aprendi sozinha nunca... às vezes perguntava à minha
113 colega que já tinha mais experiência e não sei quê, como é que se faz isto e como é que
114 se faz aquilo, onde é que eu vou e não sei quê. mas pronto tudo aquilo... quer dizer
115 portanto foi aquele tempo que estive aqui no CCF e nunca tive curso mais nenhum nem
116 nunca tive curso nenhum em computadores.

117 ENT: Considera que mudou?

118 15: Mudei.

119 ENT: Em quê?

120 15: Mudei em vários aspectos mas agora... deixa cá ver, primeiro porque acho que é um
121 disparate, e eu não era assim fui um bocado assim em relação a isto, porque eu acho que
122 não faz mal nenhum a gente saber quer dizer se a gente não quiser mexer depois mais,
123 não mexe... não é o caso porque é daquelas coisas que se a gente não mexe mais
124 esquece... mas faz sempre...eu acho que estarmos actualizados não faz mal a ninguém e
125 havia assim uma certa relutância...não parecia muito meu mas pronto ultrapassei essa
126 barreira e acho que... sei lá em relação às listas, para fazer as listas ordenadas e essas
127 coisas todas... quer dizer, uma série de coisas, os desenhos, que eu nunca tive muito
128 jeito para desenho.... uma pessoa vai, procura e mostra-lhes aquele desenho e eles
129 também pronto para fazerem desenhos lá naquele coiso, como é que se... não sei...

130 ENT: Considera que o computador veio modificar o desempenho dos alunos?

131 15: Vem, vem modificar, porque eles têm mais acesso à informação, conseguem ter
132 mais acesso à informação junto deles, não precisam de... às vezes... pronto uma pessoa
133 para pesquisar uma coisa qualquer tinha que ir às bibliotecas e depois às vezes não
134 havia tempo ou não havia pessoa para ir com eles ou os pais tinham... e assim é fácil,
135 eles vão ali e têm mais acesso à informação.. habituaram-se mais... eu acho que
136 principalmente os garotos habituaram-se mais a trabalhar em grupo. E têm acesso à
137 informação com mais... muito mais facilmente.

138 ENT: Utilizando palavras suas, como é que define o conceito de aprender?

139 15: Aprender é... procurar saber mais... saber mais... adquirir conhecimentos...

140 ENT: e ensinar?

141 15: Ensinar... eu acho que ensinar é assim ninguém ensina, ninguém ensina só, as
142 pessoas quando estão a ensinar estão a aprender também. É talvez... ensinar é ajudar a
143 aprender. Aprender e ajudar a aprender.

144 ENT: As duas coisas?

145 15: Sim.

146 ENT: Como é que costuma avaliar os seus alunos?

147 15: Através de fichas, conversas, de gráficos.

148 ENT: De gráficos?

149 15: Por exemplo, faz-se.... sei lá, avaliar por exemplo a leitura, faz-se um gráfico, lê
150 bem, não lê, lê todos os dias, lê correctamente e depois truca (risos).

151 ENT: Com que frequência é que utiliza esses instrumentos?
152 15: Nós não tínhamos muito por hábito avaliar assim, esta avaliação é muito recente e
153 eu neste momento não tenho turma, eu não faço avaliação porque a avaliação que eu
154 faço mesmo dos trabalhos que faço com os miúdos é sempre com o professor da turma,
155 e depois eles perguntam ou portaram-se bem ou fizeram isto bem ou vêem os trabalhos
156 ou não sei quê. Eu directamente não tenho...há cinco anos que não faço avaliação aos
157 miúdos. Quando fazia, não fazia ainda nestes moldes portanto era as fichas de avaliação,
158 já se faziam os gráficos, umas cartolinas se eles se portavam bem, se eles liam bem, se
159 eles não liam, ou com bolinhas para os mais pequeninos ou assim mas a frequência com
160 que eu utilizava... ah isso já se utilizava...dependendo do quê para avaliar...
161 semanalmente. algumas coisas... poucas coisas diariamente se fazia avaliação diariamente.
162 ENT: Esses instrumentos que referiu há pouco não os utilizou este ano?
163 15: Não fiz avaliação deles.
164 ENT: Não fez avaliação durante o projecto?
165 15: Sim.
166 ENT: Não há avaliação?
167 15: Há! Há sim senhora. Há a avaliação dos projectos, só que não é uma avaliação...
168 pronto é.... a avaliação dos projectos é feita assim, é feita a avaliação ao professor, ao
169 aluno e aos outros participantes no projecto, às outras pessoas envolvidas, por exemplo
170 os pais...
171 ENT: Como é que fazem essa avaliação?
172 15: Através de fichas de gráficos, fazemos umas fichas sobre um determinado tema,
173 depois fazemos as perguntas, por exemplo sei lá para os pais se gostou de participar, se
174 quer voltar a participar, se achou que... e depois eles respondem e nós depois fazemos
175 um apanhado.
176 ENT: E aos alunos?
177 15: Aos alunos também é a mesma coisa, da mesma maneira. A avaliação depois
178 damos... nós fizemos... eu estou a trabalhar... eu tive a trabalhar nisso tudo em parceria
179 com outra colega minha, estávamos sempre as duas, eu e a G., uma moça que até anda
180 aqui à noite também, é educadora. Nós trabalhámos sempre em parceria, somos as duas
181 vice-presidente e quando fomos para lá foi numa de trabalharmos em conjunto e por
182 acaso tem resultado bastante bem. Nós fazemos a avaliação e depois damos às pessoas
183 da turma, das turmas com que nós trabalhámos, e depois as professoras dão-nos as
184 avaliações, as respostas dos garotos e a gente faz uma avaliação conjunt... global.
185 ENT: Essa avaliação que fazem aos alunos é no final do projecto?
186 15: Não, não é só no final do projecto. Porque cada projecto divide-se sempre em
187 subprojectos, em tempos diferentes, quando termina aquele tempo, aquele espaço,
188 aquelas actividades, avaliamos. Por exemplo, temos a semana da água, fazemos uma
189 série de actividades, depois fazemos a avaliação, depois há... pronto dependendo do
190 tempo.
191 ENT: Descreva-me com o maior pormenor possível um dia normal de aulas.
192 15: O que eu faço todo dia? (risos) Saio do carro, estaciono o carro, entro na escola, vou
193 beber café, pergunto a elas se elas querem café, fumamos um cigarro, bebemos café e
194 entretanto começa uma porque pede ai faz-me isto, olha faz-me aquilo e não sei quê,
195 também eu vou fazer, depois vou fazer um officio ou uma coisa qualquer que se tem que
196 mandar no correio, depois vou... começamos entretanto às vezes as três a reunir para
197 resolver alguns assuntos porque vai haver ou reunião de docentes ou reunião de
198 pedagógico ou reunião de não sei quê e não conseguimos às vezes chegar ao fim sem vir
199 "oh pá arranja-me isso aí que tenho que mandar hoje para os miúdos" e não sei quê; está
200 bem, pronto, vamos arranjar, vamos fazer. Depois, em tempo lectivo pronto isto num

201 dia em que há aulas temos uma calendarização e depois vou por exemplo com os
202 miúdos para a mediateca das duas às quatro, entretanto pronto vai-se fazendo ali o que é
203 preciso fazer ou se é preciso fazer os mapas do leite, faz-se os mapas do leite, vai-se ao
204 livro de ponto, vai-se ver alguma legislação que veio nova para ver se... se a gente se
205 informa mais para depois pedir alguém entretanto chega uma mãe uma para fazer uma
206 matrícula e a gente vai fazer uma matrícula, ou vai uma ou vai outra, depois vamos para
207 o directo com os miúdos, vai-se para o directo com os miúdos, isso é que a não ser que
208 sejam actividades grandes actividades é... vou... vai só uma pessoa, para o directo com
209 os miúdos vai para a biblioteca, está-se lá conta-se uma história, fazem-se uns jogos,
210 vão ao computador, procuram um livro, dependendo do que está programado para fazer
211 naquela altura com aquelas crianças e depois os miúdos vão lá para a turma, entretanto é
212 o intervalo, conversamos com os professores no intervalo, os nossos colegas, estamos
213 por ali, entretanto há mais coisas para fazer e a maior parte da vezes a gente sai da
214 escola e são seis horas, seis e meia, cinco e meia, e por aí fora , e acaba-se aqui e é
215 basicamente assim.

216 ENT: E nessas horas em que está no directo, quais são as estratégias que mais são
217 utilizadas? Que actividades utilizam mais?

218 15: Basicamente lúdicas, actividades lúdicas, actividades de... de descontração,
219 brincadeira, ou então a tal internet e os tais computadores, porque... eu não estou a dizer
220 isto porque você me está a perguntar é porque isto é mesmo verdade (riso). Porque
221 como as professoras não têm tempo de ir com eles para os computadores e como nós
222 queríamos que todos eles passassem pelos computadores e não sei quê, nós este ano
223 fomos mais... aproveitamos nós as professoras de apoio, para ir com os meninos quando
224 eles têm texto para passar, quando eles têm uma pesquisa para fazer é de facto, este ano
225 foi mais isso por força das circunstâncias e porque...

226 ENT: Se eu lhe pedisse, tendo em conta as horas que está no directo com os meninos,
227 para destacar quais as actividades que costuma utilizar mais vezes, quais é que
228 destacava?

229 15: É o computador.

230 ENT: E exactamente para fazer o quê?

231 15: Era isso que eu ía para dizer, processamento de texto. Mais tempo é isso.

232 ENT: Isso é especificamente para alguma área?

233 15: É especificamente para a área de língua portuguesa e depois a intercomunicação
234 entre eles.

235 ENT: Quais são os objectivos dessa utilização?

236 15: Pretendemos mesmo a ligação de crianças de escolas diferenciadíssimas , por
237 exemplo este ano correspondíamos-nos muito com o Alentejo, escolas do Alentejo, que
238 por sua vez se correspondiam com Espanha, e havia aquela ligação dos miúdos. É um
239 intercâmbio mais a nível cultural, embora seja feito através... é mais... os nossos
240 meninos a dizerem aos outros o que é que havia aqui na nossa região, a contar as
241 histórias da nossa região e a recolherem informação das outras regiões do país. Nós não
242 nos correspondemos fora do país.

243 ENT: E em relação ao processamento de texto? Quais são os objectivos a utilização do
244 processador de texto?

245 15: Os objectivos é a escrita. melhorar a escrita. A leitura e a escrita.

246 ENT: Numa abordagem orientada para a utilização dos ambientes virtuais no processo
247 de ensino-aprendizagem, qual seria o papel do aluno?

248 15: Papel do aluno? Se um aluno estivesse e a fazer aquilo que eu estive a fazer? A
249 expectativa, o gosto pela descoberta.

250 ENT: O que é que a 15 acha que seria o papel do aluno? Se utilizasse esta tecnologia, o
251 que é esperava que o aluno fizesse? Qual seria o papel que atribuía ao aluno?
252 15: O de jogador.
253 ENT: E em relação ao professor? Qual seria o papel do professor?
254 15: Era... competia-lhe ver se ele tinha atingido os objectivos a que se propunha se
255 calhar aquele jogo. Que era ver onde o garoto conseguia chegar, o que é que ele tinha
256 visto, o que é que ele tinha ouvido, a percepção, o nível de percepção que tinha atingido
257 para depois a partir dali se poder ir fazer outro tipo de actividades, como é que as
258 pessoas viviam naquele tempo, o que é que se poderia fazer naquele tempo, sei lá.
259 ENT: Acha que este tipo de tecnologia pode ser utilizada em contexto educativo no
260 primeiro ciclo?
261 15: Dependendo do tipo... pode, pode, e muito bem, dependendo para já de um factor o
262 número de alunos por grupo, porque nós no 1º ciclo quando fazemos algumas
263 actividades com eles temos que tentar fazer as actividades com todos, não podemos
264 deixar garotos de fora ou porque... sei lá... ou porque estão menos sensibilizados ou
265 porque estão... não estão tão bem preparados... deve-se tentar fazer tudo com todos,
266 portanto tinha que ser grupos pequenos e dependendo do que fosse a realidade...o tal
267 jogo, o tal jogo, acho que sim. Por exemplo aquele acho que dava, perfeitamente, para
268 fazer com um grupo de miúdos.
269 ENT: Como é que acha que pode ser utilizada esta tecnologia? Por exemplo, aquele AV
270 que visitou, como é que acha que pode ser utilizado?
271 15: Com os garotos?
272 ENT: Sim. imagine que eu colocava esta tecnologia na sua escola, que actividades é que
273 organizava, como é que seria a situação de utilização?
274 15: Então era assim, primeiro ia trabalhar com eles, se fosse aquele jogo, o que eu já
275 conhecia, não era?
276 ENT: Sim.
277 15: Ia trabalhar com eles o que é que as pessoas faziam na Idade Média, como é que
278 elas
279 se vestiam, e dependendo também do momento do programa naquela altura. É evidente
280 que tinha que enquadrar sempre, se fosse a matemática teria que ser outra coisa mas
281 pronto, tinha que enquadrar sempre com na altura que eles andassem a dar, os séculos,
282 mas por exemplo aquela matéria acho que a idade... a era... aquilo era medieval não era?
283 ENT: Sim.
284 15: Por exemplo, podiam ir primeiro ver o castelo de Óbidos, visitar o castelo de
285 Óbidos, fazer pesquisas, Óbidos também tem muita coisa daquele tempo ainda, e isto é
286 ficaria aquele jogo para concretizar uma série de actividades que já tinham desenvolvido
287 no programa... e depois, e depois no fim claro que teria que se ir trabalhar aquilo que
288 eles viram, aquilo que eles sentiram, como é que eles achavam, se eles achavam que
289 aquilo era mesmo assim, se era real ou ... prontos.
290 ENT: Com que objectivos é que acha que podia ser utilizada ? que objectivos é que
291 pretendia atingir com essa tecnologia?
292 15: Sei lá...tantos... se fosse só objectivos a nível de, a nível de estudo do meio... sei lá...
293 ENT: Não é preciso identificar objectivos concretos. O que é que pretendia atingir?
294 15: As vivências, as vivências das pessoas, o isolamento, a diferença, a diferença de
295 culturas, a diferença de maneiras de estar na vida, eu sei lá... tanta coisa.
296 ENT: Conseguir imaginar outras situações diferentes em que esta tecnologia podia ser
297 utilizada?
298 15: Consigo. Mais avançado.
299 ENT: Pode exemplificar? Descrever?

300 15: Por exemplo, uma viagem à lua, acho que também era muito giro para eles,
301 descrever .Mas o quê? O que é que eu fazia?
302 ENT: Sim. Se pudesse escolher que áreas é que trabalhava com esta tecnologia?
303 15: Trabalhava se calhar... sei lá...deixa cá ver...trabalhava mais a
304 consciencialização...[pausa] das pessoas em geral, de modo a que os garotos sentissem
305 que para nós termos acesso a este tipo de coisas há muita gente que tem de fazer um
306 grande esforço e respeito por esse esforço que essas pessoas fazem para nós podermos
307 ter acesso a essas coisas e por outro lado também o que para eles é uma coisa que eles
308 até têm acesso, há aí montes de gente por esse mundo a fora que ainda nem sabem se
309 calhar que os homens foram à lua, por exemplo, isto é assim uma redundância mas... o
310 paralelismo entre o eu pode estar com o capacete na cabeça e ver como é que era uma
311 ou como é que entretanto penso que era uma ida à lua ou uma um castelo no tempo há
312 não sei quantos anos atrás e pessoas que ainda nem sequer viram o mar ou ainda nem
313 sequer viram uma escola como a deles, no caso dos miúdos, ou como um computador
314 como aquele que eles têm à frente.
315 ENT: que tipo de constrangimentos é que acha que podem impedir a generalização
316 desta tecnologia nas escolas do 1º ciclo?
317 15: Isso mesmo, é porque ainda há, ainda há muitos meninos, se calhar 50% não sei,
318 50% dos meninos têm computador em casa, têm acesso à internet e depois há se calhar
319 uns outros não sei quantos por cento que não têm electricidade, não têm...
320 ENT: Mas as escolas do 1º ciclo têm electricidade?
321 15: Têm, mas em casa deles.
322 ENT: E o que é que pode impedir a generalização desta tecnologia às escolas do 1º
323 ciclo?
324 15: Dentro das escolas? O que é que pode impedir? Não sei... não sei... acho que para já,
325 para já...
326 ENT: Existe alguma coisa que na sua opinião pode impedir a generalização desta
327 tecnologia escolas do 1º ciclo?
328 15: A falta de recursos, impede, isso não há dúvida, mas não é isso que quer saber...
329 ENT: Pode ser sim. na sua opinião, o que é que pode impedir que esta tecnologia se
330 generalize nas escolas do 1º ciclo?
331 15: É a falta de recursos.
332 ENT: E como é que isso se podia ultrapassar?
333 15: Não sei muito bem... era por exemplo... sei lá... por exemplo, há escolas com dois
334 meninos ou três meninos que têm dois computadores na sala, quando dão um
335 computador para uma escola, dão um computador por escola, e dão um computador
336 para uma escola que tem 3 meninos ou quatro e dão um computador para uma escola
337 que 241 meninos.
338 ENT: Vamos imaginar que esse problema tinha sido resolvido e que a tecnologia se
339 tinha generalizado às escolas do 1º ciclo. Que impacto é que isso teria? Se é que tinha
340 algum.
341 15: Tinha, tinha. Tinha, tinha. Por exemplo, os meninos passavam a não ter necessidade
342 de sair da turma para ir para uma sala também já toda velha que tem um computador,
343 fazer texto e depois ter que estar a pô-lo numa disquete e depois ter que ir para outro
344 sítio imprimir, prontos, só aí. Se precisar de ir procurar onde é que estava o camões ou
345 onde é que estava sei lá... o que é que se produz no minho, eles em vez de terem que
346 sair e terem que marcar se calhar estarem a dar aquela matéria num dia e só no outro dia
347 é que iam à procura , na altura logo iam ver e podiam continuar o seu trabalho.

348 ENT: Mas isso diz respeito a se houvesse computadores em todas as escolas, todas as
349 salas, e se esta tecnologia dos ambientes virtuais se generalizasse a todas as escolas do
350 1º ciclo, acha que isso teria algum impacto?
351 15: Não sei. Eu acho que momentaneamente sim, depois acho que acontecia como com
352 tantas outras coisas. Ficava....
353 ENT: Disse que momentaneamente sim, que impacto seria esse?
354 15: Era a descoberta, primeiro era a descoberta...não sei explicar...
355 ENT: Acha que esta tecnologia podia trazer algumas vantagens ao processo de ensino-
356 aprendizagem?
357 15: Primeiramente sim. Por tudo aquilo que já lhe disse, eu acho que trazia. Era mais
358 fácil e mais rápido talvez, com mais facilidade e mais rapidez a s crianças conseguirem
359 os objectivos a que ou nós conseguirmos
360 ENT: Esta tecnologia do capacete?
361 15: Sim, ajudava. Ajudava a facilitar o processo de ensino-aprendizagem.
362 ENT: Em que sentido?
363 15: Na facilidade com que nós podíamos ter à mão os meios e os recursos para as
364 crianças, para as crianças verem. Porque pronto, uma pessoa podia mostrar. Nesta do
365 castelo, não é? Nós, para os meninos saberem como é que era o castelo, ou temos que ir
366 buscar desenhos, ou vamos nós, por exemplo, podemos levar os meninos a Óbidos, mas
367 há aí muita escola que não tem Óbidos ao pé, ou outro castelo qualquer. Pronto, nesse
368 aspecto era mais fácil e mais rápido passar-se informação, digamos assim, obter a
369 informação.
370 ENT: E desvantagens?
371 15: E desvantagens acho que também tinha, porque quando aparece qualquer coisa de
372 novo há sempre reboiço, há sempre uma divagação, só pá... , a pessoa quando tem uma
373 coisa nova só quer aquela coisa, não é e as nossas crianças ainda não estavam
374 preparadas para saber que aquilo não era um brinquedo. Era sim senhora, para eles
375 obterem informação rapidamente consoante as instruções entre aspas do adulto, mas sim
376 era um objecto de trabalho. Poderia ser um objecto de trabalho, porque é muito bonito
377 brincarmos com os meninos e brincamos muito, mas não pode ser só brincadeira, não é?
378 ENT: Era capaz de utilizar esta tecnologia com os seus alunos?
379 15: Não sei.
380 ENT: Não sabe? Se tivesse oportunidade?
381 15: Era capaz, mas primeiro tinha de me explicar como. Porque eu... porque aquilo que
382 você esteve aí a fazer eu não sei fazer, mas se soubesse era capaz de utilizar.
383 ENT: Se tivesse oportunidade de levar esta tecnologia para a sua escola, para
384 experimentar com os alunos, era capaz de o fazer?
385 15: Era.
386 ENT: Como? Como é que se ia desenrolar? Se eu fosse lá assistir, o que é que eu iria
387 ver?
388 15: Ia ver eu a conversar com os meninos e a explicar que era uma experiência nova,
389 que era uma coisa muito engraçada, que eu também tinha passado por aquela
390 experiência e era para eles verem, aquilo era mais ou menos um jogo, mas que poderia
391 servir para eles aprenderem coisas e verem coisas, que noutra situação não tinham
392 possibilidade e depois ... O miúdo punha o capacete, eu tinha de saber como é que fazia
393 as coisas e não sei quê, o menino tirava o capacete e dizia a ele que se quisesse dizer
394 alguma coisas, que dissesse, que não tinha problema nenhum, que era como um
395 capacete de uma mota, só que a gente estava a ver e depois ele via e depois ... e depois
396 dos meninos todos verem, íamos conversar, os meninos todos não podia ser uma turma
397 de alunos, porque era impossível, tinha que ser para aí, o máximo, 5 meninos, para

398 poder explorar o que é que um tinha visto, o eu é que o outro não tinha visto, o que é
399 que achava, o que é que não achava e depois iam escrever, o que é que tinham visto, o
400 que é que não tinham visto, e depois podiam passar em texto para ver se tinham erros ou
401 não tinham erros e depois podíamos ir confrontar as experiências de uns com as
402 experiências de outros, que aparecem sempre coisas muito importantes.
403 ENT: E que objectivos é que ia atingir com isso?
404 15: Muitos. Ia, portanto, ia ver, a diferenciação de, a mesma coisa, o que provoca em
405 pessoas diferentes, neste caso eram os meninos, ia tentar dar a volta para eles verem
406 como é que as pessoas viviam naquela altura. Como é que poderia, por exemplo, as
407 pessoas viverem daqui a quanto tempo, como é que tinham fabricado aquilo, como é
408 que não sei o quê, como é que era dantes, como é que era agora ...
409 ENT: Que aspectos durante a experiência lhe pareceram mais reais?
410 15: [Silêncio] Pareceram-me mais reais os aspectos, como é que eu hei de dizer?, onde
411 não apareciam pessoas. Quando a pessoa aparecia, aquele senhor e não sei o quê, já não
412 parecia tão real.
413 ENT: Porquê? Consegue explicar isso?
414 15: Não sei. Consigo, olhe, não era você que estava a falar? A voz parecia-me de
415 alguém que eu conhecia. Aparecia um senhor a dizer ... bem, já não me lembro bem.
416 Não interessa. Achava que quando eram só as instalações, e as subidas e as descidas,
417 aquelas coisas, aquilo dava mais luta de ser verdadeiro. Quando o boneco, o
418 homenzinho, lá aparecia, e saltava e depois nunca mais se calava se a gente não
419 conseguia sair dali, já me dava mais ao lúdico.
420 ENT: E parecia mais irreal?
421 15: Sim.
422 ENT: Acha que aquilo que estive a visitar é uma reconstrução de um castelo que existe
423 ou existiu, ou é produto da imaginação?
424 15: Não. Achava que podia existir. Achei que sim, podia ser um castelo verdadeiro.
425 Achei. Se calhar achei mal, não é?
426 ENT: Houve algum momento durante a experiência em que se abstraiu, em que
427 consegui esquecer-se que estava na sala?
428 15: Houve, mas quando andava ali no meio de umas, de um sítio que eu queria subir
429 umas escadas e não conseguia, não sabia se tinha escada ou não tinha escada, porque eu
430 depois deixava de ver a escada. Houve ali uma altura ... Até porque, porque eu, achei
431 que, que tinha andado lá, tinha estado naquilo muito menos tempo do que aquilo que
432 estive na realidade.
433 ENT: Esqueceu-se da minha presença? Que eu estava na sala?
434 15: Sim. Em algumas alturas.... mas isso eu, eu esqueço-me. Mas isso é fácil eu abstrair-
435 me do que me rodeia.
436 ENT: Lembra-se de coisas que conseguiu ouvir ou ver que estavam de fora do ambiente
437 virtual?
438 15: Não ouvi nada, nada.
439 ENT: E ver?
440 15: Não.
441 ENT: Lembra-se que encontrou durante a experiência vários “seres vivos”? Sentiu
442 alguma coisa em relação a algum deles em especial?
443 15: Não.
444 ENT: Sentiu o mesmo em relação a todos?
445 15: Não. Quando o homem apareceu eu assustei-me. Não me assustei, mas teve assim
446 um “baque”, porque não estava à espera.
447 ENT: Isso e relação ao primeiro?

448 15: Sim, um homem que apareceu.
449 ENT: Quando vê um filme, no cinema ou na televisão, costuma emocionar-se?
450 15: Sim.
451 ENT: Com que facilidade e com que frequência?
452 15: Com muita facilidade.
453 ENT: E a ler livros?
454 15: Também, mas não é tanto. Mas também.
455 ENT: Costuma enjoar quando anda de carro ou de barco?
456 15: Não.
457 ENT: Se pudesse implementar alterações naquilo que visitou, que aspectos é que
458 introduziria?
459 15: [Silêncio]
460 ENT: Não há assim nada?
461 15: Há ... há. Colocava alguma coisa verde, alguma, como é que eu hei de dizer, algum
462 aspecto, alguns aspectos verdes, alguma ...
463 ENT: Árvores?
464 15: Sim. Alguma
465 ENT: Vegetação?
466 15: Sim, sim, acho que aquilo tem muito, é muito dentro, é muito fechado. Eu achei ...
467 sabe que, sabe que ...? Eu não gosto muito de coisas fechadas.
468 ENT: Mas sente claustrofobia?
469 15: Sim. E houve alturas em que eu achava que aquilo não devia ser tão fechado.
470 [Sorrisos]
471 ENT: Que aspectos é que retirava ou modificava, para além desse?
472 15: Abria mais, de resto ... de resto ...
473 ENT: O que é que abria, exactamente?
474 15: Sei lá, até porque nos próprios castelos há sítios com vegetação, de lazer e eu só ...
475 aquilo era só assim, tudo muito encafuado. Abria aquilo tudo, fazia aquilo tudo maior,
476 com mais espaço. Até o sítio onde os animais estavam, eu achava aquilo tudo muito
477 pequeno.
478 ENT: E agora ao contrário. Imagine que iam proceder a alterações. Que aspectos é que
479 recomendava que mantivessem, não fossem alterados?
480 15: A estrutura, a estrutura... eu acho que a estrutura, eu gosto daquela estrutura, aquele
481 castelo, aquelas ... Eu só queria era que aquilo fosse maior. Podia manter a mesma
482 estrutura, mas mais alargada, mais espaçosa.
483 ENT: Que dificuldades é que sentiu durante a exploração, durante a experiência?
484 15: Senti que não conseguia ultrapassar ... Apetecia-me andar ali assim, a subir aquela
485 escada e não conseguia subi-la. Eu achava que se aquilo fosse mais ... que eu visse
486 melhor. Eu acho, eu atribuo, eu acho que estava a ver mal. Só podia, não sei. Isto é o
487 que eu penso, porque eu achava que eu conseguia fazer aquilo, aquilo estava ao meu
488 alcance e aquilo ... e eu ali não conseguia fazer.
489 ENT: Quando diz que estava a ver mal era por causa disso ou havia outras coisas
490 também lhe indicavam que estava a ver mal?
491 15: Não.
492 ENT: Via as coisas desfocadas?
493 15: Não, não via as coisas desfocadas. Eu é que meti na cabeça que não conseguia fazer
494 as coisas porque devia estar a ver mal.
495 ENT: Mas não estava a ver as coisas desfocadas?
496 15: Não. Não, não estava.

497 ENT: Imagine que explorava exactamente o mesmo ambiente, só que em vez do
498 capacete utilizava o monitor para ver e o rato e o teclado para se deslocar. Acha que
499 gostava mais ou que gostava menos da experiência?
500 15: É assim, se fosse agora gostava mais.
501 ENT: Não. Na altura, se em vez de utilizar o capacete, tivesse utilizado o monitor,
502 juntamente com o rato e o teclado, para se movimentar?
503 15: Gostava menos. Porque era fácil.
504 ENT: Gostava menos de utilizar o monitor?
505 15: Sim. Porque isso era fácil. Eu acho que não era uma experiência tão ... porque isso
506 eu acho que já fiz, em jogos e não sei quê. Eu acho que frente ao monitor e com o rato
507 paa ir para aqui e para ir para acolá, isso eu acho que já fiz e uma pessoa não se
508 consegue abstrair tanto da realidade. Até porque é uma coisa que de algum modo já é
509 conhecida.
510 ENT: Mas disse-me que se fosse agora gostava mais. Porquê?
511 15: Para ver se as dificuldades que eu tive com o capacete eu conseguia ultrapassar
512 nesta situação.
513 ENT: Acha que era mais fácil ou mais difícil explorar o ambiente, utilizando o monitor,
514 o teclado e o rato?
515 15: Acho que era mais fácil.
516 ENT: Agora?
517 15: Sim.
518 ENT: E na altura?
519 15: Também. Também acho.
520 ENT: Porquê?
521 15: Porque é uma coisa que eu já conheço, ou penso que conheço.
522 ENT: Há alguma coisa que gostaria de acrescentar a esta entrevista antes de
523 concluirmos?
524 15: Não. Acho que ... Gostei, gostei de fazer aquela experiência e gostava que tivesse
525 sido mais tempo. Na altura em que fiz a experiência gostava que tivesse sido mais
526 tempo, achei pouco tempo.

1 ANEXO XXII - PROTOCOLO DA ENTREVISTA REALIZADA A 25

2
3 ENT: Propuseram-lhe participar na experiência com capacete e computador. O que é
4 que a levou a aceitar, a participar nesta experiência?

5 25: Pronto, foi estar aberta a novas experiências e ligadas à parte da informática, apesar
6 de eu não ser nenhuma perita nem pouco mais ou menos, interessa-me um pouco. e
7 então quis ver como é q era, porque não fazia a mínima ideia, nunca tinha
8 experimentado.

9 ENT: Costuma usar o computador na sua profissão?

10 25: Ultimamente porque,.. tenho tido acesso, e porque também contribui p o curso.
11 Comprei um computador, porque também não lidava muito bem, agora sempre consigo
12 lidar um pouco mais, e a partir do momento em que a pessoa vai tendo mais
13 conhecimento, vai lidando mais com ele e agora como já tenho na sala, e penso que
14 agora se for parar a uma escola que não tenha, que já vou sentir a falta (risos) porque já
15 estou a ficar habituada

16 ENT: em computador em casa?

17 25: Tenho

18 ENT: E na escola?

19 25: E na escola.

20 ENT: Como é q utiliza o computador no seu dia-a-dia enquanto professora, utiliza para
21 quê?

22 25: Para mandar, por exemplo, recados p os pais, ahhhh, para prepara até às vezes
23 fichas p os miúdos eehh, para escrever actas e coisas q sejam precisas ao nível da
24 escola, ehheh, os projectos, por exemplo o projecto curricular de turmas foi feito no
25 computador, ehheh, depois pronto, para trabalhos do curso também, mas isso não é
26 propriamente na profissão.

27 ENT: Pois

28 25: depois os miúdos mesmo, utilizam a nível de processador de textos. Para textos que
29 passam. Às vezes é mesmo directamente, eehhh também para investigarem na Internet,
30 às vezes coisas que estamos a estudar, ehheee, outros temas que eles às vezes queiram.
31 Jogos, mais no intervalo. E eu é mais a nível de processador de texto e às vezes na
32 Internet, pronto às vezes para trabalhos com os miúdos, que a pessoa queira ...

33 ENT: Com q frequência costuma utilizar o computador para essas actividades?

34 25: ehheh, lá na escola, ultimamente era quase todos os dias

35 ENT: Para tudo isso

36 25: Para tudo isto não. Às vezes é para uma coisa, outras vezes é para outra, quer dizer,
37 pelo menos todas as semanas era. ultimamente como tínhamos já a matéria dada e tal é
38 que era quase todos os dias. Eu até questioneei a nível, pronto de estudo acompanhado,
39 haver uma vez por semana, para os miúdos irem lá , investigarem sobre alguma coisa
40 que andassem a estudar, ou até mesmo sobre a localidade , mas a localidade também era
41 um meio pequeno, n havia assim muita coisa, mas questionava um dia por semana. E
42 Outras vezes, era, ou para passarem textos, por exemplo, tinha um garoto que tinha
43 muita dificuldade na escrita, uma das coisas que foi proposto no conselho de docentes,
44 foi ele trabalhar mais no computador, para evitar os erros, portanto quando ele fizesse os
45 textos dele, porque ele até tinha muita energia na sala, o problema era mais os erros. Às
46 vezes escrevia lá directamente e depois tentar emendar, quando não conseguisse Então
47 iria lá emendar os erros.

48 ENT: Diga-me uma coisa , essa utilização é para todas as áreas, ou há áreas em que
49 utiliza mais?

50 25: Mais para o Português e Estudo do Meio. Estudo do Meio mais a parte de Internet e
51 pesquisa e isso e portanto mais ao nível do processador de texto.
52 ENT: Escrita e produção de texto...
53 25: E às vezes até tínhamos algumas imagens e isso, mas nisso (risos) eu ainda tenho
54 alguma dificuldade. Pronto e ver se está lá algum mail
55 Mandámos uma vez um e-mail, porque nos tinham mandado do conselho executivo a
56 desejara boas férias e n sei o quê e nós mandámos também (risos)
57 ENT: Centrando agora, pronto, quando estamos a falar da utilização do computador na
58 profissão, estamos a englobara desde esse trabalho de escrever ofícios etc., até ao
59 trabalho com os alunos. Centrando agora nesse trabalho com os alunos, a graça
60 consegue descrever com maior pormenor q se lembrar, actividades q costuma
61 desenvolver com os alunos, com o computador?
62 25: ehh
63 ENT: Coisas q costuma fazer com eles no computador.
64 25: pois, algumas já lhe disse, ehh, portanto pesquisa na Internet. A Tentar como é que
65 aquilo se fazer e depois tentamos utilizar o irc, mas aquilo era só às terças – Para a
66 semana vou ver se já experimento. -, eh passar textos, passar textos , era umas vezes era
67 passar textos que eles já estavam feitos e corrigidos e eles passavam, outras vezes era
68 fazê-los directamente ehh. basicamente se calhar era isso.
69 ENT: Com que frequência é q fazia essas actividades? Essas especificamente com os
70 alunos
71 25: Umas vez por semana., talvez
72 ENT: Todas elas ou ...
73 25: Sim, mais ou menos, havia sempre um texto para passar. Sim, em média, uma vez
74 por semana.
75 ENT: Tendo em conta a experiência larga que a graça já tem da utilização dessas
76 estratégias, dessas actividades, quais é q lhe parecem ter o maior sucesso?
77 25: Em relação aos miúdos? Ehh ehh sei lá acho eles escreverem lá, porque alguns têm
78 uma letra péssima, e tudo, por acaso tinha um deles e é motiva-os muito. Qualquer
79 actividade lá motiva-os, eles ficam logo mais motivados, é engraçado. Tinha um aluno
80 que era mais fraco, dominava até relativamente bem o computador, até ajudava os
81 colegas. E, na Internet qualquer acaba por os motivar, porque se forem livros não
82 motiva tanto. A nível de motivação acho, pronto que os motiva mais.
83 ENT: Mas, todas as estratégias lhe parecem ter o mesmo sucesso, ou haverá umas ...
84 25: Ehh isso aí já n estou ...
85 ENT: Não está a ver?
86 25: Não
87 ENT: E pela negativa? Actividades que pareçam ter menos sucesso que as outras.
88 Também não?
89 25: Nós também só lá temos dois, ainda não consigo
90 ENT: Há bocadinho estava a referir que eles às vezes também jogam?
91 25: Sim, sim
92 ENT: Que tipo de jogos? Lembra-se?
93 25: Às vezes são jogos de perguntas e respostas que eles vão lá buscar não sei aonde,
94 eles sabem melhor do que eu. Acho que tem a ver com uARTE. Outros de jogos de
95 futebol, pronto os rapazes
96 ENT: É tudo rapazes?
97 25: Não, são 3 meninas e 2 rapazes. Só que um é um bocado líder acaba por levar os
98 outros atrás e esses lembro-me ehh, não me lembro agora. Cheguei a pô-los a trabalhar

99 no Powerpoint. Eles viram-me lá a trabalhar para o curso e pediram-me para
100 experimentar.

101 ENT: Vamos imaginar que eu ia lá para a sua sala, ao fundo, observar, num dia, num
102 momento em que estavam a utilizar o computador para uma actividade qualquer. O que
103 é que ia ver. exactamente como é que trabalhavam com o computador na sala? Os 5 ao
104 mesmo tempo? 4? A g com um?

105 25: Depende, às vezes há alguns q acabam primeiro e vão fazer alguma coisa que
106 tenham para fazer no comutador, ou alguma coisas que eles queiram. Outras vezes é
107 mesmo trabalho proposto, normalmente não estavam os 5 vão 2 a 2, eu tentava pô-los 2
108 a 2.

109 ENT: Diga-me uma coisa, lembra-se certamente, antes de vir o computador, quando
110 trabalhou estes anos todos sem computador?

111 25: Sim

112 ENT: Considera o uso do computador veio modificar os seu trabalho / desempenho
113 enquanto professor?

114 25: Modificar o meu trabalho, pronto, a maneira de trabalhar, por os miúdos a trabalhar,
115 penso q seria uma ferramenta, ehh a par das outras que utilizava, não me parece que
116 venha modificar, embora pronto, tenha inovado um bocado, mas é mais para os miúdos,
117 pronto, para mim não, a minha maneira de trabalhar não. Pronto, só que permite-lhes
118 fazer coisas q n podiam, a nível por exemplo os livros das aldeias não têm muitos livros.
119 Podem fazer pesquisa. Outras maneiras de trabalhar, mas a maneira mesmo de pô-los a
120 trabalhar, isso não, é a mesma coisa.

121 ENT: portanto não acha que o seu trabalho tenha sido alterado, com a utilização do
122 computador? E os alunos?

123 25: Não porque são poucos alunos, se calhar se fossem muitos, era diferente.

124 ENT: E em relação aos miúdos, acha que o desempenho deles enquanto alunos
125 modificou ou ...?

126 25: Melhorou,

127 ENT: Mas houve algumas modificação? N necessariamente melhorar ou piorar.

128 25: Não me parece.

129 ENT: Não sente assim nada de especial

130 25: Não.

131 ENT: Há pouco estava-me a referir que a pesquisa de Internet era sobretudo para o
132 Estudo do Meio.

133 25: Foi.

134 ENT: Com que frequência é que eles pesquisam na Internet?

135 25: normalmente é uma vez por semana.

136 ENT: E como é que fazia ?

137 25: normalmente Entre os temas que estudavam ultimamente, pedia-lhes para irem lá
138 ver se descobriam algumas coisa relativamente a isso. Pronto, mas deixava-os mais ou
139 menos livremente.

140 ENT: E em relação ao processamento de texto, eles quando passam os textos estão
141 sozinhos ou têm a graça lá ao pé?

142 25: normalmente estão sozinhos, normalmente é, mas às vezes.... às vezes era preciso
143 dar uma ajudinha

144 ENT: Diga-me uma coisa: um dos conceitos, uma das palavras q mais surge mais vezes
145 quando falamos de educação e professores e alunos é a palavra aprender. Por palavras
146 suas, como é que explicaria a outra pessoa o que é aprender?

147 25: (hesitação) – Aprender é a pessoa estar sempre a conhecer coisas novas e conseguir
148 adaptar-se a novos conhecimentos, adaptar-se a qualquer situação. Penso q será isso.

149 ENT: Já utilizou a expressão: OS meus alunos estão a aprender qualquer coisa?
150 25: Exacto, normalmente é quando eles adquirem algum conhecimento. Se está a
151 aprender é porque está a conseguir perceber aquilo q estamos a transmitir, ou mesmo
152 aquilo q eles estão a estudar, estão a conseguir perceber.
153 ENT: E agora, o complemento, o que é que entende por entende por ensinar?
154 25: Ensinar, normalmente quando estamos a transmitir estamos a ensinar, mas n quer
155 dizer q seja só o transmitir, porque quando eles vão ao computador n sou eu q estou a
156 dizer nada e ao lerem o q está lá ou ao lerem o q está no livro estão a aprender. Alguém
157 lhes está a ensinar. Não é preciso ser um professor p lhes ensinar. Através do
158 computador, através do livros, eles podem ...
159 ENT: Como é q explicaria se tivesse q explicar o q era ensinar, como é q explicaria
160 isso?
161 25: (Risos) Normalmente é transmitir, quando estamos a transmitir, estamos a ensinar.
162 ENT: Eh, durante o ano lectivo fez avaliação. Avaliou os seus alunos.
163 25: Sim, sim.
164 ENT: Que instrumentos é que utilizava? Como é que fazia essa avaliação?
165 25: Portanto, ao nível oral . questionários orais. Ehh, a nível, portanto escrito, portanto,
166 Fichas daquelas q se fazem no dia-a-dia, e também daquelas mensais. Ehhh Eles
167 também faziam no final de cada período autoavaliação, uma coisinha simples, só para
168 eu ter a noção, pronto para eu ver se eles tinham conseguido perceber porque é q o
169 tinham conseguido aprender ou n tinham conseguido aprender. Ehh sei lá e pronto,
170 aquele... exercícios q fazem no dia-a-dia na escola, q n são propriamente fichas, mas q
171 também constituem elemento de avaliação.
172 ENT: Vai de carro para a escola?
173 25: Sim
174 ENT: Descreva-me um dia normal, de aulas para si. Desde o momento em q se chega à
175 escola. O q é e eu ia observar?
176 25: então, chega-se à escola, fecha-se o carro, eh, eh,
177 ENT: Mas depois, sobretudo na sala de aula.
178 25: Ah! Eu abrir o portão e assim, isso já não interessa?
179 ENT: Isso não interessa. A sequência de actividades...
180 25: normalmente pronto, assim que entro. Pelo menos falando deste ano. Quando
181 Entrava pedia sempre aos miúdos para tirarem o trabalho de casa, que eles levavam
182 sempre um trabalhinho de casa, que eles punham em cima da minha secretária, que eu
183 normalmente corrigia. Quando são turmas maiores normalmente sou eu que vou corrigir
184 ao lugar, coloco-me ao pé dos miúdos, mas como são poucos, pronto, normalmente
185 corrijo e depois se houver alguma coisa que esteja mal eu explico e eles emendam ou no
186 intervalo, ou quando tiverem um tempinho livre, ou às vezes em casa, pronto. Depois
187 disso normalmente começávamos por uma, nunca era pela mesma área, umas vezes
188 português ou matemática, ou EM. Umás vezes havia uma coisa nova para aprender,
189 outras vezes era exercitar uma coisa que tinham dado. normalmente à sexta-feira era
190 quando iam à Internet pesquisar alguma coisa. À segunda-feira era sempre, era junto
191 com mais duas turmas, íamos para um pavilhãozito, na laranjeira, que era onde eu dava
192 aulas, íamos ter Expressão física, portanto, educação física. normalmente fazíamos, era
193 nessa altura que tínhamos as reuniões de conselho de turma eh, aquelas, acho que é de
194 conselho de turma. eh, Fazíamos também expressão plástica, normalmente em conjunto
195 Andámos a trabalhar uma história, que era a história da Fada Oriana.
196 ENT: Isso era tudo, uma vez por semana?
197 25: Sim. Isso tudo à 2ª feira. normalmente era quando aproveitávamos para trabalhos de
198 expressão e para fazer a Assembleia de Turma.

199 ENT: E no resto dos dias?
200 25: Nos outros dias, pronto, normalmente como as expressões estavam mais dedicadas
201 para a 2ª feira. normalmente a língua portuguesa, Matemática e Estudo do meio ficavam
202 mais para os restantes dias. O Estudo Acompanhado ia-se fazendo esporadicamente,
203 sempre que havia resumos portanto que eu fazia e que eles, portanto ajudavam, e às
204 vezes para fazer, e à 6ª feira é quando iam fazer algum, pronto, uma hora ou isso, de
205 pesquisa na Internet.
206 ENT: então, pondo de parte a 2ª e a 6ª feira. Só na terça, Quarta e Quinta. Se eu fosse à
207 sua escola, o que é que eu iria ver?
208 25: Imagine que eu ia dar matéria nova, normalmente tento dar logo assim, ao princípio
209 da manhã, porque e as cabeças estão assim mais frescas.
210 ENT: Pronto, e então como é que faz isso? O que é que eu iria ver?
211 25: A dar essa matéria?
212 ENT: Sim.
213 25: Sei lá, uma matéria qualquer? ... Agora estava a ver se me lembro assim de uma
214 coisa qualquer.
215 ENT: Como é que trabalha com os seus alunos?
216 25: normalmente utilizo o quadro. Utilizo bastante o quadro. Falar também, tento falar
217 com eles. Quando há matérias que se justifique, fazer alguma experiência, ou algum
218 placard para mostrar. Pronto, isso às vezes também, quando foi da, por exemplo, da
219 precipitação, para explicar a precipitação, evaporação, sei que tinha lá um tipo um
220 fogareirozinho e fizemos uma experiência para eles verem o que era a evaporação, e
221 depois do gelo, também a ... pronto, essas coisitas. Quando é coisas assim, quando é
222 assim coisas que dá para afazer essas experiências, faz-se.
223 ENT: Mas isso é o mais comum?
224 25: Eu costumo fazer assim, olhe: Quando, quando estou ... Tenho lá um
225 fogareirozinho ... Não, isso às vezes há turmas que não dá para fazer, porque não temos
226 essas coisas. Por exemplo, quando é o metro, o decímetro, o centímetro, normalmente
227 parto também de uma fita métrica articulada, mas que até vem nos livros deles. Para
228 perceberem como é que está dividida, as partes e pronto e trabalha-se muito primeiro
229 com o material, antes depois deles, antes de eles irem mesmo para o concreto. E
230 normalmente vou assim devagarinho para eles Entenderem bem, não se parte para uma
231 coisa seguinte sem eles perceberem bem e pronto há certas matérias, por exemplo, que
232 estou mais tempo, porque são fundamentais para depois adquirirem o resto, tipo a
233 décima no 3º ano e o metro e o decímetro, depois Entendendo isso, depois o resto das
234 unidades vão bem, pronto. É preferível às vezes estar mais tempo com isso para eles
235 Entenderem. Ao nível do português, normalmente lê-se um texto, é explorado
236 oralmente. normalmente, portanto, ao nível não só do conteúdo como também da forma
237 do texto: Se está em prosa, se está em verso. Se estiver em verso, as rimas. Depois eles
238 lêem também. Em certas turmas, por acaso nesta não cheguei a fazer porque eram
239 poucos, mas às vezes há turmas onde faço até mesmo com corezinhas, se leram bem, se
240 leram pior. A ver se os incentivo a lerem melhor, porque às vezes peço para eles
241 prepararem o texto em casa, pelo menos para lerem, para vir assim já uma leiturazinha
242 feita. E depois normalmente não faço no mesmo dia, porque eu, pronto, para poder
243 explorar melhor oralmente, depois geralmente no dia seguinte é que faço uma ficha
244 escrita, que muitas vezes aproveito o livro deles para fazer e depois no outro dia a
245 seguir, se for preciso, de vez em quando, faço um exercício ortográfico, eles levam uns
246 exercícios para casa, para treinar e tal, mas isso não é todas as semanas, nem todas as
247 semanas faço. E normalmente uma vez por semana fazem também um texto individual
248 ou de grupo, normalmente com estas turmas pequenas é mais individual. Assim um

249 texto, ou sobre qualquer coisa que o texto que estiveram a trabalhar lembra, ou sobre
250 um tema qualquer. Às vezes fazem uma visita de estudo, sobre essa visita, explicarem.
251 Se é às vezes quando é visitas de estudo aproveito para fazerem até em grupo, uns
252 lembram-se de uma coisa outros doutra, e pronto, é mais ou menos assim.
253 ENT: Que estratégias / actividades costuma utilizar com mais frequência nas suas
254 aulas?
255 25: Está se a referir a quê? Se é trabalho individual, se é trabalho de grupo? É nesse
256 aspecto?
257 ENT: Sim. Que tipo de actividades?
258 25: Com estas turmas, com estas turmas e mesmo com as outras, pronto, acaba por
259 predominar o trabalho individual. Quando são turmas maiores, também há o trabalho de
260 grupo e colectivo, embora menos vezes e com estas mais pequeninas, pronto, quando
261 faço de grupo ao mesmo tempo estou a fazer colectivo, porque são poucos.
262 ENT: Em termos de trabalho individual, exactamente o que é que os alunos fazem
263 individualmente, mais vezes?
264 25: Exercícios de matemática, registo de coisas que se tenha m dado, portanto, fazerem
265 registos, textos individuais, responder a questionários, fichas sobre um texto. A leitura
266 não sei se se pode considerar individual porque é feito, fazemos todos, estamos todos
267 juntos. Quando se faz a leitura não estou só a ouvir um, assim como a exploração oral,
268 também é feita para o grupo todo.
269 ENT: Se eu entrasse na sua sala a meio da aula, qual seria a disposição da sala?
270 25: Pronto, como tenho anos de escolaridade diferentes, há uma miúda que fica
271 sozinha, está até ao pé de mim, porque ela às vezes tinha dificuldade, estava logo ali
272 pertinho para lhe dar certo apoio e isso e depois tinha os outros quatro miúdos que eram
273 do 4º ano noutra grupinho, em que as carteiras estavam em forma de “u”, mais ou
274 menos, para esses quatro. normalmente, quando é vários anos, tento pôr por anos de
275 escolaridade, porque facilita também o trabalho estar a pôr por anos de escolaridades. A
276 não ser que façam algum trabalho de grupo, então junto-os todos. Quando é uma turma
277 maior, que é só uma ano de escolaridade, já cheguei a ter várias disposições: Já cheguei
278 a ter em “u”, já cheguei a ter assim, em filas, mas como gosto mais é por grupos, tipo,
279 fazer uns “uzinhos”, mas em grupos. grupos de 4, 6 ...
280 ENT: Numa abordagem que passe pela utilização dos Avs ... papel do professor?
281 25: Para que eles utilizassem isso? Mas que tipo de coisas é que eles iriam visualizar
282 lá? Não?
283 ENT: Qual seria o papel do professor?
284 25: De início para explorar um bocado isso, se calhar teria que ser livremente. Tipo a
285 experiência que fiz aqui. Teria que ser para eles se ambientarem a isso. Depois, se
286 calhar, poderia ser um pouco de vez em quando, pelo menos um pouco mais dirigido.
287 ENT: Imagine que esta tecnologia era levada para a sua sala.
288 25: Acho que uma das coisas que eu fazia se tivesse isso, então miúdos das aldeias que
289 muitas das vezes não têm vivências, quer dizer, têm outro tipo de vivências, não é não
290 têm vivências nenhuma, é outro tipo de vivências. Pô-los a conhecer lugares que eles
291 nunca viram e que se calhar não seria fácil irem ver e explorar determinadas situações
292 que se calhar, que eles não pudessem vivenciar. Aquelas que eles pudessem vivenciar lá
293 no meio deles, muito bem, vivenciavam; aquelas que não pudessem, através talvez
294 dessa tecnologia.
295 ENT: E nessa utilização o que é que acha que competia ao professor fazer?
296 25: Se calhar seleccionar os locais, ou isso, ou ... Também algumas vezes poderia
297 perguntar quais os locais que eles gostariam de visitar através dessa realidade virtual,
298 embora se calhar sempre com acompanhamento meu, pronto, porque se eles dissessem

299 um local que eu achava que não era próprio para eles [risos] eu não deixaria com
300 certeza. [risos]

301 ENT: Na sua opinião, nessa mesma situação, qual é que acha que seria o papel do
302 aluno?

303 25: Não estou a perceber.

304 ENT: Se utilizasse esta tecnologia numa sala de aula, qual seria o papel do aluno?

305 25: Se fossem visitar um local virtualmente, depois com isso poderia aproveitar-se para
306 outros trabalhos. É a isso que se está a referir?

307 ENT: Por exemplo.

308 25: Podiam aproveitar para fazer outros trabalhos: até de escrever, uma maneira de
309 treinar a escrita, ou então ao contrário, uma pessoa falar-lhes de uma terra qualquer e
310 depois eles, ou eles imaginarem como é que seria e depois irem ver. Não sei, pronto,
311 depois eu também não tenho assim muito conhecimento, assim disto. Assim disto
312 também não sei. Também não sei muito bem.

313 ENT: Acha que este tipo de tecnologia pode ser utilizado noutra contexto educativo no
314 1º CEB?

315 25: Nesse aspecto, conhecer coisas que eles poderiam não conhecer, penso que sim.
316 Porque às vezes estamos a falar - lhes de coisas que para eles é chinês, que eles não
317 sabem nada o que é, porque não passaram por isso e é difícil conseguirem Entender,
318 isso se calhar seria mais fácil, ou até, por exemplo, quando se está a dar os astros e isso,
319 mostrar uma imagem, é diferente, uma pessoa parece que, pronto, daquilo, não é? Se
320 calhar era um bocado diferente.

321 ENT: É capaz de descrever uma situação em que podia acontecer essa utilização? É
322 capaz de descrever como é que acha que esta tecnologia poderia ser utilizada no 1º
323 CEB?

324 25: Assim dentro de uma matéria que haja ... Deixa cá ver ...

325 ENT: Que área é que escolhia, se pudesse escolher?

326 25: Estudo do Meio. Assim de repente é aquela que eu vejo assim mais ...

327 ENT: Porque é que escolhia essa área?

328 25: Não sei, porque eu assim no momento, estou a ver assim ao nível de visualizar
329 coisas e isso e se calhar o Estudo do Meio é capaz ... Não estou a ver assim de momento
330 ... Matemática só se fosse a nível dos ângulos, para eles terem uma noção, mas se calhar
331 não iam ter muito, não sei se iam ter assim muito

332 ENT: Imagine aquele ambiente que esteve a ver, acha que pode ser usado no 1º ciclo?
333 Para que áreas?

334 25: Também dá para Matemática, para trabalhar em memorização, eles têm
335 dificuldades Em memorizar, em concentrar-se. Nós até podíamos perguntar quantos
336 animais víamos, e até para desenvolver a oralidade, descrever o que viram, pormenores,
337 porque às vezes têm dificuldades em descrever.

338 ENT: Que objectivos poderia atingir com esta tecnologia?

339 25: Podia ser o desenvolvimento da oralidade, não é?, desenvolver espírito crítico,
340 porque eles estão mais aptos para criticar 1 coisa qualquer vendo; começar a escrever,
341 utilizar o ambiente descritivo, que é 1 coisa que eles têm de saber fazer, para
342 desenvolver a escrita, para vivenciar determinadas situações

343 ENT: Que constrangimentos podem impedir a generalização?

344 25: Para já o facto de ser 1 coisa pouco conhecida, por parte dos profs., e os pais
345 podiam não aceitar bem, por isso eu não usava numa sala sem falar com os pais, e sem
346 ter a autorização deles, porque eventualmente podiam acontecer aquelas coisas ... do
347 enjoo, e os pais podiam não gostar, por isso teriam de autorizar, não sei até que ponto

348 eles gostavam do computador, mas como já está mais divulgado... , os pais quando é 1
349 coisa desconhecida têm sempre uma certa reticência
350 ENT: O principal constrangimento seriam os pais ou os miúdos?
351 25: Os miúdos não, os próprios profs., não sei se nós próprios não teríamos
352 constrangimentos com receio de acontecer algo, pois, às vezes, há alunos com epilepsia
353 e a gente pode não saber, mas penso que os pais podem ser o principal obstáculo,
354 ENT: Imaginando que todos os problemas se resolviam, que impacto acha que esta
355 tecnologia poderia ter?
356 25: Eu penso que o mesmo impacto que o computador teve, como mais 1 coisa nova e
357 1 maneira diferente de fazer as coisas, e que motiva, talvez interessasse muito ,
358 enquanto fosse novidade. Enquanto fossa novidade, acho que podia motivar
359 ENT: Essa sensação de novidade podia originar o quê?
360 25: Despertava mais o interesse deles por essas coisas. Mesmo para a aprendizagem de
361 1 determinada coisa, de 1 maneira nova, cria logo mais interesse, e expectativas
362 ENT: Que vantagens é que acha que esta tecnologia pode trazer?
363 25: Assim ...de repente, traz situações que de outra maneira não seria possível viver,
364 para vivenciar certas situações, de outra maneira não era possível,
365 ENT: E desvantagens?
366 25: desvantagens.....só se forem obstáculos da parte dos pais, há coisas que são muito
367 boas mas depois eles habitua-se e às vezes desinteressam-se porque há coisas mais
368 fáceis, e criam o desinteresse pelos livros e leitura, que também é importante e esta
369 tecnologia pode afastar dos livros e da leitura. Eles querem sempre a informação da
370 maneira mais fácil, isso aconteceu com a TV,
371 ENT: Era capaz de usar 1 coisa destas com os seus alunos?
372 25: Penso que sim, com a autorização dos pais era 1 experiência nova para os alunos
373 ENT: Como se iria desenrolar a aula em que ia experimentar?
374 25: Chamava 1 de cada vez, tinha 1 actividade rotativa e chamava-os rotativamente,
375 eles teriam que estar sempre a fazer alguma coisa, para eu poder dar apoio se ele
376 precisasse. Podia pô-los a imaginar como era para eles 1 castelo, e Entretanto 1 já ia
377 indo para lá. Antes de ver como é que imaginavam, e depois de ver, como viram e
378 descrever o que viram
379 ENT: O que é pretendia atingir em termos de objectivos com isso?
380 25: a nível oral, a nível escrito, seria essencialmente assim
381 ENT: Na experiência que teve , que aspectos lhe pareceram mais reais?
382 25: Quando estamos a afastar ou aproximar de 1 coisa , parece mesmo que vamos
383 embater, a nível das imagens, por vezes, não me pareceram tão reais quanto isso, talvez
384 por não estar muito nítido, dava mesmo a sensação que íamos embater nalgum sitio
385 ENT: E os aspectos irreais?
386 25: Algumas imagens que não estavam muito nítidas, os sons talvez, não me pareceram
387 muito reais. Se calhar, há pessoas que tem mais dificuldade em se abstrair do real. Eu
388 sabia que era irreal e não me deixava envolver tanto, depende das pessoas...
389 ENT: Acha que o castelo que visitou existe mesmo ou é produto da imaginação?
390 25: Parece por vezes ter sido criado mesmo para aquilo, parece quase 1 desenho
391 animado,
392 ENT: Conseguiu abstrair-se que estava aqui na sala?
393 25: raramente,
394 ENT: Esqueceu-se da minha presença?
395 25: Concentrei-me naquilo que estava a ver, mas não me abstraí que estava numa sala,
396 ENT: Durante a experiência o que é que conseguia ouvir e sentir que não fazia parte da
397 experiência?

398 25: Ouvia mesmo o que estava lá
399 ENT: Encontrou seres vivos, sentiu alguma coisa em especial em relação a alguns
400 deles?
401 25: Sim, encontrei e não senti nada de especial, nem simpatia nem antipatia.
402 ENT: Quando vai ao cinema costuma emocionar-se?
403 25: Não, às vezes... depende muito dos temas
404 ENT: Com que frequência?
405 25: Algumas vezes, nem sempre
406 ENT: E chega a chorar?
407 25: Lágrimas nos olhos, mas chorar não
408 ENT: E a ler 1 livro?
409 25: Menos, acho que muito raramente me emociono, mas lágrimas não...
410 ENT: Costuma enjoar quando anda de barco ou carro?
411 25: Não, nunca enjoiei
412 ENT: Que aspectos gostava de introduzir que não estavam lá?
413 25: Imagens que me parecessem mais reais, o som um pouco mais alto, punha qualquer
414 coisa ligado às artes, ou então 1 civilização que já não existisse, punha coisas que
415 criassem um certo suspense, eu gosto
416 ENT: Que aspectos é que retirava?
417 25: Tirava esse aspecto de bonecos animados, para parecer mais real,
418 ENT: Se o ambiente fosse alterado que aspectos é que mantinha?
419 25: Tudo o que é a parte de escadas e isso, o castelo, o tom de voz,
420 ENT: Que dificuldades sentiu durante a experiência?
421 25: Ouvir o que eles diziam, tinha dificuldade em descobrir para onde queria ir, pensei
422 que dava para ir a mais sítios diferentes,
423 ENT: Acha que gostava mais de utilizar o monitor e o teclado em vez dos instrumentos
424 que usou?
425 25: Acho que era pior, porque assim temos a sensação que estamos a deslocarmo-nos,
426 mesmo que as imagens não pareçam mais reais, e com o computador não íamos ter essa
427 sensação
428 ENT: E era mais fácil ou mais difícil deslocar-se?
429 25: Se calhar, era mais fácil pois a pessoa está mais habituada ao computador e ao
430 teclado... mas também não sei como é que se viam as imagens, se se viam bem...
431 ENT: E em relação aos alunos, acha que era mais fácil?
432 25: Se calhar para eles era mais fácil, mas acho que para eles era mais fácil com o
433 capacete, e gostavam de certeza mais com o capacete
434 ENT: Se pudesse escolher um conteúdo, qual escolhia?
435 25: Como estou numa aldeia, escolhia 1 cidade grande com tudo o ela tem, para eles se
436 habituarem a andar numa cidade, para se poderem deslocar numa cidade, usar ao
437 elevadores, essas coisas...
438 ENT: O que pretendia atingir com isso?
439 25: QUE eles soubessem deslocar-se num ambiente diferente do deles.
440 ENT: gostava de juntar alguma coisa a esta Entrevista que eu não tenha perguntado?
441 25: Há possibilidade de os alunos criarem algo para ser posto lá? Já é possível fazer
442 isso?
443 ENT: Sim, é possível fazer isso
444 25: Isso é que devia ser giro, os alunos imaginarem algo como o fundo do mar.....era
445 mais interessante e desenvolvia a imaginação deles. Eles, às vezes, gostam de vivenciar
446 coisas que não são reais, são só no campo da imaginação,
447 ENT: Imagine que era possível...como poderíamos trabalhar isso?

448 25: Começava por estimular a imaginação deles, imaginar algo a nível oral ou escrito, e
449 depois irem ver aquilo que imaginaram. Isso trabalhava –se mais ao nível da língua
450 portuguesa, se calhar....
451 ENT: QUE tipos de vantagens via em eles criarem o ambiente que iam visitar?
452 25: Acho que toda a Gente e não só os miúdos gostavam de vivenciar coisas que não
453 são possíveis e só existem no campo da imaginação.
454 ENT: Se eu levasse o castelo para a sua escola que tipo de vantagens é que podia
455 trazer?
456 25: Não estou a ver nada, a não ser a nível de oralidade, talvez partir para a História de
457 Portugal, dos reis, das rainhas e ser 1 ponto de partida para dar outras matérias....Ah, eu
458 naquele dia à tarde tive algumas dores de cabeça, não sei se tomei algum comprimido à
459 tarde, mas lembro-me de ter um pouco de dor de cabeça... e é capaz de ter sido do
460 cansaço visual...
461 ENT: Obrigado.

1 ANEXO XXIII - PROTOCOLO DA ENTREVISTA REALIZADA A 18

- 2
3
4 ENT: O que é que a levou a participar nesta experiência?
- 5 18: Porque a RV é muito nova para mim. É tudo muito novo e porque no meio de ser
6 muito novo é interessante, não só porque é novo, mas porque pode ser uma coisa boa
7 entre aspas, que se pode aplicar com os miúdos do 1º Ciclo e porque conhecer isso se
8 calhar também é enriquecer a mim própria, a nível pessoal e ao nível da experiência
9 profissional também. E especialmente porque é giro.
- 10 ENT: Mas não sabia que era giro antes de vir cá?
- 11 18: Não, mas calculava.
- 12 ENT: Costuma utilizar o computador na sua profissão?
- 13 18: Costumo utilizar muito rudimentarmente.
- 14 ENT: Para quê?
- 15 18: Processador de texto. Basicamente, processador de texto. Porquê? Por falta de
16 recursos, ou seja, quando eu digo falta de recursos não é só porque só há um
17 computador, nem sequer está na sala, a maior parte das vezes pode até estar na sala, mas
18 porque trabalhamos com turmas grandes e um computador não dá vazão a todos os
19 alunos, especialmente porque se eu posso ter um grupo de alunos no computador, mas
20 tenho 15 a olhar para aqueles que estão no computador, porque naturalmente querem lá
21 estar. É difícil gerir o recurso que há e porque para fazer uma boa gestão de só um
22 computador é preciso desenvolver um trabalho individualizado mesmo. É assim: temos
23 que habituar, habituar entre aspas, os miúdos a desenvolver um trabalho por grupos,
24 cada grupo está a fazer o seu trabalho e consoante os interesse deles. É assim: mas isto
25 só se pode fazer com tempo, ou seja, um ano pouco dá para isso, porque quando chega o
26 final do ano, se não estão minimamente preparados para isso, o ano está a acabar e já
27 não dá para desenvolver o tipo de trabalho com eles. O que é que eu faço a maior parte
28 das vezes? Temos predefinido que todos os miúdos vão ao computador, enquanto eles
29 estão no computador eu tenho de dar assistência também aos outros, de modo que eles
30 têm de fazer aquilo que é muito básico, ou seja, o que é que é mais básico? Aquilo que
31 eles normalmente têm acesso em casa, que é o processador de texto. E estou a falar nisto
32 este ano, porque nos outros anos nunca tive um computador na escola, era impensável
33 trabalhar com ele, não o tinha não é? Mas este ano pude fazer isso, trabalhar ao nível do
34 processador de texto, mas tinha que os tirar da sala e quando os tirava da sala não podia
35 estar com eles, porque tinha os outros na sala e então, sentava-os ao computador, dava-
36 lhes indicações: para aqui, para aqui, de vez em quando eles chamavam-me, porque é
37 que ele não mexia, ou não fazia umas letras e então lá ia, mas só assim. Tenho feito
38 muito pouco computador.
- 39 ENT: Está a falar da utilização do computador directamente com os alunos ...
- 40 18: Sim.
- 41 ENT: Mas perguntava-lhe se utiliza o computador na sua profissão, de uma forma ainda
42 mais abrangente.
- 43 18: Ah! A nível de planificação, preparar trabalhos, projectos, utilizo. Utilizo muito para
44 fazer as planificações, para fazer as fichas, para fazer os bonequinhos, para fazer essas
45 coisas todas bonitas para eles, para trabalhar em projectos e agora ultimamente cada vez
46 mais utilizo a internet para procurar coisas, para poder usar com eles.
- 47 ENT: Sem ser com os alunos, com que frequência utiliza o computador?
- 48 18: Todos os dias.
- 49 ENT: Com os alunos?
- 50 18: Todos os dias.

51 ENT: Todos os dias utiliza o computador com os alunos?
52 18: Sim. Com os alunos, não directamente, mas para eles. Eu trabalho para eles com o
53 computador todos os dias, com eles não.
54 ENT: E com eles directamente?
55 18: Muito pouco. Muito pouco.
56 ENT: Pode descrever-me uma actividade em que tenha utilizado o computador com eles
57 directamente?
58 18: Eu estar sempre com eles?
59 ENT: Eles estarem a utilizar o computador.
60 18: É assim: Este ano, no final do ano, mais para o final do ano, fizemos o placardzinho
61 dos textos e havia sempre, eles faziam os textinhos deles, e havia sempre dois ou três
62 textos que eram batidos no computador para o placard. Só assim.
63 ENT: E isso era em grupo ou era individual?
64 18: Ou individualmente ou em grupo. Grupos no máximo de três.
65 ENT: Tendo em conta a sua experiência de utilização do computador directamente com
66 os alunos, que tipo de trabalho é que lhe parece ter mais sucesso?
67 18: Tudo.
68 ENT: E insucesso?
69 18: Tudo.
70 ENT: Tudo lhe parece ter sucesso e insucesso?
71 18: Não. Tudo parece ter sucesso. Porquê? Porque é novo para eles. Se for algo
72 corriqueiro, penso que se for uma coisa que eles utilizem todos os dias em casa e na
73 escola, penso que já não será tão motivante, mas é especialmente motivante o facto de
74 eles estarem sentados à frente do computador, eles querem. Por isso é, desde o ... seja
75 escrever o texto, pode ser bom até ao nível da correcção do texto, que eles
76 automaticamente sabem que aquela palavrinha está mal escrita porque tem o tracinho
77 por baixo e vão corrigir, desde a internet, eu lembro-me que nós fomos na feira da
78 animação infantil, que fomos lá à sala dos computadores e que a dinamizadora primeiro
79 pôs os miúdos a pesquisar o que eles quisessem e depois pô-los a falar uns com os
80 outros. Eles deliraram. É uma coisa completamente nova para eles e a nível da
81 motivação é excelente. A nível de proveitos para o sucesso deles é positivo. É positivo
82 não só pelo aspecto da escrita, é positivo porque eles podem fazer um trabalho
83 autónomo, é positivo porque eles podem fazer um trabalho de grupo.
84 ENT: Mas isso é o que eles podem. Viu isso a acontecer? Qual é a sua experiência?
85 18: Eu utilizei o computador muito pouco com os meus alunos. A única coisa que eu
86 posso ver, é assim que eles tiraram mesmo daquilo foi assim: É habituarem-se a
87 trabalhar com o computador, nem que seja só com a parte física, e depois o computador
88 está em todo o lado, portanto é bom que eles se habituem a isso, e pelo aspecto da
89 motivação.
90 ENT: Dessas vezes que os seus alunos trabalharam directamente com computador,
91 estando lá a 18 ou não, pelo que me apercebi, não estava ...
92 18: Não, não estava. Só vou e venho. Vou e venho.
93 ENT: Dessas vezes, que aspectos negativos ou com menos sucesso parecem surgir?
94 18: Não tive. Nada que esteja assim a ver.
95 ENT: acha que o computador veio modificar de algum modo o seu desempenho
96 enquanto professora?
97 18: Veio ajudar-me muito.
98 ENT: Em que sentido?
99 18: Por exemplo, eu faço planificações, muitas, muitas, muitas e faço fichas, muitas,
100 muitas, muitas. Com o computador tenho a possibilidade de não fazer todos os anos a

101 mesma coisa. Ou seja, vou lá, mudo aqui mudo acolá e já está, está sempre a andar.
102 Neste aspecto é excepcional. Quando não sei qualquer coisa, noutra dia estava a dar
103 uma aula sobre os ossos “Quantos ossos tem um elefante?” Quer dizer, é daquelas
104 perguntas que uma pessoa não está minimamente à espera, a pessoa vai lá e procura. “Ó
105 professora, eu conheço uma planta que se chama não sei quem” e eu, que não sei se
106 existe ou não existe, vou lá e procuro e depois posso-lhes dar a resposta no dia a seguir.
107 Mas isso tudo acaba por ser ... não é tanto o trabalhar com eles, se calhar com eles teria
108 mais proveito, porque se eu lhes dissesse: “Está aqui uma questão que eu não sei
109 responder e são vocês que vão procurar. Está ali, vamos sentar e vamos procurar”. No
110 campo do preparar as minhas aulas, para mim é um mundo.

111 ENT: Acha que o computador veio modificar o desempenho do aluno?

112 18: Sim. Por exemplo, ao nível das crianças com NEEs o computador facilita imenso,
113 ajuda imenso. Eu tinha este ano, este ano já tive e o ano passado também, um miúdo
114 extremamente problemático, um miúdo com déficit de concentração, uma coisa
115 impressionante, mas que quando está sentado ao computador, pronto, anda feliz, destrói
116 aquilo tudo, mas anda feliz e vai fazendo algumas aquisições. É completamente
117 diferente eu estar com um aluno e estar a dizer que “Isto é assim, assim e assado” e dar-
118 lhe um papelzinho para a mão e ele escrever, do que ele poder sentar-se ao computador
119 e poder fazer qualquer coisa especialmente quando os miúdos, por exemplo há miúdos
120 que têm que apagar imenso, escrevem muito carregado, e depois quando entregam a
121 folhinha, entregam aquela coisa toda borrada e aquelas coisas todas. Por mais que nós
122 não digamos nada eles apercebem-se que aquilo não está bem, com o computador é
123 outra oportunidade para eles fazerem o trabalho para ficar com uma boa apresentação,
124 para mostrarem alguma coisa que está bem feita e para ficarem mais iguais aos outros.
125 Além de que o igual é sempre diferente para eles. Para eles é autoestima, conseguirem
126 alguma coisa e conseguirem melhor. Nesse aspecto é muito importante. Quer dizer, há
127 imensos outros aspectos, mas eu não lhe posso dizer muito bem porquê, porque eu não
128 tenho trabalhado com eles a esse nível.

129 ENT: O que é que entende por aprender?

130 18: Aprender. O que é aprender? É mudar qualquer coisa cá dentro. É a partir de
131 qualquer coisa, crescer, complexificar e tornar maior e mudar.

132 ENT: E ensinar?

133 18: Ensinar é dinamizar. Não é tanto eu chegar lá e dizer que “O elefante tem 1556
134 ossos”, é levá-los a colocarem essa questão e levá-los a procurar o que é isso. Posso dar-
135 lhe um exemplo concreto, se calhar é mais fácil para mim, são definições muito
136 complexas e abstractas, é muito difícil arranjar uma definição simples, nós fomos tendo
137 ao longo do ano um joguito que era “O poço dos desejos” que eles formulavam um
138 desejo e depois nós tentávamos concretizar, um dos desejos era: gostavam de fazer mais
139 teatro, e fizemos um teatro e o que é que o teatro deu? Eles escolheram o tema, que era
140 sobre animais e plantas, e sobre esse tema eles procuraram saber que animais é que
141 havia em determinado contexto, por acaso era na floresta, porque é que eles viviam na
142 floresta?, quais é que não viviam na floresta?, porque é que não viviam na floresta?,
143 quais eram as características. Ensinar é cada vez mais isso, dar-lhes oportunidade a
144 partir de uma coisa que eles querem e lhes interesse de eles procurarem e
145 desenvolverem determinado campo da aprendizagem em que sejam eles a fazer e eles a
146 construírem o seu leque de conhecimentos e desenvolverem toda uma série de
147 capacidades: Socialização, etc.

148 ENT: Como é que costuma avaliar os seus alunos?

149 18: Eu não preciso de muito para avaliar os meus alunos, basta observar. Eu observando
150 os meus alunos, ao fim de duas três semanas, eu consigo detectar mais ou menos quais

151 são as áreas onde eles têm mais dificuldades, quais são as áreas onde eles são mais
152 fortes e no que é que eles precisam de evoluir e o que é que eles precisam de fazer.
153 Consigo fazer isso porque tenho um trabalho muito directo com eles. O professor do 1º
154 ciclo que trabalha directamente consegue aperceber-se disso. Para além, disso faço as
155 grelhas, faço observação directa, mas pelo menos registo qualquer coisa que eu preciso
156 assento e as fichas que acabam por não ser tão importantes porque quando eu faço uma
157 ficha e avalio uma ficha eu não estou a avaliar só o que lá está, eu estou a avaliar o que
158 eles fizeram, do que é que eles são capazes. Eu este ano tinha lá um pai de um aluno
159 meu a dizer-me que o filho se queixava que eu ajudava mais uns do que a outros, ou
160 seja, eu quando dou uma nota não dou a nota só pelo que lá está, eu dou a nota porque
161 sei que ele fez progressos e ele no fundo pode ter uma nota melhor do que o outro que
162 não se esforçou, mas só porque ele se esforçou ele consegue melhor, tem a ver com todo
163 o percurso dele.

164 ENT: Descreva-me um dia normal de trabalho.

165 18: Entro na escola, digo olá aos meus meninos. Este ano nós fazíamos muito se
166 queríamos as mesas como tínhamos, se queríamos mudar, se íamos trabalhar em grupo
167 ou se íamos trabalhar com aulas mais directas e eles mudavam as mesas. Pôr as
168 novidades em dia, o que eles trazem de novo, o que é que eles não trazem. Este ano
169 fazia o plano do dia na sala, no quadro, era uma exigência deles, eram miúdos muito
170 activos, era impensável estar à espera deles acabarem a actividade para eu dar outras. Eu
171 tinha o plano, eles seguiam o plano. Corrigir o trabalho de casa, em 1º lugar corrigíamos
172 sempre colectivamente, para esclarecer logo as dúvidas. Depois é eles, se tenho alguma
173 aula directa, que seja preciso ser directa, a 1ª coisa que faço no dia é fazer a aula directa,
174 depois é deixá-los fazer as actividades que eles estão. De resto, vão daqui para acolá,
175 daqui para acolá, é ir orientando e ir corrigindo e é isso que eu faço. No fim do dia, maia
176 horita, 15 minutos, deixo sempre espaço para fazer um jogo com eles, negociado. É
177 assim: Se por acaso, e eles sabem, e este ano funcionou muito bem por causa disso, eles
178 sabem que se o dia correu bem vamos ter direito a um jogo e fazemos um jogo. Se as
179 coisas não correram muito bem, então não temos. É uma forma de [risos] é uma forma
180 de tentar pôr ordem na sala, uma estratégia.

181 ENT: Pode descrever-me uma aula directa?

182 18: Vamos imaginar por exemplo que há determinados conceitos que têm de ser
183 abordados pela 1ª vez e esses conceitos eu não vou abordar pelo grupo, eu aproveito
184 quando é um conceito novo e quando é uma matéria nova eu dou para a turma e depois
185 as coisas as coisas é que se vão diversificando, cada um vai trabalhando à maneira que
186 vai conseguindo e fazendo, é evidente que normalmente aqueles que têm mais
187 dificuldades têm-me mais em cima deles do que os outros que trabalham sozinhos. Por
188 exemplo: quando foram as medidas de comprimento: metro, cm, dm e mm, o que é que
189 nós fizemos? No princípio da aula, depois daquela conversa toda, que às vezes tem de
190 ser cortada, porque eles se puderem falam o dia inteiro, depois dos trabalho de casa,
191 então o que é que eu faço? “Eu quero arranjar uma fita para pôr aqui no comprimento
192 desta mesa. Eu quero saber quanto é que mede esta mesa, porque eu para ir comprar
193 tenho que saber. Como é que eu posso saber quanto é que vou meter aqui?” E então eles
194 vão dando sugestões: “Eu posso ver quantos palmos tem.” E então vamos medir. Cada
195 um mede a sua por palmos, as mesas praticamente são todas iguais. “Quanto é que o
196 Francisquinho tem de mesa?” “5 palmos” “Então vou ali à loja pedir cinco palmos de
197 fita” e o outro: “Não, não, professora, eu vou pedir 7” “Então são 5 ou 7?” “Ah! É
198 porque uns têm mãos mais pequenos que outros” E eu: “Então se calhar temos que
199 arranjar alguma coisa que seja comum em todo o lado: Aqui, na China, no Brasil,
200 porque eu posso ir querer buscar a fita à China e eles lá têm de saber. Então como é que

201 vamos fazer?” “Se calhar temos que arranjar uma folha” Vamos medir com a folha e
202 isto até chegar à medida. Quando eu chego à medida que é o conceito que me interessa,
203 que é o conceito de comprimento, depois de já termos medido o comprimento da mesa
204 com mil e uma coisas, quando chegamos à noção de que é preciso uma medida
205 universal, então eu exponho a medida, então fazemos algumas noções com medida. A
206 partir daí, que eu já tenho uma noção dada, vamos partir para os exercícios práticos e
207 então eles já têm a folhinha, eles já têm a fichinha ou o trabalhinho deles e depois já vão
208 organizando o seu trabalho, já passam a fazer um trabalho mais autónomo.
209 ENT: Para além da aula directa, falou-me ainda em actividades...
210 18: Sim. Aí já é mais autonomia. É assim: tudo aquilo que já foi trabalhado, todos os
211 conceitos que eu já, que eu ... A aula directa para mim é sempre um conceito novo para
212 mim é sempre um conceito novo. Eles à medida que o ano vai passando vão tendo uma
213 série de conceitos novos que depois vão passar a vida a aplicá-los de maneira diferente,
214 ou nas fichas, ou não sei quê ou mais não sei o quê, vão aplicando. São essas aulas em
215 que eles já trabalham sozinhos, já podem fazer sozinhos, que depois nós passamos
216 depois a maior parte do dia. Eles orientam-se. Além disso, este ano tinha também um
217 dia por semana em que cada um fazia aquilo que queria. Ou seja, Não chegava lá e dizia
218 que queria passar o dia a saltar[risos] , não. É assim: havia regras, tem que haver, eles
219 tinham uma folhinha, na folhinha assinalavam o que é que iam fazer nesse dia,
220 assinalavam na folhinha e depois orientavam-se. O que queria fazer a cópia, fazia a
221 cópia, o outro que queria fazer a composição, fazia a composição, o outro que queria
222 fazer problemas, resolvia problemas, o outro queria ir buscar um livro à biblioteca, ia
223 buscar, o outro que queria fazer banda desenhada, fazia, e eles organizavam o trabalho
224 deles e faziam. Isso já era um trabalho mais autónomo que eles tinham oportunidade de
225 fazer. Pronto e é assim. E eles vão fazendo, vão trabalhando.
226 ENT: Quais as estratégias que utiliza mais vezes nas suas aulas?
227 18: Com mais frequência?
228 ENT: Sim.
229 18: Muita frequência [silêncio] Muita frequência, [suspiro] escrita. [silêncio]
230 ENT: Que tipo de trabalho, exactamente?
231 18: Escrita no sentido de compor textos. Ou seja, é assim: Textos, escrever textos, fazer
232 composições, interpretar textos, jogos, muitos jogos, praticamente todos os dias, muitos
233 exercícios de matemáticas normalmente em fichas de trabalho, a matemática é muito
234 aplicada em fichas de trabalho, e problemas.
235 ENT: Quando refere composição de textos, está sobretudo relacionado com a Língua
236 Portuguesa?
237 18: Composição de textos normalmente abarca uma série de áreas. Vamos pôr assim,
238 não vamos às medidas de comprimento, vamos às medidas de massa, por exemplo.
239 Quando foi para iniciar a medidas de massa havia um texto sobre as medidas de massa e
240 sobre comparação de pesos que havia alguns animais, havia para lá uma história
241 qualquer em que vinha o peso dos animais, portanto foi uma forma de integrar a língua
242 portuguesa com a matemática, por exemplo. É frequente na composição de texto ir
243 buscar muito estudo do meio, mas essencialmente o que eu faço basicamente quase
244 sempre, o que eu faço na composição de textos é fazer um apelo à criatividade deles. Ou
245 seja, por exemplo, “Joãozinho, diz lá uma palavrinha, a 1ª palavra que te vier à cabeça.”
246 “Cama” “Mariazinha, diz tu outra palavra, diz tu outra palavrinha que te vier à cabeça”
247 “girafa” “Vamos fazer uma composição em que entre a cama e a girafa” Por exemplo,
248 “Vamos fechar os olhos, vamos imaginar que estamos todos a olhar para o céu, vai um
249 passarinho a passar, como é que é o passarinho?” “Ah, não sei quê. Ah! Que lindo
250 passarinho que vai ali. Olha que penas tão lindas! Oh! Bateu contra uma árvore! Olha

251 vai a cair! Nãããoooo!!!” Pronto, cada um vai dizendo a sua, vamos fazer a composição
252 do texto. Se calhar, e eu descobri isso pelos alunos do ano passado, no 2º ciclo não dão
253 tanto valor a isso. Eu apelo muito à criatividade deles. Muitos jogos que eu faço como
254 ponto de partida para a composição de textos
255 ENT: Numa abordagem orientada para a utilização dos ambiente virtuais, qual seria o
256 papel do professor?
257 18: Dinamizador.
258 ENT: Em que sentido?
259 18: Vamos supor que numa das aulas há alguém que levanta uma questão qualquer
260 sobre um assunto qualquer, que provavelmente é mais fácil para eles, se virem isso, se
261 estiverem lá. O que é que acontece? Para já, vou tentar saber o que é que eles sabem
262 sobre o assunto, o que é que eles não sabem e o que é que poderiam fazer para procurar
263 e depois, se calhar “Olha se calhar temos ali uma coisa gira, vamos experimentar.” E
264 depois pô-los a fazer aqui. No fim, depois de terem experimentado, vamos partilhar as
265 experiências, vamos deixá-los ver o que é que descobriram, o que é que não
266 descobriram, vamos tentar ver as questões que eles colocaram, vamos tentar ver se,
267 tentar ver neles os que é que eles tiraram dali e o que é que eles poderão questionar mais
268 acerca daquilo e orientar assim o trabalho deles.
269 ENT: E o papel do aluno?
270 18: Esperava que ele me agradecesse muito, porque foi uma experiência gira [risos]
271 Não, é assim: O que eu esperava mesmo é que ele, para já que gostasse, em 1º lugar,
272 porque se ele gostar é meio caminho andado, esperava que ele tentasse tirar alguma
273 coisa dali, alguma coisa para ele. Ou seja, por um lado, que fosse ao encontro daquilo
274 que eu queria e da temática que eu estaria a abordar e que eles estariam interessados,
275 mas essencialmente que eu visse que aquilo tinha tido algum proveito para eles, ou seja,
276 não basta dizer-me “Ah! Foi giro!” mas dizerem-me porque que é que foi giro, o que é
277 que tirou dali, o que é que ele descobriu, tentar descobrir quais foram os pormenores
278 que lhe chamaram a atenção, porque a partir dessas coisinhas que ele fixou e que ele
279 reteve, a partir daí, então para desenvolver outras situações para tentar aumentar aquilo
280 tudo que há lá dentro
281 ENT: Acha que esta tecnologia pode ser utilizada em contexto educativo?
282 18: Muito.
283 ENT: Como?
284 18: Olhe, fizemos aquela ... é aplicada à história. Para eles era fenomenal. Por exemplo
285 o programa do 4º ano a nível de conteúdos históricos para eles é muito abstracto. É
286 assim, a RV, o AV, por ser mais palpável para eles é mais fácil a esse nível, por
287 exemplo. Por exemplo, nós fizemos o teatrinho da floresta à procura de um cacto, se
288 eles tivessem a possibilidade de entrar numa floresta para eles era muito mais fácil.
289 ENT: Como é que poderia ser aplicado?
290 18: Posso pegar num exemplo?
291 ENT: Perfeitamente.
292 18: “Queria fazer mais teatro” “Vamos fazer teatro sobre o quê” “Não sei quê, as
293 plantas, os animais” “Para fazer o teatro vocês têm de ter conhecimentos sobre o que é
294 que está na floresta, o que é que não está na floresta, porque é que eles não estão lá,
295 porque é que o cacto não está na floresta” O exemplo era sobre o “À procura de um
296 cacto”. E então, eles próprios sugerem que podemos ir, trazem a enciclopédia ou “Eu
297 vou ver à internet”. À medida que vão surgindo sugestões do que é que pode ser feito,
298 eu posso sugerir que vamos fazer uma visita a uma floresta e então nessa visita pode ser
299 integrado o capacete.

300 ENT: Deu-me o exemplo do castelo e da floresta. Isso quer dizer que centra nessas duas
301 áreas a utilização...

302 18: Não, são exemplos. É assim, eu tenho poucos conhecimentos acerca da RV, mas por
303 exemplo ao nível da matemática devia ser um mundo. Um mundo, porque a matemática
304 é muito abstracta. Provavelmente dar-lhes-ia a possibilidade de aplicar uma série de
305 situações. Não sei como porque eu não estou dentro do ambiente, mas pode ser outra
306 área.

307 ENT: Que tipo de constrangimentos é que acha que podem impedir

308 18: Impedimentos? Recursos.

309 ENT: Que recursos?

310 18: Recursos humanos e quando eu falo de recursos humanos é assim: Tem que haver
311 numa escola professores que auxiliem o trabalho com uma turma de 25 alunos, porque
312 não há possibilidade de ter 25 capacetes, mas tem que haver um trabalho mais próximo,
313 mais individualizado. Tem que haver formação e tem que haver recursos materiais.

314 ENT: Como é que esses problemas se poderiam superar?

315 18: Com dinheiro. [sorrisos] Com dinheiro, não é só da escola, com dinheiro a nível do
316 ministério da educação. Porque para implementar a formação é preciso haver dinheiro.

317 ENT: Se esses problemas fossem ultrapassados, se a tecnologia fosse generalizada ao
318 nível das escolas do 1º CEB isso teria algum impacto?

319 18: Tinha. É assim, imagine que eu vou parar a uma escola agora, que me dizem assim:
320 “Está aqui 10 capacetes para usar com os meninos. Estão aqui os scanners, as internetes,
321 está aqui uma série de coisas que eu não conheço” Para mim seria assim: Porque eu não
322 conheço, se eu não conheço, como é que vou trabalhar com isto tudo? Se eu não estou
323 habituada a trabalhar com isto tudo, como é que é? Provavelmente, se calhar, a minha
324 posição seria um bocadinho de pé atrás. Daí eu dizer que era preciso formação. Isto ao
325 nível de professores pode ter uma certa resistência, porque os professores não estão
326 habituados a trabalhar com isso e tudo aquilo que é novo provoca um certo receio.
327 primriro porque temos medo de fazer má figura, não é? E depois se não estamos à
328 vontade como é que vamos desenvolver um trabalho bom com estes bichos todos? A
329 nível dos alunos penso que era de todo favorável.

330 ENT: Acha que esta tecnologia pode trazer alguma vantagem ao nível do processo de
331 ensino-aprendizagem?

332 18: Pode.

333 ENT: Que vantagens?

334 18: Isto é obvio[risos] Se as tecnologias estão em todo o lado então não há como nós
335 fugirmos delas, temos mesmo é que nos prepararmos para isso, para as mudanças que
336 estão aí a ocorrer. Este chavão é verdade.

337 ENT: Mas esta tecnologia, especificamente, que vantagens é que pode trazer?

338 18: Pode por exemplo justamente pela parte da concretização, nós estamos a trabalhar
339 com crianças que muitas delas a nível abstracto ainda é muito complicado, portanto ao
340 nível da concretização para eles é excepcional. Ao nível da motivação, olhe, lá em cima,
341 lá em cima mesmo. Pronto, e basicamente ...é assim, ajuda-os desenvolver toda uma
342 série de competências que são cada vez mais exigidas nos nossos dias. É um chavão,
343 mas é verdade.

344 ENT: E desvantagens?

345 18: Se for bem doseada ... ou seja não me posso esquecer que continuamos a ter o lápis
346 a caneta, o papel a borracha e o livro e não podemos pôr isso de lado. Tem que haver
347 um equilíbrio, porque não devemos só partir para as novas tecnologias e esquecer ...é
348 um bocado, funciona um bocado como a máquina de calcular hoje em dia é utilizada por
349 toda a gente, eu não faço contas de dividir, eu não faço contas de multiplicar, mas sei

350 fazê-las. Eu não posso deixar que os meus alunos não as façam, porque num dia
351 qualquer eles estão em qualquer lado em que não têm acesso a uma máquina e é bom
352 que eles se saibam desenrascar. Ou seja, eu quando falo em dosear, falo em que há que
353 não esquecer as outras coisas, há que não esquecer que há imensos jogos para eles
354 fazerem ao nível de informática e que é giro para eles e eles podem fazê-los, mas eu
355 também não me posso esquecer do outro aspecto, que há imensos jogos que é para fazer
356 sem nada, só nós, e que são muito giros. E para eles aproveitarem também o outro lado.
357 Eu penso que é importante as duas coisas. Penso que não nos podemos ligar só a isto
358 bonito que vem aí.

359 ENT: Era capaz de utilizar um sistema semelhante a este com os seus alunos?
360 18: Sem formação?

361 ENT: Qual é que acha que era a formação de que precisava?
362 18: Eu precisava de algumas horas de formação com alguém que soubesse. Ia mexer e
363 ver um bocadinho do que é que está por detrás.

364 ENT: portanto, acha que a experiência pela qual passou não era suficiente?
365 18: Não. Preciso de saber um bocadinho do que é que estás por detrás.

366 ENT: não consegue imaginar como é que utilizaria um sistema semelhante a este com
367 os seus alunos?
368 18: Mas o professor estava lá.

369 ENT: para quê?
370 18: é assim, quando eu vim aqui, eu coloquei o capacete e o professor explicou-me que
371 era para fazer assim e assim, para ir para ali e para acolá... mas não é só isso. Aquilo é
372 preciso estar ligado ao computador, é preciso ir buscar aquilo é preciso pôr aquilo a
373 andar para os miúdos. Tudo isso eu não sei.

374 ENT: Imagine que eu colocava o sistema na sua escola e tratava desses aspectos que
375 você está a referir. Era capaz de utilizar um sistema deste género se eu tratasse desses
376 aspectos técnicos?
377 18: Era. Se tratasse de toda essa parte técnica era. Tinha que fazer uma preparação.

378 ENT: Quem é que fazia essa preparação?
379 18: Tínhamos que fazer nós na turma.

380 ENT: Você e os seus alunos?
381 18: Sim. Essa preparação dependia para já depende se é alguma coisa que eu vou
382 propor, por exemplo que na escola me aparece um ofício que a biblioteca está organizar
383 não sei quê sobre o tema não sei de quê, que dá a possibilidade ao alunos de ir
384 desenvolver essa actividade. Tenho um tema, eu tenho que eu própria, ter que ir abordar
385 e propor esse tema, porque já vem algo de fora. Eu vou ter que propor o tema e tenho
386 que fazer uma preparação do tema. Em 1º lugar para eles se sentirem minimamente
387 preparados para aquilo que vão enfrentar, depois tenho que fazer uma outra abordagem
388 que é o ambiente, como é que se processa aquilo que eles vão fazer. Portanto, tem que
389 haver toda essa preparação que pode não ser feita directamente por mim, numa
390 exposição directa, mas que pode ser com propostas e com sugestões deles e com
391 questões deles. Eles próprios podem ir buscar qualquer coisa em casa ou falar com o tio
392 ou falar com o primo, ou ver o livro ou ir ver onde quiserem. Fazendo essa preparação
393 vamos à actividade. Tem que se bem organizada, porque vamos lá ver...É só um
394 capacete? Então tenho de organizar aquilo de forma que os outros se sintam
395 minimamente envolvidos quando o outro está com o capacete.

396 ENT: E como é que fazia isso?
397 18: Vamos supor que eles estão na minha sala com os meus alunos e tenho um capacete
398 para fazer, pronto, eu vou ter que arranjar grupos de trabalho. Ou seja, vamos arranjar,
399 pôr os grupinhos a ...sempre de acordo com aquilo que está a ser trabalhado, o que já

400 foi, por exemplo vai para este cantinho dizer o que é que viu, fazer um desenho do que é
401 que viu, escrever o que é que viu, escrever as sensações, pode ser uma grelha de auto-
402 avaliação, com as cruzinhas e aquelas coisinhas todas, o que está antes pode fazer
403 qualquer coisa às minhas expectativas, o que é que eu vou ver, o que é que eu vou
404 encontrar e não sei quê. Pronto, organizar assim grupo de trabalho, por forma que os
405 outros estejam entretidos quando o outro está com o capacete, não há possibilidade de
406 ter 24 alunos a olharem para o outro sem perceberem nada do que está ali.
407 ENT: E depois de todos terem passado pelo capacete?
408 18: Depois de todos terem passado pelo capacete podemos partilhar informações.
409 Podemos partir só para o diálogo, podemos explorar tudo aquilo que eles já ... imagine
410 que fazem um desenho, vamos pegar nos desenhos e vamos fazer uma exposição dos
411 desenhos, vamos explicar porque é que fez aquilo, o que é que há em comum, ver o que
412 é que suscitou mais curiosidade em uns, ver o que é que suscitou mais curiosidade
413 noutros, ver se há alguma coisa que eles sintam necessidade de ser trabalhado, etc.
414 ENT: E se tivesse capacetes para todos? O que é que mudava?
415 18: Mudava os tempos das actividades. Se eu vou ter oportunidade de eles fazerem tudo
416 ao mesmo tempo então as actividades que eu organizava para os que estão antes e para
417 fazerem enquanto os outros estavam a ver, eu posso organizar essas actividades
418 simultaneamente. Mas posso também fazer a partilha depois de eles terem visto e depois
419 cada um de acordo com aquilo que fez vai seleccionar uma actividade para expor ou
420 fazer uma abordagem sobre aquilo que esteve a fazer. Pode ir procurar mais
421 informações a outro sítio qualquer que o ambiente lhe tenha suscitado curiosidade,
422 outros podem ir fazer o desenho, os outros podem escrever, pode-se fazer uma série de
423 situações. Podemos inclusivamente fazer a dramatização daquilo que eles estiveram a
424 fazer.
425 ENT: Que objectivos é que teria a utilização da tecnologia nessa situação?
426 18: Além de terem a oportunidade de vivenciar? Oportunidade de vivenciar aquelas
427 coisas e para eles tornar aquela realidade mais concreta. Pode ser trabalhada uma série
428 de situações sociais. Ou seja, quando nós estamos a partilhar, estamos a partilhar algo
429 de comum, mas não nos podemos esquecer que há regras quando estamos a partilhar,
430 saber ouvir, saber escutar, saber emitir opiniões, ter um juízo crítico. Pronto, essas
431 situações. Depois é o saber relacionar aquilo que viu com aquilo que já sabia e com
432 aquilo que poderá ainda vir a saber, o desenvolver a curiosidade para procurar saber
433 mais coisas para tentar não ficar por ali, ou seja, eu fiz isto, mas agora quero mais, o que
434 é que isto me pode trazer mais? O que é que eu posso fazer mais acerca disto?
435 ENT: Preferia utilizar este ambiente que experimentou ou outro?
436 18: Isso depende do que eu tenho lá à frente e do que eu estou a trabalhar. Depende
437 muito dos alunos e daquilo que eles me pedem. E depende também daquilo que eu estou
438 a trabalhar
439 ENT: Se tivesse liberdade total para escolher o conteúdo?
440 18: Escolhia tudo [sorrisos] Sempre que tivesse oportunidade de escolher, escolhia. Eu
441 se calhar pareço uma miúda, este entusiasmo que eu mostro é o que eles mostram. É a
442 novidade, é o estar lá, pronto para eles é ... não é uma fotografia que a gente só olha
443 para ali e não mexe, não vê mexer-se nem nada disso.
444 ENT: Que aspectos é que lhe pareceram mais reais?
445 18: O facto de eu poder entrar e sair e poder aproximar-me de uma coisa que ... as
446 escadas, por exemplo, foi a primeira coisa que eu fiz, foi dirigir-me a umas escadas,
447 porque eu queria ir lá acima ver cá para baixo. O facto de eu procurar ir lá acima e de
448 querer ... e de me poder mexer, para mim foi uma frustração enorme não ter subido,
449 ainda hoje estou frustrada de não ter subido aquilo [risos] . eles mexerem-se mesmo e ..

450 e é real, é real porque eles estão lá e mexem-se e vão ver aquilo porque acham mais
451 giro.
452 ENT: Eles. Quem?
453 18: Os miúdos. Perto das escadas podem subi-las ou não.
454 ENT: O que é que lhe pareceu menos real?
455 18: É que os bonecos são mesmo bonecos.
456 ENT: Acha que aquilo que visitou é reconstrução ...
457 18: É a reconstrução de uma época. Existem castelos com aquelas características, igual,
458 igual não sei.
459 ENT: Acha que um castelo igual àquele que visitou poderia ter existido?
460 18: Eu, dos castelos que vi não eram assim, mas tinha características. Este castelo
461 poderá ter um bocadinho das duas coisas.
462 ENT: Houve algum momento durante a experiência em que se conseguiu abstrair...
463 18: Sim.
464 ENT: Esqueceu-se da minha presença?
465 18: Sim. Completamente.
466 ENT: Houve alguma coisa que conseguisse ver ou ouvir fora do AV?
467 18: Sim, ouvi uma mota. Foi a única coisa altura em que eu conscientemente me
468 lembrei que estava na sala. Que eu de resto estive lá sempre dentro.
469 ENT: E ver?
470 18: Tirando a mão e o fio, não. O braço, quando eu o mexia, tinha plena consciência que
471 estava ali o fio e que eu tinha que dar a volta que era para não ficar ali toda enrolada.
472 ENT: Sentiu alguma coisa em especial em relação a alguma dos agentes virtuais que
473 encontrou?
474 18: Não. Achei um piadão eles falarem. Não houve nenhum que me tivesse ... Ah!
475 Achei um piadão ao porco. Não sei se se lembra, eu aproximei-me mesmo. Não era um
476 porco? Havia uma coisa que tinha lá um animal, tipo daqueles que são para assar.
477 ENT: Quando vê um filme costuma emocionar-se?
478 18: Depende do filme. Já me emocionei mesmo, acho que isto tem a ver com a idade.
479 ENT: Já chorou alguma vez a ver algum filme?
480 18: Não. Penso que não.
481 ENT: E a ler um livro?
482 18: É mais fácil a ler um livro eu emocionar-me. Tenho um relação muito especial com
483 os livros.
484 ENT: Já chorou a ver um livro?
485 18: Não, mas tive um que já me deu vontade, mas não cheguei a chorar. É mesmo
486 aquela coisa, isto é um livro, porque é que eu vou chorar?
487 ENT: Costuma enjoar quando anda de carro ou de barco?
488 18: De carro, mas também já enjoiei mais. Mas não enjoiei.
489 ENT: Não enjoou?
490 18: Não, na experiência não enjoiei.
491 ENT: Se pudesse implementar alterações, o que é que introduzia?
492 18: Eu introduzia uma preparação antes. Eu não sabia para o que é que ia, se eu tivesse
493 tido uma preparação se calhar tinha feito uma exploração melhor, se calhar tinha-me
494 aproximado mais dos bonecos, se calhar subido as escadas, se calhar teria tido mais
495 atenção a pequenos pormenores que eu descurei. Portanto acho que deve haver uma
496 preparação para aquilo que nós vamos encontrar. Lá dentro eu tornava os bonecos mais
497 reais. Mais parecidos com pessoas, mais parecidos com imagem, não tanto o som, o
498 som estava bom. Quando lhe falei na preparação, a preparação dava-me outra
499 possibilidade. Ou seja, a nível da estrutura do ... eu a nível da orientação espacial tenho

500 um déficit. E eu tenho consciência que enquanto lá estive dentro fui e voltei para trás e
501 depois já não sabia onde é que estava. Então quando eu falo em preparação, se calhar,
502 uma preparação ao nível de espaço em si como é que ele é, daria oportunidade de eu me
503 movimentar melhor lá dentro.
504 ENT: E que aspectos é que retirava ou modificava?
505 18: Não ao nível de pôr ou tirar. Aquilo não tinha uma coisa lá no meio? Uma espécie
506 de um pavilhão no meio
507 ENT: Sim.
508 18: E depois tinha mais à volta?
509 ENT: Sim.
510 18: Eu lá dentro, eu não sabia se havia de ir para ali ou se havia de ir para acolá. Se já lá
511 tinha ido ou se ainda não tinha ido. Então se calhar punha umas placas [risos] Casa de
512 não sei quê [risos] Assim já sabia, é mesmo ao nível da orientação. Ao pé das escadas
513 punha uma placa a dizer 18: “Pode subir” [risos]
514 ENT: E o que é que mantinha?
515 18: Eu acho que o que lá está está bem, eu continuo a dizer que eu não fiz uma boa
516 exploração porque eu não consegui muito bem movimentar-me ao nível da orientação lá
517 dentro. Eu se calhar fazia do tipo “Vá lá acima” “Visite a bela imagem” [risos]
518 ENT: Que dificuldades é que sentiu, para além da orientação?
519 18: Foi mesmo isso, e as escadas. Se eu lá tivesse ido acima conseguia ter uma
520 panorâmica do que era aquilo em baixo?
521 ENT: Sim.
522 18: Eu acho que era importante para tentar tirar o melhor proveito daquilo, até para ter
523 uma visão global do que é, acho que é importante ir lá acima.
524 ENT: Imagine que explorava a mesma coisa, com monitor rato e teclado...Seria mais
525 fácil?
526 18: Tem as duas vertentes: Provavelmente seria mais fácil orientar-me, mas não tinha a
527 mesma piada.
528 ENT: Gostava mais com o capacete?
529 18: Sim.
530 ENT: Porque é que acha que era mais fácil orientar-se?
531 18: Se calhar dava-me uma perspectiva mais global. Eu se estiver com monitor, eu só
532 veja aquilo que vejo quando estou a andar?
533 ENT: Sim.
534 18: Ah! Então não, era a mesma coisa.
535 ENT: Sentia mais ou menos dificuldades então?
536 18: A nível de orientação era a mesma coisa. De ir para a esquerda e para a direita, de
537 me mexer, assim é mais giro. Eu posso-me mexer mesmo.
538 ENT: E era mais fácil ou mais difícil?
539 18: A mesma coisa.
540 ENT: Tem alguma coisa a acrescentar a esta entrevista?
541 18: Não.

1 ANEXO XXIV - PROTOCOLO DA ENTREVISTA REALIZADA A 10

- 2
- 3
- 4 ENT: O que é a levou a aceitar participar na experiência?
- 5 10: Porque me convidou e eu achei que era capaz de ser interessante.
- 6 ENT: Costuma utilizar o computador na sua profissão?
- 7 10: Sim, todos os dias. Para mim, para preparar material para trabalhar com os alunos e
- 8 com eles, pesquisas na Internet, preparação de pequenos projectos, investigação e no
- 9 computador utilizamos jogos pedagógicos, processador de texto
- 10 ENT: Primeiro referiu que utilizava o computador para preparar material para os alunos.
- 11 Pode ser mais clara?
- 12 10: Quando nós trabalhamos com eles, por exemplo, e estamos a pensar fazer fichas ou
- 13 guiões de trabalho ou esse tipo de material, é aí que eu preparo ...
- 14 ENT: Com que frequência?
- 15 10: muito frequentemente.
- 16 ENT: Para algumas áreas, em especial?
- 17 10: Não. Eu estou a trabalhar com eles. Os jovens são.... formação profissional é
- 18 diferente de ensino regular.... em diferentes contextos
- 19 ENT: Mas os conteúdos que prepara...
- 20 10: Têm mais a ver com expressão escrita, com linguagem, com comunicação na área
- 21 da comunicação
- 22 ENT: Em termos de trabalho, trabalha directamente com os alunos?
- 23 10: trabalham... normalmente, eu trabalho com eles e eles trabalham no computador.
- 24 Quase todos os dias.
- 25 ENT:A fazer o quê?
- 26 10: São jogos, normalmente jogos. Eles próprios a prepararem material para eles, a
- 27 fazerem ... , por exemplo, eles têm áreas tecnológicas; se querem saber alguma coisa
- 28 específica sobre determinado aspecto da área deles, podem ir para Internet, pesquisar,
- 29 trabalhar em grandes temas, sei lá..., O ambiente, são temas que nós tratamos , a
- 30 prevenção de doenças... e eles vão pesquisar.
- 31 ENT: Se eu me deslocasse a P. para ir ter consigo e estivesse a trabalhar com os seus
- 32 alunos nesse momento, o que é que eu iria ver?
- 33 10: São 3 computador naquela sala. De momento, só está 1 ligado à Internet, outro já é
- 34 muito antigo e no que eles treinam mais é na área do cálculo, saem da sala, gravam em
- 35 disquetes.
- 36 ENT: E fazem exactamente o quê? Em relação ao cálculo?
- 37 10: Há jogos, muitos jogos, sei lá, por exemplo, treinar a tabuada. Eles não precisam de
- 38 saber as tabuadas de cor, precisam é de entender o mecanismo. É mais fácil se for
- 39 através da brincadeira... a brincar é mais fácil aprender. Eu tenho grupos num máximo
- 40 de 8... e uns deles estão a trabalhar numa mesa.. outros estão espalhados... às vezes
- 41 estão a trabalhar cada um no seu computador, outras vezes estão 2 a 2 ou... conforme as
- 42 actividades..
- 43 ENT:. Há algum tipo de jogos em especial ?
- 44 10: São todos aqueles... todos... não... alguns que têm a ver com a leitura e com a escrita
- 45 e com o cálculo
- 46 ENT: Lembra-se de algum nome desses jogos?
- 47 R : Eu adoro a Matemática, eu adoro as palavras, (risos)
- 48 ENT: Como é que foram lá parar esse jogos? Quem é que seleccionou?
- 49 10: Fui eu.
- 50 ENT: Os único computador que têm esses jogos são os seus?

51 10: Não; Depois vem outra área que nós temos na instituição, que é a área de
52 informática, mas não é a área só de informática, também há alguns destes jogos
53 instalados. Depois, também há uma outra sala da terapeuta da fala e nós trabalhamos
54 muito em conjunto. Ela também trabalha com este tipo de jogos...com outros objectivos,
55 consoante os planos de trabalho dela

56 ENT: Quais as actividades que surgiram com maior frequência?

57 10: Aquilo que eles gostam mais de fazer? São jogos e processamento de texto.

58 ENT: E o que é eles fazem mais?

59 10: Mais vezes normalmente são alguns dos jogos...o processamento de texto é simples,
60 são jovens com.... eles gostam, por exemplo, de ir para a Internet, mas eles têm alguns
61 problemas..., que coisas seleccionar e encontrar... O processamento de texto é que eles
62 próprios sentem necessidade de aperfeiçoar a escrita, é uma necessidade que eles têm.. e
63 é mais fácil no computador.

64 ENT: Tendo em conta a sua experiência, quais das actividades lhe parecem ter mais
65 sucesso?

66 10: É difícil dizer qual é que tenho mais sucesso. São jovens todos eles muito diferentes
67 com características muito diferentes...

68 ENT: E insucesso?

69 10: Insucesso? Começando pelo insucesso... mas eu acho que não é deles, é dificuldade
70 minha, é promover autonomia suficiente para eles trabalharem com a Internet por
71 exemplo. Tenho alguma dificuldade ..Depois, os jogos é fácil, eles entendem
72 facilmente. Depois não há muito que enganar, mas também se se enganarem, vão
73 escolhendo caminhos, vão por outros caminhos. O processamento de texto, de facto, é
74 bom.....eles não só progridem. na leitura e na escrita mas também na parte de
75 expressão ajuda muito...Se eles, por exemplo, estão com problemas motores, é mais
76 simples, muito melhor, muito benéfico estar a trabalhar num computador do que numa
77 escrita normal.

78 ENT: Autonomia? A que se referia?

79 10: Eu tenho uma certa dificuldade, não são eles. Por exemplo os últimos trabalhos que
80 eles fizeram foi sobre reciclagem. Digo-lhe que o que lhes era pedido era que, através
81 da Internet, pesquisassem alguns sites, retirassem algumas informações, o que eles
82 quisessem, aquilo que quisessem sobre a reciclagem. Foi muito complicado porque eles
83 não queriam abrir todas as páginas, como é lógico. Depois tinham dificuldades eles
84 próprios em pôr as palavras chave para encontrar reciclagem, mas depois quando
85 conseguiam, nem tudo é fácil. Há coisas mais difíceis, pronto, isso é um processo mais
86 moroso que às vezes desmotiva. Não é que crie insucesso, porque aí consigo ir buscar
87 diversos disparates em que tive sucesso e que eu voltaria a fazer o mesmo trabalho mais
88 ou menos da mesma maneira.

89 ENT: O computador veio de algum modo a transformar o seu desempenho profissional?

90 10: Acho que veio facilitar, é um facilitador

91 ENT: Como?

92 10: Porque normalmente o que se acaba por fazer, é pouco motivante, tem pouca cor,
93 pouca luz, pouca animação e o computador dá tudo isso e ajuda com crianças, e com
94 jovens com necessidades especiais ainda favorece muito mais. Eu lembro-me do início
95 de... trabalhei pouco tempo com eles sem computador, mas ainda trabalhei algum
96 tempo.

97 Eu tinha de ir buscar muitos jogos, jogos de expressão, jogos com o corpo, jogos de
98 palavras, tinha de ser um bocado à base disso, agora é mais fácil.

99 ENT: E do ponto de vista do aluno?

100 10: Veio beneficiar também. Neste tipo de jovens que têm dificuldades, quando eles
101 próprios se confrontam com as dificuldades, eles próprios se podem autocorrigir, torna-
102 se mais motivante. O computador ajuda porque, suponhamos, eles estavam a fazer
103 algum trabalho de calculo, situações problemáticas, por exemplo, eu posso dizer que
104 não está errado, posso arranjar outros mecanismos, para lhes fazer ver que se calhar há
105 outra resposta, mas no computador , o próprio computador com os jogos, com toda
106 aquela actividade, dá sugestões de pistas, e eles a pouco e pouco vão conseguindo
107 alcançar com mais facilidade e são eles que conseguem sozinhos.

108 ENT: Como é que pode definir ‘aprender’?

109 10: Não é ensinar, é aprender, aprender é adquirir conhecimentos, saber alguma coisa
110 mais sobre determinado assunto que me interessava.

111 ENT: E ensinar?

112 10: Ensinar é ter a capacidade de transmitir conhecimentos, de mostrar caminhos, para
113 as pessoas conseguirem aprender. Ensinar a aprender.

114 ENT: Pode ser mais clara em relação ao mostrar caminhos?

115 10: Porque ensinar não é chegar e despejar conhecimentos, ensinar é dar estratégias para
116 as pessoas desenvolverem os seus conhecimentos.

117 ENT: Como é que costuma avaliar os seus alunos?

118 10: Faço grelhas de autoavaliação com eles, no fim de um apoio por exemplo, não é em
119 todos os apoios; nalguns, são eles que escolhem; outros sou eu que escolho, fazem a
120 autoavaliação do desempenho. Depois têm grelhas de observação, nós trabalhamos com
121 o semestre. No fim de cada semestre fazem a autoavaliação daqueles 6 meses, e depois
122 confrontamos com a minha opinião, conversamos sobre isso. Depois há 1 aspecto mais
123 formal, em que as avaliações de 6 em 6 meses, numa grelha própria, que tem diversos
124 itens.

125 ENT: Pode dar exemplo de algum desses itens?

126 10: Assiduidade, pontualidade, os aspectos de comportamento com o grupo, com as
127 hierarquias, segurança. Autonomia,

128 ENT: Descreva-me um dia normal de trabalho.

129 10: Começo de manhã, peço a chave da minha sala, porque eu não tenho a chave da
130 sala, agora temos cartão de ponto. Entretanto, já encontrei 1 série de miúdos pelo
131 caminho. Às vezes, são eles que vão pedir a chave e vão abrir a porta e tudo mais.
132 Entramos, isto de trabalho com grupos, às vezes de manhã tenho uma manhã toda com
133 um grupo, mas também posso ter numa manhã 2 grupos, nunca mais do que 2, mas
134 ...começamos a trabalhar. O trabalho está previsto, eu faço o meu plano mensal de
135 trabalho. No 1º mês, agora quando eu entrar em setembro sou eu que o faço sozinha, no
136 mês de Outubro alguns dos aspectos com que eu vou trabalhar com os jovens, já lhes
137 perguntei, o que é eles querem trabalhar. Não é fazer-lhes as vontades todas, mas
138 nalgumas abordagens que eu faço posso por alguns dos aspectos que eles pretendem ver
139 trabalhados. Nós estamos a trabalhar a língua portuguesa, se eles querem saber qualquer
140 coisa sobre Eça de Queiroz, mas... estou a brincar... , mas a ideia é essa. A mim tanto
141 me faz, se vou trabalhar a multiplicação ou a divisão com o mar, de uma maneira ou de
142 outra. Prefiro que eles estejam motivados e sejam eles a escolher. Combino com eles,
143 depois faço o plano mensal de trabalho. No principio do mês, tenho um plano, e digo
144 aquilo que vou fazer e o trabalho é individual mas eles estão em grupos. Isso não quer
145 dizer que em grupos de 6 ou 7 o trabalho seja igual para os 6 naquele dia. Depois
146 começo a trabalhar, chego normalmente ao CERCI's, logo pela manhã, e iniciamos o
147 trabalho. Normalmente eles sabem mais ou menos o que vamos fazer.

148 ENT: O que é que eu iria ver quando se inicia o trabalho?

149 10: Iniciamos mesmo. Iniciamos em grupo. Eles organizam tudo. Chegamos e
150 normalmente são eles que vão buscar os dossiers, ligam os computador. É assim que
151 funciona, depois começamos a trabalhar. Eu digo “hoje vamos trabalhar não sei o quê”,
152 e pronto, como é que vamos fazer.

153 ENT: Quais são as actividades que costumam utilizar mais vezes?

154 10: Mais vezes..? Não sei, nós trabalhamos muito tudo aquilo que tem a ver com a parte
155 funcional. Por exemplo, no início do ano, se tivesse lá ido este ano, eu estaria a
156 trabalhar quase todos os dias, ou várias horas sobre o euro por exemplo.

157 ENT: Como é que fez isso?

158 10: Por exemplo, com o euro, fizemos um jogo, o jogo da glória. Nós fizemos um
159 grande jogo da glória, para eles medirem, pesarem, depois fomos ver tudo aquilo. Com
160 a minha ajuda, mas foram eles que procuraram aquilo que interessava saber sobre o
161 euro. Depois fizemos a jogo da gloria, fizemos as regras do jogo da glória, fizemos o
162 dado, o cubo, eles tiveram que idealizar o cubo, depois fizemos o dado, depois fizemos
163 os pinos todos, aí já eles fizeram na carpintaria, porque depois eles têm outras áreas, e
164 muitas vezes eu peço apoio às outras áreas. É um trabalho de equipa, nós funcionamos
165 muito em equipa. Isso foi uma das actividades, depois trabalhámos, trabalhamos os
166 trocos, fomos às compras, na sala, não levámos os euros. Tudo o que é lixo eu
167 aproveito, tudo o que é folheto de supermercado eu tenho, e então fazíamos situações,
168 simulações, eu sou o caixa, estamos na loja, compro o quê, fazemos a conta, utilizamos
169 as calculadoras. Quem consegue, não utiliza a calculadora ,mas como eu acho que é
170 mais fácil para eles, especialmente mais fácil, interessa que eles saibam usar a
171 calculadora na altura com o conversor e eles sabiam utilizar o conversor, trabalhávamos
172 assim. E depois há outros materiais, porque de facto nós temos muitos materiais, filmes
173 de vídeo, vindos de Bruxelas, tínhamos as notas e as moedas, conversávamos sobre as
174 dificuldades que eles achavam que as outras pessoas iam ter, que eles próprios tinham.
175 Como nós treinamos muito este aspecto, eles próprios achavam que não iam ter tanta
176 dificuldade como tanta gente que eles ouviam falar. Depois fizemos o preenchimento de
177 cheques, por exemplo, de preços diversos com as quantias, utilizamos os catálogos, o
178 catálogo da La Redoute, eles escolhiam aquilo que queriam comprar, medem, tiram as
179 medidas uns aos outros, preenchem os impressos, preenchem cheques, fazem....(risos).

180 ENT: Que actividades é que se repetem mais vezes, que acontecem com maior
181 frequência?

182 10: É difícil dizer algumas que aconteçam mais vezes. É tudo muito diferente, há grupos
183 em que de facto só trabalho a psico- motricidade, em termos de concentração , atenção e
184 memória e fazemos muitos jogos; depois há outros que é só mais estes aspectos... varia
185 muito...

186 ENT: Fichas? Que tipo? Com que regularidade?

187 10: Sou sempre eu que as preparo, não são retiradas de nenhum manual. Têm ideias do
188 manual. Para alguns grupos este ano, nós fizemos um caderninho para eles , eu fiz com
189 eles. Tinha diversos assuntos, sobre os temas com que andamos a trabalhar este ano.
190 Insistimos nas questões do ambiente, de reciclagem , pronto, tinham textos e isso
191 aparecia com alguma frequência em muitos grupos talvez com maior frequência; tinha um
192 texto, depois a interpretação do texto, tinha a ficha e a seguir tinha sempre qualquer
193 coisa relacionado com a matemática. Normalmente, os jovens que eu apoio, são jovens
194 que muitos deles , a grande maioria, vieram das escolas ao abrigo do 319. Alguns deles
195 até têm 6º ano. Há vários conteúdos que nós temos de trabalhar com eles. O nosso
196 objectivo final é a inserção no mercado de trabalho. Eles têm de saber contar, eles têm
197 saber rir, pronto...

198 ENT: Quando começam a trabalhar, o que é que eu iria ver?

199 10: Nós, se vamos começar a trabalhar com fichas, por exemplo, eles vão buscar os
200 dossiers.

201 ENT: E a frequência das fichas?

202 10: Trabalham muito frequentemente até porque depois é um apoio . Todas as
203 actividades que eles fazem, depois tem de ter um suporte, tipo guião ou ficha.
204 Normalmente eles chegam à sala, perguntam se vão buscar o dossier ou não,
205 suponhamos que vão buscar o dossier e vamos trabalhar situações problemáticas, por
206 exemplo o cálculo... então começamos a trabalhar ou porque eles já tem algum
207 material . Eu preparo sempre o material com antecedência... No início do mês, eles já
208 sabem, eles já têm o material deles e eles próprios vão ver o que é que vão fazer. O
209 plano mensal orienta-me a mim e orienta-os a eles, porque eu considero que eles, nesta
210 etapa, precisam de saber o que é que vão fazer. Eu gosto que eles estejam orientados e
211 tenham oportunidade de não querer fazer desde que me digam por que é que não
212 querem fazer e me dêem uma sugestão. Se nós fôssemos trabalhar das duas
213 uma, ou havia uma ficha em que nós normalmente não faziam individualmente , é muito
214 raro, salvo naqueles grupos mais autónomos, em que eu vejo que eles não têm muita
215 dificuldade e aí sim até sou capaz de dar para eles verem que até conseguiram fazer
216 sozinhos e tal... de outra forma não. Ou fazem 2 a 2 , ou fazemos todos juntos. Eles têm
217 que saber as dificuldades que têm para as ultrapassar, mas pode ser com alguma ajuda,
218 não é com o “errei” logo, “eu não sei”. Aliás, eles normalmente não dizem, “eu não
219 consigo” “eu não sei” e se dizem, faço de conta que não ouvi e passamos à frente.

220 ENT: Numa abordagem orientada para a utilização dos ambiente virtuais, qual seria o
221 papel do professor?

222 10: Era um mero mediador. Mediador entre o ambiente virtual, então se eu fosse
223 trabalhar num ambiente daqueles com os miúdos que eu tenho, eu primeiro tinha que os
224 deixar experimentar, depois tínhamos que conversar sobre aquilo que tinha sido vivido e
225 a partir daí é que eu iria saber como é que ia trabalhar com eles.

226 ENT: Qual a função do professor?

227 10: Função? O papel que tem agora só que tinha mais uma ferramenta diferente.

228 ENT: E o papel do aluno?

229 10: Tinha mais uma ferramenta para experimentar, para desenvolver algumas
230 competências. Acho que é muito giro para eles... acho que eles experimentavam as
231 coisas de maneira diferente. Podiam experimentar as coisas de maneira diferente, o que
232 também é importante, o experimentar, o escolher, o ver porque que é que se foi por ali e
233 não devia ter ido, se calhar devia ter ido por outro sítio.

234 ENT: Acha que este tipo de tecnologia pode ser utilizado noutra contexto de trabalho?

235 10: Pode.

236 ENT: Como é que pode ser utilizado? Descreva uma situação concreta.

237 10: Suponhamos que eu ia utilizar exactamente aquilo que nós experimentamos.
238 Imaginemos eu experimentar que eles trabalhavam naquele ambiente, aquilo que eu ia
239 fazer depois com eles por exemplo, eu podia experimentar aquilo em diversas áreas,
240 depois. Quando nós entramos e ouvíamos os sons dos animais, podíamos ir por aí.
241 Através do estudo do meio falar sobre os animais, tudo aquilo que nós fazemos, tudo o
242 que está nos currículos normais, nós através dum jogo destes, podemos ir buscar de 1
243 maneira mais lúdica, mais gira.

244 ENT: E que tipo de objectivo é que quereria atingir com isso?

245 10: Podia atingir aqueles que estão agora planeados e muitos outros, que depois podiam
246 vir com os jovens.

247 ENT: Pode descrever a sequência de actividades?

248 10: Primeiro tinha de ser explicado, depois deixava-se que experimentassem, depois de
249 experimentarem, eles iam dizer o que tinham sentido. A seguir, eu pedia-lhes
250 para...perguntava-lhes sugestões de actividades, saber o que gostavam de fazer a partir
251 dali, o que poderiam trabalhar a partir dali. Das sugestões que eles fizessem, de certeza
252 que ia retirar muitas delas, e ia reestruturar, e ia trabalhar com elas. No caso dos jovens
253 experimentarem, eu penso que o eles me iriam..... 1º, acho que era uma experiência,
254 nem todos, a grande maioria iria gostar, nem todos, e depois não sei, muitos deles... , há
255 ali a parte das lendas , dos castelos, acho que muitos deles iriam por aí, podíamos
256 trabalhar um bocadinho nesse aspecto.

257 ENT: É capaz de imaginar outro tipo de conteúdos?

258 10: Por exemplo, ultimamente eles tiveram de experimentar uns jogos, porque, quando
259 vêem jogos às vezes, às vezes vêem jogos para dar opinião sobre esses jogos. Nas
260 ultimas semanas, veio um jogo que foram eles que experimentaram. A mim não me
261 interessa muito que eu goste do jogo, e então eu optei por, desta vez eram eles que vão
262 dizer o que achavam que podíamos fazer, se íamos comprar ou não. Eles depois optaram
263 por comprar. Eu, por acaso, lembrei-me porque o jogo era um jogo (Forestia), e é um
264 bocadinho assim, se o computador fosse maior, se a sala fosse diferente, eles sentiam-se
265 de uma maneira diferente, porque depois eles vão buscar coisas..., Porque por exemplo é
266 uma floresta, tem a apresentação de um personagem, vai a caminhar, vai dando
267 sugestões, se eles se perderem na floresta, e eles vão apanhando por exemplo flores.
268 Eles depois têm um álbum e põem dentro do álbum, e eles próprios foram dando
269 sugestões, coisas que podiam fazer, na floresta. Depois disseram agora podíamos ir para
270 a Internet, e podíamos ir ver os animais que vivem na floresta, qual o habitat, pronto, e é
271 tendo o material à frente que, aí sim, pode-se imaginar as actividades que se podem
272 fazer.

273 ENT: Se pudesse escolher qualquer conteúdo, sem ser o castelo, o que é que escolhia?

274 10: O mar, tudo aquilo que tem a ver com os animais, a costa.

275 ENT: Tendo em conta aquilo que conhece do contexto do 1º ciclo acha que esta
276 tecnologia pode ser aí utilizada?

277 10: Depende da vontade dos professores. Eu acho que para mim é fácil. Tenho grupos
278 pequenos, boas condições de trabalho, porque eu não me importo de experimentar as
279 coisas. Agora eu compreendo as colegas quando dizem que têm não sei quantos alunos,
280 que as condições são diferentes, não acho que seja impossível, e acho que depende e
281 isto é a minha visão muito pessoal. Depende da atitude das pessoas, da vontade que têm
282 de mudar as coisas ou não, porque todos os objectivos que estão no currículo podem ser
283 trabalhados sem ter o lápis e a folha de papel à frente.

284 ENT: Que tipos de constrangimentos é que podiam impedir a generalização desta
285 tecnologia às CERCI's do país inteiro?

286 10: A formação, porque nós não temos muita formação para trabalhar com estas
287 tecnologias.

288 ENT: É como é que isso se podia superar?

289 10: Promovendo cursos de formação, as CERCI's têm de ter os equipamentos também.

290 ENT: Ultrapassados os problemas, generalizada a tecnologias às CERCI's acha que isso
291 teria algum impacto?

292 10: Muda sempre alguma coisa, qualquer inovação há - de sempre mudar alguma coisa,
293 agora depende da atitude que as pessoas têm perante as coisas. Eu acho que depois não
294 é só por os meninos a fazer as experiências, e depois estão feitas.

295 As CERCI's, penso eu , de uma maneira geral estão vocacionadas para experimentar
296 coisas, nós temos mesmo de fazer isso. Especialmente quando nós falamos em
297 CERCI's, eu aqui estava mais a pensar nos serviços educacionais que são os serviços

298 que dão os apoios às escolas, muda e ajuda e as próprias CERCI's e serviços
299 educacionais podem ajudar a mostrar outros caminhos aos professores do ensino
300 regular. Outras experiências, outras maneiras de trabalhar, e esta é uma maneira.
301 ENT: Acha que esta tecnologia traz alguma vantagem ao processo de ensino
302 aprendizagem?
303 10: Consoante a forma como fosse trabalhada.
304 ENT: Pode ser mais clara?
305 10: isso é como qualquer outra coisa; se nós trabalharmos só com as coisas porque é
306 novo e não avançarmos para além disso...
307 ENT: E desvantagens?
308 10: Desvantagens só se as pessoas as usarem excessivamente. Acho que há outras coisas
309 depois a trabalhar. Eu acho por exemplo, quando nós trabalhamos como os miúdos e
310 com os computadores, não é que se perca a relação entre professor e aluno mas é
311 diferente; não é melhor nem é pior, mas a palavra , o contacto frente a frente com as
312 pessoas, eu acho que é muito importante. E se nós deixarmos ,eles isolam-se muito no
313 computador
314 ENT: Era capaz de utilizar um sistema semelhante a este com os seus alunos?
315 10: Era. Porquê? Vai-me pedir para experimentar? (risos)
316 ENT: Se eu pusesse o material lá na sala, o que é que eu iria ver? Como é que utilizava?
317 10: Para mim era um problema. É que se eles experimentassem uma vez, queriam mais.
318 Acho que é uma coisa que entusiasma os miúdos. Todos eles. Depois trabalhar,
319 trabalhava-o normalmente, como outro material qualquer. Vejo os objectivos que posso
320 retirar dali e depois trabalho com eles.
321 ENT: Que objectivos retirava?
322 10: No qual? No castelo?
323 ENT: Sim
324 10: Por exemplo, no castelo podia muito bem trabalhar com eles, com qualquer um
325 deles , a orientação espacial, por exemplo, mesmo com aqueles que têm mais
326 problemas. Podia trabalhar a atenção e a concentração; a autonomia está posta de fora,
327 porque têm que ser eles mesmo a fazer as coisas. Depois podia trabalhar a coordenação
328 optomanual aí é quenão devia ser mais complicado, nesse aspecto podia trabalhar
329 com grande maioria deles.
330 ENT: Disse que depois de todos experimentarem, o que é que eles poderiam fazer?
331 10: A seguir a experimentar, eles iam perguntar onde é que podiam experimentar mais
332 vezes, não é?, mas o que é que nós poderíamos trabalhar dali tendo em atenção os
333 objectivos delineados? Estou a pensar naquilo que era.
334 Quando nós entrámos, ouvíamos os animais, portanto podíamos começar por essa parte;
335 depois podíamos falar sobre animais, depois daí sobre alimentação, por exemplo,
336 quando nós seguimos, temos os estábulos... podemos falar sobre os cuidados a ter com
337 os animais...
338 ENT: Durante a experiência, que aspectos lhe pareceram mais reais?
339 10: O cavalo.
340 ENT: Porquê?
341 10: Não sei.. (risos)embora ...os sons..., as vozes dos animais, eu fixei. Eu não fixo
342 muito pormenores, mas as vozes dos animais eu fixei. Aquilo que eu fixei, foram os
343 animais, que para mim, não sei por quê, estavam à minha esquerda, até podiam não
344 estar; depois mais à frente foi o cavalo; foi uma coisa que brilhava que eu não descobria
345 o que era, por isso talvez é que eu fixei muito bem, e as escadas... as escadas para
346 mim eram de facto um obstáculo. Eram reais porque constituíam um obstáculo. Todas
347 as escadas.

348 ENT: E menos reais?
349 10: Menos reais? Há uma entrada muito rápida. Quando se entra, há ali uma coisa muito
350 rápida Eu, essa parte, achei que aquilo estava a ir muito depressa e depois havia lá um
351 guardião, não é?, mas eu até achei engraçado.(risos)
352 Achei que estava bem, dentro daquele contexto, achei que estava giro, mas não era
353 muito real.
354 ENT: Aquilo que viu é uma reconstrução de um castelo ou fruto de imaginação?
355 Pode ser muito bem um castelo que exista ou tenha existido, só que eu não entrei pela
356 porta principal. Poderia ser um castelo a sério.
357 ENT: Houve algum momento em que se conseguiu abstrair que estava nesta sala?
358 10: Isso, eu consegui logo facilmente. Quando eu consegui perceber, o que é que tinha
359 de fazer para andar dentro daquela realidade, eu já não... pronto, o resto deixou de
360 interessar , era mesmo só aquilo.
361 ENT: O que é conseguia ver ou ouvir que não fazia parte?
362 10: Eu só ouvi um barulho na rua.
363 ENT: Lembra-se do que era?
364 10: Não, isso já não me lembro ...se era um carro, se era... mas lembro - me que ouvi um
365 barulho.
366 ENT: E ver?
367 10: Nada, ver só estava mesmo a ver aquilo..
368 ENT: Em relação ao seres vivos que encontrou, sentiu alguma coisa especial ? Simpatia
369 ou antipatia?
370 10: Não. Não antipatizei com nenhum deles. Gostei do ambiente em geral, dos animais
371 e do ambiente em geral. Era agradável.
372 ENT: Quando vê um filme ou televisão costuma emocionar-se e com que frequência?
373 10: Não costumo muito .
374 ENT: Nunca chorou a ver um filme?
375 10: Já, já. Mas não é frequente.
376 ENT: E a ler um livro?
377 10: É mais fácil, mas também não é... sinto mais o livro do que o filme, mas mesmo
378 assim emocionar-me não é muito comum.
379 ENT: Que alterações introduzia?
380 10: Modificava aquela entrada porque entrei muito rapidamente e depois eu gostava de
381 na altura, saber por onde é que andava. Estava perdida, mas não era uma sensação
382 desagradável. Era só não saber onde me encontrava. De alguma maneira, gostava de
383 poder ir buscar a um sítio qualquer, uma informação.
384 ENT: Um mapa?
385 10: Um mapa, por exemplo, para saber onde estava . Eu não sabia onde é que estava,
386 não sabia para onde é que ia, não sabia o que é que aquilo era. Era isso que eu alterava.
387 As escadas, não, embora eu não tenha conseguido subir, eu gostei das escadas.
388 ENT: Que aspectos retirava?
389 10: Ah, não... eu fazia outra alteração. As portas dos estábulos abriam-se. E mais? Era
390 naquela entrada que foi muito rápida, eu não sei por que é que foi; não sei se não fui
391 eu... E acho que não mudava mais coisas...
392 ENT: Se as portas dos estábulos estavam fechadas, como é que sabe que era um
393 estábulo?
394 10: Não, o cavalo estava lá dentro... os cavalos...
395 ENT: As porta para os cavalos?
396 10: As porta para os cavalos nas cavalariças.
397 ENT: Que dificuldades sentiu?

398 10: Em localizar-me, primeiro. Primeiro, foi aprender o que é que devia fazer e sentir o
399 que é que ia fazer e depois a maior dificuldade foi em localizar-me. Eu lembro-me que
400 segui, várias vezes, pelos mesmos caminhos. Eu não fixo caminhos normalmente, mas
401 ali mais facilmente eu havia de me perder.
402 ENT: O mesmo ambiente com teclado, Monitor e rato? Gostava mais ou menos?
403 10: Gostava menos. Era menos envolvente.
404 ENT: Porque é que diz isso?
405 10: Então, porque eu não andava lá dentro. Porque a sensação é essa, é que sentir nas
406 coisas...no monitor é diferente.
407 ENT: E qual acha que era mais fácil?
408 10: Mais fácil? Era com o monitor.
409 ENT: Porquê?
410 10: É mais pequenino. É diferente, eu não estou lá dentro das coisas. Por fora, as
411 reacções são diferentes. Gostava mais com o capacete, mas achava que era mais fácil
412 com o monitor e com o rato. Era mais prático, mas não era melhor.
413 ENT: Quer acrescentar alguma coisa antes de esta entrevista terminar?
414 10: Não.
415
416

ANEXO XXV - CATEGORIAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS

A – Utilização do computador em contexto educativo (UTCE)

Utilização do computador em contexto educativo	Fora da sala de aula (extra)		UTCEF
		Actividades	UTCEFAT
		Frequência	UTCEFFR
	Em sala de aula		UTCESA
		Frequência	UTCESAFR
		Actividades	UTCESAAT
		Áreas	UTCESAAR
	Aspectos positivos		UTCEAP
Aspectos negativos		UTCEAN	

B – Concepções de ensino-aprendizagem (EAC)

Concepções de ensino-aprendizagem	Aprender	EACA
	Ensinar	EACE
	Avaliar	EACAV
	Estratégias utilizadas	EACEST

C – Vivência da experiência (VE)

Vivência da experiência	Motivação		VEMOT
	Presença		VEPR
		Presença sensorial	VEPRPSE
		Realismo social	VEPRRS
		Presença espacial	VEPRPE
		Envolvimento	VEPRE
		Presença social	VEPRPSO
		Propensão para presença	VEPRPROP
	Usabilidade		VEUS
		Satisfação	VEUSSAT
		Facilidade	VEUSFAC
		Dificuldade	VEUSDIF

D – Realidade virtual em contexto educativo: percepções dos sujeitos (RVCE)

Realidade virtual em contexto educativo: percepções dos sujeitos	Vantagens		RVCEV
	Desvantagens		RVCEDEV
	Generalização		RVCEG
		Constrangimentos	RVCEGCT
		Soluções	RVCEGSOL
	Função do professor		RVCEFPR
	Função do aluno		RVCEFAL
	Actividades possíveis		RVCEACT

E – Sugestões

ANEXO XXVI – DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO SOBRE A SENSACÃO DE PRESENÇA (QSP)

PARTE A – SENSACÃO DE PRESENÇA

1. GLOBAL

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio-padrão	Mín.	Máx.
1. Estive consciente dos acontecimentos que ocorriam na sala à minha volta durante a experiência.	21	0,10	0	-1*	1,30	-2	2
2. Durante a experiência, nunca me senti a visitar um outro local.	21	1,33	1,00	2	,80	-1	2
3. O ambiente pareceu-me inverosímil.	21	,86	1,00	1	,65	-1	2
4. Senti-me tentado(a) a falar com alguns dos “seres vivos”.	21	,48	1,00	1	1,44	-2	2
5. Durante a experiência, perdi a noção da passagem do tempo.	21	,38	1,00	1	1,20	-2	2
6. A componente visual da experiência pareceu-me quase real.	21	1,00	1,00	1	,77	-1	2
7. O ambiente que explorei pode ter existido durante a Idade Média.	21	1,52	2,00	2	,51	1	2
8. A componente sonora (sons) da experiência pareceu-me irreal.	21	1,05	1,00	1	,86	-1	2
9. Senti que estava inserido no próprio ambiente.	21	,95	1,00	1	,59	-1	2
10. Não senti qualquer emoção (antipatia/simpatia) em relação aos “seres vivos” que encontrei.	21	1,19	1,00	1*	,93	-1	2

* Existem múltiplas modas. É apresentado o valor menor.

Sujeitos	Presença espacial	Presença sensorial	Realismo social	Envolvimento	Presença social: actor social dentro do medium
4	1	2	1	1	1
5	1	1,5	1	1	1,5
6	1,5	1,5	1	0	0
10	1	1	1,5	1	2
11	1	1,5	1,5	-2	1,5
12	1,5	1	1	0	-1,5
13	1,5	1,5	1,5	0	1
14	1,5	0	1	0,5	1,5
15	1,5	1,5	1,5	1,5	2
16	1	1	1	1	1
17	1	1	1	-1	1,5
18	0	1	1,5	-0,5	-0,5
19	0,5	1	1	0	1
20	1	0,5	1	0	1
21	2	2	1,5	2	0
22	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5
23	1,5	1,5	2	-1,5	1,5
25	1	-1	0	1,5	-1
26	1,5	0,5	1	0	0,5
27	1,5	0,5	2	-1	1,5
28	0	0,5	0,5	0	1,5
Média	1,14	1,02	1,19	0,24	0,83

- a) A verde são assinalados os sujeitos que foram seleccionados para a entrevista por apresentarem os resultados mais elevados no QSP.
- b) A vermelho são assinalados os sujeitos que foram seleccionados para a entrevista por apresentarem os resultados menos elevados no QSP.

Sujeitos	Itens										Média
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	1,20
5	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1,20
6	1	2	1	-2	-1	1	1	2	1	2	0,80
10	1	1	1	2	1	0	2	2	1	2	1,30
11	-2	1	1	1	-2	1	2	2	1	2	0,70
12	-1	2	1	-2	1	1	1	1	1	-1	0,40
13	0	2	1	1	0	2	2	1	1	1	1,10
14	1	2	0	1	0	0	2	0	1	2	0,90
15	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1,60
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
17	-1	1	1	2	-1	1	1	1	1	1	0,70
18	-1	1	1	-2	0	1	2	1	-1	1	0,30
19	-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0,70
20	1	1	1	1	-1	1	1	0	1	1	0,70
21	2	2	1	-2	2	2	2	2	2	2	1,50
22	2	2	1	0	1	2	2	1	1	1	1,30
23	-1	2	2	1	-2	1	2	2	1	2	1,00
25	2	1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	0,10
26	-1	2	1	0	1	1	1	0	1	1	0,70
27	-2	2	2	2	0	1	2	0	1	1	0,90
28	-1	-1	0	1	1	0	1	1	1	2	0,50
Média	0,10	1,33	0,86	0,48	0,38	1,00	1,52	1,05	0,95	1,19	0,89

2. RESULTADOS POR DIMENSÕES DE ANÁLISE TESTADAS

PRESENÇA ESPACIAL

	Item 2	Item 9	Média
4	0	2	1
5	1	1	1
6	2	1	1,5
10	1	1	1
11	1	1	1
12	2	1	1,5
13	2	1	1,5
14	2	1	1,5
15	2	1	1,5
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	-1	0
19	1	0	0,5
20	1	1	1
21	2	2	2
22	2	1	1,5
23	2	1	1,5
25	1	1	1
26	2	1	1,5
27	2	1	1,5
28	-1	1	0
Média	1,33	0,95	1,14

PRESENÇA SENSORIAL

	Item 6	Item 8	Média
4	2	2	2
5	1	2	1,5
6	1	2	1,5
10	0	2	1
11	1	2	1,5
12	1	1	1
13	2	1	1,5
14	0	0	0
15	2	1	1,5
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	0	0,5
21	2	2	2
22	2	1	1,5
23	1	2	1,5
25	-1	-1	-1
26	1	0	0,5
27	1	0	0,5
28	0	1	0,5
Média	1,00	1,05	1,02

REALISMO SOCIAL

	Item 3	Item 7	Média
4	0	2	1
5	1	1	1
6	1	1	1
10	1	2	1,5
11	1	2	1,5
12	1	1	1
13	1	2	1,5
14	0	2	1
15	1	2	1,5
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	2	1,5
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	2	1,5
22	1	2	1,5
23	2	2	2
25	-1	1	0
26	1	1	1
27	2	2	2
28	0	1	0,5
Média	0,86	1,52	1,19

ENVOLVIMENTO

	Item 5	Item 1	Média
4	2	0	1
5	1	1	1
6	-1	1	0
10	1	1	1
11	-2	-2	-2
12	1	-1	0
13	0	0	0
14	0	1	0,5
15	2	1	1,5
16	1	1	1
17	-1	-1	-1
18	0	-1	-0,5
19	1	-1	0
20	-1	1	0
21	2	2	2
22	1	2	1,5
23	-2	-1	-1,5
25	1	2	1,5
26	1	-1	0
27	0	-2	-1
28	1	-1	0
Média	0,38	0,10	0,24

PRESENÇA SOCIAL: ACTOR SOCIAL DENTRO DO MEDIUM

	Item 4	Item 10	Média
4	2	0	1
5	1	2	1,5
6	-2	2	0
10	2	2	2
11	1	2	1,5
12	-2	-1	-1,5
13	1	1	1
14	1	2	1,5
15	2	2	2
16	1	1	1
17	2	1	1,5
18	-2	1	-0,5
19	1	1	1
20	1	1	1
21	-2	2	0
22	0	1	0,5
23	1	2	1,5
25	-1	-1	-1
26	0	1	0,5
27	2	1	1,5
28	1	2	1,5
Média	0,48	1,19	0,83

PARTE B – SINTOMAS SENTIDOS PELOS UTILIZADORES

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio-padrão	Mín.	Máx.
1. Aumento de salivação	20	1,6500	1,0000	1,00	,8751	1,00	3,00
2. Transpiração	21	2,0000	2,0000	1,00	1,1402	1,00	4,00
3. Vômitos	21	1,0952	1,0000	1,00	,4364	1,00	3,00
4. Enjoo	21	1,4286	1,0000	1,00	,9258	1,00	4,00
5. Dores musculares	21	1,0952	1,0000	1,00	,4364	1,00	3,00
6. Dor de cabeça	21	1,1905	1,0000	1,00	,5118	1,00	3,00
7. Fadiga ocular	21	1,6667	1,0000	1,00	,9129	1,00	4,00
8. Visão embaçada	21	1,4286	1,0000	1,00	,7464	1,00	4,00
9. Tonturas	21	1,2857	1,0000	1,00	,7171	1,00	4,00
10. Vertigens	21	1,1429	1,0000	1,00	,4781	1,00	3,00
11. Desequilíbrio	21	1,4762	1,0000	1,00	,8136	1,00	4,00
12. Sensação de voar	21	1,4286	1,0000	1,00	,5976	1,00	3,00
13. Confusão/ sentir-se confuso	21	1,7143	1,0000	1,00	,9562	1,00	4,00
14. Sentir-se perdido	21	1,9524	2,0000	1,00	1,0235	1,00	4,00

	Itens														
Sujeitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Média
4	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,57
5	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,07
6	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,21
10	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,43
11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	3,00	1,86
13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,36
14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,14
15	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	4,00	2,00
16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	3,00	2,00	1,00	4,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,93
18	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,50
19	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
20	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,43
21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,07
22	3,00	4,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,79
23	3,00	3,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,43
25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,14
26	,	4,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	4,00	4,00	2,54
27	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,14
28	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,79
Média	1,65	2,00	1,10	1,43	1,10	1,19	1,67	1,43	1,29	1,14	1,48	1,43	1,71	1,95	1,47

ANEXO XXVII – DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO SOBRE USABILIDADE DE UM AMBIENTE VIRTUAL (QUAV)

1. GLOBAL

	N	Média	Mediana	Moda	Desvio-padrão	Mín.	Máx.
1. Globalmente, a componente sonora da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,00	1,00	1	,77	-1	2
2. Movimentar-me dentro do ambiente foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,19	1,00	1	,75	-1	2
3. Aprender a movimentar-se dentro do ambiente constituiu uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil	21	,14	,00	1	,85	-1	1
4. Poder observar o ambiente na primeira pessoa foi uma experiência que me deixou: Mto. insatisfeito / Mto. satisfeito	21	1,43	1,00	1	,51	1	2
5. Os agentes virtuais (“seres vivos”) existentes no ambiente deixaram-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	,67	1,00	1	1,02	-1	2
6. Aprender a escolher a direcção com o capacete de realidade virtual foi: Muito difícil / Muito fácil	21	,48	1,00	1	,87	-1	2
7. Aprender a utilizar o “cyberpuck” foi: Muito difícil / Muito fácil	21	,90	1,00	1	,62	-1	2
8. A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas tornou a exploração do ambiente: Muito difícil / Muito fácil	21	,76	1,00	1	,54	0	2
9. Compreender a utilidade dos agentes virtuais (“seres vivos”) que encontrei durante a experiência foi uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil	21	,57	1,00	0*	,87	-1	2
10. Aprender a movimentar a cabeça tendo em conta o cabo que se encontrava preso ao capacete foi: Mto. difícil / Mto. fácil	21	,52	1,00	1	,93	-1	2
11. Globalmente, a componente visual da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,00	1,00	2	1,18	-2	2
12. Durante a experiência, perceber de onde provinham os sons que ouvia constituiu uma tarefa: Mto. difícil / Mto. fácil	21	1,05	1,00	1	,67	0	2
13. Compreender que me encontrava dentro de um castelo medieval pertencente à Ordem do Templo foi: Muito difícil / Muito fácil	21	1,29	1,00	1	,72	-1	2
14. A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,14	1,00	1	,48	0	2

15. Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,38	2,00	2	,92	-2	2
16. Durante a experiência, saber situar-me dentro do ambiente constituiu uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil	21	,52	1,00	1	1,03	-1	2
17. A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,52	2,00	2	,51	1	2
18. Utilizar o “cyberpuck” foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito	21	1,14	1,00	1	,85	-2	2
19. A utilização deste ambiente virtual constituiu uma experiência: Muito difícil / Muito fácil	21	1,10	1,00	1	,54	0	2

* Existem múltiplas modas. É apresentado o valor menor.

Sujeitos	Facilidade de utilização	Satisfação	Média
4	0,4	1,44	0,92
5	1,4	2	1,70
6	1,3	1,56	1,43
10	0,1	1,78	0,94
11	1,1	1,67	1,39
12	0,8	0,78	0,79
13	0,6	0,89	0,75
14	1,2	1,22	1,21
15	0,1	0,33	0,22
16	1,2	1,33	1,27
17	1	1,11	1,06
18	0,6	1,22	0,91
19	0,8	0,44	0,62
20	0,4	1,44	0,92
21	1,4	1,89	1,65
22	1,3	1,22	1,26
23	0,8	1,67	1,24
25	0,5	0,44	0,47
26	0	1	0,50
27	0,5	0,44	0,47
28	-0,1	0,89	0,40
Média	0,73	1,18	0,96

- a) A verde são assinalados os sujeitos que foram seleccionados para a entrevista por apresentarem os resultados mais elevados no QSP.
- b) A vermelho são assinalados os sujeitos que foram seleccionados para a entrevista por apresentarem os resultados menos elevados no QSP.

	Itens																			
Sujeitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Média
4	2	2	-1	1	2	-1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	0,89
5	2	4	1	2	1	1	1	0	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1,68
6	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1,42
10	1	2	-1	2	2	-1	1	1	-1	0	2	1	1	1	2	-1	2	2	1	0,89
11	1	1	0	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1,37
12	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0,79
13	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,74
14	0	1	1	2	0	1	1	1	0	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1,21
15	1	-1	-1	1	-1	0	0	0	0	-1	-1	1	1	1	1	0	1	1	1	0,21
16	1	1	0	1	1	1	1	1	2	0	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1,26
17	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	-1	1	1	1	1,05
18	1	1	1	1	-1	1	1	0	1	1	2	2	-1	1	2	-1	2	2	1	0,89
19	0	0	0	1	-1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0,63
20	2	2	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1	1	0,89
21	2	2	1	2	1	1	1	2	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,63
22	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	-2	1	1,26
23	2	2	-1	2	1	0	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1,21
25	-1	1	1	1	-1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0,47
26	1	1	-1	1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	1	1	1	-1	1	1	1	0,47
27	1	2	0	2	1	1	1	1	0	0	-2	0	2	0	-2	-1	1	1	1	0,47
28	1	2	-1	1	1	-1	-1	0	0	-1	-1	1	1	1	1	1	1	1	0	0,37
Média	1	1,33	0,14	1,43	0,67	0,48	0,9	0,76	0,57	0,52	1	1,05	1,29	1,14	1,38	0,52	1,52	1,14	1,1	0,94

2. RESULTADOS POR DIMENSÕES DE ANÁLISE TESTADAS

	FACILIDADE			SATISFAÇÃO				
Utilizadores e tarefas		QUAV3	QUAV16	QUAV19		QUAV2	QUAV17	
	N	21	21	21	N	21	21	
	Média	,14	,52	1,10	Média	1,19	1,52	
	Mediana	,00	1,00	1,00	Mediana	1,00	2,00	
	Moda	1	1	1	Moda	1	2	
	Desvio-padrão	,85	1,03	,54	Desvio-padrão	,75	,51	
	Mín.	-1	-1	0	Mín.	-1	1	
	Máx.	1	2	2	Máx.	2	2	
Modelo virtual		QUAV9	QUAV13		QUAV4	QUAV5		
	N	21	21	N	21	21		
	Média	,57	1,29	Média	1,43	,67		
	Mediana	1,00	1,00	Mediana	1,00	1,00		
	Moda	0	1	Moda	1	1		
	Desvio-padrão	,87	,72	Desvio-padrão	,51	1,02		
	Mín.	-1	-1	Mín.	1	-1		
	Máx.	2	2	Máx.	2	2		
Mecanismos de input		QUAV6	QUAV7		QUAV15	QUAV18		
	N	21	21	N	21	21		
	Média	,48	,90	Média	1,38	1,14		
	Mediana	1,00	1,00	Mediana	2,00	1,00		
	Moda	1	1	Moda	2	1		
	Desvio-padrão	,87	,62	Desvio-padrão	,92	,85		
	Mín.	-1	-1	Mín.	-2	-2		
	Máx.	2	2	Máx.	2	2		
Componentes de apresentação		QUAV8	QUAV10	QUAV12		QUAV1	QUAV11	QUAV14
	N	21	21	21	N	21	21	21
	Média	,76	,52	1,05	Média	1,00	1,00	1,14
	Mediana	1,00	1,00	1,00	Mediana	1,00	1,00	1,00
	Moda	1	1	1	Moda	1	2	1
	Desvio-padrão	,54	,93	,67	Desvio-padrão	,77	1,18	,48
	Mín.	0	-1	0	Mín.	-1	-2	0
	Máx.	2	2	2	Máx.	2	2	2

MÉDIAS GLOBAIS POR DIMENSÃO

	FACILIDADE	SATISFAÇÃO
Utilizadores e tarefas	0,59	1,36
Modelo virtual	0,93	1,05
Mecanismos de input	0,69	1,26
Componentes de apresentação	0,78	1,05

FACILIDADE DE APRENDIZAGEM

Sujeitos	Itens										Média
	3	6	7	8	9	10	12	13	16	19	
4	-1	-1	1	1	1	0	1	1	0	1	0,40
5	1	1	1	0	2	2	2	1	2	2	1,40
6	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1,30
10	-1	-1	1	1	-1	0	1	1	-1	1	0,10
11	0	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1,10
12	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0,80
13	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0,60
14	1	1	1	1	0	1	2	2	1	2	1,20
15	-1	0	0	0	0	-1	1	1	0	1	0,10
16	0	1	1	1	2	0	2	2	1	2	1,20
17	1	1	1	1	1	2	1	2	-1	1	1,00
18	1	1	1	0	1	1	2	-1	-1	1	0,60
19	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0,80
20	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0,40
21	1	1	1	2	0	1	2	2	2	2	1,40
22	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1,30
23	-1	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0,80
25	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0,50
26	-1	-1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	0,00
27	0	1	1	1	0	0	0	2	-1	1	0,50
28	-1	-1	-1	0	0	-1	1	1	1	0	-0,10
Média	0,14	0,48	0,9	0,76	0,57	0,52	1,05	1,29	0,52	1,1	0,73

SATISFAÇÃO

Sujeitos	1	2	4	5	11	14	15	17	18	Média
4	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1,44
5	2	4	2	1	2	1	2	2	2	2
6	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1,56
10	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1,78
11	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1,67
12	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0,78
13	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0,89
14	0	1	2	0	1	2	2	2	1	1,22
15	1	-1	1	-1	-1	1	1	1	1	0,33
16	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1,33
17	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1,11
18	1	1	1	-1	2	1	2	2	2	1,22
19	0	0	1	-1	0	1	1	1	1	0,44
20	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1,44
21	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1,89
22	1	1	2	1	2	2	2	2	-2	1,22
23	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1,67
25	-1	1	1	-1	0	1	1	1	1	0,44
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	2	2	1	-2	0	-2	1	1	0,44
28	1	2	1	1	-1	1	1	1	1	0,89
Média	1	1,33	1,43	0,67	1	1,14	1,38	1,52	1,14	1,18

3. QUESTÃO ABERTA (QUAV 20)

ANEXO XXVIII – ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS

PARTE A

1. Utilização do computador em contexto educativo

1.1 Sujeitos com maior sensação de presença

Sujeito 21 (Anexo XIX):

- Fora da sala de aula, utiliza o computador diariamente (16) para elaborar “fichas” (11); “ofícios, informação aos pais, amigos, na escola,” (14).
- Os alunos “vão ao computador diariamente” (34) e “o computador está sempre ligado” (88). Os alunos utilizam jogos de computador no intervalo (88), o processador de texto é utilizado de forma autónoma pelo aluno do 2º ano (56) e pelo de 4º ano (90), a aluna de 1º ano utiliza o processador de texto (86) e a ferramenta de edição de imagem Paintbrush (48).
- O processador de texto serve de apoio à aprendizagem da gramática e ortografia, considera mesmo que “a língua portuguesa é uma das áreas [com maior sucesso na utilização do computador]” (112), e o Paintbrush serviu para a aprendizagem das “cores” (50) e “figuras geométricas” (53).
- Não identifica aspectos negativos ou estratégias com menor sucesso (115). Na sua opinião, o computador veio melhorar a apresentação do trabalho do professor e poupar tempo (121), o aluno de 2º ano “dá muito menos erros a fazer no computador” (56) e tem “mais prazer corrigir o erro no computador do que à mão (61). A importância do computador na apresentação do trabalho é reforçada pela afirmação “A brincar ela [aluna do 1º ano] faz coisas girissimas e depois tem a facilidade de imprimir logo e ver. Ela olha para aquilo e aquilo para ela são verdadeiras obra de arte”(54).

Sujeito 15 (Anexo XXI):

- Fora da sala de aula, utiliza o computador “todos os dias” (13) para elaborar “ofícios” (11) e “cartas” (13), “às vezes jogar “(13) e utiliza a Internet “uma ou duas vezes por semana, três no máximo”(24), nomeadamente tem “tentado fazer aquela conversação [irc]”(17).
- Os alunos utilizam o processador de texto “uma vez por semana ou duas” (80) com o apoio do professor (70) mas actividades em grupo de pesquisa na internet fizeram

“muito poucas” (62). Nestas actividades de pesquisa “havia mesmo um dos garotos que (...) sabia mesmo mais que eu” (40) e a actividade decorria como “um trabalho de grupo” entre professor e alunos (57).

- Associa a utilização do computador em estratégias com sucesso quando relacionadas com a escrita (83).
- Considera que o computador “modificou muito” o trabalho do professor (108), é uma inovação positiva para os professores porque “aprendemos [os professores] mais com os alunos do que eles connosco” (85). Com o computador, os alunos “têm mais acesso à informação” (130) e “habituarã-se mais a trabalhar em grupo” (134). No entanto, com a utilização do computador “se calhar em termos de comportamento eles ficam excitados” (93).

Sujeito 10 (Anexo XXIV):

- Fora da sala de aula, utiliza o computador “todos os dias” (7) para “preparar material para trabalhar com os alunos” (7), do género “fichas ou guiões de trabalho ou esse tipo de material” (12).
- Os alunos “trabalham no computador quase todos os dias” (23), “às vezes estão a trabalhar cada um no seu computador, outras vezes estão 2 a 2 conforme as actividades” (39) e utilizam o computador para “pesquisas na Internet, preparação de pequenos projectos, investigação e no computador utilizamos jogos pedagógicos, processador de texto” (7). Destaca a utilização de jogos de computador, “São jogos, normalmente jogos”(26) e “Há jogos, muitos jogos” (37). Estes “têm a ver com a leitura e com a escrita e com o cálculo” (44). O que os alunos fazem mais vezes e gostam mais “São jogos e processamento de texto.” (57)
- Em termos de estratégias com sucesso, destaca os jogos, com os “jogos é fácil, eles entendem facilmente” (71) pois “a brincar é mais fácil aprender” (39, e a escrita, “O processamento de texto (...) é mais fácil no computador.” (59). Refere alguma dificuldade dos alunos em “promover autonomia suficiente para eles trabalharem com a Internet” (69).

1.2 Sujeitos com menor sensação de presença

Sujeito 18 (Anexo XXIII):

- Fora da sala de aula, trabalha “com o computador todos os dias” (52), “muito para fazer planificações” (43), “fazer fichas” (44), “trabalhar em projectos” (45) e “procurar coisas [na internet], para usar com eles [os alunos]” (46).
- Durante o ano lectivo, os alunos utilizaram pouco o computador (85) e foi “basicamente, processador de texto” (15). Os alunos trabalhavam “individualmente ou em grupo. Grupos no máximo de três” (64), de forma autónoma, numa sala diferente da de aula (33).
- Considera que com o computador todas as estratégias parecem ter sucesso pelo efeito da novidade (71). A utilização do computador é positiva “porque eles podem fazer um trabalho autónomo” (81) e “trabalho de grupo” (81). O processador de texto com correcção automática tem efeitos positivos, melhora a qualidade da escrita (75).
- No trabalho do professor, o computador é uma grande ajuda (97), permite variar o material produzido (100), é uma importante fonte de informação (102).
- Em relação às crianças com necessidades educativas especiais, o computador é uma ajuda imensa (112), facilita a preparação das aulas (109) e “para eles [os alunos] é auto-estima, conseguem alguma coisa e conseguem melhor.” (125).
- Não identifica aspectos negativos ou estratégias de menor sucesso.

Sujeito 12 (Anexo XX):

- Fora da sala de aula, utiliza o computador “quase todos os dias” (40) para fazer “fichas para os alunos” (26), “convites” (26); “comunicados aos pais” (26), “pesquisa na internet (...) para depois trabalhar com os miúdos “ (27), para a “parte administrativa: ofícios... “(38).
- No que diz respeito à utilização do computador pelos alunos, refere que os alunos “jogam todos os dias” (41) “no intervalo” (69). Relativamente à pesquisa na internet, durante o ano lectivo aconteceu “umas 3 vezes” (97), “é mais para o estudo do meio” (91), e descreve as actividades do seguinte modo: “vamos todos para ao pé do computador (...). Sou eu que trabalho com o rato, eles estão a ver mas pronto, é assim, eles são 11 e só temos um computador.”(75). Refere ainda que “vimos cd-roms” (98) “como fonte de informação para depois poder trabalhar” (108) e que os alunos “aprenderam também a fazer desenhos no Paint e gostavam muito.”(66). Considera que

“aquele trabalho de (...) planificar (...) não foi feito, portanto, foram actividades que foram feitas assim um bocadinho assim... esporadicamente” (130).

- Apesar de afirmar que “eu não mudei a minha forma de estar como professora por causa do computador.” (149), considera que o computador “(...) se calhar alterou um bocado a dinâmica dentro da sala.” (130) e “veio foi talvez reforçar e facilitar um bocadinho o meu trabalho como professora, “(158).
- Na sua opinião, “o computador é assim uma motivação muito forte para eles” (123) e “uma fonte de informação (...) muito grande para eles.”(170).

Sujeito 25 (Anexo XXII):

- No que diz respeito à sua utilização do computador fora da sala de aula, afirma que “ultimamente era quase todos os dias”(34) “mais a nível de processador de texto e às vezes na Internet” (31). Utiliza-o para elaborar “recados para os pais” (22); “às vezes fichas” (23); “escrever actas” (23); “os projectos, por exemplo o projecto curricular de turmas” (24).
- Relativamente à frequência de utilização do computador pelos alunos, “pelo menos todas as semanas era. Ultimamente, como tínhamos já a matéria dada (...) é que era quase todos os dias” (37).
- Os alunos “utilizam a nível de processador de textos”(28), onde “normalmente estão sozinhos” (142), para “investigarem na Internet” (29), “uma vez por semana.” (125) e “ultimamente (...) mais ou menos livremente” (137), e jogam no intervalo (31). Refere ainda que “mandámos uma vez um e-mail,”(54), “tentámos utilizar o IRC, mas aquilo [no servidor da Uarte] era só às terças” (65) e “cheguei a pô-los a trabalhar no Powerpoint.” (98). O computador é utilizado “mais para o Português e Estudo do Meio. Estudo do Meio mais a parte de Internet”(50).
- No computador, os alunos “normalmente não estavam os 5, vão 2 a 2, eu tentava pô-los 2 a 2.” (107). O tipo de trabalho feito pelos alunos no computador é condicionado pelas competências do professor, “às vezes até tínhamos algumas imagens (...) mas nisso eu ainda tenho alguma dificuldade” (53), e relativamente à origem do trabalho “às vezes há alguns que acabam primeiro e vão fazer alguma coisa (..) no computador (...). Outras vezes é mesmo trabalho proposto” (105).

- Não consegue identificar aspectos negativos ou estratégias de menor sucesso (89) mas considera que o computador “motiva-os muito”(78) e que o desempenho dos alunos “melhorou”(126). Uma das vantagens que também destaca é o facto de o computador permitir aos alunos fazer pesquisas (117). Não obstante, “não me parece que [o computador] venha modificar (...) a minha maneira de trabalhar” (114).

2. Concepções de ensino-aprendizagem

2.1 Sujeitos com maior sensação de presença

Sujeito 21 (Anexo XIX):

- Aprender: “estar bem dentro da sala, terem uma boa relação com tudo aquilo de que se vão servir, desde a professora que está presente, aos colegas que estão ao lado independentemente de serem de outros anos, e todo o material que eles têm à disposição”(142). “O aprender é conseguir mais algum conhecimento do que aquilo que eles já trazem, ou completamento desse conhecimento que já têm”(175), “As crianças que hoje vêm para a escola já trazem um manancial de conhecimentos e eu acho que aprender é dar continuidade a isso, completar esses conhecimentos” (175). “espírito de querer aprender” é ter curiosidade (154), “o aprender tem de vir muito de uma procura deles e até a própria curiosidade deles.” (175).
- Ensinar: “ensinar é fazer com que eles aprendam” (172).
- Avaliar: “Eu nunca fiz aquele tipo de avaliação ao fim do ano, ao fim do período. A avaliação foi sempre contínua” (189). A avaliação é feita com base “no trabalho que eles vão fazendo, dia a dia,”(191). Utiliza quase diariamente “fichas de consolidação”, “fichas com perguntas sobre questões que eles acharam mais importantes (...) que lhes despertou mais curiosidade (...)interesse, assim como também há outras que eu acho importantes e eles não... “ (195). “As fichas que eles fazem ao longo do ano estão num dossiê e os pais podem ver esse dossiê.” (204). No final “entrego a ficha de avaliação que fiz de cada aluno mas os pais se calhar não sentem necessidade de ler esse papel” (214) consultam o dossiê.
- Estratégias utilizadas: Até ao intervalo, todos os alunos trabalham na mesma área mas em anos diferente (239), no “período da manhã, normalmente eu trabalho duas áreas”(262). Existe uma mesa de trabalho central partilhada por todos os alunos [são três alunos distribuídos pelo 1º, 2º e 4º anos] e professor (229). Existe uma

preocupação especial no sentido de trabalhar a Língua Portuguesa, o Estudo do Meio e a Matemática (262). “em língua portuguesa trabalho muito à base da escrita e leitura.”(302). O trabalho de casa não é obrigatório (229) mas “corrigimos o trabalho de casa” logo no início da aula (239). A professora apoia todos, “Tenho a vantagem de trabalhar com os 3 na mesma mesa e poder ir ajudando uns e outros” (248), mas destaca a autonomia de trabalho dos alunos do 2º e 4ºano e o maior apoio e dependência do aluno de 1º ano (239). Semanalmente, há “um dia que eu lhes dou para eles escolherem rigorosamente aquilo que querem fazer” (262). “para qualquer das áreas eu faço (...) 3 ou 4 perguntinhas sobre aquilo que dei atrás, e no dia seguinte, quando ele vem para a escola, faz essas fichas antes de eu avançar. Assim sei se não consolidou “(29); “Todas as semanas, faço 1 ou 2 fichinhas.” (21). “Eles escrevem muito no quadro” (315), “trabalhos dos livros” (248), “o computador está sempre ligado” (88).

Sujeito 15 (Anexo XXI):

- Aprender: é procurar saber mais, saber mais, “adquirir conhecimentos” (138) e “a brincar é mais fácil aprender” (39).
- Ensinar: “ensinar é ajudar a aprender. Aprender e ajudar a aprender”. (140), “as pessoas quando estão a ensinar estão a aprender também” (140).
- Avaliar: “há cinco anos que não faço avaliação aos miúdos [trabalha no Conselho Executivo, tem algumas horas de apoio, estudo acompanhado e área de projecto mas não é responsável por nenhuma turma]. Quando fazia, não fazia ainda nestes moldes, era as fichas de avaliação,” (151). A avaliação do trabalho dos alunos nos projecto é feita em vários momentos ao longo do desenrolar do próprio projecto (185) “Através de fichas de gráficos [refere-se a grelhas], fazemos umas fichas sobre um determinado tema, depois fazemos as perguntas” (171).
- Estratégias utilizadas: Utilizam a mediateca da escola (199), biblioteca (205). Trabalham “língua portuguesa e depois a intercomunicação entre eles” (232). “Os objectivos [da utilização do processador de texto] é a escrita. melhorar a escrita. A leitura e a escrita.” (244). “Conta-se uma história, fazem-se uns jogos, vão ao computador, procuram um livro” (205). “Basicamente [actividades] lúdicas (...) actividades de descontração, brincadeira, ou então a tal Internet e os tais

computadores” (217). Os professores apoiam actividades de processamento de texto ou pesquisa na Internet necessárias para o trabalho na sala de aula (219). Destaca a utilização do computador (228), especificamente o processamento de texto (230). Utilizam livros (205), computador (228).

Sujeito 10 (Anexo XXIV):

- Aprender: “aprender é adquirir conhecimentos, saber alguma coisa mais sobre determinado assunto que me interessava.” (109).
- Ensinar: “Ensinar é ter a capacidade de transmitir conhecimentos” (112), “de mostrar caminhos, para as pessoas conseguirem aprender. Ensinar a aprender” (112), “ensinar não é chegar e despejar conhecimentos ”(115), “ensinar é dar estratégias para as pessoas desenvolverem os seus conhecimentos.”(115).
- Avaliar: utiliza grelhas de auto-avaliação elaboradas com os alunos [sujeito trabalha com alunos do ensino especial], grelhas de observação, no final do semestre “há um aspecto mais formal (...) numa grelha própria, que tem diversos itens.”(118).
- Estratégias utilizadas: “eles estão em grupos. Isso não quer dizer que em grupos de 6 ou 7 o trabalho seja igual para os 6 naquele dia.” (141). “nós [os professores]funcionamos muito em equipa.” (158). “Combino com eles, depois faço o plano mensal de trabalho. No principio do mês, tenho um plano, e digo aquilo que vou fazer e o trabalho é individual” (142). Existe uma grande diversidade de actividades mas fazem muitos jogos (182). Utilizam fichas, “Trabalham muito frequentemente até porque depois é um apoio . Todas as actividades que eles fazem, depois tem de ter um suporte, tipo guião ou ficha.” (202). As fichas “Sou sempre eu que as preparo, não são retiradas de nenhum manual.” (187). Trabalham em pares ou todos juntos (202).

2.2 Sujeitos com menor sensação de presença

Sujeito 18 (Anexo XXIII):

- Aprender: “É mudar qualquer coisa cá dentro”, “. É a partir de qualquer coisa, crescer,”“ complexificar”“ e tornar maior” “e mudar.” (130).
- Ensinar: “Ensinar é dinamizar”, é levar os alunos a colocar a questão e procurar a resposta (133). Ensinar é “dar-lhes oportunidade a partir de uma coisa que eles querem e lhes interesse de eles procurarem e desenvolverem determinado campo da

aprendizagem em que sejam eles a fazer e eles a construírem o seu leque de conhecimentos e desenvolverem toda uma série de capacidades: Socialização, etc.” (143).

- Avaliar: “Eu não preciso de muito para avaliar os meus alunos, basta observar. “(149). “eu consigo detectar mais ou menos quais são as áreas onde eles têm mais dificuldades, quais são as áreas onde eles são mais fortes” (150). “Para além disso, faço as grelhas”, “faço observação directa, mas pelo menos registo, qualquer coisa que eu preciso assento” (154) e utiliza fichas (155). “quando eu faço uma ficha e avalio uma ficha eu não estou a avaliar só o que lá está, eu estou a avaliar o que eles fizeram, do que é que eles são capazes”. (155), “eu quando dou uma nota não dou a nota só pelo que lá está, eu dou a nota porque sei que ele fez progressos” (160).
- Estratégias utilizadas: “era impensável estar à espera deles acabarem a actividade para eu dar outras. Eu tinha o plano, eles seguiam o plano.” (167). A disposição da sala altera-se consoante a vontade dos alunos ou o tipo de trabalho (165). Geralmente, em primeiro lugar, existe a correcção colectiva do trabalho de casa (171). “No fim do dia, meia horita, 15 minutos, deixo sempre espaço para fazer um jogo com eles, negociado” (175). “se tenho alguma aula directa, que seja preciso ser directa, a 1ª coisa que faço no dia é fazer a aula directa, depois é deixá-los fazer as actividades que eles estão. De resto, vão daqui para acolá, daqui para acolá, é ir orientando e ir corrigindo e é isso que eu faço” (172). “quando é uma matéria nova eu dou para a turma e depois as coisas as coisas é que se vão diversificando, cada um vai trabalhando à maneira que vai conseguindo e fazendo, é evidente que normalmente aqueles que têm mais dificuldades têm-me mais em cima deles do que os outros que trabalham sozinhos.” (182). “A partir daí, que eu já tenho uma noção dada, vamos partir para os exercícios práticos e então eles já têm a folhinha, eles já têm a fichinha ou o trabalhinho deles e depois já vão organizando o seu trabalho, já passam a fazer um trabalho mais autónomo.” (205). A maior parte do dia decorre com os alunos a trabalhar sozinhos de forma autónoma (214). Semanalmente, existia um dia “em que cada um fazia aquilo que queria” (215), os alunos escolhiam e organizavam o seu trabalho (223). Trabalha a escrita com muita frequência (229), no sentido de composição de textos (231), e “abarca uma série de áreas” para além da língua portuguesa (237). Relativamente às actividades mais frequentes: “Ou seja, é assim: Textos, escrever textos, fazer composições, interpretar

textos, jogos, muitos jogos, praticamente todos os dias, muitos exercícios de matemáticas normalmente em fichas de trabalho, a matemática é muito aplicada em fichas de trabalho, e problemas.” (231).

Sujeito 12 (Anexo XX):

- Aprender: “é adquirir conhecimento”, “não tem de ser coisas que são impingidas pelos outros”, “pode ser adquirir conhecimento voluntariamente”, “não tem que ser um professor a ensinar.” (188).
- Ensinar: “tentar transmitir os conhecimentos” (183). O objectivo dos professores é o sucesso dos seus alunos “como alunos” (213). “Portanto, eles para terem sucesso como alunos têm que ter conhecimentos adquiridos.” “Portanto, o nosso objectivo é esse, transmitir conhecimentos.” (213).
- Avaliar: Avalia diariamente através de observação (228), faz duas fichas de avaliação por trimestre (242) pois necessita “de uma referência, o que ele fez se está bem, está bem, se está mal, está mal, pronto um registo mesmo daquilo que ele faz.” (256). Na sua opinião, “é importante também eles se irem habituando a esse tipo de coisas por se não depois vão para o 2º ciclo” (260). Avalia porque “Sou obrigada a isso” (225).
- Estratégias utilizadas: “Normalmente eu junto o 2º e o 3º ano, quando dá, às vezes há certas coisas que não dá... mas pronto, eu prefiro mesmo que os outros ouçam qualquer coisa, é claro não estou com o objectivo de ir avaliar se eles sabem aquilo ou não...” (283). “na maior parte das vezes, quando dá, eu opto por juntá-los e dar aos dois” (289). Normalmente, corrige trabalho de casa individualmente (278). “Depois de estudo do meio, ou matemática ou a língua portuguesa, ou fazemos uma fichinha de matemática ou fazemos uns problemas” (307). “a leitura, tem de ser trabalhada quase todos os dias, ou todos os dias mesmo, (...) às vezes vêem ler um de cada vez ao pé de mim, às vezes leio eu oralmente para todos e depois cada um lê” (309). “Leitura e depois fazem também uma fichinha de língua portuguesa ou um textinho” (314). “gosto de dar sempre uma coisa diferente ou vêem um filme ou dou um texto comum, uma história... e costumo partir daí. Depois conversamos” (291), depois fazem uma fichinha de aplicação do livro, ou levo eu uma ficha minha ou que tirei de um livro”(297). “O trabalho individual acaba por predominar, acaba por predominar, sem dúvida” (335), fazem todo o tipo de fichas individualmente (327). “Faço às vezes

trabalhos de grupo.” (326), “texto colectivo” com a turma toda (329). Utiliza o quadro para corrigir alguns trabalhos, “há certos trabalhos que eu gosto de corrigir no quadro” (278), para escrever problemas para a turma toda (329).

Sujeito 25 (Anexo XXII):

- Aprender: “ Se está a aprender é porque está a conseguir perceber aquilo q estamos a transmitir, ou mesmo aquilo q eles estão a estudar, estão a conseguir perceber.” (150). Normalmente, o termo é utilizado quando os alunos “adquirem algum conhecimento” (150). Refere que aprender é “conseguir adaptar-se a novos conhecimentos, adaptar-se a qualquer situação.” (147) mas “normalmente vou assim devagarinho para eles entenderem bem, não se parte para uma coisa seguinte sem eles perceberem bem” (230) e “ao lerem o que está lá [no monitor] ou ao lerem o que está no livro estão a aprender.” (154).
- Ensinar: “Normalmente é transmitir, quando estamos a transmitir, estamos a ensinar.” (161). “mas não quer dizer que seja só o transmitir, porque quando eles vão ao computador não sou eu que estou a dizer nada e ao lerem o que está lá ou ao lerem o que está no livro estão a aprender. Alguém lhes está a ensinar.”, “Não é preciso ser um professor p lhes ensinar. Através do computador, através do livros, eles podem ...” (154).
- Avaliar: Utiliza “questionários orais”, “Fichas daquelas que se fazem no dia-a-dia,” e “também daquelas mensais”, “exercícios que fazem no dia-a-dia na escola, que não são propriamente fichas, mas que também constituem elemento de avaliação”. No final de cada período os alunos fazem auto-avaliação, “uma coisinha simples, só para eu ter a noção, pronto para eu ver se eles tinham conseguido perceber porque é que o tinham conseguido aprender ou não tinham conseguido aprender.” (165).
- Estratégias utilizadas: a “matéria nova, normalmente tento dar logo assim, ao princípio da manhã, porque e as cabeças estão assim mais frescas.” (208). “há uma miúda que fica sozinha, está até ao pé de mim, porque ela às vezes tinha dificuldade, estava logo ali pertinho para lhe dar certo apoio (...)tinha os outros quatro miúdos que eram do 4º ano noutra grupinho, em que as carteiras estavam em forma de “u”, mais ou menos, para esses quatro.” (270). “(...) tento pôr por anos de escolaridade, porque facilita também o trabalho estar a pôr por anos de escolaridades” (272). “Ao nível do

português, normalmente lê-se um texto, é explorado oralmente.” (235). “Depois eles lêem também” (237). “depois geralmente no dia seguinte é que faço uma ficha escrita, que muitas vezes aproveito o livro deles para fazer e depois no outro dia a seguir, se for preciso, de vez em quando, faço um exercício ortográfico, eles levam uns exercícios para casa, para treinar” (243). “normalmente uma vez por semana fazem também um texto individual ou de grupo, normalmente com estas turmas pequenas é mais individual” (247). “acaba por predominar o trabalho individual” (258), “Exercícios de matemática, registo de coisas que se tenham dado, portanto, fazerem registos, textos individuais, responder a questionários, fichas sobre um texto.” (264). “A leitura não sei se se pode considerar individual porque é feito, fazemos todos, estamos todos juntos. Quando se faz a leitura não estou só a ouvir um, assim como a exploração oral, também é feita para o grupo todo.” (266). Utiliza bastante o quadro e “falar” (216). “Quando há matérias que se justifique, [posso] fazer alguma experiência, ou algum *placard* para mostrar.” (217).

3. Vivência da experiência

3.1 Sujeitos com maior sensação de presença

Sujeito 21 (Anexo XIX):

- Aceitou participar na experiência porque tem “um espírito de curiosidade muito grande” (9).
- “O material com que estava construído o castelo” foi o aspecto que lhe pareceu menos real (472). No extremo oposto, os sons (467), a profundidade (467) e o “material da lareira [na oficina do ferreiro]” foram os aspectos que considerou mais reais. Afirma que “era tudo muito real” (470) e que “eu senti-me entrar na porta [da oficina do ferreiro]” (470).
- “Aquilo que lá estava de facto podia existir num castelo real.” (478), não viu ou ouviu nada exterior ao AV (487), logo no início “abraí-me completamente de tudo.” (481), esqueceu-se da presença do investigador na sala (485).
- Costuma emocionar-se muito a ver televisão e no cinema (498), não costuma sofrer de enjoos quando viaja de carro ou barco (502) e considera que tem propensão para se abstrair (484).

- Gostou dos percursos, “achei-os muito interessantes” (514) e da “possibilidade de andar para trás, de poder olhar à esquerda, à direita” (515). “Gostava de ficar lá mais meia hora. Andar por ali” (517).
- Na sua opinião, gostava mais de explorar o AV com o capacete de realidade virtual e “Cyberpuck” do que com dispositivos mais tradicionais (monitor, teclado e rato) (528) e o mesmo se aplica aos seus alunos (536).
- Considera que teria mais dificuldades a explorar o AV com dispositivos mais tradicionais (monitor, teclado e rato) (524), “estava completamente à vontade com o material [capacete e “Cyberpuck”]” (518-519) e este não é de difícil manuseamento (343). Na sua opinião, as “crianças ainda têm mais facilidade (...), acho que é um material fácil de manusear por crianças” (344), “Não é nada assim de tão complicado de manusear mesmo para crianças do 1º ano.” (352). Apesar de “Se calhar o material podia ser mais leve. Para uma criança de 1º ano pode ser um pouco pesado.”(519-521).
- Relativamente a dificuldades sentidas, “Não senti nenhuma, palavra que não, só tive pena de ter pouco tempo.” (517). No entanto, “acho que andei muito pouco, andei devagar” (504).

Sujeito 15 (Anexo XXI):

- Aceitou participar na experiência porque “havia a curiosidade da experiência” (8) e conhecia previamente o investigador (5).
- Na sua opinião, existia maior realidade “onde não apareciam pessoas. Quando a pessoa aparecia, aquele senhor e não sei o quê, já não parecia tão real.” (408-410). “Achava que quando eram só as instalações, e as subidas e as descidas, aquelas coisas, aquilo dava mais luta de ser verdadeiro.”(414). Não experimentou nenhuma sensação ou sentimento especial em relação aos agentes virtuais que encontrou (441).
- O castelo visitado “podia ser um castelo verdadeiro” (422) e esqueceu-se da presença do investigador na sala “Em algumas alturas” (432). No entanto, não ouviu (436) nem viu (438) nada exterior ao AV.
- Emociona-se com muita facilidade a ver televisão ou no cinema (450), afirma que “é fácil eu abstrair-me do que me rodeia.” (432) e que não costuma enjoar quando viaja de carro ou barco (454). Sofre de claustrofobia e “houve alturas em que eu achava que aquilo não devia ser tão fechado.”(467).

- Sentiu o castelo como “muito fechado” (464), “eu achava aquilo tudo muito pequeno.”(474). Gostou da estrutura global (478), “Podia manter a mesma estrutura, mas mais alargada, mais espaçoso.” (480). “gostava que tivesse sido mais tempo, achei pouco tempo”(521).
- Se tivesse utilizado um monitor, teclado e rato para explorar o AV “Gostava menos. Porque era fácil.”(501). Sentiu dificuldades a subir escadas (482).

Sujeito 10 (Anexo XXIV):

- Aceitou participar na experiência porque “achei que era capaz de ser interessante (5).
- Avaliou “o cavalo” (339), “os animais” (341) e “as escadas” (345) como aspectos mais reais da experiência. Estas últimas “eram reais porque constituíam um obstáculo. Todas as escadas.” (346). Como aspectos menos reais, elegeu a transição entre o primeiro cenário e o castelo (349) e um dos agentes virtuais encontrados, “achei que estava giro, mas não era muito real.”(352).
- Na sua opinião, “pode ser muito bem um castelo que exista ou tenha existido (...), Poderia ser um castelo a sério.”(355)e conseguiu abstrair-se da realidade de forma fácil e rápida, “quando eu consegui perceber, o que é que tinha de fazer para andar dentro daquela realidade, (...) o resto deixou de interessar , era mesmo só aquilo.” (358). Não viu nada exterior ao AV (367) mas recorda-se de ouvir um ruído exterior que não consegue identificar (364). Não experimentou nenhuma sensação ou sentimento especial em relação aos agentes virtuais que encontrou (370).
- Já se emocionou a ver um filme (375) mas não é frequente (373).
- “Gostei do ambiente em geral, dos animais e do ambiente em geral. Era agradável.” (370), achou engraçado o agente virtual (351) apesar de não o considerar real (352), gostou das escadas (386) apesar de ter sentido dificuldade em subi-las (346). Se explorasse o AV com dispositivos mais tradicionais (monitor, teclado e rato) “Gostava menos. Era menos envolvente.” (403) “mas achava que era mais fácil com o monitor e com o rato. Era mais prático, mas não era melhor.” (410-412).
- Sentiu dificuldades em localizar-se dentro do AV, “eu gostava de na altura, saber por onde é que andava. Estava perdida, mas não era uma sensação desagradável. Era só não saber onde me encontrava” (380), “lembro-me que segui, várias vezes, pelos mesmos caminhos. Eu não fixo caminhos normalmente, mas ali mais facilmente eu havia de me

perder.” (399), e em “aprender o que é que devia fazer e sentir o que é que ia fazer “ (398).

3.2 Sujeitos com menor sensação de presença

Sujeito 18 (Anexo XXIII):

- Participou na experiência porque esta constitui uma novidade interessante que pode ser importante para os alunos de 1º ciclo, por enriquecimento pessoal e profissional e “porque é giro” (5).
- Classificou os agentes virtuais como aspectos menos reais, “os bonecos são mesmo bonecos” (455), e “O facto de eu poder entrar e sair e poder aproximar-me de uma coisa” (445) como aspecto mais real.
- O AV “é a reconstrução de uma época. Existem castelos com aquelas características, igual, igual não sei. “(457). “Este castelo poderá ter um bocadinho das duas [realismo e ficção] coisas.” (460).
- Durante a experiência, esqueceu-se “completamente” da presença do investigador (465) mas ouviu “uma mota” (467), “Foi a única coisa [ruído da mota] altura em que eu conscientemente me lembrei que estava na sala. Que eu de resto estive lá sempre dentro.” (467), e não via nada exterior ao AV “Tirando a mão e o fio [cabo que liga o capacete ao computador]” (470), “O braço, quando eu o mexia, tinha plena consciência que estava ali o fio e que eu tinha que dar a volta que era para não ficar ali toda enrolada” (470).
- Não experimentou nenhuma sensação ou sentimento especial em relação aos agentes virtuais que encontrou (474).
- Não se recorda de alguma vez chorar a ver um filme ou ler um livro (480) e para emocionar-se “depende do filme.” (478). “É mesmo aquela coisa, isto é um livro, porque é que eu vou chorar?” (485). Já teve maior propensão para enjoar quando viaja de carro.
- Sentiu “uma frustração enorme” por não ter conseguido subir escadas (445) mas “o som estava bom.” (496). Apesar da dificuldade em subir escadas, prefere a experiência de exploração do AV com o capacete e “Cyberpuck” do que com dispositivos mais tradicionais: “ir para a esquerda e para a direita, de me mexer, assim [RV] é mais giro. Eu posso-me mexer mesmo” (536).

- Sentiu dificuldades em orientar-se, “enquanto lá estive dentro fui e voltei para trás e depois já não sabia onde é que estava” (500), mas afirma que “eu a nível da orientação espacial tenho um déficit” (499). Por outro lado, considera que com dispositivos tradicionais (monitor, teclado e rato) sentiria as mesmas dificuldades, incluindo a de orientação (526).

Sujeito 12 (Anexo XX):

- Aceitou participar na experiência porque foi convidada [o investigador contactou todas as turmas e convidou todos alunos, na globalidade, a participar na experiência, não foram feitos convites individuais] (6), “achei também que era uma experiência interessante. Que eu nunca tinha tido, nunca tinha tido e também gostava de experimentar, “(7).
- Considerou os agentes virtuais, “os bonecos” (448), como elementos menos reais da experiência. “A maneira como eles falavam” (449) e “Alguns bonecos rodavam e... mas era um movimento assim irreal.” (504).
- No que diz respeito aos aspectos mais reais, destacou “ todo o ambiente. Pronto, as casas, os objectos, que eram reais...”(450), “os cavalos também me pareceram bastante reais”(450), “aquela sensação de movimento que nós temos é bastante real.”(451), “Aquela sensação de quando se chega ao... que se vai cair, que fez-me um bocado de confusão”(452), “o bater nos objectos, parecia mesmo que estava a bater” (453).
- Na sua opinião, o AV pode ser fruto da realidade e ficção, conjuga os dois aspectos (463).
- Não chegou a abstrair-se da realidade, “eu tinha a noção de que estava na sala, nunca me abstraí assim completamente de que estava na sala.” (474), nem se esqueceu da presença do investigador (477). No entanto, não viu nem ouviu nada do exterior (474). Não experimentou nenhuma sensação ou sentimento especial em relação aos agentes virtuais que encontrou (482).
- Às vezes emociona-se a ver televisão ou cinema mas “Eu não sou assim de muitas emoções” (486), “é preciso ser assim uma coisa que me toque mesmo muito fundo para eu me emocionar. Não é muito facilmente” (491). Nunca enjoou a viajar de barco ou carro.

- Considera que “O espaço é um bocado vazio. Acho eu. as casas vazias, mesmo na rua, pronto não há pessoas, não há animais, pronto não há muito movimento.” (506).
- Com a exploração do AV através de dispositivos mais tradicionais “perdia-se muito” (540) mas era mais fácil (540) porque “é uma técnica que nós já adquirimos e já temos prática” (543). “Com o capacete nós não estamos a ver mais nada, estamos ali dentro do ambiente, só vemos aquela imagem, e é de facto como se estivéssemos lá.” (550). “Eu acho que no monitor não dá, não dá essa sensação, porque pronto nós estamos aqui, eu estou a ver o monitor, estou a ver a janela, estou a ver o teclado, estou... além de o monitor ser... ser muito mais pequeno, muito mais pequeno.” (552).
- Sentiu “algumas dificuldades no domínio” do ‘Cyberpuck’ (523), “quando se roda aquilo anda muito depressa” (527), mas “Mais no início, para o fim já vamos, se calhar, temos alguma experiência e vamos conseguindo dosear melhor a velocidade” (525). Também sentiu dificuldades com o cabo que liga o capacete ao computador, “Eu tinha lá um fio a incomodar-me muito” (470), “eu não me deixava abstrair porque eu... aquele fio de vez em quando eu queria virar-me para o outro lado e não deixava tinha que fazer a volta ao contrário” (470).

Sujeito 25 (Anexo XXII):

- Aceitou participar na experiência porque está aberta a novas experiências, especialmente “ligadas à parte da informática” (5).
- Durante a experiência, pareceu-lhe que o mais real era “Quando estamos a afastar ou aproximar de uma coisa” (384), “dava mesmo a sensação que íamos embater nalgum sitio” (384). As “imagens, por vezes, não me pareceram tão reais” (384) e os sons “não me pareceram muito reais” (387).
- O castelo “parece por vezes ter sido criado mesmo para aquilo, parece quase um desenho animado” (392). Talvez por isso, “Eu sabia que era irreal e não me deixava envolver tanto” (388), “Concentrei-me naquilo que estava a ver, mas não me abstraí que estava numa sala” (397).
- Não experimentou nenhuma sensação ou sentimento especial em relação aos agentes virtuais que encontrou (403).
- Não ouviu nada do exterior (400).

- Não é fácil emocionar-se a ver televisão ou no cinema (405). Nunca enjoou durante viagens de barco ou carro.
- Gostou de “tudo o que é a parte de escadas e isso, o castelo, o tom de voz,” (421). Se utilizasse dispositivos mais tradicionais (monitor, teclado e rato), gostava menos (427) e o mesmo é válido para os alunos (434), “porque assim [RV] temos a sensação que estamos a deslocarmo-nos, mesmo que as imagens não pareçam mais reais , e com o computador não íamos ter essa sensação” (427). No entanto, com os dispositivos mais tradicionais “Se calhar, era mais fácil pois a pessoa está mais habituada ao computador e ao teclado” (431). Relativamente aos alunos, “acho que para eles era mais fácil com o capacete”(434).
- Sentiu dificuldades em “Ouvir o que eles [agentes virtuais] diziam”(423) e “tinha dificuldade em descobrir para onde queria ir, pensei que dava para ir a mais sítios diferentes” (423).

4. Realidade virtual em contexto educativo: percepções dos sujeitos

4.1 Sujeitos com maior sensação de presença

Sujeito 21 (Anexo XIX):

- Na sua opinião, a este tipo de tecnologia “pode trazer vivências enormes para eles [alunos com dificuldades motoras]” (350). Para os alunos em geral, entende “que lhes despertaria o interesse pelo conhecimento” (350), “abria-lhes muitas experiências, o facto de vivenciarem as coisas, o impacto do ambiente é diferente do ouvir-se dizer, do que está escrito no livro”(422), “É um conhecimento quase palpável” (447). Entende que “Facilitava o trabalho do professor.”(443).
- A única desvantagem que identifica está relacionada com possível má disposição ou enjoos (439).
- O único entrave à utilização desta tecnologia resulta de uma possível falta de segurança dos alunos, situação que poderia ser resolvida pela acção do professor, pelas suas explicações (413).
- Se utilizasse esta tecnologia, “A mim cabia-me fazer nada mais do que dar a informação que a mim me foi dada. Portanto, a colocação do capacete, a regulação do óculo, o manusear o manipulozinho, explicar-lhes a posição, e provavelmente não faria mais e eles estariam a andar livremente lá dentro.” (324). Aos alunos competia “a

curiosidade de ir procurar, de ir espreitar, de ir ver o que se esta a lá passar” e divertirem-se (329).

- O sujeito considera-se capaz de experimentar esta tecnologia com os seus alunos (455). Na sua opinião, a tecnologia estaria permanentemente na sala, como o computador, e seria utilizada quando necessária (364). Primeiro, todos os alunos exploravam o AV. Posteriormente, alunos e professores iriam reflectir sobre a experiência (372). Antes de os alunos experimentarem, o professor explicava o modo de funcionamento pormenorizadamente (386) pois “Se eles não se sentirem seguros com o material, iam estar o resto do tempo dentro do ambiente mas com medo” (404).

Sujeito 15 (Anexo XXI):

- Considera que esta tecnologia “Ajudava a facilitar o processo de ensino-aprendizagem” (359). Coloca a hipótese de os alunos atingirem os objectivos com maior rapidez e facilidade (355). Vê a capacidade de visualização da tecnologia como uma vantagem, destaca a “facilidade com que nós podíamos ter à mão os meios e os recursos para as crianças, para as crianças verem” (361). O QCT servia para “eles verem como é que as pessoas viviam naquela altura” (405).
- As desvantagens estão associadas a alguma confusão, “quando aparece qualquer coisa de novo há sempre reboiço,” (369). A falta de recursos impede a generalização desta tecnologia (326) e a solução passa por uma redistribuição dos recursos (331).
- Na utilização desta tecnologia, ao professor “competia-lhe ver se ele tinha atingido os objectivos” (253). Do aluno esperava “A expectativa, o gosto pela descoberta.” (247).
- O número de alunos é um factor determinante na utilização desta tecnologia, a utilização teria que ser com grupos pequenos (260), “máximo 5 meninos” (388). A utilização estaria enquadrada com o currículo (276) e procuraria que os alunos conhecessem “As vivências das pessoas, o isolamento, a diferença, a diferença de culturas, a diferença de maneiras de estar na vida” (292). Vê a tecnologia como uma forma de concretizar actividades previamente desenvolvidas (282)
- Primeiro faria uma breve explicação aos alunos sobre a experiência, depois todos os alunos iriam experimentar. Posteriormente, professor e alunos iriam “conversar” (386).

Sujeito 10 (Anexo XXIV):

- Na sua opinião, a tecnologia permite aos alunos “experimentar as coisas de maneira diferente” (231), de uma forma mais lúdica (242), “é uma coisa que entusiasma os miúdos. Todos eles” (317). As vantagens da tecnologia são “consoante a forma como fosse trabalhada.” (303).
- Associa as desvantagens à possibilidade de uso excessivo (308).
- Considera que a utilização desta tecnologia “Depende da vontade dos professores.” (277), “Depende da atitude das pessoas, da vontade que têm de mudar as coisas ou não, porque todos os objectivos que estão no currículo podem ser trabalhados sem ter o lápis e a folha de papel à frente.” (277). A falta de equipamento (289) e de formação são entraves à generalização desta tecnologia (286).
- Na utilização desta tecnologia, o professor seria “Mediador entre o ambiente virtual [e os alunos]” (222) mas o papel seria semelhante ao que já tem “só que tinha mais uma ferramenta diferente” (227). O aluno “tinha mais uma ferramenta para experimentar, para desenvolver algumas competências” (229).
- Era capaz de utilizar esta tecnologia com os seus alunos (315). “eu primeiro tinha que os deixar experimentar, depois tínhamos que conversar sobre aquilo que tinha sido vivido e a partir daí é que eu iria saber como é que ia trabalhar com eles.” (222), “perguntava-lhes sugestões de actividades, saber o que gostavam de fazer a partir dali, o que poderiam trabalhar a partir dali.” (248), “é tendo o material à frente que, aí sim, pode-se imaginar as actividades que se podem fazer.” (270).
- Com o QCT podia trabalhar a coordenação motora, orientação espacial, concentração (324). Podia experimentar o QCT em diversas áreas (237).

4.2 Sujeitos com menor sensação de presença

Sujeito 18 (Anexo XXIII):

- A tecnologia tem vantagens ao nível da “concretização”, “Pode por exemplo justamente pela parte da concretização, nós estamos a trabalhar com crianças que muitas delas a nível abstracto ainda é muito complicado, portanto ao nível da concretização para eles é excepcional.” (338), da motivação dos alunos, “Ao nível da motivação, olhe, lá em cima, lá em cima mesmo.” (340), preparação para o futuro (334). “É a novidade”(441) e “é o estar lá” (441).

- Para generalizar esta tecnologia “era preciso formação” dos professores (324), “tem que haver recursos materiais” (310) e “Tem que haver numa escola professores que auxiliem o trabalho com uma turma de 25 alunos, porque não há possibilidade de ter 25 capacetes” (310). Considera que “Isto ao nível de professores pode ter uma certa resistência, porque os professores não estão habituados a trabalhar com isso e tudo aquilo que é novo provoca um certo receio.” (324).
- Numa utilização desta tecnologia, o professor teria um papel de “dinamizador” (257). O recurso estaria sempre disponível e seria utilizado consoante a necessidade, utilizado de forma natural (259). Esperava que o aluno se divertisse com a experiência (271), “mas essencialmente que eu visse que aquilo tinha tido algum proveito para eles,” (271). Esta tecnologia pode ser “muito” utilizada no 1º ciclo (282).
- A utilização do capacete surgiria como sugestão do professor mas decorrente da própria dinâmica da sala de aula (292). A utilização requer uma preparação ao conteúdo e à tecnologia (380). Se só existir um capacete, as actividades têm de estar organizadas “de forma que os outros se sintam minimamente envolvidos quando o outro está com o capacete.” (393). “Vamos supor que eles estão na minha sala com os meus alunos e tenho um capacete para fazer, pronto, eu vou ter que arranjar grupos de trabalho” (397). “Depois de todos terem passado pelo capacete podemos partilhar informações.” (408), “vamos deixá-los ver o que é que descobriram, o que é que não descobriram, vamos tentar ver as questões que eles colocaram” (264) para depois orientar o trabalho seguinte (267).
- A tecnologia pode servir para trabalhar atitudes (427), “saber relacionar aquilo que viu com aquilo que já sabia e com aquilo que poderá ainda vir a saber” (431), “o desenvolver a curiosidade para procurar saber mais” (431).

Sujeito 12 (Anexo XX):

- Na sua opinião, esta tecnologia permite aos alunos “terem conhecimento das coisas de uma forma mais real. Em vez de estarmos a falar na idade média que é assim e é assado, eles viam.” (372), “a pessoa está ali, está a viver praticamente como se estivesse lá a viver as situações.” (378).

- Considera que não há desvantagens “Se aquilo não tiver nenhum problema a nível físico” (408). No entanto, a generalização desta tecnologia é classificada como “uma coisa de outro planeta” (359).
- Numa utilização desta tecnologia, “O papel do professor, se calhar, será ter conhecimento e dominar as técnicas necessárias para poder utilizar.” (355). No entanto, apesar de considerar que a tecnologia pode ser utilizada no 1º ciclo, “Eu acho é que é muito utópico ou irrealista, neste momento” (362).
- Utilizava a tecnologia do seguinte modo: “só há um capacete, tinha de ser um de cada vez, eles iam lá, viam, observavam, depois íamos conversar sobre o assunto.” (425). Tentava “integrar, puxar um bocadinho para a parte dos conteúdos programáticos e depois tentar explorar isso” (426), depois podiam fazer actividades de outras áreas como expressão plástica ou língua portuguesa (427). “gostaria que eles ficassem com uma noção do que é um ambiente da idade média. Que eles vissem como é que eles se vestiam, como eram as casas, o tipo de objectos, o tipo de armas que eles utilizavam, que eles ficassem a conhecer um ambiente da idade média, eu acho que era esse o meu objectivo, e também que eles contactassem com novas tecnologias, acho que também é importante.” (439).

Sujeito 25 (Anexo XXII):

- A tecnologia “traz situações que de outra maneira não seria possível viver, para vivenciar certas situações, de outra maneira não era possível,” (365), podia motivar enquanto constituísse novidade (358), ajudar a “visualizar coisas” (330), “às vezes estamos a falar de coisas que para eles é chinês, que eles não sabem nada o que é, porque não passaram por isso e é difícil conseguirem entender, isso se calhar seria mais fácil” (317).
- O desconhecimento dos professores (346) e os pais (346), especialmente estes últimos (353), podem constituir entraves à generalização da tecnologia.
- Na utilização desta tecnologia, caberia ao professor seleccionar os ambientes a visitar consoante os seus critérios (298). Tem dificuldades em definir o papel do aluno, “Não sei, pronto, depois eu também não tenho assim muito conhecimento, assim disto. Assim disto também não sei. Também não sei muito bem”. (310).

- Na sua opinião, a tecnologia permite trabalhar a memorização e concentração, que associa à área da matemática (336), a oralidade, “desenvolver espírito crítico, porque eles estão mais aptos para criticar uma coisa qualquer vendo” (341). Utilizava a tecnologia no Estudo do Meio (325).
- Utilizava a tecnologia de forma “rotativa”, “chamava-os rotativamente, eles teriam que estar sempre a fazer alguma coisa, para eu poder dar apoio se ele precisasse. Podia pô-los a imaginar como era para eles um castelo, e entretanto um já à indo para lá. Antes de ver como é que imaginavam, e depois de ver, como viram e descrever o que viram” (376). “De início para explorar um bocado disso, se calhar teria que ser livremente. Tipo a experiência que fiz aqui. Teria que ser para eles se ambientarem a isso. Depois, se calhar, poderia ser um pouco de vez em quando, pelo menos um pouco mais dirigido.” (286)

5. Sugestões

5.1 Sujeitos com maior sensação de presença

Sujeito 21 (Anexo XIX):

- “Punha a figura humana a aparecer. Eu ouvi a voz, mas não vi quem falou, punha a figura. Eu fiquei-me na estrebaria, e aí eu punha os animais. Na lareira acrescentava utensílios, o balde, a panela, o banco.” (505-507).
- Fazer a mesma experiência com dispositivos tradicionais para poder comparar (538) e “gostava de estar junto a um écran a ver o que tinha andado a fazer” (541).
- Sugere que não seria difícil o capacete ser utilizado por crianças com dificuldades motoras, nomeadamente em cadeiras de rodas (344).

Sujeito 15 (Anexo XXI):

- “Abria aquilo tudo, fazia aquilo tudo maior, com mais espaço” (473) e “Colocava alguma coisa verde [árvores, vegetação] (459).

Sujeito 10 (Anexo XXIV):

- Modificava a passagem entre o primeiro cenário e o castelo, era demasiado rápida (380). Permitia o abrir as portas de acesso aos cavalos nos estábulos (389).

- Introduzia “um mapa, por exemplo, para saber onde estava” (385) pois “gostava de poder ir buscar a um sítio qualquer, uma informação [sobre o local onde se encontrava]” (382).

5.2 Sujeitos com menor sensação de presença

Sujeito 18 (Anexo XXIII):

- “Eu introduzia uma preparação antes. Eu não sabia para o que é que ia, se eu tivesse tido uma preparação se calhar tinha feito uma exploração melhor, se calhar tinha-me aproximado mais dos bonecos, se calhar subido as escadas, se calhar teria tido mais atenção a pequenos pormenores que eu descurei. Portanto acho que deve haver uma preparação para aquilo que nós vamos encontrar.” (492).
- Tornava “os bonecos mais reais. Mais parecidos com pessoas, mais parecidos com imagem, não tanto o som” (496).

Sujeito 12 (Anexo XX):

- Introduzia mais movimento (500), “Ver as pessoas a mexer” (502), “mais personagens” (505), “Punha as portas a abrir todas. É muito chato estarmos ali a querer entrar na porta e aquilo não abre. acho que sim, todas as portas abriam, a pessoa podia entrar onde quisesse à vontade, sem limitações” (516).
- “o cabo, se calhar se fosse maior, se fosse maior se calhar já dava mais margem de manobra para rodar” (535).

Sujeito 25 (Anexo XXII):

- Introduzia “Imagens que me parecessem mais reais” (415), “Tirava esse aspecto de bonecos animados, para parecer mais real” (419), som mais alto, “punha coisas que criassem um certo suspense” (415).

PARTE B

1. Utilização do computador em contexto educativo

1.1 Sujeitos com maior sensação de presença

Categorias de análise	Sujeitos		
	21	15	10
UTCEF			
UTCEFAT	“fichas” (11); “ofícios, informação aos pais, amigos, na escola,” (14).	“ofícios” (13); “cartas” (13); “às vezes jogar” (13); “tenho tentado fazer aquela conversação [irc]” (17).	“preparar material para trabalhar com os alunos” (7); “fichas ou guiões de trabalho ou esse tipo de material” (12-13)
UTCEFFR	Diariamente (16)	“[ofícios] todos os dias” (13) “[internet] Posso dizer assim uma ou duas vezes por semana, três no máximo” (24)	“todos os dias” (7) “[preparar material] muito frequentemente” (15)
UTCESA			
UTCESAFR	“[os alunos] vão ao computador, vão ao computador diariamente” (34) “O computador está sempre ligado” (88)	“[actividades em grupo de pesquisa na internet] Muito poucas.” (62) “[processamento de texto] uma vez por semana ou duas” (80);	“[os alunos] trabalham no computador quase todos os dias.” (23)
UTCESAAT	“Paintbrush, ela [1º ano] vai lá e faz desenhos e pinta-os à base de figuras geométricas ou seja identifica-as” (48); “no intervalo vão para o computador jogar.” (88); Processamento de texto autónomo no 2º (56) e 4º anos (90) e não autónomo pela aluna de 1º ano (86)	“[o mais frequente] é escrever, é passar textos, fazer textos, irem buscar os desenhos para porem nos textos” (66) com o apoio do professor (70); “irem à internet também procurar alguma coisa para depois tirar.” (30); [pesquisa na internet] havia um dos garotos que (...) sabia mesmo mais que eu” (40); “era um trabalho de grupo [entre alunos e professor]” (57).	“pesquisas na Internet, preparação de pequenos projectos, investigação e no computador utilizamos jogos pedagógicos, processador de texto” (7); “às vezes estão a trabalhar cada um no seu computador, outras vezes estão 2 a 2 conforme as actividades” (39) “São jogos, normalmente jogos.” (26) “Há jogos, muitos jogos” (37) O que os alunos fazem mais vezes e gostam mais é “São jogos e processamento de texto.” (57)
UTCESAAR	“As cores aprendeu aí [paintbrush]” (50); “as figuras geométricas aprendeu aí [paintbrush]” (53); “Eu acho que a língua portuguesa é uma das áreas [com maior sucesso na utilização do computador].” (112); Processamento de texto de apoio à iniciação da ortografia e gramática (38);	“[sucesso] eu acho que resultam a nível de escrita.” (83);	“São todos [jogos] aqueles... todos... não... alguns que têm a ver com a leitura e com a escrita e com o cálculo” (44);
UTCEAP	“ele [aluno do 2º ano] dá muito menos erros a fazer no computador, (...) talvez porque também o computador assinala o erro” (56); “A brincar ela [aluna do 1º ano] faz coisas giríssimas e depois tem a facilidade de imprimir logo e ver. Ela olha para aquilo e aquilo para ela são verdadeiras obra de arte” (54); “dá-lhe [aluno de 2º ano] mais prazer corrigir o erro no computador do que à mão” (61); “[o computador tem sucesso] ao nível da ortografia, a correcção de erros (98); Melhor apresentação do trabalho do professor e menos tempo necessário (121)	“para nós professores também eu acho que é bastante bom porque a maior parte de nós (...) aprendemos mais com os alunos do que eles connosco.” (85); “[trabalho do professor] Modificou muito” (108); “[os alunos] têm mais acesso à informação” (130); “os garotos habituaram-se mais a trabalhar em grupo” (134)	“jogos é fácil, eles entendem facilmente” (71); “a brincar é mais fácil aprender” (39); “O processamento de texto (...) é mais fácil no computador.” (59);
UTCEAN	“[estratégias] de menor sucesso, não estou a ver.” (115)	“Não sei (...) se calhar em termos de comportamento eles ficam excitados” (93);	“[Sujeito tem dificuldades em] promover autonomia suficiente para eles trabalharem com a Internet” (69);

1.2 Sujeitos com menor sensação de presença

Categorias de análise	Sujeitos		
	18	12	25
UTCEF			
UTCEFAT	“muito para fazer as planificações” (43); “utilizo a internet para procurar coisas, para poder usar com eles” (46); “fazer as fichas” (44); “trabalhar em projectos” (45); “preparar trabalhos” (43).	“fazer fichas” (26); “convites” (26); “comunicados aos pais” (26); “fichas para os alunos” (26); “pesquisa na internet(...)para depois trabalhar com os miúdos “ (27); “parte administrativa: officios...” (38).	“recados para os pais” (22); “às vezes fichas” (23); “escrever actas” (23); “os projectos, por exemplo o projecto curricular de turmas” (24); “eu é mais a nível de processador de texto e às vezes na Internet” (31)
UTCEFFR	“Eu trabalho para eles com o computador todos os dias” (52).	“utilizo quase todos os dias” (40)	“ultimamente era quase todos os dias”(34)
UTCESA			
UTCESAFR	“Eu utilizei o computador muito pouco com os meus alunos.” (85)	“[os alunos] jogam todos os dias” (41); [pesquisa na internet] Não fiz muitas, fiz umas 3 vezes (97). “aquele trabalho de (...) planificar (...) não foi feito, portanto, foram actividades que foram feitas assim um bocadinho assim... esporadicamente. (130);	“pelo menos todas as semanas era ultimamente como tínhamos já a matéria dada (...) é que era quase todos os dias.”(37);
UTCESAAT	“Basicamente, processador de texto “(15); “individualmente ou em grupo. Grupos no máximo de três.” (64); “[processador de texto] tinha que os tirar da sala e (...) não podia estar com eles, (...), sentava-os ao computador, dava-lhes indicações (...) de vez em quando eles chamavam-me [porque tinham dificuldades] (33)	“vimos cd-roms” (98); “como fonte de informação para depois poder trabalhar” (108); “não consegui fazer isso muitas vezes, mas alguma vez jogaram já, na internet”.(64); “no intervalo entretêm-se muito a jogar.”(69); “aprenderam também a fazer desenhos no Paint e gostavam muito.”(66); “[pesquisa na Internet] vamos todos para ao pé do computador,(...) mas é a única forma. Sou eu que trabalho com o rato, eles estão a ver mas pronto, é assim, eles são 11 e só temos um computador.”(75); “eu não mudei a minha forma de estar como professora por causa do computador.”(149);	“os miúdos mesmo, utilizam a nível de processador de textos”(28) ; “investigarem na Internet” (29); “[pesquisa na net] normalmente é uma vez por semana.” (135) ; “Jogos, mais no intervalo.”(31); “às vezes até tínhamos algumas imagens (...) mas nisso eu ainda tenho alguma dificuldade” (53); “Mandámos uma vez um e-mail,”(54); “tentamos utilizar o irc, mas aquilo era só às terças” (65); “Cheguei a pô-los a trabalhar no Powerpoint.” (98); “às vezes há alguns que acabam primeiro e vão fazer alguma coisa (..) no computador (...). Outras vezes é mesmo trabalho proposto ” (105); “normalmente não estavam os 5, vão 2 a 2, eu tentava pô-los 2 a 2.” (107); “[processador de texto] normalmente estão sozinhos” (142); “[pesquisa na net] ultimamente, pedia-lhes para irem lá ver se descobriam algumas coisa relativamente a isso. Pronto, mas deixava-os mais ou menos livremente.” (137); “não me parece que venha modificar (...)a minha maneira de trabalhar .(114)
UTCESAAR		“[pesquisa na internet] É mais para o estudo do meio” (91)	“Mais para o Português e Estudo do Meio. Estudo do Meio mais a parte de Internet”(50)
UTCEAP	“Tudo parece ter sucesso” pelo efeito da novidade(71); correcção automática do processador de texto é positiva para melhorar qualidade da escrita (75); “é positivo porque eles podem fazer um trabalho autónomo”(81); “é positivo porque eles podem fazer um trabalho de grupo.”(81); No trabalho do	“O computador é assim uma motivação muito forte para eles.” (123); “(...)se calhar alterou um bocado a dinâmica dentro da sala.” (130); “veio foi talvez reforçar e facilitar um bocadinho o meu trabalho como professora, “(158); “o computador é assim uma fonte de informação (...) muito grande	“motiva-os muito”(78); “Podem fazer pesquisa.”(117); “[desempenho dos alunos] Melhorou”(126).

	professor, o computador é uma grande ajuda (97), permite variar o material produzido (100), fonte de informação (102). Em relação às crianças com Necessidades Educativas Especiais, o computador é uma ajuda imensa (112), facilita a preparação das aulas (109), “Para eles [os alunos] é autoestima, conseguem alguma coisa e conseguem melhor.” (125).	para eles.”(170).	
UTCEAN	“Nada que esteja assim a ver.” (94)		“ainda não consigo” (89)

2. Concepções de ensino aprendizagem

2.1 Sujeitos com maior sensação de presença

Categorias de análise	Sujeitos		
	21	15	10
EACA	“aprender é essencialmente eles conseguem (...) estar bem, estar bem dentro da sala, terem uma boa relação com tudo aquilo de que se vão servir, desde a professora que está presente, aos colegas que estão ao lado independentemente de serem de outros anos, e todo o material que eles têm à disposição”(142); “Alunos com todo o espírito de querer aprender, tinham uma curiosidade” (154); “O aprender é conseguir mais algum conhecimento do que aquilo que eles já trazem, ou completamento desse conhecimento que já têm”(175); “eles vêm cheios de conhecimento hoje em dia. As crianças, que hoje vêm para a escola, já trazem um manancial de conhecimentos e eu acho que aprender é dar continuidade a isso, completar esses conhecimentos” (175); “o aprender tem de vir muito de uma procura deles e até a própria curiosidade deles.” (175);	“Aprender é... procurar saber mais... saber mais... adquirir conhecimentos.”(138); “a brincar é mais fácil aprender.” (39)	“aprender é adquirir conhecimentos, saber alguma coisa mais sobre determinado assunto que me interessava.” (109)
EACE	“ensinar é fazer com que eles aprendam” (172)	“ninguém ensina só”(140); “as pessoas quando estão a ensinar estão a aprender também” (140); “ensinar é ajudar a aprender. Aprender e ajudar a aprender”. (140)	“Ensinar é ter a capacidade de transmitir conhecimentos” (112); “de mostrar caminhos, para as pessoas conseguirem aprender. Ensinar a aprender.” (112); “ensinar não é chegar e despejar conhecimentos.”(115); “ensinar é dar estratégias para as pessoas desenvolverem os seus conhecimentos.”(115)
EACAV	“Eu nunca fiz aquele tipo de avaliação ao fim do ano, ao fim do período. A avaliação foi sempre contínua” (189); “a avaliação que faço dos alunos é feita no trabalho que eles vão fazendo, dia a dia.”(191); “Por meio de fichas de consolidação (...) não são fichas de muitas perguntas” (195); “fichas	“Através de fichas, conversas, de gráficos[quer dizer grelhas]”. (146); “esta avaliação é muito recente” (151); “...há cinco anos que não faço avaliação aos miúdos [trabalha no C.Executivo, tem algumas horas de apoio, estudo acompanhado, área de projecto]. Quando fazia, não fazia ainda	“Faço grelhas de autoavaliação com eles (...) não é em todos os apoios” (118); “fazem a autoavaliação do desempenho (...9 no fim de cada semestre” (118); “têm grelhas de observação” (118); semestralmente “há um aspecto mais formal (...) numa grelha própria, que tem diversos

	<p>com perguntas sobre questões que eles acharam mais importantes (...) que lhes despertou mais curiosidade (...)interesse, assim como também há outras que eu acho importantes e eles não... Isso também faço” (195); “faço muito esse trabalho de avaliação, faço-o quase diariamente.” (195)</p> <p>“eu sinto isso [tópicos que despertaram a curiosidade dos alunos” (195); “As fichas que eles fazem ao longo do ano estão num dossiê e os pais podem ver esse dossiê.” (204); “entrego a ficha de avaliação que fiz de cada aluno mas os pais se calhar não sentem necessidade de ler esse papel” (214).</p>	<p>nestes moldes portanto era as fichas de avaliação,” (151); “[a avaliação dos projectos] não é só no final do projecto.”(185); “[avaliação dos projectos] Através de fichas de gráficos, fazemos umas fichas sobre um determinado tema, depois fazemos as perguntas” (171).</p>	<p>itens.”(118)</p>
EACEST	<p>“temos uma mesa de trabalho no centro da sala (...) onde nós trabalhamos normalmente” (229); “trabalho que levaram para casa, que não é obrigatório” (229); “às 9 e um quarto nós corrigimos o trabalho de casa.” (239); “Trabalhamos ate à hora do intervalo, a mesma área mas consoante os anos” (239); ““a minha do 1º ano ainda tem pouca autonomia pois é muito pequenina, os outros não, já fazem sozinhos, normalmente um esta a trabalhar matemática, outro esta a trabalhar língua portuguesa e até ao intervalo “(239); “Pode ser trabalhos dos livros, o do 4º ano já pode ir buscar o dicionário, procurar a palavra” (248); “Tenho a vantagem de trabalhar com os 3 na mesma mesa e poder ir ajudando uns e outros” (248); “período da manhã, normalmente eu trabalho duas áreas”(262); “Tenho normalmente a preocupação de trabalhar 3 áreas...(...)língua portuguesa, estudo do meio e matemática. (262);” Tenho 1 dia da semana que é totalmente diferente, que é o dia deles, que é à 6ª feira. É um dia que eu lhes dou para eles escolherem rigorosamente aquilo que querem fazer” (262); “em língua portuguesa trabalho muito à base da escrita e leitura.”(302); “Eles escrevem muito no quadro” (315); “para qualquer das áreas eu faço, para qualquer uma, e então 3 ou 4 perguntinhas sobre aquilo que dei atrás, e no dia seguinte, quando ele vem para a escola, faz essas fichas antes de eu avançar. Assim sei se não consolidou “(29); “Todas as semanas, faço 1 ou 2 fichinhas.” (21).</p>	<p>“vou por exemplo com os miúdos para a mediateca” (199); “[quando] vou para o directo com os miúdos vai para a biblioteca, está-se lá conta-se uma história, fazem-se uns jogos, vão ao computador, procuram um livro, dependendo do que está programado”(205); “[actividades mais utilizadas] Basicamente lúdicas (...)</p> <p>actividades de descontração, brincadeira, ou então a tal internet e os tais computadores” (217); “aproveitamos nós as professoras de apoio, para ir com os meninos quando eles têm texto para passar, quando eles têm uma pesquisa para fazer é de facto, este ano foi mais isso por força das circunstâncias”(219); “[actividades destacadas] É o computador “(228) e “processamento de texto. Mais tempo é isso.”(230); “É especificamente para a área de língua portuguesa e depois a intercomunicação entre eles.” (232); “[processamento de texto] Os objectivos é a escrita, melhorar a escrita. A leitura e a escrita.” (244)</p>	<p>“Combino com eles, depois faço o plano mensal de trabalho. No principio do mês, tenho um plano, e digo aquilo que vou fazer e o trabalho é individual” (142); “eles estão em grupos. Isso não quer dizer que em grupos de 6 ou 7 o trabalho seja igual para os 6 naquele dia.” (141); “nós [os professores]funcionamos muito em equipa.” (158); “É difícil dizer algumas que aconteçam mais vezes. É tudo muito diferente, há grupos em que de facto só trabalho a psicomotricidade, em termos de concentração, atenção e memória e fazemos muitos jogos; depois há outros” (182); “Sou sempre eu que as preparo, não são retiradas de nenhum manual.” (187); “[fichas] Trabalham muito frequentemente até porque depois é um apoio. Todas as actividades que eles fazem, depois tem de ter um suporte, tipo guião ou ficha.” (202); “Ou fazem 2 a 2, ou fazemos todos juntos.” (202)</p>

2.2 Sujeitos com menor sensação de presença

Categorias de análise	Sujeitos		
	18	12	25
EACA	<p>“É mudar qualquer coisa cá dentro”;</p> <p>“. É a partir de qualquer coisa, crescer,”</p> <p>“ complexificar”</p> <p>“ e tornar maior”</p> <p>“e mudar.” (130)</p>	<p>“é adquirir conhecimento”</p> <p>“é interiorizar os conhecimentos que não tem de ser coisas que são impingidas pelos outros”</p> <p>“, adquirir conhecimento pode ser adquirir conhecimento voluntariamente,”</p> <p>“ não tem que ser um professor a ensinar.”</p> <p>“adquirir conhecimento porque se não se adquirir conhecimentos, conhecimento no geral, não estou a falar só dos conhecimentos do currículo da escola” (188)</p>	<p>“normalmente é quando eles adquirem algum conhecimento”.</p> <p>“ Se está a aprender é porque está a conseguir perceber aquilo q estamos a transmitir, ou mesmo aquilo q eles estão a estudar, estão a conseguir perceber. “(150)</p> <p>“Aprender é a pessoa estar sempre a conhecer coisas novas”</p> <p>“ conseguir adaptar-se a novos conhecimentos, adaptar-se a qualquer situação.”(147)</p> <p>“normalmente vou assim devagarinho para eles entenderem bem, não se parte para uma coisa seguinte sem eles perceberem bem “230</p>
EACE	<p>“Ensinar é dinamizar”</p> <p>“Não é tanto eu chegar lá e dizer que “O elefante tem 1556 ossos”, é levá-los a colocarem essa questão e levá-los a procurar o que é isso. “(133)</p> <p>“dar-lhes oportunidade a partir de uma coisa que eles querem e lhes interesse de eles procurarem e desenvolverem determinado campo da aprendizagem em que sejam eles a fazer e eles a construir o seu leque de conhecimentos e desenvolverem toda uma série de capacidades: Socialização, etc. (143)</p>	<p>“tentar transmitir os conhecimentos “183</p> <p>“o nosso objectivo é de facto que eles tenham sucesso e depois saiam quando saem do 1º ciclo e consigam e tenham sucesso como alunos. “</p> <p>“Portanto, eles para terem sucesso como alunos têm que ter conhecimentos adquiridos. “</p> <p>“Portanto, o nosso objectivo é esse, transmitir conhecimentos.” (213)</p>	<p>“Normalmente é transmitir, quando estamos a transmitir, estamos a ensinar.” (161)</p> <p>“Ensinar, normalmente quando estamos a transmitir estamos a ensinar, mas não quer dizer que seja só o transmitir, porque quando eles vão ao computador não sou eu que estou a dizer nada e ao lerem o que está lá ou ao lerem o que está no livro estão a aprender. Alguém lhes está a ensinar. “</p> <p>“Não é preciso ser um professor p lhes ensinar. Através do computador, através do livros, eles podem ...” (154)</p>
EACAV	<p>“Eu não preciso de muito para avaliar os meus alunos, basta observar. “(149)</p> <p>“eu consigo detectar mais ou menos quais são as áreas onde eles têm mais dificuldades, quais são as áreas onde eles são mais fortes” (150)</p> <p>“Para além disso, faço as grelhas”</p> <p>“, faço observação directa, mas pelo menos registo qualquer coisa que eu preciso assento” (154)</p> <p>as fichas (155)</p> <p>“quando eu faço uma ficha e avalio uma ficha eu não estou a avaliar só o que lá está, eu estou a avaliar o que eles fizeram, do que é que eles são capazes”. (155)</p> <p>“eu quando dou uma nota não dou a nota só pelo que lá está, eu dou a nota porque sei que ele fez progressos” (160)</p>	<p>“Sou obrigada a isso”. (225)</p> <p>“Eu avalio os meus alunos todos os dias, eles todos os dias estão a ser avaliados, portanto na observação, na relação com eles. eu todos os dias... eu conheço-os bem”. (228)</p> <p>“Procuro fazer, embora haja colegas que já não fazem, as chamadas fichas de avaliação. Eu faço. Faço normalmente 2 por trimestre.” (242)</p> <p>“nós precisamos às vezes de uma referência, o que ele fez se está bem, está bem, se está mal, está mal, pronto um registo mesmo daquilo que ele faz.” (256)</p> <p>“Por outro lado, acho que é importante também eles se irem habituando a esse tipo de coisas por se não depois vão para o 2º ciclo” (260)</p>	<p>“ao nível oral . questionários orais.”</p> <p>“Fichas daquelas que se fazem no dia-a-dia,”</p> <p>“ também daquelas mensais.”</p> <p>“Eles também faziam no final de cada período autoavaliação, uma coisinha simples, só para eu ter a noção, pronto para eu ver se eles tinham conseguido perceber porque é q o tinham conseguido aprender ou n tinham conseguido aprender.”</p> <p>“exercícios q fazem no dia-a-dia na escola, q n são propriamente fichas, mas q também constituem elemento de avaliação.” (165)</p>
EACEST	<p>“Este ano nós fazíamos muito se queríamos as mesas como tínhamos, se queríamos mudar, se íamos trabalhar em grupo ou se íamos trabalhar com aulas mais directas e eles mudavam as mesas”. (165);</p>	<p>“O trabalho individual acaba por predominar, acaba por predominar, sem dúvida”. (335)</p> <p>“Faço às vezes trabalhos de grupo.” (326)</p> <p>“Fazem trabalho individual, pronto todo o tipo de fichas, de escrita,</p>	<p>“Imagine que eu ia dar matéria nova, normalmente tento dar logo assim, ao princípio da manhã, porque e as cabeças estão assim mais frescas.” (208)</p> <p>“normalmente utilizo o quadro. Utilizo bastante o quadro”</p>

<p>“(…) era impensável estar à espera deles acabarem a actividade para eu dar outras. Eu tinha o plano, eles seguiam o plano.” (167)</p> <p>“Corrigir o trabalho de casa, em 1º lugar corrigíamos sempre colectivamente” (171)</p> <p>“No fim do dia, meia horita, 15 minutos, deixo sempre espaço para fazer um jogo com eles, negociado” (175)</p> <p>“se tenho alguma aula directa, que seja preciso ser directa, a 1ª coisa que faço no dia é fazer a aula directa, depois é deixá-los fazer as actividades que eles estão. De resto, vão daqui para acolá, daqui para acolá, é ir orientando e ir corrigindo e é isso que eu faço” (172)</p> <p>“Vamos imaginar por exemplo que há determinados conceitos que têm de ser abordados pela 1ª vez e esses conceitos eu não vou abordar pelo grupo, eu aproveito quando é um conceito novo e quando é uma matéria nova eu dou para a turma e depois as coisas as coisas é que se vão diversificando, cada um vai trabalhando à maneira que vai conseguindo e fazendo, é evidente que normalmente aqueles que têm mais dificuldades têm-me mais em cima deles do que os outros que trabalham sozinhos.” (182)</p> <p>“A partir daí, que eu já tenho uma noção dada, vamos partir para os exercícios práticos e então eles já têm a folhinha, eles já têm a fichinha ou o trabalhinho deles e depois já vão organizando o seu trabalho, já passam a fazer um trabalho mais autónomo.” (205)</p> <p>[actividades] “Sim. Aí já é mais autonomia.” (210)</p> <p>“São essas aulas em que eles já trabalham sozinhos, já podem fazer sozinhos, que depois nós passamos depois a maior parte do dia. Eles orientam-se”. (214)</p> <p>“este ano tinha também um dia por semana em que cada um fazia aquilo que queria”. (215)</p> <p>“eles tinham uma folhinha, na folhinha assinalavam o que é que iam fazer nesse dia, assinavam na folhinha e depois orientavam-se.” (210)</p> <p>“eles organizavam o trabalho deles e faziam. Isso já era um trabalho mais autónomo que eles tinham oportunidade de fazer.” (223)</p> <p>“Muita frequência, [suspiro] [estratégias para]escrita (229)</p> <p>“Escrita no sentido de compor textos. “</p> <p>“Ou seja, é assim: Textos, escrever textos, fazer composições, interpretar textos, jogos, muitos jogos, praticamente todos os dias, muitos exercícios de matemáticas normalmente em fichas de trabalho, a matemática é muito aplicada em</p>	<p>fazem trabalho individual” (327)</p> <p>“problemas no quadro ou, sei lá...às vezes faço texto colectivo, também, e aí já é a turma toda” (329)</p> <p>“normalmente corrijo os trabalhos individualmente mas se há contas ou... pronto, há certos trabalhos que eu gosto de corrigir no quadro”.(278)</p> <p>“ [matéria nova]. Normalmente eu junto o 2º e o 3ºano, quando dá, às vezes há certas coisas que não dá... mas pronto, eu prefiro mesmo que os outros ouçam qualquer coisa, é claro não estou com o objectivo de ir avaliar se eles sabem aquilo ou não...” (283)</p> <p>“na maior parte das vezes, quando dá, eu opto por juntá-los e dar aos dois”.(289)</p> <p>“gosto de dar sempre uma coisa diferente ou vêem um filme ou dou um texto comum, uma história... e costumo partir daí. Depois conversamos, eles conversam, as experiências deles, o que é que eles sabem, o que é que eles não sabem, conversamos sobre o assunto ou conversamos sobre a história ou conversamos sobre o filme... por exemplo, ou sobre o texto.... mas normalmente eu dou sempre um suportezinho..”.(291)</p> <p>“conversamos sobre aquilo, depois fazem uma fichinha de aplicação do livro, ou levo eu uma ficha minha ou que tirei de um livro”,(297)</p> <p>“gosto de concretizar com alguma coisa que depois fica lá assim escarrapachadinha na parede”.(304)</p> <p>“Depois de estudo do meio, ou matemática ou a língua portuguesa, ou fazemos uma fichinha de matemática ou fazemos uns problemas”.(307)</p> <p>“trabalha-se a leitura, tem de ser trabalhada quase todos os dias, ou todos os dias mesmo, ou... lêem um texto ou... lemos... normalmente, faço de duas maneiras, às vezes vêm ler um de cada vez ao pé de mim, às vezes leio eu oralmente para todos e depois cada um lê “. (309)</p> <p>“Leitura e depois fazem também uma fichinha de língua portuguesa ou um textinho,”(314)</p>	<p>“. Falar também” (216)</p> <p>“Quando há matérias que se justifique, fazer alguma experiência, ou algum placard para mostrar.”(217)</p> <p>“Ao nível do português, normalmente lê-se um texto, é explorado oralmente.” (235)</p> <p>“Depois eles lêem também” (237)</p> <p>“para poder explorar melhor oralmente, depois geralmente no dia seguinte é que faço uma ficha escrita, que muitas vezes aproveito o livro deles para fazer e depois no outro dia a seguir”,(243)</p> <p>“E normalmente uma vez por semana fazem também um texto individual ou de grupo, normalmente com estas turmas pequenas é mais individual” (.247)</p> <p>“acaba por predominar o trabalho individual” (258)</p> <p>“[trab individual] Exercícios de matemática, registo de coisas que se tenham dado, portanto, fazerem registos, textos individuais, responder a questionários, fichas sobre um texto.” (264)</p> <p>“A leitura não sei se se pode considerar individual porque é feito, fazemos todos, estamos todos juntos. Quando se faz a leitura não estou só a ouvir um, assim como a exploração oral, também é feita para o grupo todo.” (266)</p> <p>[disposição da sala]</p> <p>“há uma miúda que fica sozinha, está até ao pé de mim, porque ela às vezes tinha dificuldade, estava logo ali pertinho para lhe dar certo apoio (...)tinha os outros quatro miúdos que eram do 4º ano noutra grupinho, em que as carteiras estavam em forma de “u”, mais ou menos, para esses quatro.” (270)</p> <p>“(…) tento pôr por anos de escolaridade, porque facilita também o trabalho estar a pôr por anos de escolaridades”.(272)</p>
---	--	---

	fichas de trabalho, e problemas. “(231) [escrita está mais ligada à LP?] “Composição de textos normalmente abarca uma série de áreas.” (237)		
--	---	--	--

3. Vivência da experiência

3.1 Sujeitos com maior sensação de presença

Categorias de análise	Sujeitos		
	21	15	10
VE MOT	“tenho um espírito de curiosidade muito grande” (9)	“foi porque o conhecia” (5); “havia a curiosidade da experiência” (8)	eu achei que era capaz de ser interessante (5)
VE PR			
VE PRPSE	[mais reais] “Os sons pareceram muito reais” ; “a profundidade das coisas” (467); “eu senti-me entrar na porta, “; “era tudo muito real” (470); “o material da lareira pareceu-me mais real”. (470) [menos real] “Se calhar o material com que estava construído o castelo”. (472)	[mais reais] “onde não apareciam pessoas. Quando a pessoa aparecia, aquele senhor e não sei o quê, já não parecia tão real.” (408-410) “Achava que quando eram só as instalações, e as subidas e as descidas, aquelas coisas, aquilo dava mais luta de ser verdadeiro.”(414)	“as escadas para mim eram de facto um obstáculo. Eram reais porque constituíam um obstáculo. Todas as escadas.” (345-347); “O cavalo.” (339); “Aquilo que eu fixei, foram os animais”, (341-343) [menos reais] “Quando se entra, há ali uma coisa muito rápida (...)achei que aquilo estava a ir muito depressa”(349) e “um guardião, (...) , achei que estava giro, mas não era muito real.”(352)
VE PRRS	“Aquilo que lá estava de facto podia existir num castelo real.” (478)	“sim, podia ser um castelo verdadeiro.”(422)	“Pode ser muito bem um castelo que exista ou tenha existido (...), Poderia ser um castelo a sério.”(355-356)
VE PRPE	“abstrai-me completamente de tudo.” (481-482)	“[esquecer-se da minha presença] Sim. Em algumas alturas” (432)	“[abstrair-se da realidade] consegui logo facilmente. Quando eu consegui perceber, o que é que tinha de fazer para andar dentro daquela realidade, (...)o resto deixou de interessar , era mesmo só aquilo.” (358-360)
VE PRE	“Exteriores, nada” (487)	[exterior] “Não ouvi nada, nada.” (436) [ver do exterior] “Não” (438)	“lembro - me que ouvi um barulho.” (364-365) “Nada, ver só estava mesmo a ver aquilo..”(367)
VE PRPSO		- [senti alguma coisa de especial em relação a algum ser vivo] “não” (441)	[senti alguma coisa em espeial por algum ser vivo, simpatizar ou antipatizar] “Não. Não antipatizei com nenhum deles” (370)
VE PRPROP	- [Esqueceu-se da minha presença?] “eu sou um bocado assim.” (484-485) - [a ver televisão ou cinema] “Emociono-me muito” (498) - [Costuma enjoar de carro ou barco?] “Não.” (502)	- “é fácil eu abstrair-me do que me rodeia.” (432-433) - [quando vê televisão ou cinema costuma emocionar-se] “Sim”.(448) e “Com muita facilidade”. (450) - [enjoar de carro ou barco] “Não”.(454) - [sente claustrofobia?] “Sim. E houve alturas em que eu achava que aquilo não devia ser tão fechado.”(467)	[costuma emocionar-se a ver televisão ou cinema] “Não costumo muito”.(373) [já chorou a ver um filme] “Já, já. Mas não é frequente.”(375)
VE US			
VE USSAT	“os percursos, achei-os muito interessantes” (514) “gostava que se mantivesse a possibilidade de andar para trás, de poder olhar à esquerda, à direita.”	“é muito fechado.” [o castelo] (464) “eu achava aquilo tudo muito pequeno.”(474) “gosto daquela estrutura”(478), “Podia manter a mesma estrutura,	[guardião, humano] “eu até achei engraçado” (351) “Gostei do ambiente em geral, dos animais e do ambiente em geral. Era agradável.”(370-371)

	(515) “gostava de ficar lá mais meia hora. Andar por ali”. (517) [comparando com monitor, rato e teclado, gostava mais] “Do capacete sem dúvida.” (528) [os alunos] “Acho que gostavam mais com o capacete”(536)	mas mais alargada, mais espaçoso.” (480) [se tivesse utilizado um monitor, teclado e rato] “Gostava menos. Porque era fácil.”(501) “gostava que tivesse sido mais tempo, achei pouco tempo”(521-523)	“eu gostei das escadas. “(386-387) [explorar com rato, teclado e monitor] “Gostava menos. Era menos envolvente.” (403)
VEUSFAC	“Não senti receios de nada, estava completamente à vontade com o material.” (518-519) - [se explorasse o AV com monitor, rato e desktop] “ Eu tinha mais dificuldade.” (524) “acho que o material não é tão difícil de manusear assim” (343) “penso que eles, como crianças, ainda têm mais facilidade (...),acho que é um material fácil de manusear por crianças” (344), “Não é nada assim de tão complicado de manusear mesmo para crianças do 1º ano.” (352)		
VEUSDIF	“o peso do capacete. (...) Se calhar o material podia ser mais leve. Para uma criança de 1º ano pode ser um pouco pesado.”(519-521) “acho que andei muito pouco, andei devagar” (504) “Não senti nenhuma, palavra que não, só tive pena de ter pouco tempo.” (517)	“Acho que era mais fácil.” [explorar com o rato, teclado e monitor] (512) “subir aquela escada e não conseguia subi-la. Eu achava que se aquilo fosse mais ... que eu visse melhor.” [mas não era desfocado!] (482-486)	“eu gostava de na altura, saber por onde é que andava. Estava perdida, mas não era uma sensação desagradável. Era só não saber onde me encontrava”. (380-382) “ aprender o que é que devia fazer e sentir o que é que ia fazer “ (398); “e depois a maior dificuldade foi em localizar-me. Eu lembro-me que segui, várias vezes, pelos mesmos caminhos. Eu não fixo caminhos normalmente, mas ali mais facilmente eu havia de me perder.” (399-401) “Gostava mais com o capacete, mas achava que era mais fácil com o monitor e com o rato. Era mais prático, mas não era melhor.” (410-412)

3.2 Sujeitos com menor sensação de presença

Categorias de análise	Sujeitos		
	18	12	25
VEBOT	Novidade, interessante porque pode ser importante para os alunos de 1º ciclo, enriquecimento pessoal e profissional, “porque é giro” (5)	“o professor convidou-me e eu aceitei”, (6); “achei também que era uma experiência interessante. Que eu nunca tinha tido, nunca tinha tido e também gostava de experimentar,”(7)	“estar aberta a novas experiências e ligadas à parte da informática”, (5)
VEPR			
VEPRPSE	[mais reais] “O facto de eu poder entrar e sair e poder aproximar-me de uma coisa” (445) [menos reais] os bonecos são mesmo bonecos (455)	[menos reais] “os bonecos” (448); “A maneira como eles falavam” (449) “Alguns bonecos rodavam e... mas era um movimento assim irreal.” (504) [Mais reais] “ todo o ambiente. Pronto, as casas, os objectos, que eram reais...”(450); “os cavalos também me pareceram bastante reais”(450) “E depois o movimento, aquela sensação de movimento que nós temos é bastante real.”(451); “Aquela sensação de quando se chega ao... que se vai cair, que fez-	[mais reais]”Quando estamos a afastar ou aproximar de uma coisa“(384) “dava mesmo a sensação que fámos embater nalgum sitio” (384) [menos reais] “ imagens, por vezes, não me pareceram tão reais”(384) “Algumas imagens que não estavam muito nítidas”(387), “ os sons talvez, não me pareceram muito reais.” (387)

		me um bocado de confusão”(452); “; o bater nos objectos, parecia mesmo que estava a bater porque aquilo faz... isso eu acho que é (...) bastante real (453)	
VEPRRS	“É a reconstrução de uma época. Existem castelos com aquelas características, igual, igual não sei.”(457); “Eu, dos castelos que vi não eram assim, mas tinha características. Este castelo poderá ter um bocadinho das duas [realismo e ficção] coisas.” (460)	[realismo ou ficção] “Eu acho que pode ser as duas coisas”. (463)	“Parece por vezes ter sido criado mesmo para aquilo, parece quase 1 desenho animado”, (392)
VEPRPE	[Esqueceu-se da minha presença?] “Sim. Completamente”.(465) [ouviu uma moto] “Foi a única coisa altura em que eu conscientemente me lembrei que estava na sala. Que eu de resto estive lá sempre dentro.” (467) “O braço, quando eu o mexia, tinha plena consciência que estava ali o fio e que eu tinha que dar a volta que era para não ficar ali toda enrolada” (470)	“eu tinha a noção de que estava na sala, nunca me abstrai assim completamente de que estava na sala.” (474) [esquecer-se da minha presença] “Não.” (477)	“Concentrei-me naquilo que estava a ver, mas não me abstrai que estava numa sala” (397) “Eu sabia que era irreal e não me deixava envolver tanto” (388)
VEPRE	“ouvi uma mota”(467) [ver] “Tirando a mão e o fio, não”. (470)	[do exterior] “Não, isso não via nada, nem ouvia nada” (474)	“Ouvia mesmo o que estava lá” (400)
VEPRPSO	“Não.” (474)	[sentir alguma coisa em relação aos agentes virtuais] “Não.” (482)	“não senti nada de especial, nem simpatia nem antipatia” (403)
VEPRPROP	“Depende do filme.” (478) [chorar] “Não. Penso que não. (480) [e livros?] “É mesmo aquela coisa, isto é um livro, porque é que eu vou chorar?” (485) [enjoar de carro, barco] “De carro, mas também já enjoiei mais” (488)	[emocionar-se a ver tv ou cinema] “Às vezes. Eu não sou assim de muitas emoções” (486) “é preciso ser assim uma coisa que me toque mesmo muito fundo para eu me emocionar. Não é muito facilmente” (491) [barco ou carro] “Nunca. Nunca enjoiei” (497)	[Emocionar-se no cinema] “Não, às vezes... depende muito dos temas” (405) “Lágrimas nos olhos, mas chorar não” (409) [emocionar-se livros] “Menos, acho que muito raramente me emocio, mas lágrimas não...” (411) [ensjoar carro] [enjoar barco] “Não, nunca enjoiei” (413)
VEUS			
VEUSSAT	“foi uma frustração enorme não ter subido [escadas]” (445) [comparando com exploração através de rato , monitor e teclado] “ir para a esquerda e para a direita, de me mexer, assim [RV] é mais giro. Eu posso -me mexer mesmo” (536) [gostava mais com RV] “Sim”.(529) “o som estava bom.” (496)	“O espaço é um bocado vazio. Acho eu. as casas vazias, mesmo na rua, pronto não há pessoas, não há animais, pronto não há muito movimento.” (506) [explorar com monitor, rato e teclado] “perdia-se muito” (540) “não dava a sensação que estava lá realmente no ambiente” (546) “com o capacete nós não estamos a ver mais nada, estamos ali dentro do ambiente, só vemos aquela imagem, e é de facto como se estivéssemos lá.” (550) “Eu acho que no monitor não dá, não dá essa sensação, porque pronto nós estamos aqui, eu estou a ver o monitor, estou a ver a janela, estou a ver o teclado, estou... além de o monitor ser... ser muito mais pequeno, muito mais pequeno.”(552)	[o que mantinha] “Tudo o que é a parte de escadas e isso, o castelo, o tom de voz,” (421) [se utilizasse monitor] “Acho que era pior” (427), “porque assim [RV] temos a sensação que estamos a deslocarmo-nos, mesmo que as imagens não pareçam mais reais , e com o computador não famos ter essa sensação” (427) [alunos]”e gostavam de certeza mais com o capacete” (434)
VEUSFAC	[com rato, teclado e monitor, dificuldade em orientar-se] “A nível de orientação era a mesma coisa” (526) [e a mexer-se?] “A mesma”	explorar com monitor, rato e teclado] “Eu acho que era mais fácil” (540) “é uma técnica que nós já adquirimos e já temos prática.” (543)	“Se calhar, era mais fácil pois a pessoa está mais habituada ao computador e ao teclado” (431): [os alunos] “Se calhar para eles era mais fácil, acho que para eles era mais fácil com o capacete”(434)

VEUSDIF	<p>“eu a nível da orientação espacial tenho um déficit”. (499)</p> <p>“enquanto lá estive dentro fui e voltei para trás e depois já não sabia onde é que estava” (500)</p>	<p>[momentos de abstrair-se]”acho que não.. (...) eu não me deixava abstrair porque eu... aquele fio de vez em quando eu queria virar-me para o outro lado e não deixava tinha que fazer a volta ao contrário “(470)</p> <p>“Alguma dificuldade no domínio do...[cyberpuck]” (523) “Mais no início, para o fim já vamos, se calhar, temos alguma experiência e vamos conseguindo dosear melhor a velocidade” (525)</p> <p>“quando se roda aquilo anda muito depressa,” (527)</p> <p>“Eu tinha lá um fio a incomodar-me muito” (470)</p>	<p>“Ouvir o que eles diziam”(423)</p> <p>“tinha dificuldade em descobrir para onde queria ir, pensei que dava para ir a mais sítios diferentes,” (423)</p>
---------	--	---	--

4. Realidade virtual em contexto educativo: percepções dos sujeitos

4.1 Sujeitos com maior sensação de presença

Categorias de análise	Sujeitos		
	21	15	10
RVCEV	<p>“Este é um material que lhes [alunos com dificuldades motoras] pode trazer vivências enormes para eles” (350);</p> <p>[alunos] “Acho que lhes despertaria o interesse pelo conhecimento” (350);</p> <p>“terem vivido lá dentro, com o capacete, sentirem esse ambiente “(335);</p> <p>“abria-lhes muitas experiências, o facto de vivenciarem as coisas, o impacto do ambiente é diferente do ouvir-se dizer, do que está escrito no livro”(422);</p> <p>“Facilitava o trabalho do professor.”(443);</p> <p>“É um conhecimento quase palpável” (447)</p>	<p>“Ajudava a facilitar o processo de ensino-aprendizagem.” (359);</p> <p>“talvez, com mais facilidade e mais rapidez a s crianças conseguirem os objectivos a que ou nós conseguimos” (355);</p> <p>“Na facilidade com que nós podíamos ter à mão os meios e os recursos para as crianças, para as crianças verem” (361)</p>	<p>“Podiam experimentar as coisas de maneira diferente”,(231);</p> <p>“ver porque que é que se foi por ali e não devia ter ido, se calhar devia ter ido por outro sitio.” (231);</p> <p>“nós através dum jogo destes, podemos ir buscar de 1 maneira mais lúdica, mais gira.” (242);</p> <p>[há vantagens?] “Consoante a forma como fosse trabalhada.” (303);</p> <p>“se nós trabalharmos só com as coisas porque é novo e não avançarmos para além disso...” (305);</p> <p>“Acho que é uma coisa que entusiasma os miúdos. Todos eles.” (317).</p>
RVCEDEV	<p>“por acaso a criança não consegue e se se sentir mal.” (439)</p>	<p>“quando aparece qualquer coisa de novo há sempre reboiço,” (369)</p>	<p>“só se as pessoas as usarem excessivamente” (308)</p>
RVCEG			<p>“Muda sempre alguma coisa, qualquer inovação há - de sempre mudar alguma coisa, agora depende da atitude que as pessoas têm perante as coisas.” (292)</p> <p>[utilizar esta tec no 1º ciclo]”Depende da vontade dos professores.” (277)</p> <p>“Depende da atitude das pessoas, da vontade que têm de mudar as coisas ou não, porque todos os objectivos que estão no currículo podem ser trabalhados sem ter o lápis e a folha de papel à frente.” (277)</p>
RVCEGCT	<p>.[o uso só é possível] se eles [os launos] se sentirem seguros, poderem tocar as coisas” (413)</p>	<p>“A falta de recursos, impede” (326)</p>	<p>“A formação, porque nós [cerci’s] não temos muita formação para trabalhar com estas tecnologias”. (286)</p> <p>“as CERCI’s têm de ter os equipamentos também “ (289)</p>

RVCEGSOL	“Eu penso que se for tudo bem explicado”(413)	Redistribuição dos recursos(331)	Promovendo cursos de formação (289)
RVCEFPR	“A mim cabia-me fazer nada mais do que dar a informação que a mim me foi dada. Portanto, a colocação do capacete, a regulação do óculo, o manusear o manipulozinho, explicar-lhes a posição, e provavelmente não faria mais e eles estariam a andar livremente lá dentro.” (324)	“competia-lhe ver se ele tinha atingido os objectivos” (253); “depois a partir dali se poder ir fazer outro tipo de actividades””, (254)	“Mediador entre o ambiente virtual” (222); [Função?] “O papel que tem agora só que tinha mais uma ferramenta diferente” (227)
RVCEFAL	“divertirem]-se] imenso” (329); “a curiosidade de ir procurar, de ir espreitar, de ir ver o que se esta a lá passar.” (329).	“A expectativa, o gosto pela descoberta.”(247); “O de jogador”. (251)	“Tinha mais uma ferramenta para experimentar, para desenvolver algumas competências”.(229).
RVCEACT	“O capacete teria de estar, eu utilizaria o material como o computador, estava na sala e se fosse como eu, utilizava-o quando fosse, quando fosse necessário” (364); “eu se calhar dava a possibilidade de irem todos e depois iríamos falar (...)contar a experiência que tínhamos vivido,” (372); “Explicava e nem me atrevia a usar o capacete sem explicar nada, e Deus me livre, nem eles o punham, tinha mesmo de explicar pormenorizadamente” (386); “eles tinham de se sentir muito seguros. Se eles não se sentirem seguros com o material, iam estar o resto do tempo dentro do ambiente mas com medo” (404) [utilizar esta tecnologia com os seus alunos] “Era”. (455) [em que área] Estudo do meio (457)	“dependendo para já de um factor o número de alunos por grupo, porque nós no 1º ciclo quando fazemos algumas actividades com eles temos que tentar fazer as actividades com todos, não podemos deixar garotos de fora” (260); “tinha que ser grupos pequenos e dependendo do que fosse a realidade” (260); “enquadrada com o currículo” (276); “As vivências das pessoas, o isolamento, a diferença, a diferença de culturas, a diferença de maneiras de estar na vida” (292); “ficaria aquele jogo para concretizar uma série de actividades que já tinham desenvolvido no programa “ (282); [que áreas trabalhava] “Trabalhava mais a consciencialização...[pausa] das pessoas em geral, de modo a que os garotos sentissem que para nós termos acesso a este tipo de coisas há muita gente que tem de fazer um grande esforço e respeito por esse esforço que essas pessoas fazem para nós podermos ter acesso a essas coisas e por outro lado também o que para eles é uma coisa que eles até têm acesso, há aí montes de gente por esse mundo a fora que ainda nem sabem se calhar que os homens foram à lua, por exemplo”, (301) “Ia ver eu a conversar com os meninos e a explicar que era uma experiência nova, (...) e depois dos meninos todos verem, íamos conversar, os meninos todos não podia ser uma turma de alunos, porque era impossível, máximo, 5 meninos (...)e depois podiam passar em texto para ver se tinham erros ou não tinham” (386) [objectivos] “Muitos. Ia, portanto, ia ver, a diferenciação de, a mesma coisa, o que provoca em pessoas diferentes” (402) “eles verem como é que as pessoas viviam naquela altura” (405)	[era capaz de usar um sistema deste tipo com os seus alunos] “Era”.(315) eu primeiro tinha que os deixar experimentar, depois tínhamos que conversar sobre aquilo que tinha sido vivido e a partir daí é que eu iria saber como é que ia trabalhar com eles. (222) no castelo podia (...) trabalhar (...) orientação espacial, (...) Podia trabalhar a atenção e a concentração;(...) Depois podia trabalhar a coordenação optomanual (324) “eu podia experimentar aquilo [qct]em diversas áreas, 237 Primeiro tinha de ser explicado, depois deixava-se que experimentassem, depois de experimentarem, eles iam dizer o que tinham sentido. A seguir, eu pedia-lhes para...perguntava-lhes sugestões de actividades, saber o que gostavam de fazer a partir dali, o que poderiam trabalhar a partir dali. 248 é tendo o material à frente que, aí sim, pode-se imaginar as actividades que se podem fazer. (270)

4.2 Sujeitos com menor sensação de presença

Categorias de análise	Sujeitos		
	18	12	25
RVCEV	<p>[qct] “o programa do 4º ano a nível de conteúdos históricos para eles é muito abstracto. É assim, a RV, o AV, por ser mais palpável para eles é mais fácil a esse nível, por exemplo.” (285);</p> <p>“Pode por exemplo justamente pela parte da concretização, nós estamos a trabalhar com crianças que muitas delas a nível abstracto ainda é muito complicado, portanto ao nível da concretização para eles é excepcional.” (338)</p> <p>“Ao nível da motivação, olhe, lá em cima, lá em cima mesmo.” (340);</p> <p>“Pronto, e basicamente ...é assim, ajuda-os desenvolver toda uma série de competências que são cada vez mais exigidas nos nossos dias.” (341)</p> <p>“Se as tecnologias estão em todo o lado então não há como nós fugirmos delas, temos mesmo é que nos prepararmos para isso, para as mudanças que estão aí a ocorrer.” (334);</p> <p>“É a novidade”(441); , “é o estar lá”, (441)</p> <p>“eu quando falo em dosear, falo em que há que não esquecer as outras coisas”, (352)</p>	<p>“terem conhecimento das coisas de uma forma mais real. Em vez de estarmos a falar na idade média que é assim e é assado, eles viam.” (372);</p> <p>“a pessoa está ali, está a viver praticamente como se estivesse lá a viver as situações. Portanto, isso podia ser útil, eu acho que sim, podia trazer uma mais valia ao primeiro ciclo.” (378)</p>	<p>“traz situações que de outra maneira não seria possível viver, para vivenciar certas situações, de outra maneira não era possível,” (365);</p> <p>“Enquanto fossa novidade, acho que podia motivar” (358);</p> <p>“Despertava mais o interesse deles por essas coisas. Mesmo para a aprendizagem de uma determinada coisa, de uma maneira nova, cria logo mais interesse, e expectativas” (362);</p> <p>“Nesse aspecto, conhecer coisas que eles poderiam não conhecer, penso que sim. Porque às vezes estamos a falar - lhes de coisas que para eles é chinês, que eles não sabem nada o que é, porque não passaram por isso e é difícil conseguirem Entender, isso se calhar seria mais fácil”, (317)</p> <p>“Aqueles que eles pudessem vivenciar lá no meio deles, muito bem, vivenciavam; aquelas que não pudessem, através talvez dessa tecnologia.” (290);</p> <p>“visualizar coisas” (330)</p>
RVCEDEV		<p>Se aquilo não tiver nenhum problema a nível físico, de... tirando a parte física, eu acho que desvantagens não, não tem desvantagens. (408)</p>	
RVCEG	<p>era preciso formação. (324)</p>		
RVCEGCT	<p>“Tem que haver numa escola professores que auxiliem o trabalho com uma turma de 25 alunos, porque não há possibilidade de ter 25 capacetes” (310)</p> <p>“Tem que haver formação” (310)</p> <p>“tem que haver recursos materiais.” (310)</p> <p>“Isto ao nível de professores pode ter uma certa resistência, porque os professores não estão habituados a trabalhar com isso e tudo aquilo que é novo provoca um certo receio. “ (324)</p>	<p>Estamos a falar de uma coisa assim que eu acho que é de outro planeta (359)</p>	<p>“Para já o facto de ser 1 coisa pouco conhecida, por parte dos profs” (346)</p> <p>“., e os pais podiam não aceitar bem, “ (346)</p> <p>“os pais podem ser o principal obstáculo”, (353)</p>
RVCEGSOL	<p>“Com dinheiro, não é só da escola, com dinheiro a nível do ministério da educação.” (315)</p>		
RVCEFPR	<p>“Dinamizador.” (257)</p> <p>“Vamos supor que numa das aulas há alguém que levanta uma questão qualquer sobre um assunto qualquer, que provavelmente é mais fácil para eles, se virem isso, se estiverem lá. O que é que acontece? Para já, vou tentar saber o que é que eles sabem sobre o assunto, o que é que eles não sabem e o que é que poderiam fazer para procurar e</p>	<p>“Bem o professor tem a parte técnica. O professor tem que dominar a técnica para poder implementar isso” (352);</p> <p>“O papel do professor, se calhar, será ter conhecimento e dominar as técnicas necessárias para poder utilizar.” (355)</p>	<p>“Se calhar seleccionar os locais” (298)</p> <p>“; ou isso, ou ... Também algumas vezes poderia perguntar quais os locais que eles gostariam de visitar através dessa realidade virtual, embora se calhar sempre com acompanhamento meu, pronto, porque se eles dissessem um local que eu achava que não era próprio para eles [risos] eu não deixaria</p>

	depois, se calhar “Olha se calhar temos ali uma coisa gira, vamos experimentar.” E depois pô-los a fazer aqui. “ (259)		com certeza. [risos]” (298)
RVCEFAL	<p>“O que eu esperava mesmo é que ele, para já que gostasse”, (271)</p> <p>“que fosse ao encontro daquilo que eu queria e da temática que eu estaria a abordar e que eles estariam interessados,” (273);</p> <p>“ mas essencialmente que eu visse que aquilo tinha tido algum proveito para eles,” (271)</p>		<p>“Podiam aproveitar para fazer outros trabalhos: até de escrever, uma maneira de treinar a escrita, ou então ao contrário, uma pessoa falar-lhes de uma terra qualquer e depois eles, ou eles imaginarem como é que seria e depois irem ver. Não sei, pronto, depois eu também não tenho assim muito conhecimento, assim disto. Assim disto também não sei. Também não sei muito bem”. (310)</p>
RVCEACT	<p>“No fim, depois de terem experimentado, vamos partilhar as experiências, vamos deixá-los ver o que é que descobriram, o que é que não descobriram, vamos tentar ver as questões que eles colocaram, vamos tentar ver se, tentar ver neles os que é que eles tiraram dali”(264)</p> <p>“ e o que é que eles poderão questionar mais acerca daquilo e orientar assim o trabalho deles.” (267)</p> <p>“À medida que vão surgindo sugestões do que é que pode ser feito, eu posso sugerir que vamos fazer uma visita a uma floresta e então nessa visita pode ser integrado o capacete.” (292);</p> <p>[pode ser utilizada?] “Muito.” (282); “ Tenho um tema, eu tenho que eu própria, ter que ir abordar e propor esse tema, porque já vem algo de fora. Eu vou ter que propor o tema e tenho que fazer uma preparação do tema. Em 1º lugar para eles se sentirem minimamente preparados para aquilo que vão enfrentar, depois tenho que fazer uma outra abordagem que é o ambiente, como é que se processa aquilo que eles vão fazer.” (380)</p> <p>“ só um capacete? Então tenho de organizar aquilo de forma que os outros se sintam minimamente envolvidos quando o outro está com o capacete.” (393)</p> <p>“Vamos supor que eles estão na minha sala com os meus alunos e tenho um capacete para fazer, pronto, eu vou ter que arranjar grupos de trabalho.(...) por forma que os outros estejam entretidos quando o outro está com o capacete, não há possibilidade de ter 24 alunos a olharem para o outro sem perceberem nada do que está ali. “ (397);</p> <p>“Depois de todos terem passado pelo capacete podemos partilhar informações.” (408)</p> <p>[que objectivos]</p> <p>“Pode ser trabalhada uma série de situações sociais. Ou seja, quando nós estamos a partilhar, estamos a partilhar algo de comum, mas não</p>	<p>“Primeiro eles iam ter a experiência, iam estar lá, iam ver.” (424)</p> <p>“pronto, só há um capacete, tinha de ser um de cada vez, eles iam lá, viam, observavam, depois íamos conversar sobre o assunto.” (425)</p> <p>“, integrar, puxar um bocadinho para a parte dos conteúdos programáticos e depois tentar explorar isso” (426);</p> <p>“ e depois podiam fazer uma expressão plástica ou fazer um texto, ou ir fazer ligação com a língua portuguesa, “(427)</p> <p>“[objectivos] gostaria que eles ficassem com uma noção do que é um ambiente da idade média. Que eles vissem como é que eles se vestiam, como eram as casas, o tipo de objectos, o tipo de armas que eles utilizavam, que eles ficassem a conhecer um ambiente da idade média, eu acho que era esse o meu objectivo, e também que eles contactassem com novas tecnologias, acho que também é importante.” (439)</p> <p>“ [pode ser utilizada no P cilco] Poder, pode. Eu acho é que é muito utópico ou irrealista, neste momento (362);</p> <p>“[como é que utilizava] Isso tinha que estar na planificação, não é. Teria que programar uma manhã ou uma tarde para isso, depois depende do tipo de cenário que lá fosse... pronto, que os miúdos fossem ver. Depois disso podia estar integrado no próprio estudo do meio ou no próprio currículo.” (417)</p>	<p>“Também dá para Matemática, para trabalhar em memorização, eles têm dificuldades Em memorizar, em concentrar-se.” (336)</p> <p>“Podia ser o desenvolvimento da oralidade, não é?, desenvolver espírito crítico, porque eles estão mais aptos para criticar uma coisa qualquer vendo “ (341)</p> <p>“Chamava um de cada vez, tinha uma actividade rotativa e chamava-os rotativamente, eles teriam que estar sempre a fazer alguma coisa, para eu poder dar apoio se ele precisasse. Podia pô-los a imaginar como era para eles 1 castelo, e Entretanto 1 já ia indo para lá. Antes de ver como é que imaginavam, e depois de ver, como viram e descrever o que viram” (376)</p> <p>“[em que área utilizava] Estudo do Meio.” (325)</p> <p>“De início para explorar um bocadinho, se calhar teria que ser livremente. Tipo a experiência que fiz aqui. Teria que ser para eles se ambientarem a isso. Depois, se calhar, poderia ser um pouco de vez em quando, pelo menos um pouco mais dirigido.” (286)</p>

	<p>nos podemos esquecer que há regras quando estamos a partilhar, saber ouvir, saber escutar, saber emitir opiniões, ter um juízo crítico.”(427);</p> <p>“saber relacionar aquilo que viu com aquilo que já sabia e com aquilo que poderá ainda vir a saber” (431);</p> <p>“o desenvolver a curiosidade para procurar saber mais coisas para tentar não ficar por ali, ou seja, eu fiz isto, mas agora quero mais, o que é que isto me pode trazer mais? O que é que eu posso fazer mais acerca disto?”431</p>		
--	--	--	--

5. Sugestões

5.1 Sujeitos com maior sensação de presença

21	15	10
<p>“Punha a figura humana a aparecer. Eu ouvi a voz, mas não vi quem falou, punha a figura. Eu fiquei-me na estrebaria, e aí eu punha os animais. Na lareira acrescentava utensílios, o balde, a panela, o banco.” (505-507) “Até era giro fazer 1 experiência com as 2 coisas, com o capacete e com o teclado e monitor.” (538-539)</p>	<p>Colocava alguma coisa verde [árvores, vegetação] (459)</p> <p>Abria mais [o espaço do castelo] (470)</p> <p>Abria aquilo tudo, fazia aquilo tudo maior, com mais espaço. (473-474)</p>	<p>As portas dos estábulos [as portas de acesso aos cavalos] abriam-se (389)</p> <p>Modificava aquela entrada [passagem do 1º mapa para o castelo] porque entrei muito rapidamente (380)</p>
<p>“Eu gostava de estar junto a um écran a ver o que tinha andado a fazer. Gostava de ver bem pois é diferente estar aqui a ver” (541 - 542)</p> <p>“e fazendo aqui um à parte, por crianças com dificuldades motoras. Não é assim tão difícil, repare, uma criança que esteja numa cadeira de rodas, pode manusear com facilidade. Mesmo o virar a cadeira ele pode virar. Tem alguma facilidade nisso, “(344)</p>		<p>gostava de poder ir buscar a um sítio qualquer, uma informação [onde se encontrava]. (382-383)</p> <p>Um mapa, por exemplo, para saber onde estava . (385)</p>

5.2 Sujeitos com menor sensação de presença

18	12	25
<p>“Eu introduzia uma preparação antes. Eu não sabia para o que é que ia, se eu tivesse tido uma preparação se calhar tinha feito uma exploração melhor, se calhar tinha-me aproximado mais dos bonecos, se calhar subido as escadas, se calhar teria tido mais atenção a pequenos pormenores que eu descurei. Portanto acho que deve haver uma preparação para aquilo que nós vamos encontrar.” (492)</p>	<p>[introduzia mais movimento] “Movimento.” (500)</p> <p>“Ver as pessoas a mexer “(502)</p> <p>“Imagens com mais movimento , todos os que vimos, pelo menos os que eu vi, eram praticamente parados”. (503)</p> <p>“mais personagens ” (505)</p> <p>“o cabo, se calhar se fosse maior, se fosse maior se calhar já dava mais margem de manobra para rodar” (535)</p>	<p>“Imagens que me parecessem mais reais”</p> <p>“; o som um pouco mais alto,”</p> <p>“punha qualquer coisa ligado às artes”</p> <p>“, ou então 1 civilização que já não existisse”</p> <p>“punha coisas que criassem um certo suspense, eu gosto” (415)</p>
<p>Lá dentro eu tornava os bonecos mais reais. Mais parecidos com pessoas, mais parecidos com imagem, não tanto o som, (496)</p>	<p>Punha as portas a abrir todas. É muito chato estarmos ali a querer entrar na porta e aquilo não abre. acho que sim, todas as portas</p>	<p>“Tirava esse aspecto de bonecos animados, para parecer mais real” (419)</p>

	abriam, a pessoa podia entrar onde quisesse à vontade, sem limitações (516)	
--	---	--

ANEXO XXIX – ANÁLISE DOS REGISTOS VÍDEO

Sujeitos	Satisfação	Navegação	Presença	Dificuldades	Transição
10	<ul style="list-style-type: none"> No final, afirmou que pretendia ver mais, que gostava de ter tido mais tempo de exploração. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizou as possibilidade frente/trás, fez rotações (rodou todo o corpo) para a esquerda e direita, olhou para a esquerda e direita. 	<ul style="list-style-type: none"> Na opinião do sujeito, a experiência durou 5 minutos. 	<ul style="list-style-type: none"> No início, estava completamente imóvel. Posteriormente, começou a rodar a cabeça lentamente e a inclinar muito suavemente o cyberpuck. No final, movimentava-se e rodava a cabeça com maior rapidez. Algumas dificuldades em alinhar o corpo para entrar/sair nas portas e subir/descer escadas. 	<p>Ao fim de 62 segundos</p>
12	<ul style="list-style-type: none"> No final, afirmou que sentia algumas dores de cabeça (referiu que costuma ter dores de cabeça quando vê televisão) e tonturas. 	<ul style="list-style-type: none"> Movimentava-se com muita velocidade (“Quería ver tudo!”). Fez panorâmicas (olhar para a esquerda/direita e rodar a cabeça abrindo um ângulo de 180°). Olhou para a esquerda e direita, cima e baixo. Fez rotações de 90° e 180° para a esquerda e direita. 	<ul style="list-style-type: none"> Na opinião do sujeito, a experiência durou 20 minutos. 	<ul style="list-style-type: none"> Usou óculos. Algumas dificuldades em alinhar o corpo para entrar/sair nas portas e subir/descer escadas. Alguma dificuldade com o cabo 	<p>Ao fim de 62 segundos</p>
15	<ul style="list-style-type: none"> No final, afirmou que sentia a vista cansada e que não estava a “ver bem” (mas não sentiu a imagem desfocada). No final, afirmou que 	<ul style="list-style-type: none"> Fez panorâmicas, olhou para a esquerda, direita, cima e baixo. Fez rotações de 90° e 180° para a esquerda e direita. 	<ul style="list-style-type: none"> Na opinião do sujeito, a experiência durou 10 minutos. Agachou-se duas vezes para espreitar melhor através das seteiras da Torre de Menagem. Fez uma navegação muito 	<ul style="list-style-type: none"> Usou óculos. Algumas dificuldades em alinhar o corpo para entrar/sair nas portas e subir/descer escadas. Manipulação deficiente do cyberpuck: o cyberpuck esteve 	<p>Ao fim de 5 segundos</p>

	<p>pretendia ver mais, que gostava de ter tido mais tempo de exploração.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fazia sons de desagrado quando não conseguia subir as escadas. 		<p>“física”: fez muitas rotações e tentou movimentar-se com os seus passos (esquecendo-se que a movimentação frente/trás se fazia com o auxílio do cyberpuck).</p>	<p>quase sempre inclinado para a frente e a movimentação parava quando encontrava obstáculos (paredes, mesas, etc).</p>	
18	<ul style="list-style-type: none"> Riu-se sempre que encontrou os agentes virtuais. 	<ul style="list-style-type: none"> Fez panorâmicas, olhou para a esquerda, direita, cima e baixo. Fez rotações de 90° e 180° para a esquerda e direita. Utilizou bastantes vezes a possibilidade de marcha-a-trás e navegou com boa velocidade. 	<ul style="list-style-type: none"> Na opinião do sujeito, a experiência durou 10 minutos. 	<ul style="list-style-type: none"> Usou óculos. No início, batia nas ombreiras das portas. No final, rodava com msis cuidado para entrar nas portas. Não conseguiu subir as escadas porque não inclinava suficientemente o cyberpuck. Alguns problemas de dificuldade com o cabo 	<p>Ao fim de 146 segundos</p>
21	<ul style="list-style-type: none"> Fez por duas vezes uns sons de desagrado (“O som dos pássaros não incomodava mas estava atenta ao chão, queria olhar para uma coisa no chão e ouvia o grasnar e distraía-me porque depois queria olhar para o pássaro.”) No final, afirmou que gostava de ter tido mais tempo de exploração. 	<ul style="list-style-type: none"> Fez panorâmicas, olhou para a esquerda, direita, cima e baixo. Fez rotações de 90° e 180° para a esquerda e direita. Olhou muitas vezes para cima e para baixo. Andou sempre muito devagar o que facilitava o alinhamento com portas 	<ul style="list-style-type: none"> Quanto retirou o capacete, ficou surpreendida com a sua posição na sala. Na opinião do sujeito, a experiência durou 10 minutos. Susto ao ir de encontro contra a muralha com alguma velocidade (ao observar o céu e os pássaros, inclinou sem querer o cyberpuck) Inclinou-se de forma pronunciada para espreitar para dentro da latrina. 	<ul style="list-style-type: none"> Andou sempre com muito pouca velocidade, demasiado devagar. 	<p>Ao fim de 10 segundos</p>
25		<ul style="list-style-type: none"> Fez panorâmicas, olhou para a esquerda, direita, cima e baixo. Fez rotações de 	<ul style="list-style-type: none"> Na opinião do sujeito, a experiência durou 30 minutos. Perdeu a 	<ul style="list-style-type: none"> Enrolou-se uma vez no cabo. 	<p>Ao fim de 15 segundos</p>

		<p>90° e 180° para a esquerda e direita.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inicialmente, movimentava-se com reduzida velocidade. Foi aumentando a velocidade progressivamente . • Demonstrou bom controlo da velocidade e na rotação do corpo (coordenando a rotação com a velocidade). • Utilizou as possibilidade frente/trás. 	<p>concentração para desenrolar o cabo.</p>		
--	--	--	---	--	--

ANEXO XXX – ANÁLISES EXPLORATÓRIAS

* A correlação é significativa ao nível .05 (Duas caudas).

** A correlação é significativa ao nível .01(Duas caudas).

1. CORRELAÇÃO ENTRE DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO QSP

1.1 Existe uma correlação positiva entre a média total do QSP e a média relativa à dimensão de presença espacial.

		QSP
QSP presença espacial	Coeficiente de Correlação	,474(*)
	Sig. (Duas caudas)	,030
	N	21

1.2 Existe uma correlação positiva entre a média total do QSP e a média relativa à dimensão de presença sensorial.

		QSP
QSP presença sensorial	Coeficiente de Correlação	,640(**)
	Sig. (Duas caudas)	,002
	N	21

1.3 Existe uma correlação positiva entre a média total do QSP e a média relativa à dimensão de realismo social.

		QSP
QSP realismo social	Coeficiente de Correlação	,502(*)
	Sig. (Duas caudas)	,020
	N	21

1.4 Existe uma correlação positiva entre a média total do QSP e a média relativa à dimensão de envolvimento.

		QSP
QSP envolvimento	Coeficiente de Correlação	,524(*)
	Sig. (Duas caudas)	,015
	N	21

2. CORRELAÇÃO ENTRE DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO QAV

2.1 Existe uma correlação positiva entre a média total do QAV e a média da dimensão de facilidade de aprendizagem do QAV.

		QAV
QAV facilidade	Coeficiente de Correlação	,857(**)
	Sig. (Duas caudas)	,000
	N	21

2.2 Existe uma correlação positiva entre a média total do QAV e a média da dimensão de satisfação do QAV.

		QAV
QAV satisfação	Coeficiente de Correlação	,836(**)
	Sig. (Duas caudas)	,000
	N	21

2.3 Existe uma correlação positiva entre a média da dimensão de facilidade de aprendizagem do QUAV e a média da dimensão de satisfação do QUAV.

		QUAV facilidade
QUAV satisfação	Coeficiente de Correlação	,461(*)
	Sig. (Duas caudas)	,035
	N	21

2.4 Existe uma correlação positiva entre item 2 (Movimentar-me dentro do ambiente foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 1 (Globalmente, a componente sonora da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUAV.

		QUAV 2
QUAV 1	Coeficiente de Correlação	,569(**)
	Sig. (Duas caudas)	,007
	N	21

2.5 Existe uma correlação positiva entre item 5 (Os agentes virtuais (“seres vivos”) existentes no ambiente deixaram-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 1 (Globalmente, a componente sonora da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUAV.

		QUAV 5
QUAV 1	Coeficiente de Correlação	,532(*)
	Sig. (Duas caudas)	,013
	N	21

2.6 Existe uma correlação positiva entre item 4 (Poder observar o ambiente na primeira pessoa foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 2 (Movimentar-me dentro do ambiente foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUAV.

		QUAV 4
QUAV 2	Coeficiente de Correlação	,450(*)
	Sig. (Duas caudas)	,040
	N	21

2.7 Existe uma correlação positiva entre item 5 (Os agentes virtuais (“seres vivos”) existentes no ambiente deixaram-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 2 (Movimentar-me dentro do ambiente foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUAV.

		QUAV 5
QUAV 2	Coeficiente de Correlação	,553(**)
	Sig. (Duas caudas)	,009
	N	21

2.8 Existe uma correlação positiva entre item 6 (Aprender a escolher a direcção com o capacete de realidade virtual foi: Muito difícil / Muito fácil) e item 3 (Aprender a movimentar-se dentro do ambiente constituiu uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV6
QUAV3	Coeficiente de Correlação	,841(**)
	Sig. (Duas caudas)	,000
	N	21

2.9 Existe uma correlação positiva entre item 7 (Aprender a utilizar o “cyberpuck” foi: Muito difícil / Muito fácil) e item 3 (Aprender a movimentar-se dentro do ambiente constituiu uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV7
QUAV3	Coeficiente de Correlação	,498(*)
	Sig. (Duas caudas)	,022
	N	21

2.10 Existe uma correlação positiva entre item 10 (Aprender a movimentar a cabeça tendo em conta o cabo que se encontrava preso ao capacete foi: Muito difícil / Muito fácil) e item 3 (Aprender a movimentar-se dentro do ambiente constituiu uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV10
QUAV3	Coeficiente de Correlação	,719(**)
	Sig. (Duas caudas)	,000
	N	21

2.11 Existe uma correlação positiva entre item 17 (A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 4 (Poder observar o ambiente na primeira pessoa foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUAV.

		QUAV17
QUAV4	Coeficiente de Correlação	,633(**)
	Sig. (Duas caudas)	,002
	N	21

2.12 Existe uma correlação positiva entre item 8 (A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas tornou a exploração do ambiente: Muito difícil / Muito fácil) e item 5 (Os agentes virtuais (“seres vivos”) existentes no ambiente deixaram-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUAV.

		QUAV8
QUAV5	Coefficiente de Correlação	,481(*)
	Sig. (Duas caudas)	,027
	N	21

2.13 Existe uma correlação positiva entre item 7 (Aprender a utilizar o “cyberpuck” foi: Muito difícil / Muito fácil) e item 6 (Aprender a escolher a direcção com o capacete de realidade virtual foi: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV7
QUAV6	Coefficiente de Correlação	,567(**)
	Sig. (Duas caudas)	,007
	N	21

2.14 Existe uma correlação positiva entre item 9 (Compreender a utilidade dos agentes virtuais (“seres vivos”) que encontrei durante a experiência foi uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) e item 6 (Aprender a escolher a direcção com o capacete de realidade virtual foi: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV9
QUAV6	Coefficiente de Correlação	,528(*)
	Sig. (Duas caudas)	,014
	N	21

2.15 Existe uma correlação positiva entre item 10 (Aprender a movimentar a cabeça tendo em conta o cabo que se encontrava preso ao capacete foi: Muito difícil / Muito fácil) e item 6 (Aprender a escolher a direcção com o capacete de realidade virtual foi: Muito difícil / Muito fácil) do QUA V.

		QUAV10
QUAV6	Coeficiente de Correlação	,676(**)
	Sig. (Duas caudas)	,001
	N	21

2.16 Existe uma correlação positiva entre item 9 (Compreender a utilidade dos agentes virtuais (“seres vivos”) que encontrei durante a experiência foi uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) e item 7 (Aprender a utilizar o “cyberpuck” foi: Muito difícil / Muito fácil) do QUA V.

		QUAV9
QUAV7	Coeficiente de Correlação	,445(*)
	Sig. (Duas caudas)	,043
	N	21

2.17 Existe uma correlação positiva entre item 10 (Aprender a movimentar a cabeça tendo em conta o cabo que se encontrava preso ao capacete foi: Muito difícil / Muito fácil) e item 7 (Aprender a utilizar o “cyberpuck” foi: Muito difícil / Muito fácil) do QUA V.

		QUAV10
QUAV7	Coeficiente de Correlação	,593(**)
	Sig. (Duas caudas)	,005
	N	21

2.18 Existe uma correlação positiva entre item 11 (Globalmente, a componente visual da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 7 (Aprender a utilizar o “cyberpuck” foi: Muito difícil / Muito fácil) do QUA V.

		QUAV11
QUAV7	Coeficiente de Correlação	,540(*)
	Sig. (Duas caudas)	,012
	N	21

2.19 Existe uma correlação positiva entre item 15 (Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 7 (Aprender a utilizar o “cyberpuck” foi: Muito difícil / Muito fácil) do QUA V.

		QUAV15
QUAV7	Coeficiente de Correlação	,458(*)
	Sig. (Duas caudas)	,037
	N	21

2.20 Existe uma correlação positiva entre item 13 (Compreender que me encontrava dentro de um castelo medieval pertencente à Ordem do Templo foi: Muito difícil / Muito fácil) e item 8 (A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas tornou a exploração do ambiente: Muito difícil / Muito fácil) do QUA V.

		QUAV13
QUAV8	Coeficiente de Correlação	,584(**)
	Sig. (Duas caudas)	,005
	N	21

2.21 Existe uma correlação positiva entre item 10 (Aprender a movimentar a cabeça tendo em conta o cabo que se encontrava preso ao capacete foi: Muito difícil / Muito fácil) e item 9 (Compreender a utilidade dos agentes virtuais (“seres vivos”) que encontrei durante a experiência foi uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV10
QUAV9	Coeficiente de Correlação	,670(**)
	Sig. (Duas caudas)	,001
	N	21

2.22 Existe uma correlação positiva entre item 11 (Globalmente, a componente visual da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 9 (Compreender a utilidade dos agentes virtuais (“seres vivos”) que encontrei durante a experiência foi uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV11
QUAV9	Coeficiente de Correlação	,462(*)
	Sig. (Duas caudas)	,035
	N	21

2.23 Existe uma correlação positiva entre item 15 (Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 9 (Compreender a utilidade dos agentes virtuais (“seres vivos”) que encontrei durante a experiência foi uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV15
QUAV9	Coeficiente de Correlação	,441(*)
	Sig. (Duas caudas)	,045
	N	21

2.24 Existe uma correlação positiva entre item 11 (Globalmente, a componente visual da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 10 (Aprender a movimentar a cabeça tendo em conta o cabo que se encontrava preso ao capacete foi: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV11
QUAV10	Coefficiente de Correlação	,539(*)
	Sig. (Duas caudas)	,012
	N	21

2.25 Existe uma correlação positiva entre item 15 (Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 10 (Aprender a movimentar a cabeça tendo em conta o cabo que se encontrava preso ao capacete foi: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV15
QUAV10	Coefficiente de Correlação	,449(*)
	Sig. (Duas caudas)	,041
	N	21

2.26 Existe uma correlação positiva entre item 17 (A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 10 (Aprender a movimentar a cabeça tendo em conta o cabo que se encontrava preso ao capacete foi: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV17
QUAV10	Coefficiente de Correlação	,447(*)
	Sig. (Duas caudas)	,042
	N	21

2.27 Existe uma correlação positiva entre item 12 (Durante a experiência, perceber de onde provinham os sons que ouvia constitui uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) e item 11 (Globalmente, a componente visual da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUA V.

		QUAV12
QUAV11	Coeficiente de Correlação	,544(*)
	Sig. (Duas caudas)	,011
	N	21

2.28 Existe uma correlação positiva entre item 14 (A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 11 (Globalmente, a componente visual da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUA V.

		QUAV14
QUAV11	Coeficiente de Correlação	,455(*)
	Sig. (Duas caudas)	,038
	N	21

2.29 Existe uma correlação positiva entre item 15 (Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 11 (Globalmente, a componente visual da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUA V.

		QUAV15
QUAV11	Coeficiente de Correlação	,860(**)
	Sig. (Duas caudas)	,000
	N	21

2.30 Existe uma correlação positiva entre item 17 (A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 11 (Globalmente, a componente visual da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUA V.

		QUAV17
QUAV11	Coeficiente de Correlação	,837(**)
	Sig. (Duas caudas)	,000
	N	21

2.31 Existe uma correlação positiva entre item 18 (Utilizar o “cyberpuck” foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 11 (Globalmente, a componente visual da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUA V.

		QUAV18
QUAV11	Coeficiente de Correlação	,527(*)
	Sig. (Duas caudas)	,014
	N	21

2.32 Existe uma correlação positiva entre item 19 (A utilização deste ambiente virtual constituiu uma experiência: Muito difícil / Muito fácil) e item 11 (Globalmente, a componente visual da experiência deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUA V.

		QUAV19
QUAV11	Coeficiente de Correlação	,587(*)
	Sig. (Duas caudas)	,025
	N	21

2.33 Existe uma correlação positiva entre item 14 (A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 12 (Durante a experiência, perceber de onde provinham os sons que ouvia constitui uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV14
QUAV12	Coeficiente de Correlação	,436(*)
	Sig. (Duas caudas)	,048
	N	21

2.34 Existe uma correlação positiva entre item 15 (Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 12 (Durante a experiência, perceber de onde provinham os sons que ouvia constitui uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV15
QUAV12	Coeficiente de Correlação	,681(**)
	Sig. (Duas caudas)	,001
	N	21

2.35 Existe uma correlação positiva entre item 17 (A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 12 (Durante a experiência, perceber de onde provinham os sons que ouvia constitui uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV17
QUAV12	Coeficiente de Correlação	,512(*)
	Sig. (Duas caudas)	,018
	N	21

2.36 Existe uma correlação positiva entre item 19 (A utilização deste ambiente virtual constituiu uma experiência: Muito difícil / Muito fácil) e item 12 (Durante a experiência, perceber de onde provinham os sons que ouvia constitui uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV19
QUAV12	Coeficiente de Correlação	,574(**)
	Sig. (Duas caudas)	,007
	N	21

2.37 Existe uma correlação positiva entre item 15 (Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e item 14 (A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUAV.

		QUAV15
QUAV14	Coeficiente de Correlação	,564(**)
	Sig. (Duas caudas)	,008
	N	21

2.38 Existe uma correlação positiva entre o item 16 (Durante a experiência, saber situar-me dentro do ambiente constituiu uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) e o item 15 (Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUAV.

		QUAV16
QUAV15	Coeficiente de Correlação	,557(**)
	Sig. (Duas caudas)	,009
	N	21

2.39 Existe uma correlação positiva entre o item 17 (A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e o item 14 (A sensação de profundidade proporcionada pelas imagens estereoscópicas deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUA V.

		QUAV17
QUAV14	Coefficiente de Correlação	,498(*)
	Sig. (Duas caudas)	,022
	N	21

2.40 Existe uma correlação positiva entre o item 17 (A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e o item 15 (Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUA V.

		QUAV17
QUAV15	Coefficiente de Correlação	,803(**)
	Sig. (Duas caudas)	,000
	N	21

2.41 Existe uma correlação positiva entre o item 18 (Utilizar o “cyberpuck” foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e o item 15 (Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUA V.

		QUAV18
QUAV15	Coefficiente de Correlação	,468(*)
	Sig. (Duas caudas)	,033
	N	21

2.42 Existe uma correlação positiva entre o item 19 (A utilização deste ambiente virtual constituiu uma experiência: Muito difícil / Muito fácil) e o item 15 (Poder escolher a direcção dos meus movimentos com o capacete de realidade virtual foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUAV.

		QUAV19
QUAV15	Coefficiente de Correlação	,510(*)
	Sig. (Duas caudas)	,018
	N	21

2.43 Existe uma correlação positiva entre o item 17 (A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e o item 16 (Durante a experiência, saber situar-me dentro do ambiente constituiu uma tarefa: Muito difícil / Muito fácil) do QUAV.

		QUAV17
QUAV16	Coefficiente de Correlação	,438(*)
	Sig. (Duas caudas)	,047
	N	21

2.44 Existe uma correlação positiva entre o item 18 (Utilizar o “cyberpuck” foi uma experiência que me deixou: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) e o item 17 (A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUAV.

		QUAV18
QUAV17	Coefficiente de Correlação	,477(*)
	Sig. (Duas caudas)	,029
	N	21

2.45 Existe uma correlação positiva entre o item 19 (A utilização deste ambiente virtual constituiu uma experiência: Muito difícil / Muito fácil) e o item 17 (A experiência de utilização deste ambiente virtual deixou-me: Muito insatisfeito / Muito satisfeito) do QUAV.

		QUAV19
QUAV17	Coeficiente de Correlação	,536(*)
	Sig. (Duas caudas)	,012
	N	21

3. CORRELAÇÃO ENTRE DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO QSP E DO QUAV

3.1 Existe uma correlação inversa entre a média do sintomas sentidos pelos utilizadores e QSP e a média do QUAV.

		QSP B (sintomas)
QUAV	Coeficiente de Correlação	-,557(**)
	Sig. (Duas caudas)	,009
	N	21

3.2 Existe uma correlação inversa entre a média do sintomas sentidos pelos utilizadores e a média da dimensão de facilidade de aprendizagem do QUAV.

		QSP B (sintomas)
QUAV facilidade	Coeficiente de Correlação	-,534(*)
	Sig. (Duas caudas)	,013
	N	21

3.3 Existe uma correlação inversa entre a média do sintomas sentidos pelos utilizadores e a média da dimensão de satisfação do utilizador do QUA V.

		QSP B (sintomas)
QUAV satisfação	Coeficiente de Correlação	-,468(*)
	Sig. (Duas caudas)	,032
	N	21

3.4 Existe uma correlação positiva entre a média da dimensão presença sensorial do QSP e a média do QUA V.

		QSP presença sensorial
QUAV	Coeficiente de Correlação	,506(*)
	Sig. (Duas caudas)	,019
	N	21

3.5 Existe uma correlação positiva entre a média da dimensão presença sensorial do QSP e a média relativa à dimensão de satisfação do QUA V.

		QSP presença sensorial
QUAV satisfação	Coeficiente de Correlação	,476(*)
	Sig. (Duas caudas)	,029
	N	21